

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Grafomotorik

Schriftförderung nach der Methode des «Schreibtanzen» von
Oussoren- Voors in einer 1. Klasse mit einem Integrationskind

sowie

eine Broschüre:

« Der Tanz auf dem Papier»

Eine Grafomotorische Lerneinheit für Schreibanfänger
nach der Methode des «Schreibtanzen» mit DVD und einem
«Lineatur- Heft»

Eingereicht von: Carolin Iversen

Begleitung: Ariane Bühler-Brandenberger

Eingereicht am: 4. Dezember 2020

Abstract

Das Entwicklungsprojekt erforschte, welche Auswirkungen die systematische Durchführung des grafomotorischen Kurses «Schreibtanzen I» von Ragnhild Oussoren-Voors auf die Schriftentwicklung, einer ersten Klasse und einem Inklusionskind mit geistiger Beeinträchtigung, Wahrnehmungsstörungen und einer Diagnose ADHS hat.

Der «Schreibtanzen I.» wurde ausgewählt, weil vermutet wurde, dass die Zusammenwirkung von Musik und Zeichenbewegungen die umfangreichste Förderung darstellt und somit jedes Kind auf seinem Niveau von dem Kurs profitieren kann.

Der mehrperspektivischen Aktionsforschung dienten ein systematisch geführtes Tagebuch, die Auswertung eines Schreibe Bewegungstests nach Oussoren- Voors (2015, S. 29ff) und die Analyse der «Bilder» der Kinder, sowie eine Befragung der Klassenlehrperson.

Die Untersuchung von Februar bis Juni 2019 zeigte, dass die Methode des «Schreibtanzen» sich kompetenzerweiternd auf das Förderkind und alle seine Mitschüler auswirkte.

Bei der Durchführung des Kurses «Schreibtanzen I.» fiel auf, dass das Buch von 1993 unpraktikabel geworden ist; es stützt sich nicht auf die neuere Forschung, es zielt auf eine verbundene altmodische Schrift hin, die Tänze sind nicht alle klar erklärt oder auf der CD enthalten und der vorgeschlagene «Schreibe Bewegungstest» ist methodisch nicht haltbar und auswertbar. Auch die Lektionen sind nicht sehr übersichtlich dargestellt. Damit möglichst viele Kollegen der ersten Klassen alle ihre Schüler – im Sinne guten inklusiven Unterrichts - auf so «wunderbare» Art kompetenzerweitert fördern können, ergab sich die Notwendigkeit eine Broschüre zu entwickeln, die diesen Erfordernissen gerecht wird.

So ist in einem zweiten Teil die Broschüre «Der Tanz auf dem Papier – eine Unterrichtseinheit zur Grafomotorik nach der Methode des «Schreibtanzen»» entstanden. Sowie eine DVD mit allen vollständigen Tänzen und ein «Lineatur-Heft» zum sinnvollen Verbinden der gelernten Elemente mit dem Erstschrifterwerb.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	6
1.1 Persönlicher Bezug	6
1.2 Begründung der Themenwahl	7
1.3 Forschungsabsicht	8
1.4 Aufbau der Arbeit	9
Eine Frage der Didaktik	10
2.1 Was lernen – Handschrift fördern im Jahr 2020	11
2.1.1 Ein historischer Abriss zur Entwicklung der Handschrift im deutschsprachigen Raum	11
2.1.2 Die Bedeutung der Handschrift für die Gesellschaft	13
2.1.3 Der Bezug zur aktuellen Schulwirklichkeit	15
2.1.4 Bezug zu aktuellen Lehrplänen	16
2.1.5 Didaktischer Weltbezug für eine Förderung der Handschrift	18
2.2 Wer lernt – Bezug zum Subjekt	19
2.2.1 Bezug zur Lebenswelt eines Schulanfängers	20
2.2.2 Bezug zu den Körperfunktionen laut ICF- CY	20
2.2.3 Nutzen einer Handschriftförderung für die Entwicklung des Individuums	24
2.2.4 Der besondere Sinn für Sonderschulkinder an einem Beispiel	25
2.2.5 Der spezielle Nutzen für Integrationsklassen	26
2.3 Wie lernen – der passende Zugang	27
2.4 Wie lernen – zum Unterrichtsarrangement	28
2.5 Zusammenfassung der didaktischen Überlegungen	28
Eine Sachanalyse	29
3.1 Wie fördert man die Handschrift	29
3.2 Grafomotorik	30
3.3 Die Förderbereiche der Grafomotorik	31
3.4 Schwungübungen und vorschriftliche Elemente	32
4. Die bekanntesten Förderkonzepte	34
4.1 <i>Formenzeichnen</i> nach der Lehre Rudolf Steiners	35
4.2 <i>Vom Strich zur Schrift</i> (Naville& Marbacher)	36
4.3 <i>Schreibtanzen</i> (Oussoren-Voors)	36
4.4 <i>Hand und Grafomotorik</i> (Passigatti & Guntern) und <i>Geschickte Hände</i> (Pauli&Kisch)	37
4.5 <i>Rhythmisches Zeichnen in Vers&Form</i> (Hertig)	37

4.6 Grundbewegungen (Mock)	38
5 Diskussion der Konzepte	38
5.1 Kriterien zur Diskussion der grafomotorischen Konzepte	38
5.2 Die verschiedenen Konzepte vor dem Hintergrund dieser Kriterien	39
5.3 Detaillierte Diskussion der Konzepte	39
5.4 Der «Schreibtanze» als beste Methode	41
Retrospektive auf das Praxisprojekt	41
6.1 Rahmenbedingungen der Durchführung	42
6.2 Inhalte und Aufbau der Fördereinheit	42
6.3 Detaillierte grafomotorische und psychomotorische Analyse des <i>Schreibtanze</i>	45
Evaluation der Fördereinheit <i>Schreibtanze</i>	48
7.1 Die hypothetisch deduktive Hypothese am Anfang des Projektes	48
7.2 Das Sammeln der Daten	48
7.2.1 Datenerhebung mittels Schreibbewegungstest	48
7.2.1.1 Die Durchführung des Tests	48
7.2.1.2 Die Auswertung des Tests nach Oussoren-Voors	49
7.2.1.3 Versuch einer empirischen Auswertung des Schreibbewegungstests	50
7.2.1.4 Der «Auswertungsbogen» entsteht	51
7.2.1.5 Beschreibende Auswertung	53
7.2.1.6 Interpretierende Auswertung	54
7.2.1.7 Kritische Betrachtung der Testauswertung	56
7.2.2 Datenerhebung mittels des Tagebuchs	57
7.2.3 Datenerhebung mittels Befragung der Kollegen	58
7.2.4 Datenerhebung mittels der «Bilder» der Schülerinnen und Schüler	60
7.3 Auswertung in Bezug auf den Sonderpädagogik am Beispiel	61
7.3.1 Empirische Auswertung in Bezug auf den Sonderschüler	62
7.3.2 Auswertung der Schriftproben	62
7.3.3 Auswertung in Bezug auf Zielgenauigkeit und visuelle Wahrnehmung	64
7.4 Zielerreichung und Entwicklungsprozess in Bezug auf die Beteiligten	67
7.4.1 In Bezug auf den Sonderschüler	67
7.4.2 In Bezug auf die Klasse	68
7.4.3 In Bezug auf die Studierende	70
Evaluation in Bezug auf das Buch „Schreibtanze“	72

8.1. Der Schreibtanz – eine hervorragende Methode in der Heilpädagogik	72
9 Kritik am Buch.....	73
9.1 Die Theorie im Hintergrund	73
9.2 Der Schreibbewegungstest	73
9.3 Die Planung der Stunden/Lektionen	74
9.4 Zusammenfassende Kritik und Ausblick	74
Literaturverzeichnis.....	77
Anlagen.....	79

Als gesondertes Buch:

Die Broschüre: Tanz auf dem Papier

Eine Unterrichtseinheit zur Grafomotorik für Schreibanfänger - nach der Methode des „Schreibtanzes“:

Mit 18 fertigen Unterrichtsvorbereitungen mit Material

Mit 2 standardisierten Evaluationstests

Mit einer DVD der vollständigen Tänze

Mit einem „Lineatur- Heft“ zur sinnvollen Anbindung an den Erstschrifterwerb

Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug

Als Musik- und Deutschlehrerin, als Frau, die leidenschaftlich klassischen Tanz gemacht hat, als ehemalige Steiner-Lehrerin und Heilpädagogin spricht mich das von mir gewählte Thema „Die Handschrift fördern – mit einem «modernen» «Schreibtanzen» nach Oussoren-Voors“ sehr an. Schon früh las ich Untersuchungen von Schulen, die durch das Einführen von Tanz als Schulfach sogar die Mathematiknoten steigern konnten. Im Tanz kann sich der Mensch durch Musik bewegen lassen.

Ebenso beschäftigt mich das Thema einer unleserlichen Schrift in Deutschaufsätzen schon meine ganze Berufszeit. Es schien mir oft, dass manche Kinder so unzureichend die Buchstaben schreiben können, dass sie oft selbst ihre Schreibprodukte nicht mehr lesen können. Als Lehrer steht man vor demselben Problem und muss das Produkt nicht selten noch bewerten.

Es fiel mir auch auf, dass Kinder mit sehr schlechter Schrift in der Regel auch eine schlechtere Rechtschreibnote hatten. Ich vermute hier einen Zusammenhang, der nur indirekt mit der Schrift zusammenhängt, dessen Ursache aber vielleicht viel eher mit der Wahrnehmung und der Integration der Sinne, die beim Schreiben eingesetzt werden, zu sehen ist.

Bis zur bahnbrechenden Idee, dass die Sinneswahrnehmung mehr ist, als ein biologischer Reiz, dass also beispielsweise Sehen mehr ist, als der Sinnesreiz, der auf den Sehnerv fällt, weil die Reize weitergeleitet und vom Gehirn verarbeitet werden müssen und es für das Gelingen dieser Integration des Sehens diverse Voraussetzungen braucht, nahm man an, dass durch einfaches Üben, à la «Nürnberger Trichter», Kinder alles lernen können. Gelingt dies nicht, nahm man an, dass sie zu faul oder schlichtweg zu «dumm» waren.

Im Buch «Die 12 Sinne» von Albert Soesman stellt dieser die Sinneslehre von Rudolf Steiner vor, der schon 1916 seine anthroposophische Sichtweise der Sinne erklärt hat. Hier weist er auf den Zusammenhang der Sinne hin - dass nämlich das Funktionieren des einen Sinns die Voraussetzung des anderen Sinns sei. Er beschreibt, dass man das «ganze Gebilde der Sinne» anschauen muss, wenn man als Pädagoge ergründen will, warum ein Kind etwas scheinbar nicht lernen kann. 1986 kam das Buch von Jean Ayres «Bausteine der kindlichen Entwicklung» auf den deutschsprachigen Markt. Auch sie beschreibt deutlich, dass gewisse «Sinne» entwickelt sein müssen, bevor sich der nächste «Sinn» ausbilden kann.

So spricht Steiner schon von dem Bewegungssinn, der in den Augen beim Sehen wirkt und Jean Ayres trifft fast dieselbe Aussage, indem sie erklärt, dass wir unseren Gleichgewichtssinn für das Sehen brauchen. Diesen Aspekt möchte ich mit einbeziehen in meine Frage, wie ein Mensch eine gute Handschrift erlangt.

Einer Lehrperson stellen sich in diesem Zusammenhang die Fragen, inwiefern man Schülerinnen und Schülern (SuS) helfen kann, eine bessere Schrift zu erlangen. Welche Methode ist hier nachhaltig und effektiv? Macht eine Schreibschriftförderung heutzutage noch Sinn, oder ist die Handschrift überflüssig in einer Zeit von Smartphone, Tablet und PC?

1.2 Begründung der Themenwahl

Am Ende meines Praxisprojektes stand fest, dass die Förderung der Handschrift mittels einer Fördereinheit «Schreibtanzen» sehr erfolgreich war für alle Beteiligten. Somit möchte ich hier an das Ende des Praxisprojektes anknüpfen und diese vielseitigen positiven Wirkungen auf die SuS und auf den Sonderschüler noch einmal darstellen. Damit im zweiten Schritt deutlich wird, nach welchen Zusammenhängen wir forschen müssen, um zu verstehen, wie der «Schreibtanzen» die vielen Effekte auf die SuS «gezaubert» hat. Die Auswirkungen auf die SuS waren sehr vielseitig. Die quantitative Auswertung belegte eindeutig die positive Wirkung der Förderlektionen auf die ganze Klasse in Bezug auf die Grafomotorik und die qualitative Auswertung zeigte, dass der «Schreibtanzen» sogar Effekte auf überfachliche Kompetenzen hatte – und zwar in einer hohen Masse.

Interessant waren die Auswirkungen der Einheit auf die leistungsstarken und grafomotorisch guten SuS. Hier vermutet man anfänglich keinen besonderen Effekt und wurde positiv überrascht. Die Auswirkungen lagen stärker im „therapeutischen Bereich“; sie wirkten auf das Selbstbewusstsein dieser Kinder und die Erfahrung, dass Schule nicht nur mit Druck funktioniert, hat vor allem die ehrgeizigen SuS entspannt. Sie äussern noch heute, wie viel Freude sie in dieser Einheit hatten. Dieser Entspannungseffekt auf die leicht «verspannten» SuS war ein lohnender Nebeneffekt. Aber sogar diese SuS konnten ihre grafomotorischen Fähigkeiten noch verbessern.

Das grafomotorische Leistungsniveau der Klasse wurde durch die Fördereinheit angeglichen: die schwachen SuS hatten die grössten Leistungszuwächse und je besser die SuS gestartet waren, desto geringer war der Lernzuwachs in der Grafomotorik – und desto grösser schien die Wirkung auf die Gefühle der SuS; sie wirkten ausgeglichener, weniger wütend oder verletzt, alle wirkten glücklich nach den Lektionen – auch die Lehrpersonen. Es war eine „zauberhafte“ Atmosphäre.

Durch die hohe Motivation der SuS konnten viele Übungen gemacht werden – und dies ist und bleibt der Erfolgsfaktor zum Erlangen von Fähigkeiten. Dies kann somit auch ein Plädoyer für das Üben gesehen werden – auch wenn es heute manchmal verpönt ist, da dem Üben ja eine Zwanghaftigkeit nachgesagt wird. Diese Methode hat die SuS motiviert, lange und oft zu üben.

Die Klasse hat die Schreibtanzenmethode als natürlichen Lehrinhalt ihrer ersten Klasse erlebt. Sie haben geäussert, dass sie diese Methode auch in der zweiten Klasse gerne fortführen würden.

Aus Sicht der Heilpädagogin ist die Wirkung auf die Inklusion und die Entwicklung des Sonderschülers aber mindestens ebenso wichtig. Auch hier konnten sehr grosse Erfolge belegt werden. Seine grafomotorischen Fähigkeiten haben sich nachweislich sehr verbessert.

In Bezug auf die Integration des Förderschülers waren die Erfolge geradezu verblüffend und so stellte sich die Frage, welche Wirkzusammenhänge es hier gab.

Es ergeben sich hier zwei Forschungsbereiche für diese Masterarbeit. Zum einen muss erforscht werden, was den «Schreibtanzen» zu einer so wirksamen grafomotorischen Methode macht. Wie wirkt er im Menschen? Was ist das Besondere an der Methode und was unterscheidet sie von allen anderen grafomotorischen Konzepten?

In Zeiten, in denen hitzig diskutiert wird, ob wir die Handschrift überhaupt noch lehren sollen in der Schule, stellt sich die Sinnfrage nach einer grafomotorischen Förderung. Macht es Sinn, die SuS im Jahr 2020 auf «Schönschrift» zu trainieren – oder sollten wir lieber gleich das Tastaturschreiben lehren?

Diesen Fragen bin ich nachgegangen und konnte interessante Verbindungen herstellen, zwischen der kognitiven Entwicklung der Kinder, der Handschrift und der «Schreibtanzen-Methode».

Leider besteht die Gefahr, dass diese erfolgreiche Methode in den Regalen verstaubt, denn das Buch ist nur mit einem grossen Einsatz umsetzbar. Das Buch «Schreibtanzen» basiert auf grafologischen Erkenntnissen und wirkt auf heutige Leser «halbwissenschaftlich», wenn nicht gar esoterisch. Ein Lehrer, der Material zur Förderung der Grafomotorik seiner SuS sucht, wird es meist ungelesen wieder zur Seite legen. Dies konnten Kollegen bestätigen, die das Buch seit Jahren besitzen – es aber niemals umgesetzt haben. Das Buch ist im Ganzen nicht mehr zeitgemäss – die Methode im Gegensatz dazu - aktueller denn je.

So ergab sich die Notwendigkeit eine Broschüre zu entwickeln, die die Methode auf eine moderne wissenschaftliche Basis stellt, die deutlich macht, was mit dieser Methode bewirkt werden kann und es heutigen Lehrpersonen mit angemessenem zeitlichen Aufwand ermöglicht, eine erfolgreiche Schreibtanzen-Fördereinheit durchzuführen.

1.3 Forschungsabsicht

Diese Arbeit ist eine Mischform aus einer Entwicklungsarbeit anhand einer Evaluation und einer hierfür sinnvollen Theoriearbeit zur Fragestellung, ob eine Fördereinheit zur Verbesserung der Handschrift im Jahr 2020 überhaupt noch Sinn macht.

Falls eine Förderung der Handschrift auch heute noch sinnvoll erscheint, ist die Frage, wie eine effektive Fördereinheit aussehen muss. Dieser erste Teil arbeitet mit einer historisch-logischen Methode und einer Systematisierung von Informationen zur Grafomotorik und dem Schreibakt laut ICF-CY.

Hier fügt sich die Evaluation des Praxisprojektes ein, welches zusammenfassend dargestellt wird, denn es konnte bewiesen werden, dass die Methode «Schreibtanzen» nachhaltige Effekte auf die SuS hatte. Hier findet sich ein fließender Übergang zur Entwicklungsarbeit.

Es soll erforscht werden, warum die Methode die oben beschriebenen Auswirkungen auf die SuS hatte. Wie wirkt die Methode, was unterscheidet sie von bekannten anderen Methoden zur Förderung der Grafomotorik und warum ist sie insbesondere für moderne Klassen mit Integrationskindern so wertvoll? Dazu wird der Akt des Schreibens an sich analysiert und die Methode vor dem Hintergrund der modernen Psychomotorik beleuchtet.

Man könnte fragen: Was ist die «Zauberformel», die hinter dieser Methode steckt? Was macht sie insbesondere in der heutigen Zeit so sinnvoll – in einer Zeit, in der in einigen Ländern der Welt schon keine Schreibschrift mehr gelehrt wird?

Am Ende einer Entwicklungsarbeit muss ein neues Produkt stehen. Nachdem deutlich wurde, dass die Methode für die Heilpädagogische Praxis sehr sinnvoll ist, das Buch, welches sie beschreibt aber ein grafologisches Buch ist, in dem immer wieder Psychoanalyse aufgrund von Schriftproben der SuS betrieben wird, muss hier ein Buch entwickelt werden, dass auf bekannten heilpädagogisch abgestützten Theorien basiert und das von Lehrpersonen praktisch umgesetzt werden kann.

1.4 Aufbau der Arbeit

Im ersten Teil der Masterarbeit wird genau untersucht, warum und was diese Methode so umfangreich fördert.

Die beste Antwort hierauf kann eine intensive didaktische Analyse liefern. Als Forschungsgrundlage dient hier das Didaktische Modell inklusiven Unterrichts von Bühler&Dietrich (2017). Hierbei ist der Schwerpunkt auf der Achse: Individuum – Welt. Die Beziehung dieser beiden Seiten in Bezug auf die Handschrift wird ausführlich untersucht.

Danach drängt sich eine tiefgehende Sachanalyse auf, denn es muss erörtert werden, ob wir eine Handschriften-Förderung heutzutage noch benötigen. Um diese Erörterung auf fundierten Grund zu stellen, wird ein historisch-theoretischer Blick auf die Entwicklung der Handschrift vorgenommen, die mit der aktuellen Diskussion um die passende Schulschrift abschliesst. Es spielt durchaus eine Rolle, welche Schrift wir schreiben und lehren wollen. Sowohl soziokulturell wie auch individuell sind hier verschiedenste Auswirkungen durch die Art, wie wir künftig schreiben wollen, zu erwarten.

Es folgt dann ein Blick auf die Landschaft der Grafomotorik, ihre Fachbereiche, ihre Nebendisziplinen und ihre historische Entwicklung. Die bekanntesten grafomotorischen Förderprogramme werden vorgestellt.

Diese Konzepte werden verglichen und erörtert. Hier wird deutlich herausgearbeitet, welche Vorteile das Programm des «Schreibtanzes» aufweist und auf welche Art es fördert. Es wird deutlich, dass man mit einem grafomotorischen Kurs «Schreibtanzen» mehr fördert als nur die grafomotorischen Fähigkeiten. Es kann bewiesen werden, dass der «Schreibtanzen» eine psychomotorische Methode für eine ganze Klasse ist - und daher zugleich für die Heilpädagogik so bedeutsam.

Dass dies so ist, wird mithilfe einer Retrospektive auf das Praxisprojekt belegt. Dafür ist die wissenschaftliche Evaluation dieses Projektes hier herausgearbeitet worden.

Am Ende wird die Tragik dieser Methode deutlich; in einer Zeit, in der psychomotorische Entwicklungsstörungen stark zunehmen, verstaubt diese Methode in den Regalen der Bibliotheken. Dabei kann die «Schreibtanzen-Methode» hier sehr wirksam und nachhaltig, als «Therapie» für ganze Klassen, auch Sonderschulklasse und eben Integrationsklassen in nur zwei Schulstunden über neun Wochen viel Heilung zu bewirken.

Damit diese Methode in unserer bewegungsarmen Zeit vielen ersten Klassen, mit und ohne Sonderschüler, zugute kommen kann, wird eine Broschüre entwickelt, die die «verstaubte» und aus heutiger Sicht unwissenschaftliche Darstellung des Schreibtanzen theoretisch und praktisch überarbeitet. Am Ende dieses

Entwicklungsprozesses steht eine Broschüre: «Der Tanz auf dem Papier » mit einer fertigen, systematischen Unterrichtseinheit, die alle Materialien mitliefert und die Tänze vollständig auf einem Bildträger zur Verfügung stellt.

Eine Frage der Didaktik

Wenn wir von dem Didaktischen Modell inklusiven Unterrichts (vergl. Bühler/Dietrich 2017) als einem umfassenden, allgemeingültigen Modell ausgehen und als Ziel dieser Arbeit ein nachhaltiges Förderkonzept zur Grafomotorik dastehen soll, so müssen alle vier Bereiche, der Schülerbezug, der Weltbezug, das Unterrichtsarrangement und die Lernzugänge einmal in den Fokus genommen werden.

Es wird in diesem Kapitel das Thema der Handschriftförderung mit Hilfe dieses umfangreichen Modells nach Sinn, Zweck und Nutzen für den Schüler, sowie nach der Frage, wie man diese Förderung effektiv durchführen kann, untersucht. Diese Fragen stehen hinter dem Konzept einer guten Didaktik. Jede Lehrperson sollte immer hinterfragen, ob ihr Handeln Sinn macht, denn nur dann macht es für den Schüler Sinn – und macht es für die Gesellschaft Sinn. Dieser Zusammenhang wird im Didaktischen Modell inklusiven Unterrichts systematisch beleuchtet. Fragt man nach dem Sinn von Handschriftförderung im Jahr 2020 für die Schüler und die Gesellschaft, kann eine systematische didaktische Analyse dies überprüfen.

Hier ist eine Skizze, wie anhand dieses didaktischen Modells die Fördereinheit systematisch analysiert wird.

Didaktische Modell inklusiven Unterrichts (Bühler& Dietrich 2017): Thema Handschrift

2.1 Was lernen - Handschrift fördern im Jahr 2020

Im Kapitel 2 wird der Weltbezug, also das Was, beleuchtet. Oft begegnet der Lehrperson, die noch Mühe verwendet auf eine gute Handschrift, dass sie «von gestern» sei und, dass dieses Ziel heute keinen Sinn mehr mache. In der aktuellen Forschung wird hitzig diskutiert, ob wir in der Zukunft noch mit der Hand schreiben sollen und somit eine Handschrift in der Schule gelehrt werden soll, oder ob wir diese Fähigkeit sinnlos trainieren, weil die Menschen zukünftig nur noch mit der Tastatur schreiben werden.

2.1.1 Ein historischer Abriss der Schreibschriften im deutschsprachigen Raum

Vor dem Einzug der Schreibmaschinen und später der Computer war die Handschrift ein sehr wichtiges Kommunikationsmittel. Alle Amtstexte, Protokolltexte und alle Verträge etc. waren handschriftlich aufgesetzt. Somit musste die Schrift unmissverständlich leserlich sein. Eine gute Schrift war Voraussetzung für viele Berufe in Schreibstuben und Sekretariaten. Das Werkzeug, nämlich die Stahlfeder und das Tintenfass zwangen den Schreiber zu einer bestimmten Schreibhaltung. Es musste somit in der Schule und in der Ausbildung auf eine ganz genaue Haltung und Schriftausführung geachtet werden und viele Generationen wurden somit verständlicherweise auf «Schönschrift» gedrillt.

Die Schrift wurde den Bedürfnissen der jeweiligen Zeiten angepasst. So entwickelte sich aus der gemalten Buchschrift des Mittelalters (Bastarda/ gotische Minuskel) eine flüssigere deutsche Schreibschrift, die bis nach Skandinavien und Tschechien verbreitet war: die Kurrentschrift oder Deutsche Schrift. Sie wurde in der Schweiz erst 1947 durch die «Schweizer Schulschrift» ersetzt und in Deutschland und Österreich durch einen Erlass im Jahr 1942 mit der «deutschen Normalschrift» ersetzt. Diese beiden, fast identischen, lateinischen Schreibschriften sind ebenso wie die vorher in Deutschland gebräuchliche Sütterlin-Schrift auf den Grafiker Ludwig Sütterlin zurückzuführen. Er hatte im Jahr 1911 den Auftrag vom preussischen Kultusministerium erhalten, eine Schreibschrift zu entwickeln, die flüssiger war, also weniger «Stopp-Punkte» hatte und ein Schreiben ohne Absetzen der Feder im Wort ermöglichte - und trotzdem gut leserlich. Er entwickelte zwei Schriften, die Lateinische Schreibschrift und eine «schwingende», auf der Kurrentschrift basierende Schrift, für die sich das preussische Kultusministerium letztlich entschied. Es sind Schriften, die für Feder und Tintenfass entwickelt wurden, denn ein Füllfederhalter war eine Kostbarkeit, die Schulkindern in der Regel nicht zur Verfügung stand. Federn tropfen leicht, wenn man sie absetzt und an «Stopp-Punkten» gibt es oft einen Klecks. Diese Überlegungen führten im Jahr 1920 dazu, die «Sütterlin-Schrift», und nicht die lateinische Handschrift zu wählen. Die Sütterlin-Schrift wurde in Deutschland von 1920-1942 gelehrt und geschrieben. Ab 1942 setzten sich Schulfüllfederhalter mehr und mehr durch. So konnte die international verbreitetere lateinische Handschrift, die mehr «Stopp-Punkte» enthielt, auch ohne vermehrte Klecksbildung geschrieben werden. Mit dem Umstellen der Handschriften entstand jedoch ein Problem: Die SuS erlernten weder die Schreibschrift der Eltern noch der Grosseltern, was viele alte Texte nur noch Fachpersonen zugänglich machte und die Postkarten der Grosseltern nur mit «Übersetzer» lesbar machte.

Die Diskussion um die Schriftart in der Schule blieb bestehen. Es gab das Dilemma, dass die SuS nach wie vor zwei Schriften lernen mussten: Die Schreibschrift und die Steinschrift (in Deutschland Druckschrift genannt).

Die SuS mussten zum Lesen die Steinschrift und zum Schreiben eine ganz andere Schrift erlernen. So entstanden in den 1970er Jahren Erstlesebücher in Schreibschrift, was zwar dem Erstleser das Lesen erleichterte – aber die Hürde vor dem Lesen einer Steinschrift nicht nahm, sondern im Gegenteil, manchmal vergrösserte. So mussten Generationen von SuS der ersten Klasse zwei verschiedene Grapheme (Schreibschriftgraphem und Druckschriftgraphem) mit einem Phonem verbinden, was logischerweise anfangs zu Verwirrung und Überforderung führen konnte. So wurde immer wieder die Frage aufgeworfen, ob nicht besser gleich eine Druckschrift zum Schreiben gelehrt werden sollte. Die Druckschrift wurde vom Mainzer Drucker Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, um 1450 entwickelt, um die Lettern beim Druck mehrfach verwendbar zu machen, weil man sie immer neu setzen konnte. Da die Druckschrift aufgrund technischer Gegebenheiten von vor 500 Jahren entstanden ist, kann man die Frage stellen, ob sich die Druckschrift im Zeitalter des Computers nicht einfacher einer Schreibschrift anpassen könnte als umgekehrt. So gibt es jede bekannte Schulausgangsschrift inzwischen zum Herunterladen auf den PC. Eine internationale Einigung auf eine Schrift, die konsequent auch bei Druckerzeugnissen eingesetzt würde, würde vielen Menschen das Lesen und Schreiben vereinfachen.

In Deutschland wurden in den letzten 70 Jahren noch weitere Schriftumstellungen vorgenommen. Im Jahre 1953 wurde vom Iserlohner Schreibkreis die «Lateinische Ausgangsschrift» entwickelt. Sie wurde in Westdeutschland 1966 in allen Bundesländern eingeführt. Vergleicht man sie in ihrem Schriftbild, so sieht die «Lateinische Ausgangsschrift» weniger rund und geschwungen aus, sie hat mehr Richtungswechsel und hat eine leichte Rechtsneigung im Gegensatz zur «Deutschen Normalschrift» von 1942. Sie hatte zum Ziel, die Schrift schneller und einfacher zu machen - was leider nicht glückte und 1996 vom Oldenburger Erziehungswissenschaftler Wilhelm Topsch wissenschaftlich widerlegt werden konnte. 1991 wurde die Schrift in den Schulen in Deutschland erneut reformiert, es gab nun eine Vereinfachte Ausgangsschrift, die sogar Zeichen aus der alten Kurrentschrift wieder aufnahm (wie das kleine «z») und aktuell noch die Schulausgangsschrift (die aus der DDR stammt), sowie in Hamburg eine Druckschrift, genannt Grundschrift, die als erste Schrift gelehrt wird. Daher werden zurzeit in Deutschland in jedem Bundesland unterschiedliche Schulschriften gelehrt.

In der Schweiz wurde die Schweizer Schulschrift von 1947 erst mit Einführung des Lehrplans²¹ vor rund vier Jahren reformiert. Es wird jetzt die anfangs unverbundene Deutschschweizer Basisschrift gelehrt, die der Steinschrift (und der Hamburger Grundschrift) ähnelt und laut ersten Studien der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, den SuS ein schnelleres Schreiben ermöglicht, zu mehr Leserlichkeit führt und die Textmenge der Schüler erhöhen kann. Die SuS äusserten auch, dass sie «gerne schrieben». (vergl. Grossrieder 2010). Die Meinung von beobachtenden Lehrpersonen gehen hier zurzeit noch auseinander. Die spätere Einführung von «Verbindungsteilen» in der 2. Klasse stellt eine Problematik dar. Es ist ein mit Mühe verbundener Lernschritt, bei dem den SuS die Sinnhaftigkeit fehlt. Nach eigenen Beobachtungen leidet die Schreibflüssigkeit beim Schreiben der «Druckschriften» und nimmt den Menschen so künftig die Möglichkeit schnell mit der Hand zu schreiben.

In Österreich ist die Entwicklung der Handschrift sehr konstant. Nach der Kurrentschrift wurde 1942, ebenso wie in Deutschland, die «deutsche Normalschrift» eingeführt. 1963 wurde diese durch eine «lateinische Ausgangsschrift» abgelöst und mit kleinen Begradigungen und unverbundenen Graphemen ab 1995 (P;R,a,d,g,o und X) als «Österreichische Schulschrift» weiter gelehrt.

Zusammenfassend kann erklärt werden, dass die Handschrift früher sehr sauber und allgemein leserlich sein musste, da sie eine Amtsschrift war und das zu verbrauchende Material wertvoll. Sie musste verbunden sein, um einen guten Tintenfluss beim Füllfederhalter zu ermöglichen.

Jedes Zeitalter hat sich bemüht, die Schriften flüssiger, schneller schreibbar, einfacher und besser leserlich zu machen. In einer globalen Welt ist es von Vorteil, wenn Handschriften überall lesbar sind und Einzelgänge wie der in Deutschland bis 1942 sind heute nicht mehr zeitgemäss, weil sie das Wissen und die Kommunikation in einem Land «einschliessen».

Die Tendenz geht heute zu immer weniger verbundenen Schriften und zu immer «eckigeren» Formen. Unsere modernen Handschriften entwickeln sich tendenziell zur Druckschrift hin.

2.1.2 Die Bedeutung der Handschrift für die Gesellschaft

„Das entspricht nicht seiner Handschrift!“, sagt das Sprichwort. Die Handschrift ist also etwas so Persönliches, dass man es einem bestimmten Menschen zuordnen kann. Und das war sie schon zu Zeiten, da man Kinder noch jahrelang in „Schönschrift“ unterrichtete, sie also drillte, Buchstaben formgetreu wiederzugeben. Pragmatisch gesehen dient sie dem Festhalten von Gedanken und der Kommunikation zwischen Menschen. Das Schreibenlernen ist Grundkulturgut und war neben dem Lesen und Rechnen die Begründung für die Einführung der Schulpflicht. Selbst in „bildungsfernen“ Staaten gilt Lesen, Schreiben und Rechnen können als grundlegende Bildung. Schreiben ist also neben Lesen und Rechnen ein Grundpfeiler der Bildung und damit unserer Zivilisation. Dem Schreiblehrgang wird in jedem modernen Staat eine grosse Rolle beigemessen. Seit ungefähr 20 Jahren nimmt das Schreiben per PC, Handy oder anderen elektronischen Medien immer mehr zu und verdrängt viel Handschriftliches. Wenn früher Zettel in die Küche gelegt wurden, wird heute eine elektronische Mitteilung getippt oder sogar nur diktiert, Postkarten werden meist ersetzt von elektronischen Grüßen oder Posts in Netzwerken, in Vorlesungen fühlt man sich altmodisch, wenn man mit der Hand Notizen macht – die meisten Studenten tippen die gelernten Inhalte in den Laptop oder ergänzen direkt im Skript des Dozenten. Das Hand-Schreiben ist aber auch eine Methode, um viel Wissen der Vorlesung gleich „in die eigene Gedankenwelt“ zu bekommen. Der Deutsche Philologenverband setzt sich für die Schreibschrift ein, dann handschriftliche Notizen führen laut einer Studie der Princeton University und der UCLA zu einem besseren Verständnis und längerem Erinnern von Lerninhalten. «The studies we report here show that laptop use can negatively affect performance on educational assessments, even—or perhaps especially—when the computer is used for its intended function of easier note taking» (Mueller& Oppenheimer, 2014).

Eine Erklärung könnte man analog zu dem bekannten Essay von Heinrich von Kleist geben, der erklärt, wie er seine Gedanken beim Reden strukturiert und im Gehirn bewegt, bis er zu einem höheren Verständnis gelangt. Beim Schreiben fließen unsere Gedanken durch unsere bewegte Hand in das Gehirn und zurück. So können Menschen besser lernen und verstehen, wenn sie mit der Hand schreiben.

Dieser Zusammenhang ist heute neurowissenschaftlich erklärbar. Der Neurowissenschaftler Spitzer warnt vor dem Abschaffen der Handschrift. Er macht auf den Zusammenhang aufmerksam, dass das Gehirn sich verändert, wenn man es beansprucht. Das Schreiben mit der Hand ist ein komplizierter motorisch-koordinativer Vorgang. Wenn man Kindern die Handschrift weniger oder gar nicht mehr beibringt, werden sich bestimmte Prozesse im Gehirn nicht mehr abbilden. Sie würden hierdurch ein Stück «verdummen» und zusätzlich motorische sowie koordinatorische Fähigkeiten verlieren. Er macht auch darauf aufmerksam, dass die Handschrift eine sehr gute Methode zum Gedächtnistraining bietet. So hat jeder Mensch schon einmal erlebt, dass er den vorher geschriebenen Einkaufszettel zu Hause vergessen hat und dennoch beim Einkaufen sich an alles erinnern konnte. Das liegt am Prozess des Aufschreibens; es ist einem „durch die Hand in das Gehirn gegangen“; man konnte es «begreifen».

Ein weiterer Aspekt der Schrift bezieht sich auf die Gefühlswelt. Hier öffnet sich das Forschungsfeld der Grafologie, das zurzeit etwas vernachlässigt am Rande der Wissenschaft schlummert. «Der ungehinderte Schreibfluss aus der eigenen Hand ist beglückend» (Oussoren-Voors, 1996). In der Grafologie wird normalerweise der Rückschluss von den Merkmalen der Handschrift auf die Persönlichkeit des Schreibers gezogen. Aber schon Steiner macht darauf aufmerksam, dass das Schreiben bestimmter Formen auch Spuren in der menschlichen Gefühlswelt hinterlässt. Das wäre ein Umkehrschluss. Wenn man von einem Wirkzusammenhang ähnlich dem Lach-Yoga zurückschliesst, hiesse das, dass es einen Unterschied macht, ob man eckige Buchstaben oder runde Buchstaben schreibt, ob man verbunden oder unverbunden schreibt. Hier sind noch vollkommen unerforschte Aspekte der Handschriftendiskussion auf die Persönlichkeit des Menschen festzustellen.

Für unsere industrielle Gesellschaft ist es daher wichtig, dass das Schreiben mit der Hand weiterhin gelehrt wird. Wenn wir die Schreibbewegungen nicht mehr ausführen, laufen wir Gefahr, kognitive Einbussen zu haben. Schon heute ist spürbar, wie sich Bewegungsmangel auf unsere Gesellschaft tiefgreifend auswirkt, und welche hohen Kosten auf Seiten der Bildung ausgegeben werden müssen, um diese auch nur teilweise zu kompensieren. Die Schreibbewegung mit ihrer Feinmotorik, der Koordination, der Wahrnehmung ist ein unsichtbarer Pfeiler unserer intellektuellen Bildungsfähigkeit. Mit einer Förderung der Schreibbewegung sind für die Gesellschaft grosse Vorteile verbunden, denn unsere Industriegesellschaft ist darauf angewiesen, dass die Menschen, die in ihr leben, kognitiv hoch entwickelt bleiben und psychisch gesund. Wenn die Handschrift hierzu einen nennenswerten Beitrag leisten kann, ist eine explizite Förderung dieser sehr sinnvoll.

2.1.3 Der Bezug zur aktuellen Schulwirklichkeit

Wie aktuell mit den Schreiblehrgängen in den Schulen umgegangen wird, ist sehr unterschiedlich von Land zu Land, ja oft schon von Kanton zu Kanton. Oft scheint es, als ob nicht alle Aspekte für die Entwicklung des Menschen und die Entwicklung der Gesellschaft mit einbezogen werden.

Es gibt massive Grabenkämpfe in der Schreibdidaktik zwischen Traditionalisten, die die bewährte «Schnürlischrift» lehren wollen und technik-affinen Vertretern, die eine digitale Bildung vorantreiben wollen und die Handschrift in der Schule abschaffen wollen. Christian Marquardt vom Schreibmotorik Institut hält es für sinnvoll, beide Methoden miteinander zu verzahnen (vergl. www.cio.de vom 15.11.2019).

Finnland, das seit PISA als Vorzeigeland in Sachen Pädagogik gilt, hat die weitreichendste Änderung in Bezug auf die Handschrift 2016 eingeführt. Dort steht heute im Lehrplan, dass die SuS flüssiges Tippen auf der Tastatur lernen, den Lehrern ist es freigestellt worden, weiterhin eine Schreibschrift zu lehren – verpflichtend ist nur das Tastaturschreiben zu lehren.

In Bayern wird an einem Gymnasium ab der 9. Klasse seit acht Jahren nur noch an Tablets gelesen und geschrieben. Es kann zwar noch mit der Hand geschrieben werden, aber nur auf dem Tablet. Die SuS schreiben entweder mittels eines digitalen Stiftes von Hand oder sie tippen mit der Tastatur. Die Hausaufgaben gibt es nur per E-Mail. Der Schulleiter zieht positive Bilanz, er merke, dass die Schüler organisierter seien und ihre Arbeit strukturierter durchführten. Experten erklären auch, dass mit dem Einsatz von Notebooks die Fähigkeit zur Textproduktion und eine Verbesserung der Rechtschreibleistung verbunden sind. (vergl. Ludwig, 2012). Es ist zu hinterfragen, ob dies den Korrekturprogrammen der Computer zu verdanken ist, oder ob die Rechtschreibkompetenz der SuS zugenommen hat.

Es ist unstrittig, dass SuS zusehends mehr Probleme beim Handschrifterwerb haben. Laut einer Studie vom «Schreibmotorikinstitut» und dem Deutschen Lehrerverband haben 30 % der Jungen und 15% der Mädchen Schwierigkeiten beim Erlernen der Handschrift. Und es scheint einen signifikanten Zusammenhang zwischen guten Schulnoten und guter Schrift bzw. umgekehrt zu geben. (vergl. Himmelrath, 2015)

Schaut man sich Lehrwerke an und vergleicht sie mit Lehrbüchern von vor 50 Jahren, so fällt einem auf, dass es viel weniger Schreibgelegenheiten gibt. Die moderne Gesellschaft druckt für jeden SuS neue Bücher mit vielen Lückentexten, Tabellen, Kreuzworträtseln u.a. Es werden kaum noch ganze Sätze, geschweige denn Texte geschrieben von den SuS, bevor sie in der vierten Klasse sind. Die Bücher haben schon für die Schreibanfänger keine strukturgebende Lineatur mehr. Vor 50 Jahren wurden die Bücher etliche Jahre benutzt, es durfte niemals hineingeschrieben werden, sondern es musste immer alles abgeschrieben werden. Der Sinn dieser Entwicklung scheint im Hinblick auf das Schreibenlernen fragwürdig – im Hinblick auf die Umweltpolitik katastrophal. Damals schrieb man selbstverständlich alles in ein Schreibheft mit Lineatur, die dem Alter angemessen war. Besonders SuS mit grafomotorischen Schwierigkeiten brauchen die Strukturierung von Linien. Sie helfen beim Erfassen von Buchstabenstrukturen und somit bei der visuellen Wahrnehmung.

Auch in den Lehrplänen und bei den Bildungsdirektionen herrscht Uneinigkeit im deutschsprachigen Raum, wie weiterhin geschrieben werden soll. Alle sind sich einig, dass die Schriftqualität der Schüler und Schülerinnen

(SuS) in den letzten 40 Jahren immer schlechter geworden ist. Das «Rezept» dagegen hiess dann immer, «die Schrift muss vereinfacht werden». Ob das sinnvoll ist, wurde nie untersucht. Lediglich einmal konnte von dem Oldenburger Erziehungswissenschaftler Wilhelm Topsch anhand einer Studie widerlegt werden, dass die «Vereinfachte Ausgangsschrift», die 1970 in Deutschland eingeführt wurde, und eine Vereinfachung bringen sollte, motorisch nicht einfacher war, als die «Lateinische Ausgangsschrift», die zuvor gelehrt wurde. Insofern dürfte Vorsicht geboten sein bei der Einführung einer vermeintlich einfacheren Schulschrift.

Die neueren Schulschriften, wie die Deutschschweizer Basisschrift oder die Hamburger Grundschrift, gehen weg von verbundenen Schriften und zu immer «eckigeren» und unverbundenen Schriften. Die Handschriften gleichen sich tendenziell der Druckschrift an. Das hat auch Vorteile – sie sind damit international lesbar. In Grossbritannien und den USA werden schon lange die Druckbuchstaben für den Erstschrifterwerb gelehrt. Wer Handschriften aus diesen Ländern anschaut, wird entdecken, dass auch die «Druckbuchstaben» persönliche Noten erhalten im Laufe eines Lebens. Ob Menschen, die eine Druckschrift schreiben, im Tempo langsamer schreiben als Menschen mit einer verbundenen Schrift, ist bisher nicht untersucht.

Tatsache ist, dass die handschriftlichen Schreibenlätze zusehends abnehmen und es ist durchaus zeitgemäss, dass man den Aufwand zum Schreibenlernen verringert, indem man die Schreibschrift der Druckschrift annähert, wie man es mit der Deutschschweizer Basisschrift tut. Um den SuS eine zeitgemässe Partizipation am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, sollte im gleichen Zug dem Tastaturschreiben in der Schule eine viel grössere Bedeutung zugemessen werden.

Es ist ein Faktum, dass in den Schulen in der Schweiz sowie in Deutschland die Kompetenz des Schreibens mit der Hand abnehmen. Die Gründe hierfür können nur vermutet werden. Sicherlich ist aber eine systematische Förderung der Schreibfähigkeiten eine sinnvolle Massnahme in Bezug auf die Schule, die dem entgegenwirken kann.

2.1.4 Bezug zu aktuellen Lehrplänen

Seit fast 20 Jahren setzt sich in der allgemeinen Didaktik der Trend durch, statt von Lernzielen besser von Kompetenzen zu sprechen. Die Schüler sollen nicht mehr ein Ziel erreichen, sondern eine Kompetenz erwerben. Das verschiebt den Schwerpunkt in die Nachhaltigkeit. Nicht lernen um des Lernens Willen, sondern «für das Leben», steht im Mittelpunkt.

«Im deutschen Sprachbereich wurde ein künstlicher Gegensatz zwischen [Bildung](#) und [Ausbildung](#) geschaffen: „Nützliches“ Wissen und Können wurde der Ausbildung und besonderen Real-, Industrie- oder Berufsschulen zugewiesen. Sie brauchten deshalb nicht in einem Kanon allgemeiner Bildung aufgeführt zu werden. Der kontinentaleuropäische Kanon des Lernens war, im Gegensatz zur Schulgeschichte der [Vereinigten Staaten](#) ([Herbert Spencer](#), [John Dewey](#)) auf die Lernbedeutsamkeit (Bildung) und nicht auf die Lebensbedeutsamkeit (Ausbildung) ausgerichtet.» (Wikipedia/Lehrplan)

Rudolf Steiner hielt schon 1921 einem Vortrag zum Thema «wie wird das im Unterricht Entwickelte zum bleibenden Besitz?» Er sprach schon vor 100 Jahren von Fähigkeiten, die bei SuS entwickelt werden müssen

durch den Lehrer. Mit dieser Ansicht war er seiner Zeit weit voraus. Ein Lernziel hat die Tendenz, nach dem Erreichen abgehakt zu werden und in wenig sinnvollem Bezug zum Leben zu stehen.

2002 brachte das Ministerium für Bildung in Schleswig-Holstein neue Lehrpläne heraus, in denen es erstmals um die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen ging. Hier werden das Schreiben sowie das Lesen als Schlüsselqualifikationen angesehen, die es jedermann ermöglichen, weitere Kompetenzen zu erarbeiten. Die Schlüsselqualifikation ist also eine grundlegende Kompetenz, die in diesem Lehrplan Basis der Grundbildung ist.

Der «Lehrplan21» des Kantons Zürich von 2017 strukturiert das Wissen ähnlich.

Beide Lehrpläne kennen die Kompetenzen «Personale Kompetenz, Soziale Kompetenz und Methodische Kompetenz». Während der «Lehrplan21» diese Kompetenzen den *Überfachlichen Kompetenzen* zuordnet, die er von den *Fachlichen Kompetenzen* unterscheidet, stellt der Schleswig-Holsteinische Lehrplan die «Sachkompetenz» neben die drei anderen Kompetenzen. Hier unterscheiden sich theoretische Denkmodelle, jedoch nicht die grundsätzliche Frage nach Kompetenzen - weg von Lernzielen.

Als Einführung in das Kapitel *Schreiben* im «Lehrplan21» stehen unter A die Grundfertigkeiten. Hier wird die Zielkompetenz formuliert: «Die SuS können in einer persönlichen Handschrift leserlich und geläufig schreiben und die Tastatur geläufig nutzen. Sie entwickeln eine ausreichende Schreibflüssigkeit, um genügend Kapazität für die höheren Schreibprozesse zu haben...»

Das Schreiben-Können ist also eine «grundlegende Fähigkeit». Das besondere des «Lehrplan21» ist, dass er einer der ersten Lehrpläne mit Standards ist. So legt er fest, dass die SuS am Ende des ersten Zyklus (bis Ende 3. Klasse) «das ganze Alphabet einer unverbunden Schrift sowie die die Ziffern mit optimalen Abläufen geläufig schreiben können» (D.4.A.1.d Lehrplan21) im zweiten Zyklus (4.-6.Klasse) sollen dann «Elemente einer persönlichen Handschrift» entwickelt werden (Lehrplan21:D.4.A.g).

Hier ist die unverbundene Schrift als Standard festgelegt, die jedoch nach «optimalen Abläufen geläufig» gekonnt werden muss.

Diese genau festgelegten Standards sind bahnbrechend, weil sie verbindlich festlegen, wann die SuS was in welcher Qualität zu beherrschen haben; wann sie genau diese Fähigkeit erworben haben müssen. So müssen nun alle SuS am Ende der 6. Klasse mindestens unverbunden und geläufig schreiben können und eine persönliche Handschrift entwickelt haben.

Diese klaren Lernstandards stehen im Gegensatz zur Realität, in der die Handschrift immer unleserlicher und langsamer wird (vergl. Schreibmotorik Institut 2015. Lehrerbefragung in Kooperation mit dem deutschen Lehrerverband). Hier wird erklärt, dass die Kompetenzen für eine leserliche und geläufige Handschrift abnehmen und dass ein Zusammenhang zwischen guter Handschrift und guten schulischen Leistungen besteht. Laut dieser Umfrage wünschen sich Lehrpersonen ein spezielles motorisches Schreibtraining.

Im Sinne unserer modernen Gesellschaft muss dem Tastaturschreiben eine immer grössere Bedeutung zukommen. So ist dies auch im Lehrplan21 als Fachkompetenz Schreiben aufgeführt. Hier steht unter «D.4.A Schreiben» «die SuS können.... die Tastatur geläufig nutzen». Bei den Lernstandards darunter sucht man in den ersten zwei Zyklen jedoch vergeblich nach einem «Lehrgang Tastaturschreiben» oder nach dem Umstellen auf das Tastaturschreiben zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die SuS sollen lediglich die Texte mit einer Tastatur gestalten und die Bedienungsoberfläche eines Schreibprogrammes nutzen können. Nirgends wird das

Tastaturschreiben an sich gelehrt. Hier fehlt eine Grundkompetenz im Lehrplan: Der «Schreibmaschinenkurs» bzw. das «10-Finger-Schreiben an der Tastatur».

Mit dem Lehrplan21 verschiebt sich der Schwerpunkt von einer verbunden zu einer unverbundenen Handschrift. Die geforderte Fachkompetenz einer teilverbundenen Schrift in der Hälfte des 2. Zyklus scheint in der Praxis schwer überprüfbar, da es keine messbaren Normen dafür gibt, wann die Schrift ausreichend teilverbunden ist. Wenn hier ein Standard festgelegt wird, sollte er klar definiert sein, sonst besteht die Gefahr eines «Papiertigers». Die zweite grosse Neuerung in der Schullandschaft ist durch die Einführung der Basisschrift erfolgt. Die SuS lernen nun viel eckiger zu schreiben und von Anfang an unverbunden. Insgesamt wird der Schreibfluss durch diese Massnahmen abnehmen, denn hier kann «nichts fliessen».

Aus Sicht der modernen Lehrpläne scheint die Förderung der Schreibbewegung nur bedingt sinnvoll, nämlich nur in der Masse, wie sie eine teilverbundene Handschrift und das Schreiben von «Druckbuchstaben» erfordert.

2.1.5 Didaktischer Weltbezug für eine Förderung der Handschrift

Die Geschichte unserer Handschrift macht deutlich, dass die Wichtigkeit einer schönen Handschrift nicht mehr gegeben ist. Sie ist keine Amtsschrift mehr, sie dient kaum noch der Kommunikation. Hier setzt sich das Tastaturschreiben mehr und mehr durch. «Der Stift wird heute nur noch gebraucht, um Gefühle mitzuteilen – Liebesbriefe, Glückwünsche und Beileidskarten sind die «letzte Bastion» der Handschrift.» (Gredig 2019). Aus der historischen Entwicklung kann man eine Förderung der Handschrift als überflüssig abtun. Die Technik wird bald das Schreiben übernehmen oder ganz überflüssig machen.

Auf der anderen Seite steht der Mensch in der industriellen Gesellschaft. Die Auswirkung von Handschrift auf die Entwicklung des Individuums zeigt einen Zusammenhang zur Entwicklung des Gehirns, wie die Neurowissenschaft heute belegen kann. Die feinmotorische und koordinative Arbeit beim Schreiben hinterlässt Spuren im Gehirn und ist neurologisch wirksam. Das Schreiben mit der Hand macht somit intelligenter. Es scheint auch Auswirkungen auf das Fühlen und die Stimmung im Menschen zu geben. Diese sind noch wenig erforscht. Es gibt jedoch Hinweise aus der Grafologie und der Anthroposophie, dass bestimmte Schreibbewegungen und der Schreibfluss Einfluss auf unsere Psyche haben. Aus psychologischer und neurowissenschaftlicher Sicht ist das Schreiben mit der Hand jedoch für den Menschen sehr wichtig. Es fördert sein Denken und Fühlen – und somit sein späteres Handeln.

Es ist also einerseits historisch-gesellschaftlich bald nicht mehr nötig mit der Hand schreiben zu können, aber es gibt den Beleg, dass das Schreiben mit der Hand ein wichtiger Baustein für die Entwicklung unseres Gehirns ist, auch für den Teil des Gehirns, in dem unsere Gefühle entstehen. Hier rät uns die Vernunft, das Schreiben mit der Hand beizubehalten, damit wir der Grundlage unserer Gesellschaft nicht «am Stuhlbein sägen».

Wenn man sich auf den Bildungsauftrag der Volksschule bezieht, so steht im Art.3 «Grundbildung» (HarmoS-Konkordat), dass die Schule Kompetenzen und kulturelle Identität vermitteln und ein lebenslanges Lernen ermöglichen sollen.

Das Schreiben ist eine Kulturtechnik, die für den modernen Menschen unverzichtbar ist. Das Schreiben mit der Hand ist zwar eine alte Kulturtechnik, aber sie befähigt den Menschen zum Schreiben, wenn keine Technik oder

kein Strom vorhanden ist, sie ermöglicht ihm Denkvorgänge, sie baut neuronale Verbindungen im Gehirn auf und wirkt positiv auf die Psyche des Menschen.

Die Förderung der Handschrift fördert somit Fühlen, Denken und somit unser Handeln.

Dies sollte sich auch im Lehrplan deutlicher abbilden. Hier wird zwar eine flüssige und leserliche Handschrift gefordert, aber sie braucht nicht verbunden sein. Hier scheint ein Widerspruch zu sein, fragt man sich, wie eine unverbundene Schrift flüssig sein kann. So ist doch etwas entweder unverbunden und damit immer stockend, oder es ist verbunden und somit fließend. Der Standard «ausreichende Schreibflüssigkeit» ist nicht klar definiert im «Lehrplan21». Das Tastaturschreiben an sich muss sehr viel mehr Raum bekommen in den Schulen. Es wäre wünschenswert, auch hier einen Standard einzuführen. Denkbar wäre ein Standard, wie er vor etlichen Jahren bei Bewerbungen im Bürobereich noch üblich war, so war man stolz, wenn man eine bestimmte Anschlagzahl in der Minute erreicht. Ein flüssiges 10-Finger- Tastaturschreiben würde auch die Motorik und somit die Psychomotorik fördern und hier Reize setzen, die für die Gehirnentwicklung wichtig sind.

Die Umweltbedingungen der heutigen SuS erfordern die Kompetenz zum Schreiben mit der Hand. Der Weltbezug ist aus didaktischer Sicht gegeben.

Man kann noch weitergehen. Wenn man davon ausgeht, dass heute weniger denn je mit der Hand geschrieben wird, dann müsste umso mehr gefördert werden, denn es müssten in Bezug auf die Gehirnentwicklung, die fehlenden Reize für die Entwicklung der Motorik, Wahrnehmung und Koordination ausgeglichen werden. Man kann sagen, je weniger mit der Hand geschrieben wird, desto grösser ist der Förderbedarf – sonst riskiert die hochentwickelte Industriegesellschaft ihren Wohlstand. Wenn man auf die volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren schaut, sind dies Arbeit, Boden und Kapital. Neuere Wirtschaftswissenschaftler gehen sogar von einem vierten Produktionsfaktor, dem Wissen, aus. Der Wohlstand in der Schweiz beruht vor allem auf dem hohen Bildungsstand seiner Bürger. Es ist also der neue Produktionsfaktor Wissen, der für das Industrieland Schweiz so wichtig ist. Gutes Wissen wird in Bildung manifestiert und für gute Bildung braucht es hoch entwickelte Menschen. Hier leistet die Handschrift einen erheblichen Beitrag. Daher ist es gesellschaftlich von grossem Nutzen, die Schreibfähigkeiten der Bürger hoch zu entwickeln. Denn dies entwickelt den Produktionsfaktor Arbeit bzw. Wissen.

2.2 Wer lernt – Bezug zum Subjekt

In dieser Arbeit ist das «Wer» eine typische 1. Klasse, mit mindestens einem Inklusionskind. Zum Überprüfen, ob ein Unterrichtsgegenstand sinnvoll für diese SuS ist, muss als erstes überlegt werden, ob es einen sinnvollen Bezug zur Lebenswelt der SuS gibt. Für inklusiven Unterricht ist insbesondere ein Beleuchten der Körperfunktionen und deren Einschränkungen bei Förderschülern notwendig. Die Aneignungsmöglichkeiten von SuS mit und ohne Einschränkungen werden beispielhaft dargestellt.

Die Erkenntnisse aus dem Praxisprojekt werden abgeleitet. Es wird versucht, alle für den Schreibakt notwendigen Körperfunktionen zu erforschen und so zu erkennen, welche Funktionen gestört sind, wenn der Schreibakt nicht gelingen will. Dies ist die Grundlage für eine heilpädagogische Förderung.

2.2.1 Bezug zur Lebenswelt eines Schulanfängers

Eines der grossen Themen für Kinder, die eingeschult werden, ist das Schreibenlernen. Ein Kind, das in der Entwicklung auf dem durchschnittlichen Stand eines Erstklässlers steht, möchte gerne schreiben lernen. «Mit der Hand schreiben lernen, ist für 98% sehr wichtig» (Schreibmotorikinstitut, 2015). Das Kind ist motiviert und im Normalfall gut vorbereitet durch häufiges Malen in seiner Vorschulzeit - in der Schweiz auch immer durch den zweijährigen Kindergarten.

Schulkinder erleben sich als erfolgreich, wenn es ihnen gelingt, die ersten Buchstaben und später Wörter zu schreiben. Gelingt dies nicht, so wie es statistisch bei fast «51% der Jungen und 31% der Mädchen der Fall ist, erleben diese Kinder sich als nicht erfolgreich. In einer Gesellschaft, in der gute Schulnoten sehr wichtig sind, führt das zu Stress bei Kindern. Das Kind will es gut machen, aber es gelingt ihm nicht.

Man kann erkennen, dass die Schulkinder heute durchschnittlich weniger gut Buchstaben schreiben können als noch vor Jahren. «Schulunabhängig sehen 87% (der Lehrpersonen) eine Verschlechterung der Schreibmotorik» (Schreibmotorikinstitut, 2015). Die Gründe liegen vermutlich in mangelnder Übung von motorischen Vorgängen vor der Schulzeit und bei mangelnden Körper-Erfahrungen nicht nur bei den feinmotorischen, sondern auch den grobmotorischen Bewegungen. Denn diese gelten als Voraussetzung.

«Bis zum Alter von etwa 7 Jahren ist die Aufgabe des Gehirns in erster Linie die Verarbeitung von Sinnesinformationen...Das Verarbeiten und Integrieren von Sinnesinformationen, das während der Bewegung, dem Sprechen und Spielen stattfindet, ist die Vorarbeit für die komplexeren sensorisch-integrativen Leistungen, die für Lesen, Schreiben...notwendig sind.» (Ayres 2013 S.10)

Insofern ist ein sinnvoller Bezug für eine spezielle Schriftförderung gegeben. Die Lehrpersonen wünschen es sich sogar. «Drei Viertel der Grundschul- und sogar 61% der Lehrkräfte weiterführender Schulen fordern ein spezielles Schreibtraining» (Schreibmotorikinstitut, 2015).

2.2.2 Bezug zu den Körperfunktionen laut ICF-CY

Welche Voraussetzungen in den Körperfunktionen braucht ein Kind für den Schreibakt? In dem Buch ICF-CY (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen) werden alle Körperfunktionen beschrieben.

Mit Hilfe dieses Buches wird nun erforscht, welche körperlichen Voraussetzungen ein Mensch benötigt, um Buchstaben schreiben zu können.

Akute oder chronische Erkrankungen führen oft auch zu einem schlechten Schriftbild, daher kann jede Beeinträchtigung in den Körperfunktionen das Schreiben oder Zeichnen einschränken. Eine Beeinträchtigung der Haut an den Fingern kann beispielsweise das Halten des Schreibinstrumentes sehr erschweren und zu einer schlechten Schrift führen. Diese offensichtlichen Beeinträchtigungen von Körperstrukturen werden hier ausser Acht gelassen. Es wird von einem Kind mit durchschnittlich funktionsfähigen Körperstrukturen ausgegangen.

Es wird deduktiv geforscht. Hierbei wird der Schreibakt mit Hilfe der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY) analysiert.

Die Leitfrage, die beantwortet werden soll, lautet: Welche Fähigkeiten in Bezug auf die Aktivitäten nach ICF braucht ein Schüler (im Folgenden «Er» genannt), wenn er Buchstaben schreiben soll? Welche Körperfunktionen müssen hierfür funktionsfähig sein?

Es wird folgendermassen vorgegangen, um eine Antwort hierauf zu erhalten:

In einem ersten Schritt wird der Schreibakt in seine einzelnen Aktivitäten (nach ICF-CY) zerlegt.

In einem zweiten Schritt wird dieser Aktivität, die ihr zugrunde liegenden Funktionsfähigkeiten zugeordnet.

In einem dritten Schritt werden diese Daten dann systematisiert und empirisch dargestellt. So erhält man eine Gewichtung der einzelnen Funktionsfähigkeiten für den Schreibakt.

Um sich den Schreibakt plastisch vorstellen zu können, wird als erstes der Anfang des Schreiblernheftes des Deutschschweizer Erstlese- und Schreiblehrgangs „Leseschlau“ untersucht.

Im «Leseschlau» beginnt der Schreiblehrgang mit den Vokal-Buchstaben.

Das A wird folgendermassen eingeführt: Das A wird als erstes in 3cm Grösse nachgespurt, danach wird es in den „Berg“, schräg hoch, stopp und wieder schräg runter, zerlegt. Dieser Berg wird zweimal nachgefahren, dann folgt eine Übung von vier waagerechten 2,5 cm langen Linien. Danach soll der Schüler den Buchstaben A in ein Zwei- Linien-System schreiben. Das wird über vier Zeilen geübt. Damit schliesst die Vermittlung des Grossbuchstabens «A» ab und es folgt das kleine «a».

Das sind drei unterschiedliche «Methoden» auf einer halben A5 Seite. Zweimal wird der Buchstabe feinmotorisch nachgespurt. Hier kann der Schüler die Gestalt des Buchstabens wahrnehmen. Dann wird der Buchstabe zerlegt in seine Einzelteile. Dann soll der Schüler in der Lage sein, den Buchstaben in ein 2- Linien-System zu schreiben. Das soll vom Schüler über vier Linien, also ca. 20mal geübt werden, dann folgt eine völlig neue «Figur», nämlich das kleine a. Das besteht nicht mehr aus den Geraden sondern aus einem Kreis und einer Geraden. Das sind unterschiedliche Schrift-Elemente.

Diese Methode bietet sehr wenig Wahrnehmung der Buchstabenstruktur. Sie setzt bereits in der Feinmotorik an – und nicht in der Grobmotorik. Die Zerlegung des Buchstabens erschliesst sich den SuS sicherlich nicht immer, sie bietet kaum Raum für Erkenntnis. Das Liniensystem muss von den SuS schnell erfasst werden und die Einordnung des Buchstabens darin auch. Die SuS müssen in ca. fünf Minuten eine Vielzahl von Methoden durchlaufen. Hier wird viel vorausgesetzt, sowohl mental als auch wahrnehmungsmäßig und motorisch. Und die Methode «hetzt» die SuS von einem Schritt zum nächsten, ohne ihm die Gelegenheit zu geben, sich mit der Form tiefer vertraut zu machen; sie wirklich zu «begreifen».

Der Schüler, der anhand dieses Erstschreiblehrgangs seine erste Seite zum Buchstaben A bearbeitet, muss schon eine Reihe von Fähigkeiten mitbringen.

Es wird nun versucht zu analysieren, welche Funktionsfähigkeiten ein Schüler mitbringen muss, um dies zu leisten. Er muss die folgenden Aktivitäten ausführen können (1-16). [Diesen Aktivitäten liegen die darunter aufgeführten Funktionsfähigkeiten \(nach ICF-CY\) zugrunde.](#)

1. Er (ein Schüler) muss sitzen können, um einen Überblick über das Blatt zu haben und die Linien nicht als Kurven wahrzunehmen.
 - a. b7151 Stabilität mehrerer Gelenke
 - b. b7304 Kraft der Muskeln aller Extremitäten
 - c. b7305 Kraft der Rumpfmuskeln
2. Er muss ein Schreibgerät fest, aber nicht verkrampft halten können.
 - a. B760 Funktion der Kontrolle von Willkürbewegungen
 - b. B7351 Tonus der Muskeln einer einzelnen Extremität
 - c. B1470 Psychomotorische Kontrolle
3. Er muss seine Arme/ Schultergelenk und Hände bewegen können.
 - a. B7101 Beweglichkeit mehrerer Gelenke
 - b. b7300 Kraft isolierter Muskeln oder von Muskelgruppen
 - c. b7600 Kontrolle einfacher Willkürbewegungen
 - d. b1470 Psychomotorische Kontrolle
4. Er muss gleichzeitig das Heft mit der anderen Hand festhalten können am Tisch.
 - a. B7602 Koordination von Willkürbewegungen
 - b. B1470 Psychomotorische Kontrolle
5. Er muss den Ausgangspunkt für den Buchstaben A finden – nämlich unten links.
 - a. B1565 Räumlich- visuelle Wahrnehmung
6. Er muss gerade und schräge Linien malen können/ sich vorher vorstellen können.
 - a. B1640 Das Abstraktionsvermögen betreffende Funktionen
 - b. B7602 Koordination von Willkürbewegungen (Auge- Hand)
 - c. B1470 Psychomotorische Kontrolle
7. Er muss mit den Augen verfolgen können, wo er malt.
 - a. B2152 Funktionen der externen Augenmuskeln
 - b. B1143 Orientierung zu Objekten
 - c. B1561 Visuelle Wahrnehmung
8. Er muss die Form erfassen und sich vorstellen können.
 - a. B1561 Visuelle Wahrnehmung
 - b. B1440 Kurzzeitgedächtnis (mindestens dies)
 - c. B1640 Das Abstraktionsvermögen betreffende Funktionen
9. Er muss gleichzeitig den Überblick haben, wie die Form in den Linien steht und wo er dort mit der Form anfangen soll.
 - a. B.1640 Das Abstraktionsvermögen betreffende Funktionen
 - b. B 1641 Das Organisieren und Planen betreffende Funktionen
 - c. B144 Gedächtnis
 - d. B1561 visuelle Wahrnehmung
10. Er muss den Zweck der Linien verstehen.
 - a. B1641 Das Organisieren und Planen s.o.
 - b. B1644 Das Einsichtsvermögen betreffende Funktionen
11. Er muss vergleichen können, ob die geschriebene Form und die vorgegebene Form sich ähneln oder voneinander abweichen.
 - a. B1561 Visuelle Wahrnehmung
 - b. B1640 Das Abstraktionsvermögen betreffende Funktionen
 - c. B 1641 Organisation und Planen
12. Er muss evtl. Abweichungen verbessern können beim nächsten Versuch.
 - a. B1643 Kognitive Flexibilität
 - b. B1521 Affektkontrolle
13. Er muss durchhalten können, damit seine Abweichungen ihn nicht frustrieren und er aufgibt.
 - a. B1300 Ausmass der psychischen Energie
14. Er muss motiviert sein, um die Anstrengung vorzunehmen.
 - a. B1301 Motivation
15. Er muss den Buchstaben im Gedächtnis abspeichern, um den Buchstaben zu reproduzieren.
 - a. B144 (0-2) Funktionen des Gedächtnisses
16. Er muss sich flexibel auf das kleine a einstellen mit all den Voraussetzungen 1-15. (Hier ist die Motivation zu beachten. Warum sollte ein Schüler sich die Mühe machen und zwei verschiedene A's lernen?)

- a. B1643 Kognitive Flexibilität
- b. B1301 Motivation

Erforderliche Funktionen für das Schreiben

Häufg.	ICF Nr.	Beschrieb
1	1143	Orientierung zu Objekten
1	1300	Durchhaltevermögen
1	1301	Motivation
3	144	Gedächtnis
4	1470	Psychomotorische Kontrolle
1	1521	Affektkontrolle
4	1561	Visuelle Wahrnehmung
1	1565	Räumlich-visuelle Wahrnehmung
4	1640	Abstraktionsvermögen
3	1641	Organisieren/ Planen
2	1643	Kognitive Flexibilität
1	1644	Einsichtsvermögen
1	2152	Funktion externe Augenmuskulatur
1	7101	Gelenkbeweglichkeit
1	7151	Gelenkstabilität
1	7300	Kraft bestimmter Muskeln
1	7304	Kraft in Extremitäten
1	7305	Kraft im Rumpf
1	7351	Tonus in Extremitäten
2	7600	Kontrolle von Willkürbewegungen
2	7602	Koordination von Willkürbewegungen

Rot: Häufungen von 3 und mehr

Orange: doppelte Nennung

Anhand dieser Systematik können folgende Daten empirisch ermittelt werden:

Es gibt 16 Aktivitäten und hierfür muss ein Kind 21 gut funktionierende Körperfunktionen nach ICF haben; davon sind 12 mentale Funktionen und 8 neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen. Die Sinnesfunktion Sehen wird bei sehenden Menschen vorausgesetzt und daher nicht extra erwähnt. Erwähnenswert schien mir dennoch die Steuerung der Sehmuskeln als Koordinationsleistung.

Bemerkenswert ist die Häufung bei den höheren kognitiven Funktionen mit insgesamt zehn Nennungen, wo es doch „nur“ um das Schreiben eines Buchstaben geht. Direkt gefolgt von den Funktionen der Aufmerksamkeit mit sieben Ausführungen. Dann häufen sich die emotionalen Funktionen und die Wahrnehmungsfunktionen mit fünf Nennungen. Des Weiteren braucht das Kind vier Funktionen aus dem Bereich Muskelkraft und Tonus, sowie Kontrolle von Willkürbewegungen. Es wird ersichtlich, dass der Schreibakt viele Denkfunktionen und deren Steuerung voraussetzt, sowie gute Tonus-Spannung im Körper und Kontrolle von Muskeln, insbesondere der Schulter, Arme, Hände und Finger.

Zusammenfassend fallen vier Einzelfunktionen auf, die je drei- bis viermal als Voraussetzung dienen:

1. die Psychomotorik (b1470),
2. das Abstraktionsvermögen (b1640),
3. die Visuelle Wahrnehmung (b1561) und
4. Funktionen des Gedächtnisses (b144).

5. Organisieren/ Planen (1641)

Somit kann die Hypothese postuliert werden, dass Störungen im Schreibakt aller Wahrscheinlichkeit nach im Bereich Psychomotorik, Wahrnehmung, Abstraktionsvermögen oder Gedächtnis zu vermuten sind. Eine „schlechte Schrift“ beruht dann mit grosser Wahrscheinlichkeit auf einer Störung im Bereich Psychomotorik und Wahrnehmung, da ja die «Denkleistung» bereits erbracht ist, wenn der Buchstabe auf dem Papier ist – egal, ob leserlich oder unleserlich.

Störungen in den bewegungsbezogenen Funktionen sind schneller erkennbar und gehören natürlich zuerst beobachtet. Vor allem die Tonus-Spannung in den Fingern sollte in einer Diagnostik auffallen - wenn sie zu hoch oder zu niedrig ist.

Nach Jean Ayres (1982/2005) ist die Entwicklung der räumlich-visuellen Wahrnehmung abhängig von der Entwicklung der vestibulären Funktionen (ICF b 235-249) (vergl. Ayres SS. 98f). Ebenso gibt es einen Zusammenhang zu den Funktionen der Propriozeption (ICF b260), deren Einschränkung zu einer Entwicklungsdyspraxie führt, welche ein (sauberes) Schreiben auch unmöglich macht. „Ein schlecht organisiertes Körperschema wirkt sich auf das Schreiben, Ausmalen und Zeichnen aus.« (vergl. Jean Ayres 1982/2005 SS.140/141)

2.2.3 Nutzen einer Handschrift für die Entwicklung des Individuums

Zwei wichtige Aspekte für Entwicklung eines Kindes werden in der heutigen Diskussion um die Handschrift oft unter den Tisch gekehrt. Sie haben aber grosse Auswirkungen auf die «Bildung» der Kinder, um die es geht. Es sind Rückkopplungs-Aspekte in das Denken und in das Fühlen.

Ein wichtiger Aspekt der Handschrift ist die Bildung von Synapsen, also Spuren und Verbindungen im Gehirn. Hierauf spielt Spitzer an, wenn er vor der starken Vereinfachung oder gar Abschaffung der Schreibschrift warnt. Er ist der Meinung, dass wir damit auch weniger «Eindrücke» auf das Gehirn bekommen und so gewisse Denkprozesse negativ beeinflusst werden könnten - ganz abgesehen von dem Verlust an feinmotorischen Fähigkeiten. Das Hand-Schreiben fördert somit durch seine feinmotorischen Bewegungen und durch die benötigten Wahrnehmungs- und Denkprozesse die Entwicklung des Gehirns bei den Kindern. Man muss sich über diesen Zusammenhang bewusst sein, denn es bedeutet, je weniger wir schreiben, desto mehr verkümmern diese Fähigkeiten.

Und ein anderer wichtiger Aspekt bei der Handschrift der Menschen ist die psychische Rückkopplung beim Schreiben. Ähnlich wie das „Lach- Yoga“, das traurige Menschen durch körperliches Lachen glücklicher macht, wirkt auch das Schreiben zurück in die Seele (vergl. Seibt „Schriftpsychologie“). Hier spielt die Art der Schrift, ob rund oder eckig eine grosse Rolle. In diesem Bereich haben Grafologen geforscht und umgekehrt - von der Schrift auf die Psyche des Menschen - geschlossen. Dies ist ein noch wenig beachteter Aspekt in der Schriftdebatte. Wie wir schreiben, hat demnach Auswirkungen auf unser Fühlen. Schreiben wir eckig, so fühlen wir auch entsprechend und schreiben wir rund und verbunden, so fühlen wir auch diese Stimmung beim Schreiben. In einer Welt, in der wir Lehrangebote zu Gefühlen in den Schulen anbieten, sollte man darüber nachdenken, welche Art von Schrift gelehrt wird. Der Mensch braucht gute Gefühle für seine gesunde

Entwicklung. Die Schrift kann hier einen Beitrag leisten. Man sollte der Grafologie – so umstritten sie heute sein mag – zugestehen, dass «der ungehinderte Schreibfluss aus der eigenen Hand ...beglückend (ist)» (Oussoren-Voors, 2015).

Eine Förderung der handschriftlichen Fähigkeiten kann somit beim Individuum kognitive, motorische und koordinative Fähigkeiten fördern sowie zu einer besseren Gefühlslage führen.

2.2.4 Der besondere Sinn für Sonderschulkinder an einem Beispiel

Kinder mit einem besonderen Bildungsbedarf haben in der Schweiz oft einen Sonderschul- oder Förderstatus. Die Gruppe dieser Kinder ist sehr heterogen. Dennoch kann festgestellt werden, dass sie fast durchgehend psychomotorischen Förderbedarf aufweisen. Das bedeutet, dass diese Kinder in ihrer Sensomotorik nicht altersgemäss entwickelt sind.

Schaut man sich nun die in 2.2.2 erarbeiteten Körperfunktionen an, die für einen Schreibakt notwendig sind, so waren dies:

1. die Psychomotorik (b1470),
2. das Abstraktionsvermögen (b1640),
3. die Visuelle Wahrnehmung (b1561)
4. Funktionen des Gedächtnisses (b144)
5. Organisieren/ Planen (1641)

Hierbei fällt einem auf, dass diese Funktionen bei Beeinträchtigung der sensomotorischen Entwicklung gar nicht voll entwickelt sein können.

Als Beweis habe ich dies an einem Schüler (K.) exemplarisch erarbeitet. Es wird in einer Tabelle dargestellt wo K. eine Stärke oder Schwäche hat in Bezug auf die, dem Schreibakt zugrunde liegenden, Körperfunktionen wie in 2.2.2 erarbeitet. Diese Tabelle ist vollständig im Anhang zu finden. (Tabelle 1)

Die Einschätzungen der Fähigkeiten von K. beruhen auf Beobachtungen aus heilpädagogischen Testverfahren, sowie aus dem Abklärungsbericht vom Kantonsspital Winterthur, sowie von gezielten Befragungen der Mutter, der Klassenlehrerin und der Therapeuten. Es sind subjektive Wahrnehmungen aller Beobachter. Daher können sie Ungenauigkeiten beinhalten.

Auf diese Weise kann dennoch belegt werden, dass K. sechs auffällige Schwächen bei den Funktionen, die für den Schreibakt wichtig sind, zeigt. Diese sind:

- b1300 Durchhaltevermögen
- b1470 Psychomotorische Kontrolle
- b1521 Affektkontrolle
- b1561 Visuelle Wahrnehmung
- b1641 Organisieren/ Planen
- b1643 Kognitive Flexibilität

Vergleicht man nun die vier wichtigsten Funktionen für den Schreibakt mit dem Profil von K., so wird deutlich, dass K. in drei dieser Funktionen klare Schwächen zeigt.

Wenn man sich andere Sonderschulkinder vor Augen führt, so sind bei ihnen oft alle fünf dem Schreibakt hauptsächlich zugrunde liegenden Funktionen nicht ausreichend ausgeprägt.

Hierbei wird deutlich, wo eine sinnvolle heilpädagogische Schriftförderung ansetzen muss.

Eine heilpädagogische Fördereinheit für das „bessere Schreiben“ muss daher vorrangig zum Ziel haben, die Psychomotorische Kontrolle, die Visuelle Wahrnehmung und das Organisieren/ Planen zu fördern.

Diese schriftpädagogische Diagnostik ist übertragbar auf die grosse Anzahl von Kindern mit ADS/ ADHS, sowie für etliche SuS ohne Diagnose, bei denen die Summe ihrer Schwächen für die summative Diagnose «AD(H)S» nicht ausreicht.

Wenn man heute davon ausgeht, dass ca. 10% aller SuS eine solche Diagnose haben und noch etliche ohne Diagnose in den Klassen sitzen, so ergibt sich geschätzt eine Gruppe von 25% der SuS, die Probleme mit der psychomotorischen Kontrolle, der visuellen Wahrnehmung und dem Planen/ Handeln haben. So erklärt sich die hohe - und vielleicht auch die steigende Zahl von SuS mit Schwächen in der Handschrift. Die Auswirkungen von AD(HS) auf die Schreibschrift werden anschaulich von Aust-Claus & Hammer (2005) beschrieben.

Hier wird der besondere Sinn einer grafomotorischen Fördereinheit für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf deutlich.

Wenn man die Aussagen von Ayres, Spitzer und Steiner als wissenschaftliche Grundlage heranzieht, dass unsere Sinneswahrnehmungen als Grundlage für höhere geistige Fähigkeiten benötigt werden, so wird schnell deutlich, was Kindern mit einer Schreib- und Malschwäche fehlt: Sinnesreize, die im Gehirn eine Spur hinterlassen. Kinder in der Integration haben oft einen Entwicklungsrückstand von ca. 2-3 Jahren. Wenn wir in der Zeichenentwicklung dort anknüpfen, könnten sinnvolle Reize in Bezug auf die Mal- und Zeichenentwicklung gesetzt werden. Um Fähigkeiten zu entwickeln, ist die Menge und Intensität der Reize wichtige – d.h. je mehr und je sinnlich vielseitiger die Reize für die Schriftförderung gesetzt werden, umso nachhaltiger werden sie für die SuS. Es wird deutlich, dass es hier künftig mehr Einsatz braucht, sonst die Gesellschaft diese «Schwächen» nicht auffangen und die Schrift-Probleme werden immer mehr zunehmen.

2.2.5 Der spezielle Nutzen für Integrationsklassen

Die Förderung in Integrationsklassen ist immer eine besondere Herausforderung. Einerseits soll das Integrationskind in seinen Fähigkeiten bestmöglich gefördert werden, andererseits soll es sich dazugehörig und nicht ausgegrenzt fühlen. Oftmals ist es für das Sozialgefüge einer Klasse eine grosse Aufgabe, mit dem Sonderschulkind «natürlich» und wertschätzend umzugehen. Umgekehrt möchte das Kind mit dem besonderen Förderbedarf Freunde in der Klasse finden und es möchte sich «unauffällig» integrieren und «gleich sein».

Hierfür ist eine Unterrichtseinheit, bei der der Lead ganz bei der Sonderschullehrperson liegt, gut geeignet. Sie tritt als kompetente Lehrperson, die einen nicht leistungsbezogenen, also «schönen» Unterricht anbietet, in der Klasse auf. Die SuS erleben ein anderes Lernen, sie erleben die Lehrerin des Sonderschülers als «normale» Lehrperson, sie erleben eine ganz andere Art von Unterricht. Hier liegt die Chance für einen guten Schritt in Richtung gelungener Integration. Der Sonderschüler fühlt sich gleichwertig, er erlebt seine «Heilpädagogin» in der Rolle einer Klassenlehrerin, was sein Stigma entkräftet und Wohlbefinden bei ihm auslösen kann.

Die SuS erleben Unterricht ohne Leistungsdruck, sie erleben die Heilpädagogin als «coole» Lehrperson, die schönen Unterricht anbietet. Eine Fördereinheit zur Grafomotorik, geleitet von der Heilpädagogin, bewirkt also

nicht nur eine Verbesserung der Schreibfähigkeit, sondern auch eine bessere Integration des Sonderschulkindes bzw. seiner Heilpädagogin.

2.3 Wie lernen – der passende Zugang

Im didaktischen Modell inklusiven Unterrichts ist damit gemeint, dass man die Lernvoraussetzungen der Schüler erfasst, insbesondere die der Inklusionsschüler. Man richtet sich an der Erfassung nach ICF aus. Hier sind zuerst die Körperfunktionen zu beschreiben, deren Befund in der Regel durch Abklärungen und Tests von Fachpersonen diagnostiziert werden.

Sie können aber auch anhand offenkundiger Schädigungen an Körperstrukturen erklärt werden.

Im Bereich der Klassifikation der Aktivitäten und der Teilhabe können Heilpädagogen Beobachtungen machen und Tests auswerten. Bei den Umweltfaktoren können sie ihre Daten durch Beobachten und Erfragen erheben.

Wenn diese Daten zusammengetragen worden sind, können Heilpädagogen aufgrund der Aneignungsmöglichkeiten (Dietrich, Bühler, Bigger 2016) überlegen, ob der Schüler in der Lage sein wird, durch den Unterricht in die Stufe der nächst höheren Erkenntnis zu gelangen, bzw. sein Können oder Wissen in dem geförderten Bereich zu erweitern.

Für meinen Schüler K. befindet sich eine Analyse der Lernvoraussetzungen im Anhang (2). In dieser Masterarbeit möchte ich weniger auf ihn speziell eingehen, sondern ihn und seine Klasse nur als Beispiel nehmen im Sinne einer induktiven Forschung, denn das Ziel ist eine passende und nachhaltige Lerneinheit zur Förderung der Handschrift für Schreibanfänger. Insofern können wir von allgemeingültigen, altersgemässen Lernvoraussetzungen ausgehen.

Ein Kind in diesem Alter befindet sich in seiner Denkentwicklung laut Piaget am Ende der präoperativen Phase und im Übergang zur operativen Phase. Die Kinder sind zu Beginn ihrer Schulzeit in Bezug auf ihre Aneignungsmöglichkeiten in einem dieser drei Bereiche:

1. Die schwächeren SuS: Aneignungsmöglichkeiten 2a. «konkret gegenständlich mit Symbolik
2. Die Mehrheit der SuS: Aneignungsmöglichkeiten 2b. «konkret vorstellend»
3. Die stärksten SuS: Aneignungsniveau 3. «begrifflich-abstrakt»

Aus diesen Aneignungsniveaus ergibt sich eine Bandbreite an Repräsentationsformen für den Unterricht:

Zu1. Einfachst sprachlich, bildlich, gegenständlich, handelnd

Zu2. Sprachlich, ikonisch-bildlich (also mit Symbol), bildlich

Zu3. Begrifflich, in Zeichensystemen (vergl. Bühler&Dietrich 2017)

Aus der Analyse der Lernvoraussetzungen meines Sonderschülers ergibt sich ebenfalls ein «2b», also Repräsentationsformen, die sprachlich und ikonisch-bildlich sind. Bei K. ist zu berücksichtigen, dass er Deutsch als Zweitsprache spricht und hier eine einfache Sprache mit einer bildlichen Unterstützung zu bevorzugen ist.

Wenn man nach einem passenden Zugang für die SuS einer ersten Klasse mit Integrationskind sucht, kann man sich auf diese Bandbreite an Aneignungsmöglichkeiten einstellen. Da man die Repräsentationsformen zwar immer tiefer, aber nie höher ansetzen kann, sollte man in der Fördereinheit die Zugänge über die Wahrnehmung und Handlung im konkreten Bereich anstreben. So ist sichergestellt, dass alle SuS auch am Unterricht partizipieren und profitieren können.

2.4 Wie lernen – zum Unterrichtsarrangements

Das Unterrichtsarrangement in einem Integrationssetting basiert optimalerweise auf dem Teamteaching von Klassenlehrperson und Heilpädagogin. Teamteaching ist eine Unterrichtsform, bei der zwei oder sogar mehrere Lehrpersonen zur gleichen Zeit in der Klasse unterrichten, gemeinsam den Unterricht planen und durchführen sowie den Unterricht in wechselnden Rollen leiten (vergl. Halfide et al, 2009, S.7). Die konkreten Settings sollten abwechslungsreich sein, damit die Klasse und der Sonderschüler sich als gleichwertig erleben. Die Klasse sollte vom Know-How der Heilpädagogin genauso profitieren wie die Klassenlehrerin und umgekehrt. Die Sozialformen sollten sich abwechseln, wobei eine Individuell-exklusive Lernsituation so wenig wie nötig eingeplant werden sollte, denn sie führt leicht zur Stigmatisierung der Schüler, die exklusiv beschult werden. In dem Sinne ist das Ziel immer, dass sowohl die Lehrpersonen, wie auch alle SuS, den Unterricht als Bereicherung empfinden. Dann gelingt eine Integration.

2.5 Zusammenfassung der didaktischen Überlegungen

Schreibbewegungen fallen den Schülern immer schwerer. Das fällt Lehrpersonen überall auf; ob in der Schweiz, in Deutschland oder in anderen Industrieländern.

Seit 2004 sind die Kantone durch das Behindertengleichstellungsgesetz verpflichtet, die Integration von Schülern mit «besonderem Bildungsbedarf» zu fördern. Schüler mit «besonderem Bildungsbedarf» haben oftmals in den Körperfunktionen, die für den Schreibakt wichtig sind, starke Einschränkungen.

Die Versuche, immer flüssigere und einfachere Handschriften zu entwickeln, haben an dieser Tendenz nichts geändert. Auch wenn die Schreibschriften sich zur Zeit der Druckschrift anpassen, scheint das Problem nicht gelöst. Eine unverbundene Handschrift mag leichter lesbar sein und den Zugang zum Lesen erleichtern, zu einer besseren Schrift verhilft sie nicht.

Die Analyse der Schreibvoraussetzungen ergibt, dass fünf Körperfunktionen für den Schreibakt besonders stark gebraucht werden (vergl. 2.2.2)

Da diese Körperfunktionen als Grundlage für das Gelingen von Schreibbewegungen angesehen werden können, ist eine «schlechte Schrift» mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Störungen in diesen Funktionen zurückzuführen.

Diese Körperfunktionen sind bei ca. 25% der Schüler geschädigt, in Integrationsklassen sind es noch mehr.

Nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen ist der Schreibakt ein komplizierter integrativer Vorgang, der im Gehirn wichtige Aufbauarbeit leistet. Wenn die Menschen in den Industrieländern immer weniger mit der Hand schreiben, zerstören sie mittelfristig ihren wichtigsten Produktionsfaktor, die «Arbeit» bzw. das Wissen. Gerade

die Industriestaaten sind darauf angewiesen, dass ihre Bevölkerung mit ihrem Know-How international konkurrenzfähig bleibt, denn darauf basiert ihr Wohlstand.

Hier ist das Dilemma der Industriestaaten, denn hier bekommen heute Kinder zu wenig primäre Sinnesreize, um die voraussetzenden Funktionen für das Schreiben auszubilden. Die Ursachen scheinen vielfältig. Auf der einen Seite wachsen die Kinder in einer Welt mit sekundären Reizen via PC oder Tablet auf, auf der anderen Seite fehlt natürliche Bewegung in der frühen Kindheit. So kommen Kinder zwar auch heute noch hoch motiviert in die Schule, um Schreiben zu lernen, erleben sich dann aber vielfach als nicht erfolgreich, weil sie den Stift nicht kontrolliert führen können. Oft folgt dann eine «Vermeidungstaktik», die wiederum die voraussetzenden Funktionen nicht fördert, sondern sie weiter verkümmern lässt. Das ist eine Spirale, die das handschriftliche Malen und Schreiben langfristig behindert und so zu einer Verkümmern des Denkens, Fühlens und Handelns führt. Der einzige Weg aus diesem Teufelskreis scheint eine fest etablierte Förderereinheit in der ersten Klasse, die versucht, diese Fähigkeiten zu entwickeln.

Eine Sachanalyse

Die Frage ist, womit man den Schreibakt nachhaltig und effektiv fördern kann. Um dies zu beantworten, wird im Folgenden das Feld der Grafomotorik analysiert. Grafomotorik heisst nichts anderes als «Schreibbewegung» und sollte die Komponente sein, die die Schreibbewegung optimal fördert. Es wird im folgenden dargestellt,, was die Grafomotorik ist, woraus sie entstanden ist und wie sie fördert.

Danach folgt eine kurze Darstellung der sieben bekanntesten grafomotorischen Konzepte.

Es werden aus der didaktischen Analyse Kriterien erarbeitet, an denen die Konzepte gemessen und verglichen werden. Nach einer Erörterung wird erklärt, warum die Methode des «Schreibtanzes» als das Mittel der Wahl angesehen wird.

3.1. Wie fördert man die Handschrift?

In der Geschichte der Schriftpädagogik war es bis in die 1960er Jahre üblich, die SuS zu grossen Mengen an «Schönschrift» heranzuziehen. Das Abschreiben von Texten war die Methode, die viele Lehrergenerationen benutzt haben, um den Schülern eine bessere Schrift anzugewöhnen. Aber spätestens in den 1960er Jahren ist vielen Lehrpersonen aufgefallen, dass es SuS gab, die ihre Schreibfertigkeit durch blosses Üben nur geringfügig verbessern konnten. So gingen einige Forscher, wie auch die Schweizerin Suzanne Naville, auf die Suche nach Ursachen und Hilfen für diese SuS.

Wenn wir heute von Grafomotorik sprechen, sprechen wir von einem recht jungen wissenschaftlichen Feld. So ist im «Fremdwörterbuch» des DUDEN Verlags von 1974 das Wort Grafologie enthalten, nicht aber das Wort Grafomotorik (Graphomotorik). Das ist insofern interessant, da wir ja wissen, dass das Lehren von Handschriften schon viele hundert Jahre geschieht. Bedenken wir, dass die Handschriften früher angeblich komplizierter waren als heute, ist es umso erstaunlicher, dass die Grafomotorik nicht eine der ältesten Wissenschaften in der Schreibdidaktik ist.

Erst nach dem 2. Weltkrieg wird die Pädagogik vom «Drill» befreit. Es hatte ein neues Denken angefangen. Die Forschung hatte neue Erkenntnisse gebracht und die Menschheit hatte gerade durch den Krieg erfahren, wie schnell aus gesunden Männern körperliche und seelische Krüppel wurden. Es hatte sich in der Betrachtung der

Menschen mit Einschränkungen etwas verändert. Die Sonderpädagogik entwickelte sich langsam und man fragte zusehends: warum kann der Schüler dies oder jenes nicht, welche Voraussetzungen fehlen ihm? Es fiel den Wissenschaftlern mehr und mehr auf, dass das Unvermögen, Buchstaben sauber und leserlich zu schreiben, nichts mit mangelndem Willen oder «Dummheit» zu tun hatte. So haben Naville und Marbacher schon 1980 Schriftproben von Kindern mit hoher Intelligenz veröffentlicht, deren Handschrift sehr unleserlich war. Daher lautet die Frage, wie SuS ihre Schreibbewegungen verbessern können und wie man dies lehren kann. Es geht einerseits um Motorik und andererseits um das kleinste bedeutungstragende Symbol, das man in der Sprachwissenschaft Graphem nennt. Dies ist meist ein Buchstabe oder aber eine kleine Buchstabenverbindung. So entstand das Wort «Grapho-Motorik» oder in der neuen Rechtschreibung auch Grafomotorik.

3.2 Grafomotorik

Die Grafomotorik gehört zum Bereich der Handmotorik. Die Handmotorik ist im Bereich Feinmotorik anzusiedeln und diese bildet zusammen mit der Grobmotorik den Bereich der Psychomotorik. Die Psychomotorik ist wiederum ein Teilbereich der Ergotherapie.

Die Überlappung der Fachbereiche

Wie in der Analyse der Körperfunktionen festgestellt wurde, sind Störungen in der Handschrift oft auf Beeinträchtigungen der Psychomotorischen Funktionen zurückzuführen.

Psychomotoriktherapie kann daher als förderlich bei Problemen mit der Handschrift angesehen werden.

Die Psychomotorische Therapie wurde in der Schweiz 1959 von S. Naville in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. J. Ajuriaguerra in Genf entwickelt. Die beiden Forscher fingen an, eine Bewegungslehre aus Erkenntnissen der Neurologie und der Psychiatrie zu entwickeln. Es flossen Erfahrungen aus dem expressionistischen Tanz nach Mary Wigman, sowie der Rhythmik nach Mimi Scheiblaue ein, in welcher Bewegung heilpädagogisch gezielt eingesetzt wurde. Die Psychomotorik entwickelte zwei Kernbereiche: die Grobmotorik und die Feinmotorik.

Die Feinmotorik definiert sich mit kleinen und gezielten, koordinierten Bewegungen, die von Händen, aber auch von Füßen und vom Kopf (überwiegend Mund) ausgeführt werden können.

Ein Spezialgebiet der Feinmotorik ist wiederum die Handmotorik.

Zur Handmotorik gehören:

- a. die Fingerbeweglichkeit
- b. der Pinzettengriff
- c. die Koordination bzw. gegenseitige Unabhängigkeit der Hände
- d. die Anpassung von Hand- und Fingerkraft
- e. die Zielgenauigkeit
- f. Grafomotorik

Die Bereiche der Handmotorik sind somit Voraussetzungen zum Schreiben-Können und sind bei einer Fördererheit zur Verbesserung der Schreibbewegung immer mit zu beachten. Die Bereiche der Handmotorik sind bei Kindern der ersten Klassen in der Regel noch nicht voll entwickelt und sollten deshalb ebenfalls gefördert werden.

Ein Spezialgebiet der Handmotorik ist dann die Graphomotorik, die sich allein auf den Umgang mit dem Stift in der Hand bezieht. Dabei sind alle Teilaspekte der Handmotorik enthalten. Das deutsche Wort für Grafomotorik ist „Schreibbewegung“. Hier hinein gehört auch die visuelle und die auditive Wahrnehmung (vergl. Ayres 2013).

Um eine Schreibbewegung ausführen zu können, brauchen wir die „Koordination zwischen Fingerbewegung und Unterarmzug....die Hand, das Handgelenk und der Unterarm liegen dabei auf dem Tisch auf. Eine fließende Strichführung wird möglich, wenn Daumen und Zeigefinger eine Beuge- und Streckbewegung ausführen, während der Unterarm eine Zug- und Stossbewegung macht.“ (Passigatti& Guntern,1998, S.8)

3.3 Die Förderbereiche der Grafomotorik

Nachdem die Nachbardisziplinen der Grafomotorik und ihre Verbindungen dargestellt wurden, wird nun die Grafomotorik an sich betrachtet - als die Disziplin, mit der die Handschrift gefördert wird.

Die Grafomotorik beinhaltet sieben Fachbereiche (vergl. Passigatti& Guntern 1998, S. 8f), die sie fördern soll:

- a. Fingerbewegung
- b. Unterarmführung
- c. Koordination von Fingerbewegung und Unterarmführung
- d. gegenseitige Unabhängigkeit der Hände
- e. Kraftanpassung mit dem Stift
- f. Zielgenauigkeit
- g. Temposteuerung
- h. die Visuelle Wahrnehmung (s.u.)

Die Unabhängigkeit der Hände wird vor allem gebraucht, damit die eine Hand das Papier festhält und die andere Hand die Schreibbewegung ausführen kann. Die Kraftanpassung mit dem Stift ist nötig, damit die Richtung leicht geändert werden kann und der Druck des Stifts auf das Papier dosiert werden kann. Die Zielgenauigkeit ermöglicht dem Schreiber den Strich präzise zu führen, die Temposteuerung, das Verlangsamen vor dem Ende der Form und das Anhalten am Ende der Form, sowie ein Schnellerwerden bei flüssigen Figuren.

In diesem Zusammenhang lohnt es sich zu überlegen, ob wir den Schülern wirklich einen Gefallen tun, wenn wir die Schrift immer eckiger und unverbundener einführen. Denn dieser Trend setzt sich seit den 1940er Jahren fort. Die Schrift mit den meisten Schwüngen war die Sütterlin- Schrift, die in Deutschland von 1920-1942 geschrieben wurde. Denn genau das war der Auftrag des preussischen Kultusministers an den Grafiker Ludwig Sütterlin; er sollte eine flüssige, schwingende Schrift entwickeln, bei der die Strichführung wenig unterbrochen war. Parallel dazu hat er die lateinische Schulschrift entwickelt, die viel weniger geschwungen war und dann in den 1940ern im deutschsprachigen Raum als Deutsche Grundschrift oder als Schweizer Schulschrift eingeführt wurde. Jetzt wird mit der Basisschrift und der Hamburger Grundschrift eine «Druckschrift» eingeführt, bei der die Schüler vermutlich gar nicht mehr ins Schwingen kommen. Es bleibt abzuwarten, wie viele fließende Verbindungen die Schüler in 10 Jahren in ihre Schrift übernommen haben und wie sich die verschiedenen Handschriften dann individuell unterscheiden und was den so aufgewachsenen Menschen dann an Funktionen fehlt oder mangelhaft entwickelt ist. Es scheint ein grossangelegter Versuch zu sein, bei dem niemand die langfristigen Auswirkungen abschätzen kann.

Die Graphomotorik schult auch die visuelle Wahrnehmung, die sich in drei Teilaspekten zeigt:

- a. Visuelle Formenaufnahme
- b. Visuelle Formendifferenzierung
- c. Visuelle Formenvorstellung

Die Grafomotorik wird ergänzt durch die Schulung der auditiven Wahrnehmung der Laute und von der Lautdifferenzierung, also durch die Schulung der phonologischen Wahrnehmung (Fachterminus: «phonologische Bewusstheit»).

„Graphomotorik ist ein komplexer Integrationsvorgang zwischen feinmotorischen Aktivitäten und verschiedenen Wahrnehmungsbereichen. Grundlage für die Graphomotorik ist die Feinmotorik“ (Passigatti/ Guntern, 1998, S. 9).

Es wird deutlich, dass die Grafomotorik im ihrem Förderprofil den Bedürfnissen der SuS mit «schlechter Schrift» entspricht. So sind zwei Funktionen darin als Förderbereiche klar definiert:

1. die Psychomotorik (b1470),
2. die Visuelle Wahrnehmung (b1561)

Psychomotorischer Kontrolle (b1470 der ICF-CY) im Sinne der Schreibförderung beinhaltet somit die sieben Bereiche der Grafomotorik und die dazugehörige visuelle Wahrnehmung.

3.4 Schwungübungen und vorschriftliche Elemente

In den gängigen schriftdidaktischen Büchern fehlen Abhandlungen über Schwungübungen.

Was sind Schwungübungen und was unterscheidet sie von Grafomotorik, also von Schreibbewegungen?

In den 1970er Jahren hat jeder Schüler in Deutschland vor dem Erstschrifterwerb mindestens ein Heft mit Schwungübungen bearbeiten müssen. Die Schwungübungen waren damals vom Neigungswinkel und ihren Elementen her an die Lateinische Ausgangsschrift gebunden. Mit Abschaffung dieser Schrift verschwanden diese Übungshefte aus dem Alltag der 1. Klassen.

Die Hefte hatten 5-6 Linien auf einem A4 Querformatbogen. In jedem Heft war ein Bogen mit Schreibungselementen eingelegt, der perforiert war und rückseitig mit wasserlöslichem Leim versehen war. So konnte man jedes Element als Muster an den Anfang der Linie kleben.

Ruft man heute im Internet das Wort Schwungübungen auf, tauchen viele Nachspurübungen und Zielgenauigkeitsübungen auf. Die Bögen sind oft sehr ansprechend für Kinder gestaltet, aber das Nachziehen von Linien lässt Kinder eher verkrampfen und erfordert ein hohes Mass an Konzentration. Ob man daran Formen üben kann, scheint ebenfalls fraglich. In ein Schwingen kommt man vermutlich nicht mit diesen Übungen, denn zum Schwingen braucht man Bewegungsfreiheit. Also einen Raum, in dem man die Bewegung ausprobieren kann. Je grösser der Raum ist, desto besser kann der Mensch einen Schwung ausführen. Ein Schwung will auch weitergeführt werden und darf nicht immer sofort abgebremst werden. Gute Schwungübungen lassen also Freiraum zum Schwingen und bremsen den Schwung nicht ständig ab. Gute Schwungübungen bereiten auf das Schreiben vor. Unsere Schrift besteht aus bestimmten Elementen. Diese Schriftelemente lassen sich in verschiedene Typen einteilen. Grundsätzlich in die Gerade und die Gebogene (vergl. Steiner 1990). Bei der Gebogenen gibt es differenzierte Untergruppen. Die bekanntesten Schriftelemente sind die Welle, die Arkade, die Girlande, Kreise (und Teilkreise) und in alten Schriften waren noch die Achten enthalten (vergl. Oussoren-Voors 2015).

Diese Elemente bilden auch heute noch die Grundlage der Schrift. Hierfür ist die Schweizer Basisschrift einmal analysiert worden. Die Auflistung kann im Anhang Nr.3 ersehen werden. Eine Besonderheit in der Basisschrift sind die relativ vielen $\frac{1}{4}$ -Kreise.

Zählt man bei allen Gross- und Kleinbuchstaben die Elemente ergeben sich folgende Häufigkeiten:

Element	Gerade	Kreis	Halbkreis	$\frac{1}{4}$ Kreis	Girlande	Arkade	Welle
Häufung	44	7	7	8	2	5	2

Bei dieser Aufstellung wird deutlich, dass auch die modernste Schrift aus den altbekannten Elementen besteht. Interessant, aber nicht verwunderlich, ist die Häufung von 44 bei den Geraden. Addiert man alle anderen Formen, so kommen sie insgesamt nur 31 Mal vor. Damit ist belegt, die Basisschrift ist «eckiger» und besteht überwiegend aus Geraden. Im Vergleich mit der früheren Schulschrift, haben sich die Häufung der Elemente von den Arkaden und Girlanden hin zur Geraden entwickelt. Betrachtet man dies vor dem Ziel einer «flüssigen Teilverbundenen» Handschrift, kommen Zweifel auf, ob dies mit der Basisschrift erreicht werden kann.

Um die Schreibungsbewegungen bei einem Schreibanfänger in der Schweiz anzubahnen, ist es notwendig, dass er die Schriftelemente Gerade, Arkade, Girlande, Welle, Kreis, Halbkreis und Viertelkreis grafomotorisch korrekt ausführen kann.

Ferner braucht der Schreibanfänger eine gute visuelle Wahrnehmung. Die visuelle Wahrnehmung besteht aus den drei Elementen: Formendifferenzierung, Formenaufnahme und Formenvorstellung

Da die Schriftelemente den Schreibanfängern noch nicht geläufig sind, stehen am Anfang immer eine Formenaufnahme, möglichst mit vielen Sinnen, und eine Formendifferenzierung. Gerade bei der Formendifferenzierung ist ein klares Liniensystem von grosser Hilfe. SuS mit Schwierigkeiten in der räumlichen Wahrnehmung, die eng mit der visuellen Wahrnehmung verknüpft ist, benötigen unbedingt diese «Stütze»

beim Schreiblernprozess. Hier ist ein grosses Problem in Bezug auf die die gängigen Schreiblehrgänge: Die Schreibanfänger müssen ihre ersten Buchstaben oft in Lückentexte ohne Liniensystem setzen, im besten Fall gibt es eine Linie. Hier sind Kinder mit visuellen Wahrnehmungsschwierigkeiten zum Scheitern verurteilt. Ein gutes Liniensystem hebt die Basislinie hervor und zeigt den SuS, wohin die Unter- und Oberlängen gehören. Sehr bewährt hat sich die «Häuschenlineatur», die anschaulich mit Keller und Dachstock eine Hilfe für die Einordnung und formgerechte Darstellung der Buchstaben bietet. Da dieses Drei-Linien-System Schreibanfänger vor einen «Linienschwungel» setzt, ist es sehr hilfreich, den Hintergrund einer jeden Dreier-Linie farblich abzuheben und nicht sogleich die nächsten drei Linien anzusetzen. Damit erhalten SuS mit räumlichen Wahrnehmungsschwierigkeiten Struktur und Hilfe für eine klare Formendifferenzierung. Eine Formenvorstellung erlangt man durch vielfältige Wahrnehmungsangebote im Vorfeld des Schreiblehrgangs und parallel dazu. So nutzte Maria Montessori schon ihre Holzbuchstaben, um Formen sinnlich erlebbar zu machen und die mentale Vorstellung ihrer Struktur zu unterstützen.

Schwungübungen sind für das Erlernen der Basisschrift nur Mittel zum Zweck. Die Schüler müssen die vorschriftlichen Elemente wie Gerade, Kreis, Teilkreise, Wellen, Arkaden und Girlanden beherrschen, aber die Schrift kann nicht mehr schwingen. Im Hinblick auf die Entwicklung des Gehirns und der menschlichen «Gemütsverfassung» scheinen Schwungübungen aber sehr sinnvoll. Für das Erlernen eines klaren Schriftbildes, ist es jedoch sehr wichtig, den Schülern die Struktur der Buchstaben zu verdeutlichen. Hierfür ist das konsequente Schreiben in eine «Häuschen-Lineatur» für Schreibanfänger unerlässlich.

4 Die bekanntesten Förderkonzepte

Um die richtige Wahl für ein passendes Förderkonzept zu treffen, ist es wichtig, einen Blick auf die bereits bestehenden Konzepte zu werfen.

Gesucht wird ein Konzept, dass die Schreibbewegung bei Schülern nachhaltig verbessert. Es sollte die SuS möglichst umfangreich fördern. Es gilt zu ermitteln, welches bekannte Konzept die meisten grafomotorischen Bereiche fördert.

Das Konzept sollte altersangemessen für eine 1. Klasse sein und sich niedriger Repräsentationsformen bedienen, damit auch Sonderschulkinder hiermit sinnvoll gefördert werden können.

Das Ziel ist ein Konzept, also eine stufenweise aufgebaute Unterrichts- und Fördereinheit, die zum Ziel hat, die Grafomotorik der SuS nachhaltig zu verbessern. Um lehrplangerechte Schrift-Kompetenzen zu vermitteln, muss sich die Zeit genommen werden, eine ganze Einheit durchzuführen.

Es werden im Folgenden kurz die bekanntesten Förderkonzepte vorgestellt, um sie anschliessend anhand der in der didaktischen Analyse entwickelten Kriterien zu prüfen und zu überlegen, welches Konzept das sinnvollste ist - für eine erste Klasse und für etwaige Integrationskinder.

4.1 Formenzeichnen – nach der Lehre R. Steiners (Kranich u.a., 1985/2000)

Das Formenzeichnen ist fester Bestandteil des Lehrplans der Waldorfschulen und wird jedes Jahr in mindestens einer Epoche, über 3-6 Wochen im Hauptunterricht (eine Doppelstunde zum Anfang des Tages) unterrichtet. Rudolf Steiner hat im Vierten Vortrag zur Eröffnung der Ersten Waldorfschule den Lehrpersonen empfohlen mit dem Formenzeichnen der Geraden und der Krümmen anzufangen. Er betont schon 1919, dass es Kinder gibt, die dabei ungeschickt sind, und denen man dabei helfen soll. Er erklärt in seinem fünften Vortrag, dass vor dem Lernen der Buchstaben eine Epoche Formenzeichnen stehen soll. Hier werden die SuS schon 1919 mehrere Wochen grafomotorisch vorbereitet auf das Schreiben. Das Formenzeichnen in der Waldorfschule hat zum Ziel, auf die ästhetische Bildung vorzubereiten und auch auf die Geometrie in den höheren Klassen – also geht es hier nur am Rande um die Grafomotorik.

Bühler (2000) erklärt, dass es Steiner um mehr geht beim Formenzeichnen. Er erklärt, dass das träumende Arbeiten die Konzentration der SuS verbessert und sie sich so in die Formen hineinfühlen können. In der anthroposophischen Anschauung meint man, dass man durch das Formenzeichnen Kindern Form und Halt geben kann. Er erklärt die Wirkung des Formenzeichnen, in dem «die empfindende Seele den Bewegungen entlangleitet» (Bühler, 2000). Hier wird deutlich, dass es beim Formenzeichnen um mehr geht als um einen reinen grafomotorischen Kurs. Dennoch können solche Epochen zur grafomotorische Förderung genutzt werden, was auch Steiner selbst offenbart, wenn er es dem Lernen der Buchstaben voranstellt. Das Formenzeichnen ist ein ganzheitliches Konzept, das die ganze Entwicklung des Kindes fördern soll – und nebenbei die grafomotorischen Fähigkeiten ausbildet. Es „gehört zu den grundlegenden Aufgaben des Erziehens, in den Kindern ein regsames, innerlich tätiges Formerleben zu pflegen, das durch das Gewordene das werdende in den geronnenen Formen den Nachklang des Gestaltenden erfasst. Damit die Kinder ein solches Formenerleben ühend entwickeln, hat Rudolf Steiner für die Pädagogik ein neues Unterrichtsgebiet geschaffen, das Formenzeichnen.“ (Kranich, 2000, S. 7)

Auch die Anthroposophie weist auf diese Zusammenhänge zwischen dem Denken, Fühlen und Handeln beim Schreibprozess schon lange hin und hat mehrere Epochen (Lerneinheiten) „Formenzeichnen“ fest im Lehrplan der Waldorfschulen (Steiner Schulen) etabliert. Dort wird vor den Schreiblehrgang eine Lerneinheit „Formenzeichnen“ gestellt, um auf den Schreibunterricht vorzubereiten. Die Steiner-Pädagogik gibt dem Formenzeichnen viel Raum und greift sie im Laufe des Schullebens immer wieder auf. Dort geht man von vielfältigen Auswirkungen durch das Formenzeichnen auf die Entwicklung des Menschen aus. Sie wirkt auf die innere Vorstellung und somit auf Ausbildung von Fantasie und als Grundlage von Geometrie. Sie wirkt auf die Gefühlswelt des Zeichners, er empfindet verschieden z.B. beim Zeichnen eines Quadrates oder einer Raute. Das anthroposophische Formenzeichnen unterscheidet zwischen dem dynamischen Zeichnen und dem Formenzeichnen an sich. Die Formen beim Formenzeichnen sind in sich geschlossen und entwickeln und fördern das logische Denken und die geometrischen Vorstellungen, wohingegen das dynamische Zeichnen dem Menschen Rhythmus gibt und sich durch die wiederholte Figur etwas Fließendes und Musikalisches entwickelt. Beide „Formen-Arten“ müssen innerlich mitgebildet werden und sind gleichzeitig auch Bewegung; Bewegung für Oberkörper und Arme und Hände – aber auch für Augen und Gehirn und die Gefühlswelt.

4.2 Vom Strich zur Schrift (Naville & Marbacher)

Das Buch von Naville und Marbacher bietet schön gestaltete Arbeitsblätter für das Üben der grafomotorischen Fähigkeiten. Alle Arbeitsbögen sind im A4 Format und somit schon im feinmotorischen Bereich. Die Autoren geben als die häufigsten Ursachen von Schreibschwierigkeiten verkramptes Schreiben, unbewegliche Fingerspitzen und körperliche Verkrampfung an. Die Arbeitsbögen sollen 2-3 mal in der Woche geübt werden. Sie haben überwiegend eine Verbesserung der Zielgenauigkeit zum Thema, es sind aber auch Bögen zur Schulung der visuellen Formwahrnehmung darin enthalten. Auch hier wird vom geraden Strich zur krummen Linie (Gerade und Krümme, vergl. Steiner) geübt. Es gibt viele Aufgaben zum Verbinden von Punkten auf dem Papier und einige zum Ergänzen von Formen. Diese Arbeitsbögen können in jedem Unterricht eingefügt werden. Es muss keine Reihenfolge eingehalten werden und sie können auch einzeln eingesetzt werden. Von den Zeichnungen her ist die Zielgruppe im Kindergarten anzusiedeln oder noch Anfang der ersten Klasse. Von den Anforderungen sind die Aufgaben eher schwierig, da sie eine gute Feinmotorik bereits voraussetzen. SuS, die diese nicht mitbringen, können hier üben. Das Üben von Fähigkeiten, die man noch nicht entwickelt hat, ist heute methodisch fragwürdig, da man ja weiss, dass die Vorläuferfertigkeiten noch fehlen. Bei SuS, die diese Vorläuferfertigkeiten bereits entwickelt haben, können die Arbeitsbögen sicher sinnvoll zur Übung herangezogen werden.

4.3 Schreibtanz (Oussoren-Voors)

In der „Schreibtanz“- Methode liegt das Ziel darin, dass Menschen eine Handschrift entwickeln, an der sie ihre Persönlichkeit weiterentwickeln können. Ermöglicht durch die Wechselbeziehung zwischen Handschrift und Psyche eines Menschen, ist es laut Oussoren- Voors möglich, über die Kontrolle der Schreibbewegungen eine gesündere Psyche zu erlangen. Die Methode schult mit Hilfe von Musik und Rhythmik sowie Spielen und Phantasiezeichnungen eine fließende und rhythmische Schrift.

Im „Schreibtanz“ lernen die Kinder die Schreibfläche zu erfassen und zu überblicken, sie lernen sie einzuteilen, sie üben verschiedene Schreibtempi und entwickeln ein Gefühl für die Verhältnisse zwischen verschiedenen Buchstabenformen.

Oussoren- Voors beschränkt sich auf vier Methoden:

- 1) grobmotorische Übungen mit Musik
- 2) Individuelle Übungen ohne Musik
- 3) Paarspiele mit Papier und Stift
- 4) Spiele mit Reimen, die auf das Papier „gespurt“ werden (ähnlich dem rhythmischen Zeichnen)

Die Methode geht vom Grossen ins Kleine und lässt das Kind dies „überdeckt“ von Musik und Klang tun. Aus der Rhythmik und der Musik entsteht der Zauber dieser Methode, die das Kind aus dem rein «kopfigen», also bewussten, zielgerichteten Tun, in einen „Tanz“ kommen lässt. Es soll ein lustvolles Tun sein, womit kein strenger Übe-Charakter entsteht. Hier liegt Motivation in der Methode. Sie führt das Kind im unbewussten Tun in die Übung, zu einem besseren und saubereren Schriftbild zu gelangen. Die Methode ist gleichzeitig auch Psychotherapie, denn sie wirkt befreiend, wie eine „Tanztherapie“ auf Papier. Sie empfiehlt mit Beginn der ersten Klasse mit dem Programm zu beginnen und es täglich 10-15 Minuten durchzuführen (auch als «Kindergartenschreibtanz» von 2006 verfügbar). Das Programm ist für neun Wochen systematisch aufgebaut.

Die Fortsetzung „Schreibtanzen II“, mit neuen Musikstücken und Schreibübungen, geht bis zum Einsatz ganzer Wörter. Hier ist es Ziel, zu einem logischen und schwungvollen Verbinden der Buchstaben zu finden.

„Schreibtanzen II“ scheint besonders sinnvoll nach Einführung der Basisschrift, bei der ja im 2. Schuljahr die Verbindungen zwischen den Buchstaben geübt werden.

Jeder „Schreibtanzen“ ist als 9- Wochen-Einheit aufgebaut. Nach dieser Durchführung können dann regelmässig im Unterricht kleine Übungen aus dem Programm wiederaufgenommen werden.

Mit der „Schreibtanzen- Methode“ wird laut Oussoren- Voors das Verhältnis zwischen Buchstabenformen, Bewegungen und Raumverteilung geschult. Auch die Grössenverhältnisse zwischen den Buchstaben, wie Ober- oder Unterlängen und die Raumverteilung auf dem Blatt, sollen geschult werden.

4.4 Hand und Grafomotorik (Passigatti& Guntern, und Geschickte Hände (Pauli& Kisch, 2016/2019)

In der Arbeitsmappe „Hand und Graphomotorik“ von Passigatti und Guntern, sowie in dem Buch „Geschickte Hände“ von S. Pauli und A. Kisch sind viele Spiele und Bastelideen zur Förderung der Handmotorik, der Fingerbewegung, der Unterarmführung sowie Spiele wie Büchsenwerfen für die Zielgenauigkeit enthalten. Es sind lustige und sinnvolle Spiele, die gut im Unterricht einsetzbar sind. Da Spiele immer den ganzen Menschen in ungezwungener Weise fördern, sind sie methodisch sehr wertvoll und gehören in jeden Unterricht, so oft es geht. Sie setzen z.T. in früheren Stadien der Entwicklung an und sind auch überwiegend für den Kindergarten gedacht. In den unteren Klassen der Primarschule sind sie noch fruchtbar einsetzbar.

4.5 Vers & Form, Rhythmisches Zeichnen (Hertig, 2008/2018)

Das Konzept des rhythmischen Zeichnens ist alt. «Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht» - das kannte noch vor wenigen Jahren jedes Kind. Aus dem Reiz, zum Rhythmus kleiner Verse zu zeichnen, hat sich diese Methode entwickelt. Hertig (2018) hat eine anschauliche und praktikable Sammlung veröffentlicht. Sie hat runde und eckige Formen mit kindgerechten Versen verbunden. Sie schlägt auch beidhändiges Malen auf dem Tisch oder an der Tafel vor, was einer zu frühen Dominanz einer Seite vorbeugt und eine grössere Raumerfassung beim Malen ermöglicht. Durch den Rhythmus der Verse hat diese Methode eine vielfältige Wirkung auf den Körper und wird auch bei Sprechstörungen oder in der Logopädie eingesetzt. Durch das gleichzeitige Sprechen und Zeichnen können sogar Redeflussstörungen therapiert werden, das Atmen kann erleichtert werden, da die Gedanken des Kindes zum Zeichnen gelenkt werden. Es kann die Konzentrationsfähigkeit gefördert werden, die Kinder bekommen ein Gefühl für Reim und Rhythmus in Gedichten und Versen. Grafomotorisch werden eckige und runde Formen, z.T. sogar bilateral, erarbeitet. Auch für die Formenwahrnehmung ist diese Methode gut geeignet, da man grossflächig, beidhändig und auch komplexe Formen erarbeiten kann. Die Methode erfordert gleichzeitiges Merken und Sprechen eines Verses, das Erkennen des Rhythmus` und ein rhythmisches Zeichnen. Die Methode verlangt in den Körperfunktionen hohe Voraussetzungen und eine dem Kind bekannte Sprache, in der es den Rhythmus erkennt.

4.6 Grundbewegungen (Mock, 2016)

Ganz anders ist das sehr grossformatige (A3) Buch „Grundbewegungen – Vorübungen zur Deutschschweizer Basisschrift“ von Mock und Naef. Hier handelt es sich um einen in sich geschlossenen und schrittweise aufgebauten Kurs von einfachen geraden Linien mit Zielgenauigkeit, über Schriftelemente wie der Girlande und der Arkade bis zu Spiralen, Sternen, Blumen und Achten hin. Am Ende werden kleine gegenständliche Zeichnungen gemacht. Es handelt sich um ein logisch aufgebautes, grafomotorisches Übungsbuch, das in kleinen Schritten mit wenig Zeitaufwand tägliche Übungen ermöglicht. Die benötigte Zeit liegt meiner Erfahrung nach bei 5-10 Minuten je Doppelseite. Die Doppelseite ist sehr anregend illustriert und veranschaulicht die Formen und Bewegungen gut. Es wird immer von einer grossen, grobmotorischen Bewegung zu einer kleinen, feinmotorischen gegangen. Jede Seite ist hier analog aufgebaut. Das Buch ist selbsterklärend und kann daher auch Eltern zum Üben empfohlen werden. Bei den „Grundbewegungen“ sind keine Spiele enthalten, sondern nur Schreib- bzw. Malübungen für eine Einzelarbeit.

5 Diskussion der Konzepte

5.1 Kriterien zur Diskussion der grafomotorischen Konzepte

Die Kriterien für eine Diskussion um das beste Förderkonzept leiten sich ab aus den didaktischen Überlegungen. Das Konzept muss vor allem zum Subjekt (Wer lernt?) passen und soll die Grafomotorik möglichst umfangreich fördern. Das gesuchte Konzept soll Schreibanfängern in der Schweiz (bzw. in den Industrieländern) zu einer besseren Schrift verhelfen.

Dieses sind die Leitfragen, aus denen sich das beste Konzept zur Förderung der Schrift ergeben soll:

Aus der Zielführung (entspricht dem konkretisierten Weltbezug (Bühler/ Dietrich 2017))

- Welches Konzept schult die meisten vorschriftlichen Elemente (Gerade, Gebogene, Arkade, Girlande, Kreis (Teilkreise), Achten, Welle)?
- Welches Konzept schult die meisten grafomotorischen Fähigkeiten (Fingerbewegung, Unterarmführung, Koordination von Fingerbewegung und Unterarmführung, gegenseitige Unabhängigkeit der Hände, Kraftanpassung mit dem Stift, Zielgenauigkeit, Temposteuerung, visuelle Wahrnehmung)?
- Welches Konzept schult über die Grafomotorik hinaus noch überfachliche oder fachliche Kompetenzen?

Aus dem Subjektbezug:

- Welches Konzept bietet möglichst niedrige Aneignungsmöglichkeiten, um alle SuS abzuholen (auch die Sonderschüler)?
- Welches Konzept hat eine hohe motivationale Aufforderung?

Aus den Zugängen:

- Welches Konzept kann man mit konkreten Zugängen den Schülern vermitteln?

Aus dem Unterrichtsarrangement:

- Welches Konzept ist für eine 9-wöchige Unterrichtseinheit mit je zwei Lektionen pro Woche (langfristiges Üben) das sinnvollste?

- Welches Konzept kann im Klassenzimmer einer ersten Klasse durchgeführt werden?

5.2 Die verschiedenen Konzepte vor dem Hintergrund der dargestellten Kriterien

Aus diesen Kriterien kann man diese Tabelle erstellen. In der oberen Reihe stehen die erarbeiteten Kriterien und in der ersten Spalte die zu vergleichenden Konzepte.

In dieser Übersicht kann man erkennen, welches Konzept die gesetzten Kriterien am besten erfüllt.

Konzept	Vorschr. Elemente	Grafom. Fähigkeit.	Sonst.	Konkrete Zugänge	Hohe Motivation	Sinnvolle 18 Lekt.	Klassen-zimmer
Formenzeichnen	x	x	x	x	x	x	x
Vom Strich zur Schrift	x	Nicht alle	-	-	-	-	x
Schreibtanzen	x	xx	xx	x	xx	xx	x
Hand und Grafomotorik	-	x		x	xx	x	z.T.
Geschickte Hände	-	x	x	x	xx	x	x
Rhythmisches Zeichnen	x	x	xx	-	x	-	x
Grundbewegungen	x	x	-	-	x	-	x

Legende: x= erfüllt xx= sehr gut erfüllt - = nicht erfüllt

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass nur das *Formenzeichnen* und der *Schreibtanzen* alle geforderten Voraussetzungen erfüllen. Das Konzept «Vom Strich zur Schrift» erfüllt die wenigsten Kriterien, gefolgt von den «Grundbewegungen». Da diese Auswahlkriterien lediglich für den Zweck einer Unterrichtseinheit zu Schriftförderung in einer 1. Klasse entstanden sind, ist das kein allgemeingültiger Bewertungsmaßstab.

5.3 Detaillierte Diskussion der Konzepte

Die Konzepte haben alle ihre Berechtigung und können alle sinnvoll genutzt werden. Das wird in diesem Kapitel genauer dargestellt.

Das Konzept «vom Strich zur Schrift» ist ein grafomotorisches Training (Neville 1999, S.14), das mit sehr ansprechenden Arbeitsbögen die Fähigkeiten von Zielgenauigkeit und visueller Wahrnehmung trainiert. Die Arbeitsbögen sind kein Konzept für eine ganze Unterrichtseinheit, sondern für kurze Übungszeiten im Alltag gedacht. Neville sieht als Hauptschwierigkeit beim Schreibprozess die Verkrampfung und eine «ausfahrende Schrift». Es ist fragwürdig, warum man die Verkrampfung von Hand und Handgelenk mit Arbeitsbögen im A4 Format therapieren will und nicht mit einer Entspannungstechnik. Dieses kleine Format führt zu Verkrampfung. Hier besteht die Gefahr, dass sich SuS mit grafomotorischen Schwierigkeiten als nicht erfolgreich erleben und schnell die Lust verlieren. Die Motivation, die von Arbeitsblättern ausgeht, ist heute nicht mehr gegeben, denn die SuS werden heute damit überschwemmt. Daher rufen Arbeitsbögen meist zum inneren Widerstand auf, erinnern sie doch an «normale» Schulstunden. Es ist anzunehmen, dass Neville sie in der Psychomotorik eingesetzt hat, neben Motorik- und vielen Wahrnehmungsübungen. Allein haben die Arbeitsbögen reinen Übungscharakter und setzen beim feinmotorischen Anspruch sehr hoch an. Diese Arbeitsbögen stellen keine Grundlage für eine sinnvolle Unterrichtseinheit da. Als Ergänzung zum Unterricht oder zum sinnvollen Weiterarbeiten in bestimmten Schwerpunkten sind die Bögen sicher gut einsetzbar.

Spiele und Ideen aus den Konzepten der «Geschickten Hände» und «Hand- und Graphomotorik» sollten in jedem guten Unterricht nicht fehlen. Hier sind wunderbare Spielideen enthalten, um mit Kindern Fingerbeweglichkeit, Koordination von Händen, Hand- und Fingerkraft, Zielgenauigkeit u.a. zu üben. Spiele tragen eine natürliche Motivation in sich und sind gut im Unterricht einsetzbar, um die Kinder auf die Grafomotorik und das Schreiben vorzubereiten, ohne dass dies einen Übungscharakter hat. Die Bücher lassen kein in sich geschlossenes Konzept erkennen, das über neun Wochen zu einer effektiven Verbesserung der Schrift führen kann. Es ist eine Sammlung von sinnvollen Spielideen zur Förderung von Handmotorik, grobmotorischer Zielgenauigkeit und Wahrnehmung. Diese Spiele können als Grundlagentraining vor dem Schrifterwerb angesehen werden. Sie enthalten noch keine Schriftelemente und fördern so nur indirekt eine Verbesserung der Schrift.

Das Konzept der «Grundbewegungen» ist in sachlogischen Schritten gestaltet, in sich aufbauend und sehr ansprechend optisch aufgemacht. Das Buch ist im A3 Format erstellt und bietet so die Möglichkeit, Schreibbewegungen zuerst grobmotorisch zu üben. Es werden den Kindern auf jeder Seite grossformatige Übungen von Schriftelementen präsentiert. Die SuS sind mit einer Seite und einem Thema ungefähr fünf bis zehn Minuten beschäftigt. Es ist selbsterklärend und daher sehr gut geeignet für ein Üben mit Kindern, die eine kurze Konzentrationsspanne haben. Es ist auch als Übungsbuch für zu Hause denkbar, da es leicht verständlich und ansprechend ist. Die Übungen gehen vom geraden Strich (der Geraden) über ein «Gipfli» (die Gebogene – vergl. R. Steiner) und enden bei kleinen Blumenbildern. Hier werden alle Schriftbewegungen geübt. Es ist von seiner Aufmachung her im Vorschulbereich angesiedelt. Es eignet sich hervorragend zur Einzelförderung oder zum Einsatz in einer heilpädagogischen Schule. Sinnvollerweise muss der Stift auf der Seite gewechselt werden, denn die »Zwergenbilder« erfordern einen Bleistift. Es besteht die Gefahr der Frustration bei Nicht-Gelingen, die Seiten sind schnell «bearbeitet» und die Motivation kann nach kurzer Zeit verpufft sein. Die Temposteuerung kann nicht trainiert werden.

Das Formenzeichnen der Steiner-Schulen (Waldorfschulen) ist in seiner Intensität (täglich zwei Lektionen über vier bis sechs Wochen) und in seiner Breite nur schwer umsetzbar in der Primarschule. Es zielt nicht primär auf eine bessere Schrift, sondern vielmehr auf die Wirkung der Form beim Zeichnen auf das Kind, sie ist ein Erziehungsmittel laut Steiner. Man könnte eine Epoche Formenzeichnen heute als «psychomotorische Fördereinheit» bezeichnen, aber sie ist genauso «ästhetische Bildung». Die Wahrnehmung wird im Ganzen gefördert. Die besondere Wirkung besteht in der wiederkehrenden Unterrichtseinheit («Epoche» genannt), die jedes Jahr mindestens einmal durchgeführt wird. Ein solcher Schwerpunkt ist in den Lehrplänen nicht vorgesehen. Dies ist vielleicht einen Gedanken wert, wenn der Förderbedarf an Psychomotorik bei SuS noch steigt.

Keines der bisher genannten Konzepte konnte etwas zur Temposteuerung beitragen – auch nicht das Formenzeichnen. Hier sind die rhythmischen Konzepte vom «Rhythmischen Zeichnen» und vom «Schreibtanzen» überlegen. Das rhythmische Zeichnen wird oft in der Logopädie gegen das Stottern eingesetzt. Es fördert primär ein Rhythmusgefühl und ein Gefühl für die Bewegung dazu. Es kommen drei Elemente zusammen: Sprachrhythmus, der eben das Tempo steuert, ein Vers oder Gedicht und der Schreibakt. Es erfordert Konzentration, Merkfähigkeit, Sprachgefühl und Verständnis. (vergl. Hertig 2018, S. 9) Hierin besteht die

Gefahr, dass Kinder mit Einschränkungen und fremdsprachige Kinder komplett überfordert sind. Hertig betont, dass man methodisch zweischrittig vorgehen soll: zuerst den Vers lernen und dann dazu malen. Durch mangelnde Übung im Kleinkindalter und eine Multi-Kulti-Gesellschaft sind die deutschsprachigen Kinderverse heute mehr oder weniger verschwunden aus den Kinderzimmern. Die Lehrperson muss Vers mithin lange einstudieren, bevor sie mit der Klasse zum Malen kommt. Die Gefahr einer Überforderung der Schüler und eines Abweichens vom Ziel der Grafomotorik hin zur Rhythmik und zum Sprechen scheint bei dieser Methode gross. Daher scheint diese Methode nicht geeignet zu sein für eine grafomotorische Fördereinheit.

5.4 Der «Schreibtanzen» als beste Methode

Anders ist es beim «Schreibtanzen». Hier wird ebenfalls die Rhythmik genutzt – aber das Gehirn muss keine Texte reproduzieren. Die Schüler sind nur Zuhörer und Tänzer. Damit erfordert der «Schreibtanzen» geringere kognitive Voraussetzungen von den Schülern und ist auch für fremdsprachige Schüler kein Hemmnis. Die SuS können sich «frei von kognitivem Stress» in die Bewegungen hineingeben. Die Musik wirkt dabei sowohl als Temposteuerung als auch entkrampfend - was ja laut Naville als das grösste Hemmnis beim Schreiben zu sehen ist (vergl. Naville 1999, S.5f). Die Methode deckt mit der Temposteuerung alle grafomotorischen Förderbereiche ab und ist damit die einzige – ausser dem rhythmischen Zeichnen. Die Methode ist über neun Wochen konzipiert und behandelt wöchentlich ein Thema. Die Themen durchlaufen dabei alle Elementarbewegungen der Schrift, von der Geraden über Arkaden und Girlanden, bis hin zu «Endlosachten». Damit unterstützt die Methode das Erlernen der Buchstaben. Sie hat den Vorteil, dass hier aus dem Grobmotorischen, also von einem Tanz, ausgegangen wird und sie jede Bewegung systematisch aus der Grobmotorik in die Fein- und letztlich in den Grafomotorik umsetzt. Dabei können Kinder auf jedem grafomotorischen Entwicklungsstand abgeholt werden und bekommen die Möglichkeit sich weiter zu entwickeln. Die Methode fördert durch den Einsatz der Musik und des Tanzes intensiv psychomotorische Funktionen und eben darin auch die räumliche Wahrnehmung, die bei vielen Kindern mit grafomotorischen Auffälligkeiten Schwächen hat.

Als Fördermethode für SuS mit besonderem Förderbedarf ist der «Schreibtanzen» besonders gut geeignet. Die Musik bzw. der Tanz ermöglichen ein leichtes Durchhalten, die Emotionen werden durch die Musik geführt, die visuelle Wahrnehmung wird durch die grobmotorische Raumwahrnehmung mit Reizen geschult und die Handlungsplanung wird im Tanz spielerisch geübt. Die Heilpädagogik kann mit dieser Methode die Vorteile einer «Tanztherapie» nutzen.

Die Methode fördert umfangreiche Funktionen, ist systematisch aufgebaut, hat klar wiederkehrende Strukturen für jede Lektion (1. Tanz, 2. Grafomotorische Umsetzung des Tanzes) und ist somit eine hervorragende Methode für eine Fördereinheit einer Klasse mit sehr heterogenen Voraussetzungen.

Retrospektive auf das Praxisprojekt

In dieser Retrospektive wird das Praxisprojekt kurz vorgestellt und dabei um für das Entwicklungsprojekt der Masterarbeit wichtige Aspekte ergänzt. Hierbei steht nicht der Förderschüler K. im Vordergrund. Er steht hier stellvertretend als Beispiel eines Förderschülers, damit die ganze Bandbreite an Heterogenität einer Klasse

abgebildet wird, so wie sie Primarlehrer/innen heute meist begegnet. Es geht darum, ein Förderkonzept für eine Klasse mit möglichen Förderschülern zur Förderung der Handschrift bzw. ihrer zugrundeliegenden Funktionen zu entwerfen. Insofern geht es in dieser Abhandlung weniger um die Passgenauigkeit der Inhalte für diesen Sonderschüler. Das wurde im Praxisprojekt bereits beschrieben und kann dort nachgelesen werden. In diesem Entwicklungsprojekt wird herausgearbeitet, welche Auswirkungen die Fördereinheit auf die Klasse und die einzelnen SuS hatte, auch die Förderschüler. Dadurch wird nachvollziehbar, warum eine grafomotorische Fördereinheit nach der Methode des «Schreibtanzes» als pädagogisch sehr wertvoll einzustufen ist.

6.1. Rahmenbedingungen der Durchführung

Es wurden zwei Lektionen pro Woche durchgeführt. Eine Lektion mit der ganzen Klasse, in der immer das sogenannte «Wochenthema» eingeführt wurde. Eine Vertiefungslektion wurde nur mit der Halbklassse bearbeitet. Hier ergab sich die Möglichkeit zur vertiefenden Förderung von SuS mit stärkeren Auffälligkeiten in der Grafomotorik und der Wahrnehmung. In dieser Halbklassse war auch der Förderschüler.

Die Schreibtanzmethode ist laut Buch auf fünf Lektionen in der Woche angelegt, wobei die erste 45 Minuten umfasst und die nachfolgenden jeweils eine Viertelstunde. Man ist hier abgewichen und hat zwei ganze Lektionen geplant. Dies hat sich als sehr praktikabel erwiesen. Die vom Buch vorgeschlagenen 15 Minuten Einheiten sind sehr kurz für Aufbau, Anleitung und Durchführung. Sie weichen zum Teil von der Methode des «Tanzes» ab und bekommen Übungscharakter. Die Fördereinheit ist auch mit nur einer Lektion in der Woche entwicklungsfördernd. Das konnte aufgrund der Auswirkungen auf die Halbklassse, die nur eine Lektion erhielt, bewiesen werden.

Wir waren während der Fördereinheit im Sinne eines Teamteachings meist mit zwei Lehrpersonen in der Klasse, um uns bei praktischen Arbeiten zu unterstützen, das Aufgabenverständnis zu sichern und die Schüler in ihren Bewegungen umfänglich beobachten zu können.

Die Projektdurchführung wurde mehrmals unterbrochen, weshalb sich die geplanten neun Wochen über 15 Wochen hinzogen. Hier lagen Feiertage, Ferien, eine Projektwoche, ein Sporttag und eine Schulreise dazwischen. Beim Schreibtanzen ist es möglich und durchaus sinnvoll, eine Lektion zu wiederholen oder eine Variation einzufügen – also die grundsätzliche Planung flexibel umzusetzen. Interessanterweise hatten die Pausen auf die Durchführung des Projektes keine negativen Auswirkungen; vermutlich, weil die Lektionen motorische Fähigkeiten verlangen bzw. fördern und somit keinerlei bewusste Gedächtnisleistungen erfordern, bei denen gedanklichen Fäden hätten reißen können. Die „Schreibtanzmethode“ kann nach Einführung auch sporadisch eingesetzt werden und bleibt dennoch wirksam.

6.2. Inhalte und Aufbau der Fördereinheit

Im „Schreibtanzen I“ werden neun Wochenthemen durchgeführt. Diese lauten:

- I. Der Vulkan
- II. Die Landschaftswanderung / Krongelidong
- III. Kreise und Achten
- IV. Der Roboter
- V. Die Eisenbahn
- VI. Der wachsende Baum

- VII. Silberschwingen über dem Meer
- VIII. Katzen
- IX. Mandala

Am Anfang und am Ende steht der „Schreibbewegungs-Test“, der die Fortschritte der Kinder belegen soll. Die Wochenthemen sollen in einer 45 Minuten-Lektion eingeführt werden. Dann folgen theoretisch fünf kurze Übe-Einheiten, von denen ein bis zwei ausgewählt wurden und eine zweite Lektion passend zum Wochenthema füllen.

Der Stunden-Aufbau folgt meist diesem Schema:

45 Min: Einführungs-Lektion zum Wochenthema:

1. Thematische Hinführung
2. Grobmotorischer Tanz, der auf die Zielelemente vorbereitet
3. Die Elemente der Lektion werden auf Papier, Tisch, Tafel „gespurt“

45 Min: Vertiefungs-Lektion zum Wochenthema:

1. Der Tanz als Hinführung
2. Eine weiterführende Übung zum Thema mit erweiterten Zielen
3. Evtl. noch eine zweite Übung zum Thema, manchmal in anderen Sozialformen (Partnerarbeit oder Gruppenarbeit) (der Aufbau der Vertiefungslektionen variiert – meist wird auch hier mit dem Tanz gestartet)

Im Buch werden Wochenziele (Oussoren- Voors, 2015, S.35) genannt. Die Ziele liegen im psychomotorischen Bereich, werden aber von Oussoren-Voors aus psychologischer Sicht formuliert. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Autorin Grafologin war. In der Zeit, in der das Buch entstanden ist, war die Abgrenzung von Grafomotorik, Grafologie und Psychomotorik noch nicht ganz klar. So ist auch in der Schweiz Suzanne Naville, die Begründerin der Psychomotorik als Heilpädagogin gestartet. Diese Wissenschaften entwickelten sich erst gerade.

Die Ziele, die im Buch angegeben werden, wirken auf Lehrpersonen heute befremdlich, denn die meisten Ziele würde man heute in der Psychomotoriktherapie ansiedeln, nicht im Unterricht. Hier kann es passieren, dass eine Lehrperson das Buch zur Seite legt und für nicht geeignet hält für ihren Unterricht – schon gar nicht für eine Förderung der Grafomotorik.

- I. Vulkan: befreiendes Gefühl, Motivation zum Schreiben
- II. Landschaftswanderung/ Krongelidong: Fantasie, Entspannung (günstig für das „Clownkind“)
- III. Kurven und Achten: beruhigend, sanfte und sichere Gefühle, Stimulierung der Gehirnbrücke; Logisches Denken, Problem und Konfliktlösung, fließende Schreibbewegung
- IV. Robot: Ich-Gefühl-Verstärkung, Koordination, Selbstständigkeit, Ausdauer
- V. Die Eisenbahn: die Arkaden und Girlanden regen gegensätzliche Signale an, steigert die Schreibgeschwindigkeit und regt die Bindung der Buchstaben an
- VI. Der wachsende Baum: Betonung des „Ich“, Disziplin, Spontaneität, Organisation und Improvisation

- VII. *Silberschwingen über dem Meer: fließende Schreibbewegung, Bewusstwerdung von dem Gegensatz von Spannung und Entspannung*
- VIII. *Katzen: Körperwahrnehmung im Kopf, Koordination verschiedener Wahrnehmungskanäle, Zusammenbinden der Buchstaben wird vorbereitet*
- IX. *Mandala: Augen und Organisationstraining, Ich-Bewusstheit und Verantwortungsgefühl*
(Oussoren- Voors, 2015, S.35f)

Diese Ziele wirken auf heutige Leser «überinterpretiert» und rufen Skepsis hervor.

Einige Ziele kann man aus der persönlichen Wahrnehmung und Beobachtung nachvollziehen. Hier ist die gute Wirkung auf die Fantasie beim „Krongelidong“ zu nennen. Diese lässt sich durch die Methode einer „Fantasiereise“ mit einer anerkannte Entspannungsmethode gut ergänzen. Auch, dass „das wilde Zeichnen des Vulkanausbruchs“ sehr befreiend wirken kann, erkennen Lehrer/innen.

Ob «der Robot» und «das Mandala» jedoch in jedem Fall das „Ich-Gefühl“ stärken, kann angezweifelt werden. Das Wort „Ich-Gefühl“ ist heute bei Nicht-Anthroposophen eher ungebräuchlich. Man kann es mit Selbstbewusstsein bzw. Selbstwahrnehmung übersetzen. Der Anthroposoph definiert es als Abgrenzung zum Du und zur Welt und sagt, dass es mit zwei Jahren erwacht. Diese Verallgemeinerung der Wirkung einer bestimmten Musik ist wissenschaftlich überholt. Man hat von der Romantik bis zum Realismus (ca. 1820-1900) gemeint, diese Wirkungen verallgemeinern zu können. Wir wissen heute, dass es von Vorerfahrungen und Prägungen abhängt, welche Gefühle im Einzelnen bei einem Menschen von Musik hervorgerufen werden. So kann jeder Klassik-Liebhaber beobachten, dass eine Sonate von Mozart bei manchem Freund Wut und Aggression hervorruft – auf ihn selbst jedoch beruhigend wirkt – genauso geht es dem Hard-Rock-Fan: Er wird ruhig von der Rockmusik, während der „Mozart-Fan“ Chaos im Kopf empfindet und aggressiv wird. Da wir heute wissen, dass diese Prägungen schon im Mutterleib anfangen, können wir später nicht generell behaupten, dass eine bestimmte Musik oder Bewegung bei jedem Kind das gleiche Gefühl auslöst. Und somit kann man nicht voraussagen, ob das Mandala das Verantwortungsgefühl und das Selbstbewusstsein stärkt. Das mag auf die Kinder mit entsprechenden Vorprägungen zutreffen, auf andere aber nicht.

Dass bei der Achtenbewegung die Kreuzung der Hirnhälften (des Balkens) geschult wird, ist bewiesen (vergl. Dennison 1995, S82f). Die Behauptung, dass die Achtenbewegung dadurch das logische Denken schult, ist nach neueren Erkenntnissen nicht haltbar, ebenso deren Wirkung auf die Fähigkeit, Konflikte zu lösen. Das Erste bräuchte den Verstand, der im Vorderhirn sitzt, und das Lösen von Konflikten benötigt die Vernunft, die darunter hinter den Augen sitzt und nicht direkt mit dem Balken der beiden Hemisphären zu tun hat. Die Aufgabe des Balkens (lat. corpus callosum) ist die Koordination der beiden Gehirnhälften und dies wird mit der Achtenbewegung geschult. Die Schulung dieser Verbindung ist wichtig und ermöglicht uns, in vollem Bewusstsein Dinge wahrzunehmen (rechte Seite = intuitive und kreative Seite) und einzuordnen (linke Seite = analytische Seite).

Die Ziele der Wahrnehmungsschulung, die Oussoren- Voors angibt, sind heute noch gültig.

6.3. Grafomotorische und psychomotorische Analyse der Schreibtanzmethode

Um die Wirkung der einzelnen Wochenthemen wissenschaftlich gestützt zu untersuchen, kann man sie auf ihre grafomotorischen und psychomotorischen Aspekt hin untersuchen. Hier wird die breite Wirkweise und die Vielschichtigkeit der Methode gut deutlich.

Tabelle zu den grafomotorischen Fähigkeiten der Wochenthemen

Thema Nr.	Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordinatio n von Finger/Unt erarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenau - igkeit	Tempo- steuerung
I		x		x	x		x
II	x	x	x	x	x		x
III	X +Handgelenk	x	x	x	x	x	x
IV	x	x	x	x	x	x	x
V	x	x	x	x	x	x	x
VI	x	x	x	x	x		x
VII	x	x	x	x	x		x
VIII	X	X	x		x	x	x
IX	x	x	x		x	x	x

Die Bandbreite der Förderwirkungen auf die grafomotorischen Fähigkeiten in jeder Lektion ist enorm. Mit dieser Förderbreite sticht die Methode vom «Schreibtanz» heraus. In fast jeder Lektion werden fast alle grafomotorischen Fähigkeiten gefördert. Das bietet kein anderes bekanntes Konzept. Die einzige Methode, die ebenso breit fördert, ist die des «Rhythmischen Zeichnen», die aufgrund ihrer hohen kognitiven Voraussetzungen und ihrer Zielausrichtung im Bereich Rhythmik und Sprache für diese Fördereinheit als nicht geeignet erscheint.

Die Methode fördert aber noch breiter als oben ersichtlich. Das wird deutlich, wenn man die Lektionen auf ihre psychomotorische Wirkung hin analysiert.

Hierfür muss ein kurzer Blick auf die Psychomotorik geworfen werden. Das Psychomotorik-Konzept beruht auf einer ganzheitlichen Sichtweise (vergl. *Praxisbuch Psychomotorik*, 2018, S. 3). Ein ganzheitliches Denken will den ganzen Menschen erfassen und beruht meist auf der Dreigliedrigkeit von Körper, Geist und Seele, bzw. vom Denken, Handeln und Fühlen. Die Anthroposophie braucht für ein ganzheitliches Denken noch ein Ich, das es zu entwickeln gilt, damit das Ich guten Kontakt zu Körper, Geist und Seele bekommt und dieses letztlich mit dem Verstand leiten kann. In der Bezeichnung stecken die Wörter Psyche und Motorik; also Seele und Bewegung. Wenn man davon ausgeht, dass jede Bewegung und jede Wahrnehmung mindestens einen Reiz an das Gehirn sendet, dann ist die Verbindung zum Geist bzw. Denken erklärt. Wenn man sich den Prozess der sensorischen Integration nach Ayres (2013, S. 75) ansieht, wird deutlich, wie man hier arbeiten kann, um Konzentrationsfähigkeit, Organisationsfähigkeit, Selbsteinschätzung, Selbstvertrauen, akademisches

Lernvermögen, Fähigkeit zum abstrakten Denken und die Seitenspezialisierung des Gehirns (Lateralität) zu fördern.

Sogar auf diesen Ebenen sind Auswirkungen auf die SuS bei einer Fördereinheit nach der Schreibtanzmethode zu konstatieren. Im «Praxisbuch Psychomotorik» werden auf Seite 6 zehn Förderbereiche definiert: Motorik (Grob- und Fein-), Wahrnehmung (visuell, auditiv, taktil, kinästhetisch, vestibulär), Koordination (z.B. Auge-Hand), Gleichgewicht, Konzentration, Ausdauer und Reaktionsfähigkeit, Sozialverhalten, Kreativität und Fantasie, Regelverständnis (v.a. durch Angebote in Kleingruppen) und Entspannung. All diese Förderbereiche werden mitgefördert bei der Methode des Schreibtanzes.

Nr.	Psychomotorischer Bereich	Förderung im «Schreibtanz»
1	Motorik: Grobmotorik Feinmotorik	Durch den einführenden Tanz Z.T. im Tanz (Finger und Handmotorik) und natürlich in jeder Phase des Malens
2	Wahrnehmung a. visuell b. auditiv c. taktil d. kinästhetisch e. vestibulär	Beim Malen, beim Abschauen der Tänze bei der Lehrperson Durch die verschiedenartige Musik gibt es viele neue Reize Fühlen und Führen des Stiftes in den Fingern Beim Tanzen und durch die Reibung der Stifte o.ä. auf verschiedenen Oberflächen Beim Tanzen
3	Koordination	Beim Tanzen und beim Malen
4	Gleichgewicht	Beim Tanzen (vergl. Vestibuläre Wahrnehmung)
5	Konzentration	Durch Tanzen und beim Malen zur Musik
6	Ausdauer und Reaktionsfähigkeit	Nicht enthalten Reaktionen beim Tanzen und Malen zur Musik
7	Sozialverhalten	In einigen Lektionen wird gemeinsam auf ein grosses Packpapier gemalt und auch in Partnerarbeit gearbeitet. Hierbei müssen die SuS genau auf ihre Mitschüler achten und sich «einfügen»
8	Kreativität und Fantasie	Wird durch die «ungewöhnliche» Methode ständig angeregt
9	Regelverständnis	Bei den Partner- und Gruppenaufgaben muss man sich an Regeln halten
10	Entspannung	Das Malen zur Musik ist eine entspannungstherapeutische Methode an sich. Hinzu kommen zwei Themen (2. und 7. Woche), die eine Fantasiereise vor dem Malen ermöglichen - die Musik regt dabei das Träumen an.

Es ist verblüffend, mit Blick auf die psychomotorischen Bereiche, dass alle Bereiche mit der Methode «mitgefördert» werden. Man fördert die SuS nicht nur grafomotorisch, sondern auch psychomotorisch. Dies wird durch die Zugabe des Tanzes und der Musik erreicht. Die «Grand Dame» der Schweizer Psychomotorik, Suzanne Naville, (2010) betont immer wieder die Rolle des Tanzes und der Musik in der Psychomotorik.

Es drängt sich die Frage auf, ob man mit dem Schreibtanz nicht den Schwerpunkt zu stark auf die Psychomotorik legt und zu wenig grafomotorisch fördert.

Schauen wir genauer in die einzelnen Lektionen, so werden dort die Schwerpunkte deutlich, sowohl psychomotorisch wie auch bei den vorschrittlichen Übungen. Vorschrittliche Übungen, früher oft auch als Schwungübungen bezeichnet, waren bis in die 1970er Jahre an vielen Primarschulen vor dem Schreiblehrgang obligatorisch. Es wurden oftmals bis zu den Herbstferien nur diese vorschrittlichen Übungen «geschrieben». Sie werden in allen grafomotorischen Konzepten als einzelne Themen für die Lektionen aufgeführt. Dies sind z.B.

die Gerade/die Krumme, die Girlande/ die Arkade, die Welle, Winkel und Ecken aus der Geraden usw. Es sind oft Teile von Buchstaben, die in den Schreibtanzwochen in die Themen mit passender Musik eingebaut sind. Hier eine Übersicht der Schwerpunktthemen der einzelnen Wochen in Bezug auf die Psychomotorik und die Vorschriftlichen Übungen.

Thema Nr.	Psychomotorischer Effekt	Vorschriftliche Übung
I Der Vulkan	Reaktionsfähigkeit Grobmotorik	Die Gerade
II Krongelidong	Tonus niedrig, Feinmotorik	Stift nicht absetzen Arkaden, Girlanden vorbereiten
III Kreise und Achten	Konzentration, Kreuzen einer Linie	8 und 0
IV Der Roboter	Rhythmus, räumliche Aufteilung, visuelle Wahrnehmung	Gerade, Winkel
V Die Eisenbahn	Linien geben Halt: Visuelle Wahrnehmung, Handlungssteuerung (Stoppunkte)	In Linien schreiben, Arkaden, Girlanden
VI Der wachsende Baum	Erlebnis: Produkt entsteht Räumliche Aufteilung	Girlanden, Arkaden, Wellen, Kreise, Achten
VII Silberschwinge über dem Meer	Entspannung, Gegenständliches zeichnen: Fisch	Wellen, ¾ Acht mit Winkel (rund und eckig verbinden)
VIII Katzen	Rhythmus, Wendepunkte ecc	Halbkreis vor und zurück; C - Übung in jede Richtung
IX Mandala	Räuml. Aufteilung, visuelle Wahrnehmung	Winkel, Gerade, Achten, Arkaden, Girlanden, Wellen, Kreis, geom. Grundformen

Die Überlappung der Fachbereiche

Wenn man sich die Überlappung der Fachbereiche noch einmal anschaut, wird deutlich, dass man mit der Methode vollumfänglich im gesamten Bereich von Psychomotorik, (Grob- und) Feinmotorik, Handmotorik und natürlich von Grafomotorik arbeitet und sogar konkrete vorschriftliche Übungen anbietet. Diese Methode gibt dem Gehirn vielfältigste Reize für alle Sinne und schafft so viele wichtige Synapsen in den Gehirnen der SuS.

Evaluation der Fördereinheit «Schreibtanzen»

7.1 Die hypothetisch deduktive Hypothese am Anfang des Projektes

Am Anfang stand die Hypothese, dass man mit der systematischen Durchführung einer Fördereinheit zur Grafomotorik das Schriftbild von einem Sonderschüler in der Integration verbessern kann.

Eine weitere Hypothese bestand in der positiven Wirkung einer solchen Einheit auf das Schriftbild der anderen SuS der Klasse.

Nach den Prinzipien der Grafomotorik sollen alle Schüler der Klasse neun Wochen lang systematisch und didaktisch sinnvoll gefördert werden. Es wird angenommen, dass sich das Schriftbild der SuS und auch des Sonderschülers messbar verbessern.

7.2 Das Sammeln der Daten

Zum Erheben der Daten wird der im Buch angegebene Schreibbewegungstest herangezogen. Dieser Test wird zweimal durchgeführt: Vor dem Beginn der Fördereinheit und nach Abschluss der Einheit. Die Daten werden gemessen und gezählt, also empirisch erhoben. Aus den Daten wird dann der Erfolg oder Misserfolg ablesbar.

7.2.1 Datenerhebung mittels Schreibbewegungstest

Als klares Evaluationsinstrument dient der Test, der im Buch angegeben ist. Er soll zeigen, ob mit der Lerneinheit „Schreibtanzen I“ die graphomotorischen Fähigkeiten der SuS so gefördert wurden, dass sich ihre Handschrift verbessert hat. Dieser Test soll beweisen, dass die Fördereinheit wirksam war und in welchem Masse sie wirksam war.

Er ist entwickelt worden mit dem Ziel, „dass die Kinder ihre eigenen Fortschritte sehen oder auch ihre feinmotorischen Schwierigkeiten erkennen können“ (Oussoren Voors, 2015, S.26).

7.2.1.1 Die Durchführung des Tests

Im Buch „Schreibtanzen I“ wird auf S. 26-32 ein „Schreibbewegungs-Test“ empfohlen. Er soll

1. Vor dem Beginn des Schreibtanzen- Programms,
2. zwischen der 5. Und 6. Woche,
3. und nach der 9. Woche“ angeboten werden (Oussoren Voors ,2015, S.26).

Der Schreibbewegungs-Test wurde in diesem Projekt zweimal durchgeführt, am Anfang und am Ende. Hierin werden die SuS dazu aufgefordert, auf einem A4 Blatt die folgenden Aufgaben zu machen:

- I. einen geraden Strich zu ziehen
- II. fünf Kreise zu malen
- III. fünf Bewegungsringe
- IV. Ober-Schleifen= Girlanden
- V. Unter-Schleifen= Arkaden
- VI. Bergspitzen
- VII. fünf Achten
- VIII. freie Wahl (Ich bat um ein Muster)

(vergl. Oussoren-Voors, 2015, S.27f)

Die ersten drei Bewegungen und die Achten werden von der Lehrperson in der Luft demonstriert, die anderen an der Tafel vorgemacht. Der Test lässt sich gut durchführen.

7.2.1.2 Die Auswertung des Tests nach Oussoren-Voors

Bei der Auswertung ergaben sich unerwartete Schwierigkeiten. Der Test wird zur grafologischen Deutung der Persönlichkeit eingesetzt, was in einem pädagogischen Buch verwunderlich scheint. Und es gibt keinerlei Möglichkeit, diesen Test nach graphomotorischen Fähigkeiten zu interpretieren, bzw. wird hier keine Bewertungsmöglichkeit angeboten. So gab es einen Test, der vor und nach der Einheit durchgeführt wird, der aber keine messbare Bewertung nach graphomotorischen Gesichtspunkten zulässt.

Die Auswertung des „Schreibbewegungstests“ nach Oussoren- Voors sieht so aus:

1. *Der Gerade Strich. Ablesen kann man: Vitalität, Zielführung, Überblick*
 - a. *Ein langer Strich spricht für Überblick, Vitalität bei dem Schüler*
 - b. *Ist der Strich gerade, so spricht dies für gute Zielführung bei dem Schüler*
 - c. *Ist der Druck gleichmässig, so ist der Schüler entspannt, falls nicht, dann ist er verkrampft.*
2. *5 Kreise*
 - a. *Sind die Kreise gut verteilt, dann spricht diese für guten Überblick, Sinn für Organisation und gute Koordination von Hand und Auge beim Schüler*
3. *Bewegungsringe*
 - a. *Sind sie rund, so spricht dies für Harmonie in Psyche und Feinmotorik beim Schüler*
 - b. *Sind die Ringe wenig rund, so ist der Schüler ungeduldig, aggressiv und hat wenig Konzentration*
 - c. *Sind die Kreis deckungsgleich, so spricht dies für Klarheit beim Denken des Schülers*
 - d. *Sind die Ringe sehr langsam gemalt worden, so hat der Schüler Angst vor Versagen, er ist fügsam und ergeizig*
 - e. *Gute Verteilung auf Linie: soziale Anpassungsfähigkeit*
4. *Oben- Schleifen*
 - a. *Sind die Schleifen nach oben betont? So spricht das für Offenheit, gute Kommunikation und viele soziale Kontakte beim Schüler*
5. *Unten- Schleifen*
 - a. *Sind sie nach innen betont bzw. laufen sie rückwärtig, dann spricht dies für Selbstständigkeit und eigene Fantasie beim Schüler*
 - b. *Sind die Schleifen eher unregelmässig, so spricht dies für das Gegenteil*
6. *Berge/ Zickzack*
 - a. *Macht der Schüler spitze Winkel, so ist der Schüler aggressiv und bestimmend. Bei eher stumpfen Winkeln hat er gute Widerstandskraft und Konzentration*
 - b. *Sind die Zacken unregelmässig oder die «Winkel» gar rund, dann ist der schüler ungeduldig und verfügt über wenig Konzentration und wenig Ausdauer*
7. *8-en*
 - a. *Sind die Achten regelmässig, dann ist der Schüler in seelischer Balance*
 - b. *Sind sie unregelmässig, so ist spricht das von Ungeduld, wenig Konzentration und Aggressivität*

- c. *Sind die Achten gut verteilt, dann verfügt der Schüler über guten Überblick und gute Visuomotorik*

8. *Freie Zeichnung*

- a. *Ist die Zeichnung kreativ, dann lässt sich auf Freude, Geschicklichkeit, Wissensdurst und Bestätigung des ICHs schliessen (vergl. Oussoren-Voors, 2015, S.29-32)*

Hier werden Interpretationen zur Gefühlslage der SuS gemacht. Es werden Eigenschaften der SuS interpretiert, die diese vordergründig gar nicht zeigen. Aggressivität zeigt sich mir an aggressivem Verhalten, genau wie Selbstständigkeit sich mir an selbstständigem Verhalten zeigt usw. Welchen Sinn solch eine Auswertung für die Lehrperson hat, muss in Frage gestellt werden. Verhalten beobachte ich am Verhalten – nicht an der Schrift. Das sind grafologische Deutungen, die wissenschaftlich nicht haltbar sind, und für die Lehrperson nicht nötig, denn sie kann das Verhalten der SuS direkt beobachten. Diese Interpretationen waren ein Versuch der Grafologie, Menschen, ohne sie zu beobachten bzw. näher zu kennen, über ihr Schriftbild zu beurteilen. Das ist für ein pädagogisches Buch nicht haltbar. Auch die Vermischung von Lernvoraussetzungen, Wahrnehmungsvoraussetzungen und psychischen Interpretationen wirkt unseriös für ein pädagogisches Buch und wird daher nicht weiterverfolgt.

7.2.1.3 Versuch einer empirischen Auswertung des Schreibbewegungstests

Da der im Buch aufgeführte Test als Messinstrument wissenschaftlich nicht haltbar war, musste nach anderen Methoden gesucht werden. Nach Altrichter, Posch & Spann (2018) gibt es für Lehrer und Lehrerinnen die Möglichkeit ihren Unterricht selbst zu erforschen. Dabei ermöglicht die in England aufgekommene Aktionsforschung den Lehrpersonen, die Wirksamkeit ihrer Handlungen im Unterricht zu erforschen. Man arbeitet hier als «reflektierender Praktiker» (ebda S.12). Wenn man nach dieser Methode vorgeht, so macht man sich zuerst Gedanken, welche Personen betroffen sind (*Forschung der Betroffenen*, ebda.). In unserem Fall sind das die Heilpädagogin, die Klassenlehrperson, eine Integrationslehrperson sowie die SuS. Dann folgt die *Fragestellung aus der Praxis* (ebda.). Diese lautete zu Beginn des Projektes:

Wie kann ich sinnvoll und nachhaltig dem Integrationsschüler K. helfen, sein Schriftbild zu verbessern?

Hier wurde wie unter «Eine Frage der Didaktik» beschrieben, die Sache analysiert. Diese ergibt, dass eine Förderung mit einer Einheit Grafomotorik theoretisch sinnvoll ist. Im Anschluss muss eine Entscheidung getroffen werden, welches Material für geeignet erachtet wird. Das ist in der «Sachanalyse» erörtert worden und hat ergeben, dass der «Schreibtanzen» geeignet ist. Danach soll die Lehrperson in eine Spirale aus Aktion und Reflexion einsteigen, mit dem Ziel zu immer besseren Ergebnissen zu gelangen. In der Aktion wurde das Projekt durchgeführt, und wie unter Punkt 7 beschrieben evaluiert. Nun führt die «Spirale» in die nächste Ebene. Die Methode wird überarbeitet und erneut evaluiert. Schon jetzt kann man mit Spannung erwarten, wie die Reaktionen auf den «Tanz auf dem Papier» ausfallen.

Im Praxisprojekt ergab sich bei der Evaluation ein unerwartetes Problem beim Erheben wissenschaftlich auswertbarer Daten. Auch in diesem Fall kann das genannte Buch (ebda) helfen. Es benennt die Möglichkeiten

«Sammlung bereits vorliegender Daten», «Beobachtung und Dokumentation von Prozessen», «das Interview» bzw. «die schriftliche Befragung» und «Eine kombinierte Methode: Die Triangulation».

Eine Kombination schien hier interessant, da sie die Effekte der Fördereinheit von verschiedenen Seiten beleuchten kann. Wobei sich in diesem Fall vier Methoden anbieten -man könnte sie frei nach Altrichter «Quadro-Angulation» nennen.

1. Den Schreibbewegungstest nutzbar zu machen für eine Auswertung
2. Die Stundenreflexionen aus dem Tagebuch nutzen
3. Ein Interview der Mitbeobachter (KLP, IF- Lehrperson)
4. Die «Spurensicherung»: Die Bilder der Schüler

Hier wird die Wirksamkeit aus Sicht der Kollegen, der eigenen Wahrnehmung und der Wirkung auf die Schüler sowie der Zeugnisse aus dem Unterricht beleuchtet.

Um die Effekte der Fördereinheit auf den Förderschüler speziell zu erfassen, wurden bei ihm zwei weitere «Tests» durchgeführt und empirisch grafomotorisch aufbereitet:

5. Ein Schriftprobenvergleich
6. Ein Zielgenauigkeits-/ Wahrnehmungs-Vergleich aus dem Schulalltag

7.2.1.4 Der «Auswertungsbogen» entsteht

Da man den grafomotorischen Effekt der Fördereinheit auf die SuS messen wollte, und der Schreibbewegungstest, wie oben dargestellt, nicht hilfreich war, musste eine neue Bewertungsskala erarbeitet werden. Ziel war es, dass empirische Daten erhoben werden konnten anhand des bereits durchgeführten Tests. Der Test sollte in der gleichen Art am Ende erneut durchgeführt werden, um für jede/n SuS den Effekt messbar zu machen.

Der Vorgang war aufwändig, denn es mussten graphomotorische Kriterien aus den bereits durchgeführten Tests (acht Aufgaben) herausarbeitet und diese qualitativ messbar gemacht werden. Als Wertung gab es Punkte, maximal 4 Punkte für das beste Ergebnis und 0 Punkte für ein gar nicht erreichtes Ergebnis. Bei der Auswahl der Gütekriterien musste ein Kompromiss eingegangen werden, zwischen den acht Aufgaben des Tests, die bereits durchgeführt waren, und den graphomotorischen Fähigkeiten, die darin verborgen waren. Das Ziel war es, eine möglichst differenzierte Bewertung und somit eine Vergleichsmöglichkeit zwischen den SuS untereinander und einen Vergleich zwischen Vorher und Nachher zu ziehen.

Hierfür wurden die acht Aufgaben des Schreibbewegungs-Tests unter graphomotorischen Gesichtspunkten analysiert.

Da der Test ursprünglich für die Erfordernisse einer grafologischen Untersuchung konzipiert war, musste er auf seine „graphomotorische Tauglichkeit“ überprüft werden.

Folgende graphomotorische Fähigkeiten werden mit den Aufgaben I.-VIII. des Schreibbewegungs-Tests gezeigt:

Zu I: „der gerade Strich“

- die räumliche Aufteilung/Wahrnehmung
- die Unterarmführung
- die Zielgenauigkeit

Zu II. „fünf Kreise“

- Fingerbewegung
- visuelle Formenvorstellung

Zu III. „fünf Bewegungsringe“

- Fingerbewegung
- visuelle Formenwahrnehmung und Formenvorstellung (Abweichungen hiervon)

Zu IV. und V. „Überschleifen und Unterschleifen“

Die Schleifen gegen den Uhrzeigersinn (Überschleifen Nr.IV) und die Schleifen mit dem Uhrzeigersinn (Unterschleifen Nr.V) sind durch den Unterarm bewegte Kreise

- Fingerbewegung
- visuelle Formenvorstellung
- Unterarmführung
- Drehrichtung: welche Fähigkeiten hierfür benötigt werden, erschliesst sich mir noch nicht. Sie liegen im Bereich der Psychomotorik

Zu VI. „Bergspitzen“

- Zielgenauigkeit (Bergspitze an der Linie)
- Finger-, Hand-, Unterarmkoordination
- visuelle Formenvorstellung

Zu VII. „5 Achten“

- Fingerbeweglichkeit
- räumliche Wahrnehmung auf dem Papier
- visuelle Formenvorstellung
(kognitive Fähigkeit: Impulskreuzung der Gehirnhälften)

Zu VIII. „Denke dir ein Muster aus“

- Übung grafomotorisch nicht bewertbar – es werden andere Fähigkeiten v.a. Kreativität und strukturiertes Denken, sowie visuelle Wahrnehmung

Eine grafomotorische Fähigkeit kann man an den Ergebnissen aller Aufgaben ablesen, nämlich die Kraftanpassung mit dem Stift. Sie wird in der Aufgabe I. einmalig mit 4 möglichen Punkten bewertbar gemacht in der graphomotorischen Auswertung.

Daher wird der Test nach folgenden Aspekten beurteilt:

Zu I. Die Linie:

1. Ist sie gerade?
2. Ist sie in einer Linie?
3. Ist sie genauso lang wie die Lineatur?
4. Steht sie mittig in den Linien?

Zu II. Die 5 Kreise:

5. Sind die Kreise gleich gross?
6. Sind die Kreise gleichmässig verteilt?
7. Sind die Kreise gleichmässig rund?

Zu III: Die 5 Bewegungsringe:

8. Trifft der Schüler wieder den gleichen Kreis beim Überfahren?

Zu IV und V: Die Überschleifen und Unterschleifen

9. Sind die Schleifen gleich gross?
10. Sind die Schleifen formgetreu (ei-förmig)?
11. Fällt oder steigt die Schleifenlinie stark?
12. Ist das Gesamterscheinungsbild gleichmässig?

Zu VI: «Bergspitzen»:

13. Haben die Spitzen den gleichen Abstand?
14. Ist die Strichführung gerade?
15. Füllt das Zick-Zack den Raum zwischen den Linien voll aus?

Zu VII. 5 Achten:

16. Wird die 8 oben angesetzt?
17. Kreuzen sich die Schleifen in der Mitte?
18. Sind die 8ten gleich gross?
19. Sind die 8ten gleichmässig verteilt in den Linien?

Zu VIII. Denke dir ein Muster aus:

20. Ist ein Muster erkennbar?
21. Ist es durchgehalten worden?
22. Ist es sehr kompliziert?
23. Zeigt das Kind Kreativität?
24. Ist es gleichmässig gezeichnet?

Um eine genaue qualitative Einschätzung der Tests vorzunehmen, wurden vier Gütestufen bestimmt; von sehr genau (4 Punkte), genau (3 Punkte), leichte Ungenauigkeiten (2 Punkte) bis deutlich ungenau (1 Punkt) oder nicht vorhanden (0 Punkte). So ergibt sich am Ende ein detailliertes empirisch belegbares grafomotorisches Profil eines jeden Schülers.

Der Auswertungsbogen für den Schreibbewegungstest befindet sich in der Anlage (Nr.3)

Damit ergeben sich 28 Kriterien, die mit maximal 4 Punkten (gerade Anzahl, wegen der Tendenz sonst die Mitte zu nehmen) bewertbar sind. Somit sind maximal 112 Punkte erreichbar. Es ist gut, viele Kriterien zu haben, um eine breite Streuung zu erreichen, die dann auch kleine Unterschiede messbar macht.

7.2.1.5 Beschreibende Auswertung

Nun kann man jeden Schreibbewegungstest der SuS «bepunkten» und erhält ein messbares und vergleichbares Ergebnis, das sowohl einen Vorher-Nachher Vergleich zulässt, wie auch einen Vergleich innerhalb der Klasse. Ich habe die Punkte aller 8 Aufgaben je SuS addiert. Es ergab sich folgendes Bild: Von den 25 SuS der Klasse haben 19 Kinder den Ausgangstest mitgeschrieben. Von diesen 19 SuS hat einer den den Retest nicht mitgeschrieben. Somit gibt es 18 verwertbare Daten.

Die maximale Punktzahl lag bei 112 Punkten (28 Kriterien bewertet innerhalb der 8 Übungen, daher 28x 4Punkte =112)

Nach dem Ausgangstest waren 2 Kinder an der Spitze (91,89 Pkt.), dann gab es eine grosse Mittelgruppe (73- ca.55 Pkt.) und dann die Kinder mit klarem Förderbedarf (unter 55 Pkt.)

Die Streuung beim Ausgangstest lag zwischen 91 und 35, also bei 56. Während die Streuung bei dem Retest nur noch zwischen 79 und 50 lag und somit bei 29. Es konnte eine klare Angleichung der Fähigkeiten erreicht werden. Die „Schlechten“ konnten viel aufholen, die „Guten“ relativ wenig verbessern – zumindest in der Graphomotorik. Bei einem direkten Vergleich von Test und Retest zeigen sich jedoch auch bei diesen „guten“ SuS Verbesserungen – sie konnten jedoch mit der quantitativen Auswertung in diesem Test nicht erfasst werden.

Die arithmetischen Mittelwerte lagen im Ausgangstest bei 59 und beim Wiederholungstest bei 66,8. Womit generell ausgesagt werden kann, dass die Klasse sich um 7,8 Punkte bzw. um 13 % verbessern konnte, und dies, obwohl die „graphomotorisch guten Schüler“ sich rein rechnerisch verschlechtert hatten, also die hohen Werte von über 90 Punkte beim Retest fehlten, sonst wäre die Verbesserungs-Rate noch höher ausgefallen.

Aufgrund der unpassenden letzten Aufgabe des Tests halte ich diese Zahlen im Detail für nicht aussagekräftig. Daher möchte ich statistisch aus diesem Test nicht mehr herausrechnen. Dies liegt an drei Faktoren: erstens der falsch gestellten VIII. Aufgabe, die man herausrechnen müsste bei beiden Tests. Zweitens an der leicht subjektiven Beurteilung. Hier sind kleine Abweichungen aufgrund von subjektiven Einschätzungen möglich. Dieses Verfahren kann nicht objektiv sein, da lediglich eine Lehrperson beurteilt hat. Drittens kommt hinzu, dass die beiden Beurteilungen zeitlich einen grossen Abstand hatten und somit die Erfahrungen aus dem Test beim Retest verblasst waren, was zu leicht ungleicher Punktvergabe zwischen Test und Retest führen kann.

7.2.1.6 Interpretierende Auswertung

Die empirischen Daten müssen in einen Sinnzusammenhang gebracht werden, um die Auswertung beurteilen zu können. Das wird in diesem Kapitel versucht.

Von den 18 SuS haben 14 SuS mit messbarem Erfolg die Fördereinheit abgeschlossen. Diese 14 SuS haben die Schreibbewegungen im Juni eindeutig besser machen können als noch im Februar 2019. Damit haben 78 % der SuS sich nachweislich in ihren graphomotorischen Fähigkeiten verbessert.

Auffällig ist, dass vor allem die schwächsten SuS den grössten Gewinn aus der Fördereinheit „Schreibtanzen“ hatten. Daraus kann man schliessen, dass SuS mit grafomotorischen Schwierigkeiten durch die Fördereinheit „Schreibtanzen“ stark profitieren.

In der mittleren Gruppe (73-55 erreichte Pkt.) gibt es SuS, die viel profitiert haben und jene, die weniger profitiert haben. Hier stellt sich die Frage, ob das der Wahrheit entspricht, oder am Testverfahren gelegen hat.

Interessant ist auch die Frage, womit es zusammenhängt, dass einige Kinder stärker profitiert haben als andere. Hier konnte keine klare Antwort gefunden werden. Zumal die Anzahl der Bilder in den Bildermappen erkennen lässt, dass fast 75% der SuS eine oder sogar mehrere Lektionen „versäumt“ haben. Bei genauer Analyse stellt man fest, dass die SuS die weniger profitiert haben, in der Halbklassen waren, die nur einmal pro Woche an der Fördereinheit teilgenommen hat.

Erstaunt war ich über die Spitzengruppe, die sich nach Punkten verschlechtert hatte (-15/-14 Pkt. Differenz), sowie zwei Mädchen aus dem mittleren Bereich, die offensichtlich auch gar nicht profitiert haben von der Fördereinheit „Schreibtanzen“ (0 Pkt. Differenz). Bei diesen SuS habe ich mir die beiden Tests im direkten Vergleich angeschaut und musste feststellen, dass der Test bei Aufgabe VIII. „Zeichne ein Muster deiner Wahl“ das Ergebnis verfälschte. Hier werden kognitive Fähigkeiten abgefragt: Kreativität, Handlungsplanung und Durchführung, Verständnis von Form und Raum, Seriieren und letztlich noch grafomotorische Fähigkeiten. Somit müsste diese Aufgabe aus der Wertung des Tests herausgenommen werden. Sie verfälscht das quantitative Ergebnis und ist in Bezug auf die grafomotorischen Fähigkeiten gänzlich ungeeignet.

Die „Spitzenschüler“ haben im ersten Test mit Abstand die besten Muster gemalt, und im Retest einfach nur eine Wellenlinie. Das gab im ersten Test viele Punkte und im zweiten kaum Punkte. Da die Aufgabe VIII. insgesamt 20 Punkte (fünf Kriterien) gab, führte dies bei drei von vier SuS zu grossem Punkteverlust, denn sie haben sich offensichtlich durch die Fördereinheit beeinflussen lassen. Im Ausgangstest lieferten sie ein gelungenes Muster, aber im Retest nur eine Wellenlinie. Die Welle war Thema der Woche VII. „Silberschwingen“. Hier lag vielleicht ein Missverständnis vor; vielleicht haben die Kinder das Wort Muster nicht verstanden, weil der Test sich aus Bewegungen der Wochenthemen zusammensetzte. Schaut man sich die Tests im 1:1 Vergleich an, so erkennt man bei Emma (91 Punkte im Ausgangstest) im Retest eine geradere und kraftvollere Linie (Aufgabe I), sie verteilt die Kreise beim Retest viel besser auf dem Blatt (Aufgaben 2 und 3), ihre „Bergspitzen“ sind mit graden Strichen genau in die Linien gesetzt worden (Aufgabe 6). Auch ihre Achten sind ausgewogener und auch viel besser verteilt auf dem Blatt (Aufgabe 7). Sie hat also klar profitiert von der Fördereinheit „Schreibtanzen“ und ihre bereits guten grafomotorischen Fähigkeiten noch verfeinert. Vielleicht befinden sich bei grafomotorisch starken Kindern die Lernzuwächse in den Details und im psychischen Bereich.

Ähnlich lesen sich auch die Testergebnisse der anderen grafomotorisch starken SuS, die empirisch keinen Lernzuwachs erzielt haben. Der 1:1-Vergleich zeigt, dass die SuS dennoch einen Lernzuwachs hatten. Die kreative letzte Aufgabe verfälscht das Ergebnis.

Bei einzelnen SuS kann man Besonderheiten erkennen. Manchmal gibt es eine unverständliche Diskrepanz zwischen dem Beherrschen der Über- und Unterschleifen. Oftmals werden die Unterschleifen, also die Drehung mit dem Uhrzeigersinn (Arkaden) besser beherrscht. Vermutlich gehen die meisten Drehbewegungen, die die Kinder bis dahin kennen (z.B. kleine Drehorgeln oder Spieldosen) in Richtung Uhrzeigersinn. Die Drehung gegen den Uhrzeigersinn scheint vielen Erstklässlern noch ferner zu sein. Früher gab es hier noch die Wählscheiben der alten Telefone, aber heute ist mir kaum noch eine Alltags-Bewegung der Kinder in diese Richtung bekannt.

Die Achtenausführungen sind am auffälligsten. Sieben SuS haben grosse Probleme beim Schreiben der Achten. Sie weichen der Kreuzung in der Mitte auch nach der Fördereinheit noch aus, oder sie beginnen die Acht in der Mitte (um eine Kreuzung zu umgehen) oder sie haben es schwer, den unteren Bogen so zu führen, dass er die Mitte der Zahl trifft. Da erkennt man, wie viel kognitive und schreibtechnische Leistung in einer Acht stecken. Die Acht ist kognitiv sehr anspruchsvoll; der Übung wird nachgesagt, dass sie im Gehirn den Balken stärkt, der die beiden Hemisphären der Grosshirnrinde verbindet. Dies geschieht in dieser Übung durch die Augenbewegung beim Schreiben einer Acht, sowie durch die symmetrisch runde Form jeder Seite und ihre „Spiegelung“ auf die andere Seite; hier muss umgedacht werden, einmal kommt die Hand von oben und einmal von unten – und genau in der Mitte muss man umdenken.

Zwei grafomotorische Fähigkeiten wurden zwar trainiert in den Wochenlektionen, jedoch nicht mit dem Schreibeübungs-Test überprüft. Zum einen die gegenseitige Unabhängigkeit der Hände, zum anderen die Temposteuerung. Da der ganze Test mit der Schreibhand gemacht wurde, konnte die Unabhängigkeit der Hände nicht getestet werden. Die Temposteuerung ist am Ergebnis nur implizit ablesbar. Wenn eine Form schlecht gelingt, kann dies an der Temposteuerung liegen oder an mangelnder Formvorstellung - oder irgendeiner weiteren graphomotorischen Fähigkeit, die der Aufgabe zu Grunde liegt. Insofern kann man Temposteuerung in diesem Test nicht überprüfen. Jedoch ist es bei der Schreibmethode gut möglich, diese während der Durchführung zu beobachten. Bei einem Sonderschüler fiel das sehr langsame Arbeitstempo auf. Er schaffte weniger in der gleichen Zeit oder konnte die Aufgabe gar nicht beenden. Das fällt auch bei allen Schreibübungen auf, bzw. allen schriftlichen Aufgaben bei ihm auf. Hier ist der Beweis, dass es Sinn macht, diesen SuS mehr Zeit im Sinne eines Nachteilsausgleichs zu geben.

7.2.1.7 Kritische Betrachtung der Testauswertung

Zusammenfassend kann erklärt werden, dass der Schreibeübungstest mit den Aufgaben I-VII sechs von sieben graphomotorischen Fähigkeiten abtestet und somit zur Evaluierung der Fördereinheit aus graphomotorischer Sicht herangezogen werden kann.

Bei genauer Betrachtung konnten alle SuS ihre graphomotorischen Fähigkeiten verbessern, wobei die SuS, die von einem tieferen Niveau gestartet sind, grössere Fähigkeitszuwächse erzielen konnten, als die SuS, die von einem bereits hohen Niveau gestartet sind. Verwirrung stiftete die Kreativitätsaufgabe Nr. VIII, da hier offensichtlich die sehr kreativen SuS, die also im Februartest sehr viele Punkte erzielten, in ihrer Fantasie durch die Fördereinheit eingeschränkt wurden. Sie haben im Retest im Juni die Wellenlinie als Muster gezeichnet, die zwar Thema der Einheit war, aber kein gutes Muster darstellt und somit zu wenigen Punkten führte. Die SuS zeigten also ein pragmatisches Verhalten und zeichneten ein Muster, von dem sie annahmen, dass es „richtig“ wäre, weil es in der Einheit Thema war. Die Definition von „Muster“ war hier nicht deutlich kommuniziert worden. Wenn man den SuS die Bewertung des Februartest mitgeteilt hätte und sie gewusst hätten, dass sie viele Punkte für ihr Muster bekommen hatten, hätten sie vermutlich diesen „Fehler“ nicht gemacht.

Zur genauen Analyse, inwieweit diese Fördereinheit zweckführend war, hätte man beide Tests auch mit einer Vergleichsgruppe (z.B. Parallelklasse) durchführen müssen. Denn es wäre theoretisch denkbar, dass die SuS

sich schlicht aufgrund ihres natürlichen Entwicklungsprozesses in den graphomotorischen Fähigkeiten verbessert haben und nicht durch die Fördereinheit. Da der ursprüngliche Plan war, nur einen Teil der Klasse (4-6 SuS) in die Fördereinheit aufzunehmen, hätte der Rest der Klasse als Vergleichsgruppe dienen können. Durch die spontane Umplanung zu Beginn der Einheit ist dies vergessen worden.

Für künftige Tests wäre es sehr sinnvoll, die letzte Aufgabe durch eine beidhändige Aufgabe zu ersetzen und je eine Aufgabe für die visuelle Formendifferenzierung (z.B. „Was passt nicht hierher?) und Formenaufnahme (z.B. Abmalen von symmetrischen und unsymmetrischen Formen/ Dingen) hinzuzufügen. Um die Zielgenauigkeit zu überprüfen, wäre es sinnvoll, den SuS bei der Aufgabe I. einen Zielpunkt auf der rechten Seite des Blattes vorzugeben. Es wäre auch sinnvoll, den SuS die Ergebnisse des ersten Tests mitzuteilen, damit sie einerseits die Kriterien kennen und andererseits wissen, wo sie gut und wo sie weniger gut abgeschnitten haben. Es macht Sinn, die Ergebnisse der Ausgangstests den SuS transparent zu machen und ihnen ihre Bewertung bei den einzelnen Aufgaben zu zeigen. Damit wüsste jeder, wo er startet, welche Anforderungen gestellt werden und er kann sich am Ende an seinen Erfolgen freuen.

7.2.2 Datenerhebung mittels eines Tagebuchs

Das Projektstagebuch gibt keine direkte Antwort auf die Leitfrage, ob die Fördereinheit „Schreibtanzen“ die Schrift der SuS verbessert hat. Das Tagebuch wurde jeweils nach den Lektionen geschrieben. Es ist hilfreich in Bezug auf die Auswahl der Methoden für den Wiederholungsfall. Es ist eine persönliche und spontane Reflexion der einzelnen Lektionen. Es spiegelt Stimmungen in den Lektionen wider oder hält die Ideen und Eindrücke der Lehrperson fest.

Ein paar Ausschnitte werden hier exemplarisch zitiert:

Ich habe bemerkt, dass es während in der Lektion «Der Vulkan» beim „Ausbruch des Vulkans“ plötzlich sehr laut wird. Ich drehte den SuS den Rücken zu, weil ich an der Tafel parallel mitgemacht habe und merkte, wie die Motivation durch die Musik fast zu einem Austreten der Grenze „Wie laut dürfen wir werden?!“ wurde. Die Klasse liess sich jedoch durch ihr „Ruheritual“ wieder zur Ruhe bringen. Im „Schreibtanzen“ stellt sich jede Stunde die Frage, ob ich den SuS modelliere oder vorher. Ich habe in den ersten Stunden immer beides gemacht, wodurch ich während des Malens an der Tafel der Klasse oft den Rücken zuwendete. Das ist nicht optimal, da Störungen eher auftreten und man die Schwierigkeiten der SuS weniger gut beobachten kann. Hier war das Teamteaching mit der Klassenlehrerin hilfreich, denn sie zeigte hinter mir Präsenz und konnte die SuS beim Tun beobachten. Dennoch ist ein Vor- und Mitmachen sinnvoll, stellt es doch sicher, dass die SuS verstehen, was jetzt von ihnen verlangt wird, denn es handelt sich für sie um eine ganz neue Methode. Je länger wir den „Schreibtanzen“ praktizierten, desto eher reichte es aus, dass ich nur noch vorher modellierte.

In der 2. Lektion: „Male nach der Methode fünf Vulkane“ wurde ohne Musik angefangen und dadurch fielen die SuS wieder ins Zeichnen und gerieten unter Stress, wenn sie meinten, nicht zu wissen, wie ein Vulkan gezeichnet wird. Einige SuS äusserten sogar: „Ich kann keinen Vulkan zeichnen!“. Hier haben

wir erfahren, dass die Musik den Leistungsdruck herausnimmt, aber sobald keine Musik zu der Aufgabe ertönt, die SuS wieder in das Zeichnen verfallen mit dem Druck, es richtig machen zu müssen. Es ist bedenklich, dass SuS heutzutage ständig Leistungsdruck erleben und nur mit Hilfe der Musik einmal freimalen konnten. Man setzt Kinder in der ersten Klasse schon grossem Stress damit aus. Hier wird ein gefährlicher Grundstein für Herz- Kreislauf-Erkrankungen und viele psychische Störungen gelegt. Das muss uns zu denken geben.

Für die Partnerarbeiten war es sehr gut, nur die Halbkasse zu unterrichten (in den Dienstags-Lektionen), da es hier mehr direkte Anleitung durch die Lehrperson brauchte. So z.B. beim rhythmisch abwechselnden Malen der Achten auf einem Blatt (es entsteht eine Kleeblatt-Acht), aber auch bei der Partnerübung „Blindenführung“, bei der die SuS sich gegenseitig blind über das Blatt zu bestimmten Stellen führen. Eine unglaublich vielseitige Übung, die in der 2. Lektion „Der Eisenbahn“ gemacht wurde.

In Bezug auf den Förderschüler habe ich im Tagebuch am Ende notiert, dass die ganze Einheit integrativ sehr förderlich war, da alle SuS zusammen das Gleiche taten, ohne dass es ein Richtig oder Falsch gab. Dadurch konnte K. voll partizipieren, ohne Gefahr zu laufen, dass er sich ausgrenzt, wenn er etwas schlechter kann als die anderen SuS. Jeder macht mit Freude alles so gut er kann, niemand vergleicht sich mit einem anderen, alles kann gleichwertig nebeneinander bestehen. Das ist die höchste Form menschlicher Akzeptanz und Partizipation, die es geben kann. Der Sonderschüler erlebt sich als vollwertig, als erfolgreich und als gleichwertiger Mensch in der Klasse.

Das Tagebuch enthält Daten, die bei einer Überarbeitung der Lektionen sehr hilfreich sind. Es wird deutlich, wie wichtig es ist, die richtige Anleitungsweise für die Schreibtänze zu wählen, da sonst Unruhe in der Klasse entsteht und die Aufgaben nicht klar sind.

Deutlich wird auch die Stimmung in jeder Stunde. Es zeigte sich, dass durch die einzelnen Themen und Musikstücke die Stimmung in der Klasse sehr stark beeinflusst wurde. Die diesbezügliche Selbstwahrnehmung durch die Lehrperson ist deshalb auch im Tagebuch festgehalten. So bemerkte die Lehrperson, wie anstrengend die eckigen Bewegungen in ihrer «zackigen» Ausführung waren, wieviel Muskelkraft dies erforderte. Auch die grosse Herausforderung des beidhändigen Malens wurde der Lehrperson selbst deutlich. So ist das Tagebuch wertvoll in Bezug auf eine Wiederholung der Einheit. Hier kann künftig methodisch sorgfältiger geplant werden. Dies wird in den «Tanz auf dem Papier» eingearbeitet.

7.2.3 Datenerhebung mittels Befragung der Kolleginnen

Mithilfe einer kurzen schriftlichen Befragung, die beiden beteiligten Lehrpersonen gestellt wurden, sollte ein möglichst objektives Feedback aus der Aussensicht erhalten werden.

Dies sind die **Fragen** an die Kolleginnen und eine Zusammenfassung ihrer Antworten:

- a. **Wie hast du die Förderlektionen erlebt?**

Die Förderlektionen waren gut strukturiert; v.a. durch die wiederkehrende Methode «Vom Grossen ins Kleine», bzw. vom Tanz, also der Grobmotorik auf das Papier (oder die Tafel), also in die Feinmotorik. Dabei war der einführende Tanz immer Motivation und Hinführung zum Thema in einem. Durch die Musik herrschte eine lockere und gute Arbeitsatmosphäre.

b. Was hast du bei den SuS beobachtet?

Auffällig war die gute Motivation durch die Schreibtanz- Methode. Die Motivation stieg sogar von Lektion zu Lektion. Anfänglich schienen die SuS «überrascht», dass sie in der Schule etwas tun dürfen, das Spass macht und keinen Leistungsdruck ausübt. Die SuS liessen sich jedoch sehr gerne darauf ein, was vielleicht ihrem Bedürfnis nach freudigem Tun ohne Leistungsdruck entsprach - ein Tun, was mit dem Schuleinstieg oft nicht mehr vorkommt, und worin wohl der grösste Unterschied zwischen dem Tun im Kindergarten und der Schule liegt. Ein Bedürfnis, das jeder Mensch hat und das in unserer Gesellschaft immer seltener befriedigt wird. Eine Art des Tuns, wie es für uns Menschen wohl viel gesünder wäre und für Kinder wohl noch essenziell ist. Hier ist wohl auch der Grund für die sich in der Durchführung steigernde Motivation der SuS.

c. Was hat dich erstaunt, was hattest du erwartet vom Schreibtanz?

Erwartet hatten die Kollegen einige Förderstunden zum Thema Grafomotorik. Erstaunt hat alle Lehrpersonen die positive «emotionale Ebene» der «Schreibtanzmethode». Die den Lehrpersonen bekannten Übungsmethoden zur Förderung der Graphomotorik sind wesentlich intellektueller. Meist sind dies gezielte Arbeitsbögen zur Zielgenauigkeit oder für das «saubere» Schreiben von Buchstaben oder vorschriftlichen Übungen, wie Schleifen, Girlanden, Arkaden, Wellen u.v.m. Diese setzen die SuS dem Druck aus, etwas gut bzw. richtig machen zu müssen. Wenn man z.B. auf einem Arbeitsbogen zur Zielgenauigkeit der „Käse-Strich nicht genau in das Mauselloch“ befördert wird, fühlt das Kind einen Misserfolg. Beim Schreibtanz herrschen Freude und Leichtigkeit und dennoch wird die Graphomotorik vollumfänglich geschult.

Auch der Aufbau der Einheit (sowie der Lektionen) von «Gross nach Klein» hat die Kollegen positiv überrascht. Angetan waren sie auch von der Breite der Einheit. Schwer ist oft die Förderung von Koordination und Wahrnehmung und dies alles hat die Fördereinheit «Schreibtanz» abgedeckt.

d. Welche Veränderungen bei den SuS hast du gesehen oder vermutest du?

Man konnte beobachten, dass die Bewegungen der Schüler auf dem Papier präziser wurden mit jeder Übung, auch die SuS, die Schwierigkeiten mit der Schrift hatten, waren motiviert und haben sich allem gegenüber geöffnet und mitgemacht, dadurch konnten sich vermutlich diese SuS in der Schrift am deutlichsten verbessern. Das Thema «Schrift» wurde spielerisch und lustvoll behandelt.

Der Schreibtanz hatte eine sehr ausgleichende Wirkung auf die SuS, die Klasse war sehr motiviert und ist in die Stimmungen der Lektionen eingetaucht.

e. Wo siehst du Vorteile bei der Schreibtanzmethode (die andere graphomotorische Förderkonzepte nicht haben)?

Der grösste Vorteil ist das Arbeiten zur Musik. Und die wiederkehrende Methode vom grobmotorischen Tanz zum Tanz auf dem Papier.

f. Würdest du den Schreibtanz weiterführen in der 2. Klasse? Im gleichen Umfang oder mehr/weniger?

Sowohl die KLP wie auch die Vikarin sind von der Methode so angetan, dass sie die Fördereinheit «Schreibtanz» in der 2. Klasse gerne fortsetzen würden, mit dem Ziel, die Buchstabenverbindung in der Handschrift zu unterstützen, die in der 2. Klasse ein Lernziel darstellt. Sie würden hierfür einen Umfang von einer Wochenlektion vorsehen.

g. Würdest du den Schreibtanz jeder 1. Klasse der Schweiz empfehlen? Warum?

Beide Lehrpersonen fanden die Fördereinheit nach der Schreibtanzmethode sehr gut. Sie würden sie jeder 1. Klasse empfehlen. Sie sahen Erfolge auf der Ebene der Fachkompetenz «Schreiben», auf der Methodenkompetenzebene und sogar auf den Ebenen der Sozial- und Selbstkompetenz. Damit kann die Methode als ganzheitlich förderlich angesehen werden.

h. Verbesserungsideen? Kritische Beobachtungen?

Die Kollegen sehen kein Verbesserungspotential, so wie sie die Stunden erlebt haben, scheinen sie ihnen effektiv und gut durchdacht zu sein.

7.2.4 Datenerhebung mittels der «Bilder» der Schülerinnen und Schüler

Zu Anfang der Einheit wurde für jede/n SuS eine Mappe mit den Schreibtanzbildern angelegt. Da wir etliche Bilder auch auf Tafeln oder Tapeten gemalt haben, sind nicht alle Aufgaben dokumentiert. Sie zeigen die Übung, die dieser Schüler an dem Tag umgesetzt hat. Jedes einzelne Bild ist ein Abdruck aus dem Thema und aus der Stimmung des Schülers zum Zeitpunkt seiner Entstehung, an dem der jeweilige Schüler eine Stärke oder Schwäche haben könnte –tägliche Befindlichkeiten der SuS verändern die Bilder. Wenn Auffälligkeiten über mehrere Wochen zu erkennen sind, sollte man ihnen auf den Grund gehen.

Man darf die Bilder nicht interpretieren.

Es sind Spuren eines Überprozesses, den die SuS gegangen sind, es sind Momentaufnahmen. Dennoch zeigen sich Fortschritte, wenn man einzelne SuS betrachtet; die Zielgenauigkeit nimmt zu, die Aufteilung auf dem Blatt wird bei fast allen SuS ausgewogener – die Ecken bleiben seltener leer. Die SuS trauen sich immer mehr das ganze Blatt zu nutzen für die Übungen. Die Hilfshand wird geschickter, denn die Abweichungen zu den Zeichnungen mit der Schreibhand nehmen ab. Die Formendifferenzierung wird immer kontrastreicher. Man erkennt, dass SuS, die anfangs Schwierigkeiten beim Kreuzen der Mitte der Acht hatten, sich mit fortschreitender Fördereinheit immer leichter tun. Die Schreibtanzbewegungen der SuS werden im Laufe der Fördereinheit immer schwungvoller und grösser - das kann man interpretieren als Zunahme von Mut und Selbstvertrauen.

Im Allgemeinen spiegeln sie mir das Ergebnis des Tests wider: Alle SuS konnten immer „bessere Schreibtanzbilder“ malen, sie wurden sicherer in der Schreibhaltung und Stifthaltung, auf die wir immer betont geachtet haben – sogar beim Malen mit der Nicht-Schreibhand. Die Koordination von Finger-Arm-Bewegungen und die Visuomotorik wurden verbessert, denn die Bilder wurden immer «genauer». Man kann an den Bildern erkennen, dass alle graphomotorischen Fähigkeiten geübt und verbessert wurden – bei fast jedem Kind. Man erkennt an den Bildern, dass die Kinder, die schon anfangs über gute graphomotorische Fähigkeiten verfügt haben, sich hier -oberflächlich betrachtet- wenig verändert haben. Das Tagebuch liefert hier eine mögliche Interpretation. Dort steht, dass beim Malen bei diesen Kindern jedoch beobachtet wurde, dass hier die enthemmende und befreiende Wirkung und das Glücksgefühl sehr wohltuend waren. Die grafomotorisch stärkeren Sus waren interessanterweise auch die Leistungsträger der Klasse. So wirkten die leistungsstarken

SuS Emma oder Len anfangs ernst und verkrampft und entspannten sich zusehends beim Malen ohne Druck und zur Musik. Es war enorm, wie das das Lernklima in der gesamten Klasse entspannte. Da war ein psychosozialer Aspekt, den keiner erwartet hatte.

Die SuS wurden mutiger und grösser in den Schreibtanzbewegungen, was ihnen sichtlich Freude bereitete. Sie wirkten beglückt, nicht nur während der Übungen, sondern auch danach in der Pause und den folgenden Lektionen. Was dieses Glücksgefühl genau ausgelöst hat, kann ich nur mutmassen. Als Grund kann eine Mischung aus «sich als erfolgreich erleben» und «sich befreit fühlen» vermutet werden. Das ist eine seltene Mischung. Denn meist gelangt man zum Erfolg nur unter Druck. Das muss fast berauschend sein, wenn man sich vorstellt: ich fühle mich erfolgreich und dabei frei! Das ist ein seltenes und kostbares Gefühl, was man Kindern durch diese Methode vermittelt kann. Hier liegt ein grosser Wert der Schreibtanzmethode, der neben graphomotorischen, psychomotorischen und Wahrnehmung- Fähigkeiten den SuS erlebbar gemacht wird. Hier liegt die Erklärung für die sich ständig wiederholende starke Motivation der SuS.

Eine Auswahl an «Schreibtanzbildern», die zeigen, wie gearbeitet wurde und die erahnen lassen, warum SuS Freude an dieser Arbeit hatten, befindet sich im Anhang.

7.3 Auswertung in Bezug auf die Sonderpädagogik am Beispiel

Um die Wirksamkeit des Projektes in Bezug auf sonderpädagogische Aspekte nachweisen zu können, wurden drei Testverfahren bei dem Förderschulkind K. durchgeführt. Dies sind:

1. Empirischen Datenerhebung aus dem Schreibbewegungstest und seinem Retest
2. Empirische Datenerhebung eines Schriftprobenvergleichs
3. Ein Vorher-Nachher-Vergleich eines Arbeitsbogens, der visuelle Wahrnehmung und Zielgenauigkeit verlangt

Diese Daten sollen belegen, wie die Wirkung der Fördereinheit «Schreibtanz» sich auf ein Sonderschulkind auswirken, das zu Beginn grosse grafomotorische Schwächen zeigte. Der Schüler K. steht an dieser Stelle beispielhaft für andere SuS mit diesen Schwierigkeiten. Die Daten sind vor dem Hintergrund seiner geschädigten Körperstrukturen zu interpretieren. Es wird hier induktiv- deduktiv geforscht, also vom Einzelfall, der genau untersucht wird, verallgemeinert. In diesem Falle werden anhand des Einzelfalls K. die Auswirkungen untersucht und am Ende verallgemeinert, da man davon ausgehen kann, dass sich ähnliche Fälle gleich verhalten.

Körperstrukturen von K. laut Abklärungsbericht: leichte Intelligenzminderung, ADHS, Wahrnehmungsstörungen, Handlungsplanung eingeschränkt

7.3.1 Empirische Auswertung in Bezug auf den Sonderschüler

Als Grundlage dienen die Zahlen aus dem Schreibbewegungstest vom 7. Februar 2019 und dem Re-Test vom 20. Juni 2019. Die maximale zu erreichende Punktzahl lag bei 112 (28 Kriterien wurde bewertet, es gab bei jedem Kriterium max. 4 Punkte).

Name	Test Pkt.	Test %	Re.Test Pkt.	Re-Test %	Verbesserung in Pkt.	Verbesserung in %	Persönliche Verbesserungsquote
K.	42 Pkt.	37,5%	61 Pkt.	54,5%	19	17%	45,2%

K. erzielte beim Ausgangstest 42 Punkte - das entsprach 37,5% der Gesamtpunktzahl.

Nach dem Schreibtanz, im Juni 2019, erzielt er dann 61 Punkte. Dies stellt schon mehr als die Hälfte der erreichbaren Punkte dar, nämlich 54,5%. Er konnte seine grafomotorischen Fähigkeiten um 19 Punkte steigern, bzw. um 17 %.

K. erzielt im Februar 2019 das viertschwächste Ergebnis seiner Klasse. Drei Mädchen (1,2,3) erreichten noch weniger Punkte, bzw. gleichviele. Diese vier SuS konnten mit Abstand die beste Verbesserung erzielen beim Re-Test im Juni.

Gemessen an seiner eigenen Ausgangspunktzahl konnte K. sich um 45,2 % steigern. Er konnte seine grafomotorischen Leistungen um fast die Hälfte steigern. Das ist eine sehr hohe Verbesserung, die nur sieben von 18 SuS erreicht haben. Diese Vergleichszahlen messen K. mit SuS ohne relevante diagnostizierte Schwächen in der Körperstrukturen. Wenn man dies vor dem Hintergrund seiner geschädigten Körperstrukturen betrachtet, ist seine Leistungssteigerung durch die Fördereinheit «Schreibtanz» bemerkenswert.

7.3.2 Auswertung der Schriftproben

Im Hinblick auf das ursprüngliche Ziel, eine bessere Schrift zu erzielen, reicht es nicht aus, lediglich die Verbesserung der grafomotorischen Fähigkeiten zu messen. Mit einer Verbesserung in der Grafomotorik ist noch nicht bewiesen, dass ein Schüler nun auch leserlicher und flüssiger schreiben kann. Dies kann vermutet werden, gehört aber gesondert überprüft.

Hierfür wurde eine Schriftprobe des Förderschülers genommen. Er hat vor und nach dem Projekt einen kleinen Text, bestehend aus 34 Buchstaben, auf das Linienpapier der 1. Klasse geschrieben.

Anhand von definierten Kriterien konnte nun seine Schrift vor und nach der Fördereinheit empirisch evaluiert werden. Es ging darum, die Hypothese zu beweisen, dass K. als Integrationsschüler der Sonderschule von dieser Fördereinheit erheblich profitiert hat und seine Schrift nachweislich verbessern konnte.

Folgende Überlegungen haben zu den Kriterien geführt. Was macht eine saubere Schrift aus? Der Schüler muss für eine saubere Schrift in den Linien schreiben und diese visuell als Begrenzungen erkennen und motorisch möglichst präzise mit dem Stift ausfüllen können.

Übliche Fehler in Bezug auf das Liniensystem sind das Über-die-Linien-Hinausschreiben der Buchstaben. Was bedeutet, dass der Schreiber mit dem Stift die «Linien sprengt». Manchmal ist auch das Gegenteil der Fall: der Schreiber stoppt zu früh mit dem Stift ab und füllt so die Linien gar nicht richtig aus. Diese Buchstaben „schwimmen“ zwischen den Linien.

Für eine saubere Schrift braucht ein Mensch eine visuelle Vorstellung, wie der Buchstabe aussehen soll. Und er muss die grafomotorischen Fähigkeiten besitzen, diesen Buchstaben nach seiner Vorstellung malen zu können. Zum Malen des Buchstabens ist auch Handlungsplanung erforderlich. Eine weitere Voraussetzung für eine saubere Schrift ist das richtige Einhalten der Abstände zwischen den Wörtern. Hierfür ist nicht nur visuelle Wahrnehmung erforderlich, sondern auch die kognitive Fähigkeit, ein Wort zu erkennen und zu realisieren, wenn es geschrieben wurde. In fast jedem Lehrplan liest man die Vorgabe eine «flüssige» Schrift sei zu erlangen. Hier geht es um den Zeitfaktor in Korrelation zur Buchstabenmenge.

Aus diesen Überlegungen ergeben sich die folgenden Kriterien zur sinnvollen Analyse der Schriftproben:

- a. Wie viele Buchstaben sprengen die Linien?
- b. Wie viele Buchstaben „schwimmen“ in den Linien?
- c. Wie viele Buchstaben sind in ihrer Struktur nicht korrekt wiedergegeben worden? (vergl. 3.4. Schwungübungen)
- d. Wie viele Wortabstände sind nicht eingehalten worden? (Abstand innerhalb des Wortes = wie zum nächsten Wort)
- e. Zeitmessung: Wie viel Zeit benötigte die Person für diesen Text? (Beim Testen einer Gruppe kann man den Vorgang umdrehen: man gibt eine Zeitspanne von evtl. 5 Minuten vor und zählt die geschriebenen Wörter)

Analyse von K's Schriftprobe:

Wenn man sich die Schriftproben anschaut, erkennt man im Dezember 2018:

- Er hat bei 14 Buchstaben die Linien „gesprengt“, also darüber hinaus gemalt.
- Er hat 12 Buchstaben nicht lang genug gemalt, so dass sie in den Zeilen schwimmen.
- Er hat alle Buchstaben in ihrer Struktur mit Über- und Unterlängen richtig erkannt.
- Er hat bei 6 Wörtern jeweils zwei zusammengeschrieben.
- Es gibt zwei verschiedene Wortabstände.
- Die Form der Buchstaben scheint oft noch unsicher.
- Er benötigt 15 Minuten für die Wörter (34 Buchstaben).

K. hat im Juli 2019 den Test wiederholt. Es ist ein kleiner Fehler unterlaufen, der ihm die Aufgabe zusätzlich erschwert; es ist das Papier der 2. Klasse genommen worden, was schon etwas kleinere Linien hat.

- Er hat bei 4 Buchstaben die Linien „gesprengt“.
- Er hat einen Buchstaben nicht lang genug gemalt.
- Alle Buchstaben mit Unter- und Überlänger hat er richtig in ihrer Gestalt dargestellt.
- Er hat keine Wörter zusammengeschrieben.
- Er hat bei 6 Wörtern immer einen Wortabstand eingehalten.
- Seine Stiftführung wirkt etwas wackelig, die Linien und Bögen sind leicht verwickelt.
- Er benötigt 10 Minuten für die Wörter (34 Buchstaben).

Messbare Verbesserung:

Kriterium	Februar `19	Juli `19	Verbesserung	Verbesserungsrate
Linien nicht sprengen	58%	88%	10 Buchstaben	30%
Linien ausfüllen	65%	97%	11 Buchstaben	32%
Wortabstände	50%	100%	50%	50%
Geschwindigkeit	15 Min	10 Min	5 Min	33%

K. hat es geschafft, in diesem halben Jahr seine Schreibfähigkeit erheblich zu verbessern. Die Verbesserungsraten liegen zwischen 30% und 50%. Seine Wörter sitzen gut in den Linien. Sowohl das Überschreiten der Linien (30% Verbesserung) wie auch das Ausfüllen der Linien mit den Buchstaben (32% Verbesserung) konnte er verbessern. Er kann im Juli zu 100% die Wortabstände einhalten. Er hat sein Schreibtempo um 1/3 gesteigert. Er schrieb den Re-Test mit leicht zittriger Hand. Das Zittern bei der Stiftführung im Re-Test führe ich auf die Testsituation zurück. Er gerät sehr leicht unter Druck, wenn er meint, Leistung zeigen zu müssen.

K. kann nach der Fördereinheit um 33% schneller schreiben, kann alle Wortabstände einhalten und die Buchstaben sehr oft genau in die Linien setzen. Das ist eine beachtenswerte Verbesserung, die eine grosse Auswirkung durch das Förderprojekt «Schreibtanzen» vermuten lässt.

Da K. hier stellvertretend für « die meisten Inklusionsschüler» steht, kann hier induktiv abgeleitet werden, dass eine Fördereinheit «Schreibtanzen» auf die Schrift von Förderschülern in der Regelschule eine sehr positive Auswirkung hätte.

7.3.3 Auswertung in Bezug auf Zielgenauigkeit und visuelle Wahrnehmung

In Bezug auf den Förderschüler K. kann man ein weiteres Dokument für die Evaluation heranziehen. Es ist ein Arbeitsbogen aus dem Mathematikunterricht vom Februar 2019, der Zielgenauigkeit und das gedankliche Ausblenden bereits bestehender Linien erfordert. Hier braucht es zur Zielgenauigkeit noch visuelle Wahrnehmung, insbesondere Formendifferenzierung. Man benötigt die kognitive Fähigkeit, bestimmte Linien „auszublenen“, sich von ihnen nicht irritieren zu lassen. Man muss das Ziel dennoch anvisieren können und den Stift dort hinziehen können. Dieses Dokument ist ein Zufallsprodukt. Bei der Bearbeitung am 5. Februar 2019 zeigt der Sonderschüler ein auffälliges Verhalten.

Das wird hier in Form von Beobachtungen dokumentiert.

Beobachtungen bei der Durchführung am 5. Februar 2019:

- Er sagt sofort das richtige Ergebnis.
- Er kann die Ergebniszahl nicht ansteuern mit dem Stift.
- Er verliert die Orientierung auf dem Papier.
- Er stoppt oder weicht aus, wenn er eine andere Linie kreuzen muss, was zunehmend der Fall ist beim Lösen eines Arbeitsbogen dieser Art.
- Seine Stifthaltung ist verkrampft und sein Druck auf das Papier recht hoch.
- Sein Körper ist sehr angespannt, die Zunge ist zwischen den Zähnen.

K.Feb 2019

- Beobachtung:

K. hat keine Probleme mit dem Rechenprozess (Ergänzen auf 10). Er kennt die Zahl und er kann sie auch mit dem Finger zeigen. Wenn er aber auf der linken Seite auf dem Papier startet, scheint er die rechte Seite aus dem Blickfeld zu verlieren. Er muss die Ergebniszahl immer wieder neu suchen und scheint sie immer wieder zu verlieren. Wenn er Linien überkreuzen muss, zieht dies erneut seine visuelle Aufmerksamkeit weg von der Zielführung. Immer wieder verliert er die Orientierung auf dem Blatt. Er zeigt grosse Probleme mit der visuellen Wahrnehmung, insbesondere der Formendifferenzierung, denn seine Linie kann er nicht von bestehenden Linien auf dem Papier trennen.

K. zeigt Schwierigkeiten mit der geraden Zielführung. Schon zu Beginn seiner Linie zittert er und wackelt. Hier zeigen sich auch koordinative Probleme von Handführung, Unterarmführung und Stifthführung.

Beobachtungen bei der Durchführung im Juli 2019:

- Er löst die Aufgaben still.
- Er findet sofort die Antwortzahl.
- Er kann den Stift ohne Umweg zum Ziel führen.

- Die Linien sind nicht verwackelt.
- Kleine Unsauberkeiten auf dem Retest -Arbeitsbogen scheinen ihn nicht abzulenken.
- Er kann auch die letzte Linie (10-0) direkt ziehen und dabei über sieben Linien kreuzen ohne auszuweichen.
- Er vergisst die Linie von der 5 zur 5 – ich muss ihn auffordern noch einmal zu schauen, ob er alles gemacht hat. Er findet den Fehler.
- Er scheint nicht verkrampft - sondern erledigt die Aufgabe „locker“ (die Zunge ruht)

Beobachtungen im Juli

In diesem Test ist der Entwicklungsschritt eklatant gross. Seine Zielgenauigkeit hat sich enorm gesteigert, seine Stifthaltung und Führung ebenso. Die Striche sind kaum verwackelt. Er setzt den Stift an und führt ihn mit «Schwung» zum Ziel. Die Koordination von Unterarmführung, Handmotorik und Fingermotorik sind wesentlich besser. Die Entwicklung in der räumlichen Wahrnehmung auf dem Papier ist gross, er behält den Überblick, während er den Stift führt und seine Möglichkeit, vorhandene Linien auf dem Papier zu kreuzen, ohne dass die Zielgenauigkeit leidet, ist wesentlich besser.

Dazwischen liegen fünf Monate mit viel Tanz im Raum und auf dem Papier.

Suzanne Naville (2010) betont in ihrem Vortrag, wie wichtig der Tanz und die Musik als Methoden in der Psychomotorik sind. Das Projekt des «Schreibtanzes» hat dies erneut bestätigt. Tanz und Musik sind die Zugaben, die gute Bewegungen und Übungen «katalysieren» und die Verbesserungen exponentiell ansteigen lassen. Dies kommt in grossem Masse Schülern mit besonderen Bedürfnissen zugute.

7.4 Zielerreichung und Entwicklungsprozess in Bezug auf die Beteiligten

Nach der wissenschaftlichen Auswertung der mehrperspektivischen Aktionsforschung und den empirisch erfassten Daten kann eine zusammenfassende Zielerreichung in Bezug auf alle Beteiligten evaluiert werden.

7.4.1 In Bezug auf den Sonderschüler

K. hat seine grafomotorischen Fähigkeiten nachweislich verbessert und er konnte nach der Fördereinheit schneller und sauberer schreiben.

Es konnte bewiesen werden, dass dieses Ziel am Ende der Fördereinheit erreicht wurde. Hierfür wurden zum einen auf die ganze Klasse eine Triangulation einer mehrperspektivischen Aktionsforschung angewendet und zum anderen wurden mit dem Sonderschüler im Einzelnen drei empirische Tests durchgeführt.

Im Kapitel 7.3 wurden die Testverfahren und ihre Auswertung erläutert, die mit dem Sonderschüler allein durchgeführt wurden. Im Kapitel 7.2 wurden die Verfahren und Ergebnisse dargestellt, die für die ganze Klasse gelten.

Im Hinblick auf einen Schüler mit besonderen Bedürfnissen kann erklärt werden, dass der Nutzen einer Fördereinheit «Schreibtanzen» für sie besonders hoch ist. Die Schüler mit den grössten grafomotorischen Problemen konnten die grössten Verbesserungsraten erzielen im Schreibeübungstest.

Der Förderschüler konnte nachweislich seine grafomotorischen Fähigkeiten um fast 50% verbessern.

Auch der genaue Blick auf seine Handschrift hat ergeben, dass er nach der Fördereinheit wesentlich sauberer schreiben kann. Das Ergebnis scheint verblüffend, da doch gar nicht das Schreiben geübt worden ist in der Fördereinheit. Man kann hieraus ableiten, dass alte Methoden zur Bekämpfung einer schlechten Schrift, die wiederholtes Üben fokussieren, ineffektiv sind. Es beweist, dass man nichts üben kann, wenn einem die Voraussetzungen in den Körperfunktionen fehlen. Diese müssen stattdessen «aufgebaut» werden, um den Mangel zu beheben. Sind die Voraussetzungen in den Körperfunktionen gegeben, kann ein gutes Mass an Übung Sicherheit geben und ein gutes Abspeichern der Aktivitäten im Gehirn zu Kompetenzen führen.

Sehr verwundert ist man, wenn man die Auswirkungen der Fördereinheit auf die visuelle Wahrnehmung bei K. anschaut. Das Bild seiner Linienführung vor und nach der Einheit ist verblüffend. Es scheint, als ob etwas geheilt werden konnte.

Die Methode des «Schreibtanzen» ist eine effektive heilpädagogische Methode zur Förderung der grafomotorischen Fähigkeiten, der visuellen Wahrnehmung, die mit der räumlichen Wahrnehmung eng zusammen hängt und nicht zuletzt der Schrift. Die grosse Wirksamkeit der Methode kann verwundern. Als Grund ist die besonders breite Aufstellung dieser Methode zu vermuten: Sie fördert eben nicht nur die Grafomotorik, sondern sie ist de facto eine psychomotorische Fördereinheit mit der die einzelnen Schrift Elemente «in den Körper und das Gehirn» gelangen.

Aus dem Tagebuch und den Beobachtungen der Lehrpersonen ergeben sich weitere positive Auswirkungen der Fördereinheit auf den Sonderschüler. Sie liegen in den motivationalen Theorien und erklären, warum der Schüler so viel Freude an der Fördereinheit hatte:

- Er erlebte sich als erfolgreich.
- Er erlebte sich als selbstwirksam.
- Er wurde ein integrierter (unauffälliger) Teil einer Gruppe.
- Er konnte seine Fähigkeiten in der Gruppe, gleichzeitig und mit allen SuS, weiterentwickeln.
- Er erlebte sich als gleichwertiger Mensch.
- Er hat seine SHP als «normale Lehrperson» erlebt.
- Die SHP stieg im Ansehen der Klasse und macht ihren Schüler stolz auf seine SHP.
- Die SHP integrierte sich selbst in die Regelschule, womit dem Förderschüler der «Negativ-Stempel» als „Sonderschüler“ ein Stück weit genommen werden konnte.
- Das Sonderschulkind erlebte Freude am Lernen in der Regelschule.

Liest man sich diese Auswirkungen auf den Integrationsschüler durch, so erkennt man den grossen Nutzen, der speziell für Integrationsklassen gilt. Diese «Schreibtanzeinheit» fördert das Gelingen einer guten Integration.

7.4.2 In Bezug auf die Klasse

Die quantitative Auswertung (vergl. 7.2) belegt eindeutig die positive Wirkung der Förderlektion auf die ganze Klasse in Bezug auf die Grafomotorik. Hierbei fielen die unterschiedlich starken Verbesserungen innerhalb der Klasse auf. Dabei konnte das graphomotorische Leistungsniveau der Klasse durch die Fördereinheit angeglichen werden: die zuvor schwachen SuS hatten die deutlichsten Zuwächse und je besser die SuS gestartet waren, desto geringer war der Lernzuwachs in der Graphomotorik. Dennoch konnten aus dem Tagebuch und den schriftlichen Interviews der beteiligten Lehrpersonen positive Auswirkungen auf die «guten» SuS belegt werden. Sie scheinen im psychischen Bereich zu liegen. Die oft sehr angespannten und ehrgeizigen SuS wirkten ausgeglichener, entspannter und glücklicher nach den Lektionen – diese Stimmung wirkte genauso auch auf die Lehrpersonen. Es herrschte nach den Lektionen immer eine „zauberhafte“ Atmosphäre.

Diese Effekte kann man sich aus der Methode erklären. Die «Schreibtanzmethode» nutzt Teile aus dem „musiktherapeutischen Bereich“ und dem «maltherapeutischen Bereich». Leider sprengt es den Rahmen dieser Arbeit diese Auswirkungen wissenschaftlich zu evaluieren. Hier liegt ein neuer Forschungsbereich.

Da die Methode viel intrinsische Motivation hervorruft, konnten viele Übungen über neun Wochen gemacht werden, ohne dass die SuS ermüdeten. Wie schon in 7.5 erwähnt, ist das Üben der Erfolgsfaktor zum Erlangen

von Fähigkeiten, wenn die Körperfunktionen dies erlauben. Dies ist somit ein Plädoyer für das Üben – auch wenn es heute manchmal verpönt ist, da dem Üben ja eine Zwanghaftigkeit nachgesagt wird.

Die Klasse hat die Fördereinheit nach der «Schreibtanzen- Methode» als natürlichen Lerninhalt ihrer ersten Klasse erlebt. Sie haben geäußert, dass sie diese Methode auch in der zweiten Klasse gerne fortführen würden. Sie haben somit ein gutes Gefühl mit der Methode verbunden.

Der Erfolg von Lerneinheiten für Primarschulklassen sollte an den Vorgaben des Lehrplans gemessen werden. Evaluiert man die Einheit anhand der geübten Kompetenzen aus dem Lehrplan21, so ergibt sich eine ansehnliche Liste. Diese Daten basieren auf den Beobachtungen aller Lehrpersonen (also dem Tagebuch, den Interviews und einigen Nachfragen).

Die SuS haben «mit Freude» in allen Kompetenzbereichen des Lehrplans21 gearbeitet. Hier eine Auswahl (vergl. Lektionsvorbereitungen «Tanz auf dem Papier»):

Personale Kompetenz

- Eigene Bedürfnisse zurückstellen
- Sich überwinden
- Sich einlassen auf eine unbekannte Methode
- Rhythmus- und Taktgefühl verbessern (auch Musikfachkompetenz)
- Rücksicht nehmen
- Sich als erfolgreich erleben
- Das Erlebnis: Tanz und Musik (sowie das Malen) wirken auf meine Gefühle
- Bewegungen von Musik führen lassen

Soziale Kompetenz

- Sich abwechseln im Tun mit einem Partner
- Den Partner führen
- Einem Partner vertrauen
- Sich vom Partner führen lassen
- Mit „ungeliebten“ Mitschülern zusammenarbeiten
- Ein Ergebnis des Partners fortführen, ohne es zu bewerten (Bild weitermalen)
- Gleichzeitig malen und dabei mit anderen sich um ein Papier bewegen, ohne sich in die Quere zu kommen (Wahrnehmen und Rücksicht nehmen)

Methodische Kompetenz

- Tänze mit vergrößerten vorschriftlichen Elementen
- Malen und Schreiben gehen ineinander über
- Blind-Malen aus der Vorstellung

- Schreiben mit richtiger Schreibhaltung
- Schreiben mit richtiger Stifthaltung (Dreipunktgriff)
- Malen auf kleinen Tafeln
- „Schreibtanzmethode“ zum Hinterlassen von Tanzspuren auf dem Papier

Und aus den Fachkompetenzen folgende:

(Sachkompetenz)

- Feinmotorik
- Grobmotorik
- Graphomotorik
- Begriffe der Schreibgrundbewegungen: Arkade, Girlande usw.
- Sachwissen zu den Themen: Vulkan, Unter dem Meer,
- Katzen aus Achten malen, Vögel aus Arkaden, Meer aus Wellen
- Ein Mandala (selbst malen)
- Visuomotorik
- Räumliche Wahrnehmung, auch auf dem Papier
- Malen auf verschiedenen Materialien
- Formwahrnehmung, im Raum und auf dem Papier

Hier ist die Anzahl der Förderbereiche erstaunlich, häufig werden in der Schule überwiegend Fachkompetenzen vermittelt. Diese Methode hebt sich hier deutlich ab. Sie kann aufgrund ihrer Wirkung auf Körper, Geist und Seele mit gutem Gewissen als ganzheitlich bezeichnet werden. Da sie Kompetenzen schult, entspricht sie den Anforderungen, die an moderne Lerneinheiten gestellt werden – und dies, obwohl sie vor fast 40 Jahren entstand.

7.4.3 In Bezug auf die Studierende

Eine vollständige Evaluation meiner Lerngelegenheiten in diesem Projekt habe ich im Praxisprojekt dargestellt. Es kann dort nachgelesen werden.

Eine wesentliche Erkenntnis ist, dass wir die Schriftprobleme in unserer Zeit falsch angehen. Ich stimme Spitzer (2018) zu wenn er sagt, dass es der falsche Weg sei, «die Gewichte beim Training zu verringern, wenn man nicht so sportlich ist»; so wird man es nie. Ich stehe der Einführung der Basisschrift nach dieser Masterarbeit sehr kritisch gegenüber. Die Basisschrift kann nicht zu einer flüssigen Schrift führen, weil sie an sich eine unterbrochen «gedruckte» Schrift ist. Sie wird vermutlich nicht zu einer besseren Schrift der SuS führen. Die Fachleute, die sie eingeführt haben, haben vergessen, dass eine gute Schrift bestimmte gesunde Körperfunktionen voraussetzt. Eine wesentliche Erkenntnis aus dieser Masterarbeit ist, dass die Ursachen einer schlechten Handschrift in Schwächen bestimmter Körperfunktionen liegen. Sie sind aller Wahrscheinlichkeit nach in Störungen der Psychomotorik (b1470 (ICF)) und der visuellen Wahrnehmung (b1561 (ICF)) zu sehen.

Diese beiden Funktionen scheinen heute immer häufiger gestört zu sein. Weil bei Kindern eine Funktionsstörung in diesem Bereich vorliegt, können sie nicht sauber, schön und schnell schreiben.

Damit liegt es auf der Hand: Nicht eine veränderte Schrift kann hier Abhilfe schaffen, sondern nur das Heilen dieser Funktionsstörungen.

Zwar fristet die Grafologie ein Randdasein in der heutigen Wissenschaft, aber der Kern dieser Wissenschaft, die Verbindung zwischen der Gefühlswelt eines Menschen und seiner Schrift ist nicht zu leugnen. Das Puzzleteil dazwischen scheint mir einerseits die Psychomotorik - Bewegungen lösen Gefühle aus. Und andererseits scheint dies bei den motivationalen Theorien zu liegen. Gelingt mir die (Schreib-) Bewegung, so erlebe ich mich erfolgreich und habe «ein gutes Gefühl bei der Sache». In diesem Sinne ist es einen Gedanken wert, wie sich die Schreibbewegungen von verschiedenen Schriften auf unser Empfinden auswirken und inwiefern uns eine eckige und abgehackte Schrift auf längere Sicht verändert. Ich habe im Jahr 2004 mit einer 6. Klasse einen Gedichtband in Sütterlinschrift als Projekt erstellt. Die Sütterlinschrift ist die Schrift, die es ermöglicht, den Stift in einem Wort nicht abzusetzen. Dies erklärt, warum die Wahl des preussischen Bildungsministeriums 1919 auf diese Schrift fiel und noch nicht auf seine andere Schrift: die lateinische Schreibschrift. Die ganze Schriftendiskussion müsste anders geführt werden vor dem Hintergrund, dass mangelhafte Körperfunktionen hinter dem Schriftproblem der SuS stecken. Und mit dem Wissen um, fließende Bewegungen in der Handschrift, hätte man sich in der Schweiz dem Trend zur «Druck- Schreibschrift» vielleicht nicht angeschlossen.

Es wird im Laufe der Arbeit deutlich, warum Förderschüler auffällig starke Probleme mit der Schrift haben. Der Grund liegt darin, dass sie in der Regel Probleme in ihren psychomotorischen Körperfunktionen haben.

Gute Schriftförderung arbeitet psychomotorisch. So wird deutlich, warum es relativ hilflose Versuche sind, die Schrift der Schüler mittels einzeln eingefügter Arbeitsbögen zu fördern. Sie können optisch noch so ansprechend gestaltet sein, sie vermögen quantitativ kaum zu kompensieren.

Nach der Analyse der verschiedenen grafomotorischen Konzepte kann man erkennen, wofür die einzelnen Konzepte einsetzbar sind.

Es gibt Konzepte, die vom Prinzip her schon in der Ergotherapie anzusiedeln sind. Dies gilt für jene, die die Handmotorik schulen durch vielseitige Spielideen. Sie können sinnvoll im Kindergarten und der Primarschule sowie auf privaten Kinderfeiern eingesetzt werden. Das rhythmische Zeichnen hat zwei gleichwertige Schwerpunkte: das Zeichnen und das Sprechen. Es kann also sehr gut für die Sprechförderung und Sprachförderung eingesetzt werden. Das «Formenzeichnen» nach der Lehre Steiners könnte zukünftig in einem Fächerkanon der Primarschule Aufnahme finden, denn es fördert die Psychomotorik, die Ästhetik und die Psyche. Steiner bezeichnet es zu Recht als «Erziehungsmethode». Ein solches Fach bzw. eine 6-Wochen-Lerneinheit je Klasse könnte sich sehr positiv auf unsere zukünftige Gesellschaft auswirken.

Als die effektivste Heilmethode für gestörte psychomotorische und visuelle Wahrnehmungs-funktionen in Bezug auf die Schreibbewegungen hat sich der «Schreibtanzen» herauskristallisiert.

Evaluation in Bezug auf das Buch „Schreibtanzen“

Im folgenden kurzen Abschnitt geht es darum, das Einzigartige dieser Methode herauszustellen. Es wird kurz reflektiert, was diese Methode von den anderen grafomotorischen Methoden abhebt und warum sie genau deshalb als Fördereinheit in der Heilpädagogik so effektiv ist.

8.1. Eine hervorragende Methode in der Heilpädagogik

Die Methode hat eine „besondere Zutat“, die sie von allen anderen grafomotorischen Methoden und Arbeitsprogrammen unterscheidet: die Musik. Diese ermöglicht der Methode von der Grobmotorik auszugehen, sie motiviert, sie rhythmisiert, sie lenkt die Temposteuerung und sie führt den Geist während der Übung. Somit nimmt sie den Leistungsdruck aus der Arbeit. Die SuS arbeiten glücklich, jeder mit seinen Fähigkeiten und niemand vergleicht sich. Solange mit Musik gearbeitet wird, wird getanzt – und die SuS empfinden es nicht als Arbeit.

Das führt zur zweiten «Zutat» des Konzeptes: Dem Tanz. Die Wirkung des Tanzes ist sehr gross. Das wird deutlich, wenn man sich nur den ganzen Berufszweig der Tanz-Therapie ansieht. Die Wirkung in diesem Konzept kann man am besten erklären mit der «Babuschka-Darstellung» von Naville (2010). Bei ihr lauten die vier Pfeiler der Psychomotorik: die Bewegungs-Erfahrung, die Körper-Erfahrung, die Raum-Erfahrung und die Zeit-Erfahrung. Aus den erstgenannten drei Aspekten entwickelt sich die Lateralität und diese ist wiederum die Voraussetzung für die Grafomotorik. Mit dem Tanz arbeitet man immer an allen vier basalen Grundlagen der Grafomotorik: der Bewegungs-Erfahrung, der Körper-Erfahrung, der Raum-Bewegung und der Zeit-Erfahrung. Die Methode wird durch den Tanz eine psychomotorische Methode mit dem Ziel, die Grafomotorik zu schulen.

Die besondere Wirkung, die den «Schreibtanzen» zu einer hervorragenden Methode der Heilpädagogik macht, lässt sich auch mit der Theorie der sensorischen Integration nach Ayres (2013) begründen. Sie hat in den 1980er Jahren formuliert, dass die Verarbeitung von basalen Reizen auf die fünf Sinnessysteme (auditiv, vestibulär, propriozeptiv, taktil und visuell) die Voraussetzung für die ganze Entwicklung des Menschen ist. Deren Endprodukte sind gute Konzentration, Organisation, Selbsteinschätzung, Selbstvertrauen, akademisches Lernvermögen, abstraktes Denken und Lateralität. In jeder Lektion «Schreibtanzen» bekommen die SuS Reize für alle fünf Sinnessysteme, eben durch die Musik und den Tanz. Auch diese Theorie belegt, welchen hohen heilpädagogischen Nutzen eine «Fördereinheit Grafomotorik» nach der «Schreibtanzen-Methode» bringt.

Auch die neuesten neurowissenschaftlichen Forschungen belegen, dass alle Sinnesreize im Gehirn Spuren hinterlassen und so letztlich das ganze Denkvermögen begründen. Insofern ist auch hiermit belegt, wie besonders breit eine grafomotorische Fördereinheit «Schreibtanzen» auf die Entwicklung des Gehirns der SuS wirkt.

Die Musik und der Tanz machen diese Methode einzigartig. Sie machen eine Fördereinheit «Schreibtanzen» zu einer psychomotorischen Fördereinheit, die durch diesen therapeutischen Nebeneffekt eine hervorragende Methode in der heilpädagogischen Förderung darstellt.

Eine Einheit «Schreibtanzen» fördert somit die Schrift der SuS und wirkt gleichzeitig als Psychomotorik- Therapie.

9 Kritik am Buch

Das Buch vom «Schreibtanzen» hat gravierende Mängel in Bezug auf die Planung einer Fördereinheit. Das Buch spricht zwar äusserlich an, aber in seinem Innern schreckt es Lehrpersonen ab, eine ganze Fördereinheit so zu planen, wie von Oussouren- Voors gedacht. Wenn man lediglich einzelne Lektionen daraus plant, ist die Nachhaltigkeit nicht gegeben. Damit das Buch sinnvoll überarbeitet werden kann, muss analysiert werden, was verbesserungswürdig ist. Im Grossen und Ganzen sind dies drei Bereiche: Die Theorie als Basis des Buches, die Evaluationsmethode und die Planung der Lektionen. Diese drei Bereiche werden nun detailliert beleuchtet.

9.1. Die Theorie im Hintergrund

Der «Schreibtanzen» wurde von einer Grafologin verfasst. «Die Erforschung der Entstehungsbedingungen der Handschrift und ihrer Anwendungsbereiche ist daher Aufgabe der Schriftpsychologie» (Oussouren- Voors, 2015 S. 9). Das Wort dafür sei Grafologie, wird darunter erklärt und ihr Buch basiere auf den Erkenntnissen der Grafologie. Die Grafologie ist heute die Wissenschaft von der Analyse der Handschrift. Vor rund 40 Jahren spielte sie eine grosse Rolle in der Kriminologie, in der Psychiatrie und bei Bewerbungen auf gut dotierte Stellen in der Wirtschaft oder Politik. Man hat aufgrund von bestimmten Schriftmerkmalen auf den Charakter und die Persönlichkeit des Schreibers geschlossen. Entstanden ist sie am Ende des 19. Jahrhunderts. Es war eine Zeit, in der die Menschen wahrnahmen, dass es tiefere und bisher verborgene Zusammenhänge in der Welt gab. Es blühte der Okkultismus, einige Jahre später entdeckte Sigmund Freud die Verbindung zum Unterbewusstsein in uns Menschen. Auch R. Steiner ist ein Kind dieser Zeit. Es war eine Zeit, in der man dachte, man könne den Menschen bald ganz genau erfassen und durchleuchten. Die Grafologie lebt aus der Faszination, einem Menschen aufgrund seiner Handschrift bis tief in die Seele blicken zu können.

Auf der Grafologie ein pädagogisches Buch zu gründen, das die Handschrift beim Kind fördern soll, wirkt heutzutage abschreckend.

Die Methode muss neu auf die Psychomotorik und ihren vielfältigen Wirkungsweisen gegründet werden. Interpretationen von Schreibbewegungen auf die Psyche der SuS gehören in kein pädagogisches Arbeitsmaterial. Sie führen dazu, dass Lehrpersonen das Buch nicht umsetzen, sondern wieder in das Regal stellen.

9.2 Schreibbewegungstest

Aufgrund der theoretischen Grundlage der Methode wird der Test zur grafologischen Deutung der Persönlichkeit eingesetzt, was in einem pädagogischen Buch verwunderlich scheint. Es wird keine Bewertungsmöglichkeit im Buch gegeben, den Schreibbewegungstest nach grafomotorischen Fähigkeiten zu interpretieren.

Ein wichtiger Unterrichtsstandard ist heute die Evaluation von Unterricht, damit die Sinnfrage beantwortet werden kann. Die didaktische Analyse am Anfang einer Einheit muss überprüft werden, um zu belegen, dass die

Annahmen und die Herleitung so auch stimmen. Hierfür müssen valide Daten ermittelt werden können – Rückschlüsse auf die Persönlichkeit der Schüler sind hier fehl am Platz. Der Lehrer kann seine SuS täglich beobachten und sich so ein sehr viel genaueres Bild von seinen SuS machen. Die Bewertung des Schreibbewegungstests nach dem Buch ist sinnlos und gefährlich, weil sie leicht zu falschen Urteilen über die SuS führen kann. Der Test muss nach grafomotorischen Gesichtspunkten neu überarbeitet werden und es muss ein handhabbares standardisiertes Bewertungsverfahren entwickelt werden. Da es um die Schrift der SuS geht, ist es auch möglich, anhand dieser ein standardisiertes Verfahren zu entwickeln.

9.3 Die Planung der Lektionen

Die Stundenvorschläge haben oft eine «einleitende Erzählung» für die SuS. Diese Methode zur Stundeneröffnung ist überholt. Man nutzt die Minuten der höchsten Aufmerksamkeit am Anfang einer Stunde heute aus, um einen «direkten Einstieg» zu ermöglichen. Die Erzählung wirkt dem entgegen. Sie «langweilt» die modernen und oft reizüberfluteten SuS und sie schalten frustriert ab. Deshalb ist hiervon abzuraten. Das Buch gibt in dem Sinne keine fertigen Stundenvorschläge, sondern lediglich Ideen, die eine Lehrperson allein umsetzen muss – und dies, ohne die Methode anfangs zu beherrschen. Hierin ist ein grosses Hemmnis für die Lehrperson zu sehen. Die Methode erfordert das Verständnis der Tänze, deren Umsetzung, sowohl grobmotorisch wie feinmotorisch, es erfordert die Fähigkeit diese Tänze anzuleiten. Eine Herausforderung ist auch die methodische Umsetzung der Schreib-Tänze. Die Arbeitsanweisungen logisch richtig zu erteilen und die SuS hierbei schrittweise zu mehr Selbstständigkeit zu führen, erfordert methodisch Erfahrung in der Tanzpädagogik.

Die Lektionen müssen nach modernen Gesichtspunkten logisch und verständlich geplant werden, damit sie einfacher für jede Klassenlehrperson oder Heilpädagogin umsetzbar sind.

Die Tänze müssen alle vollständig mit einem Video zur Verfügung stehen, damit sich Lehrpersonen nicht die Tänze zu den Themen ausdenken müssen, die nicht auf der DVD vom «Schreibtanzen» enthalten sind. Oft sind die Tänze hierauf auch nicht vollständig zu sehen.

Die Angabe der Ziele im Buch sind z.T. grafologisch ausgerichtet. Hier müssen Ziele formuliert werden, die lehrplanorientiert sind und sich auf Schriftelemente und grafomotorische Fähigkeiten abstützen.

9.4 Zusammenfassende Kritik und Ausblick

Das Problem dieser sehr wirksamen Fördereinheit ist das Arbeitsmaterial. Es schreckt viele Lehrpersonen ab. Das Buch steht mit seinen grafologischen Begründungen heute auf sehr wackeligen Beinen. Auch wenn die Grafologie ihre Berechtigung hat, so haben wir in der Pädagogik die Möglichkeit der Beobachtung unserer SuS. Warum eine Ferndiagnose wagen, wenn die Schüler doch so nah sind?! Dem Buch fehlt eine wissenschaftlich abgestützte Theorie, auf der die Methode beruht. Hier muss psychomotorisch und grafomotorisch argumentiert werden.

Die Lektionen müssen einem moderneren Aufbau folgen. Die SuS können heute keinem Lehrervortrag am Anfang der Stunde zuhören, ohne die Aufmerksamkeit zu verlieren. Wir wissen, dass das Lernen nur über das

aktive Tun geschehen kann. Sogar Studenten sind oft kaum in der Lage, aus einem Vortrag Wissen zu schöpfen. Wie soll das bei einem Kind gehen? Man muss andere Einstiege in die Lektionen wählen.

Der „Schreibbewegungstest“ ist so nicht brauchbar für die Lehrperson, da man ihn nicht kriterienorientiert auswerten kann.

Überall im Buch sind Schriftbeispiele aus den heute nicht mehr aktuellen verbunden Schriften enthalten. Das vermittelt Lehrpersonen heute den Eindruck, dass das Buch nicht auf dem neuesten Stand ist, also veraltet, und somit uninteressant für ihren Unterricht. Diese Beispiele müssen entweder allgemeingültig angegeben werden, sich auf alle bekannten Schrifttypen beziehen oder das Buch muss ohne diese Beispiele auskommen. Auch hier muss eine Überarbeitung stattfinden.

Der „Schreibtanzt“ muss methodisch und didaktisch im Ganzen überarbeitet werden, damit Lehrpersonen ihn ohne viel Arbeitsaufwand durchführen können und er im Sinne bester Heilpädagogik viele SuS fördern kann - in ihrer ganzen Entwicklung mit dem provozierten «Nebeneffekt» einer besseren Schrift.

Der Versuch einer Überarbeitung des «Schreibtanzes» hat die Broschüre **«Der Tanz auf dem Papier» - eine grafomotorische Fördereinheit für Schreibanfänger – nach der Methode des «Schreibtanzes»** entstehen lassen.

Da die Broschüre ein selbstständiges «Lehrwerk» darstellt, sind im Theorieteil zur Einführung Wiederholungen bzw. Zusammenfassungen aus der Masterthesis eingeflossen. In einem zweiten Teil werden danach die 18 Lektionen (je zwei über neun Wochen) systematisch dargestellt.

Es wurden zwei Evaluationsmethoden entwickelt, die es den Lehrpersonen ermöglichen ihre Fördereinheit empirisch auszuwerten.

Es ist eine DVD entstanden mit allen Tänzen, die für die Durchführung notwendig sind, damit jede Lehrperson einen methodisch durchdachten Tanz zum Wochenthema unterrichten kann.

Für das weiterführende Arbeiten, entweder nach der Fördereinheit oder parallel dazu, ist ein Lineatur-Heft entstanden, das die Themen der einzelnen Wochen aufgreift, mit ihren vorschriftlichen Elementen erfasst und diese in einer geeigneten Lineatur umsetzt und die an ihrem Ende zu den Buchstaben der **Basisschrift** führt und somit eine sinnvolle Überbindung zum Erstschrifterwerb darstellt.

Danksagung

Ein besonderer Dank geht an meinen Stiefvater Jürgen Gerhard, der mich von Haushalt und Kind über Wochen befreit hat, damit ich auf dem Papier tanzen konnte. Ich danke meinem kleinen Sohn Konstantin, der mich über Monate nur am Schreibtisch erlebt hat, für seine Geduld. Ab jetzt gibt es wieder viel Zeit zum Spielen!

Ich danke Mallika Voit, die mir als Klassenlehrerin dieses Projekt in Ihrer Klasse ermöglicht hat. Ebenso der Kollegin Sabrina Patramann. Beide haben mich tatkräftig unterstützt und mich bestärkt, dass das ein gutes Projekt für die Klasse und für meinen ISS Schüler ist. Ein Dank auch an meine Kollegin Marianne Winkler, die mit mir nachsichtig waren, wenn ich zeitweise viel Energie in dieses Projekt gesteckt habe.

Besonders dankbar bin ich der Erfinderin vom „Schreibtanz“ Ragnhild Oussoren- Voors. Ich hoffe, dass ich sie ehren konnte, durch diese Weiterentwicklung zum «Tanz auf dem Papier».

Literaturverzeichnis

1. Altrichter, H.&Posch, P.&Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*, (5. Auflage). Regensburg: utb.
2. Aust-Claus, E. &Hammer, P-M (2005).*Das A.D.S-Buch*. Ratingen: Oberstebrink
3. Ayres, Jean A. (2013). *Bausteine der kindlichen Entwicklung* (5. Auflage). Berlin-Heidelberg: Springer
4. Baumgartner, U.&Hälgl, D (1989). *Graphomotorik am Beispiel hyperaktiver Kinder*. Idstein: Schulz-Kirchner-Verlag
5. Bühler, A.&Dietrich,A. (2017). *Impulse für inklusiven Unterricht*. Beook. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
6. Bühler, E. (2000). *Formenzeichnen*. In: Neuffer, H. *Zum Unterricht des Klassenlehrers an der Waldorfschule*. S.998-1016
7. Dennison P. &G. (1995). *Das Handbuch der EDU-KINESTETIK für Eltern, Lehrer und Kinder jeden Alters* (11. Auflage). Freiburg: VAK Verlag für Angewandte Kinesiologie GmbH
8. Gredig, A. (2019).*Die Spur der Gefühle- Kulturanalytische Überlegungen zum emotionalen Wert der Handschrift*. In: Hauser. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.5167/uzh-169085>
9. Grossrieder, B. (2010). *Seilziehen um eine zeitgemässe Schulschrift*. In: Neue Zürcher Zeitung vom 15.2.2010. www.NZZ.ch
10. Halfide T., Frei M.& Zingg C. (2009) *Teamteaching – Wege zum guten Unterricht*, (3. Auflage). Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
11. Hertig, S. (2018). *Vers&Form*, (4. Auflage). Schaffhausen: Schubi
12. Himmelrath, A. (2015). *Finnland schafft die Schreibrift ab*. Spiegel.de vom 13.1.2015
13. Hinrichs, D. (2017). *Handschrift vom Aussterben bedroht*. Deutschlandfunk vom 16.11.2017
14. Hollweger, J.& Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz
15. Hollweger,J. & Kraus de Camargo, O.(Hrsg), (2012). *ICF- CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kinder und Jugendlichen*. Bern: Huber
16. Köckenberger, H. (2016). *Bewegtes Lernen*. Dortmund: Verlags modernes lernen.
17. König, K. (1999). *Der Kreis der zwölf Sinne und die sieben Lebensprozesse*. Stuttgart: Verlag freies Geistesleben
18. Kranich, E-M. (2000). *Formenzeichnen* (3. Auflage). Stuttgart: Verlag freies Geistesleben
19. Lehrplan für die Sekundarstufe I. Deutsch (2002). Kiel: Ministerium für Bildung und Wissenschaft
20. *Leseschlau* (2012). Solothurn: Lehrmittelverlag
21. Ludwig, D.(2012). *Wo Schüler auf dem Tablet-PC statt im Schulheft schreiben*. In: DER WESTEN. Online Zeitung: Funke Medien
22. Lüscher, V.(2018) *Grafomotorische Förderung*. unveröffentlicher PowerPoint Vortrag, vorgetragen an der HPS Bezirk Bülach
23. Mock, B. & Naef, A. (2016). *Grundbewegungen*. Schaffhausen: Schubi Lernmedien AG

24. Mueller, P.A. & Oppenheimer, D.M.(2014). *The Pen is mightier than the keyboard. Advantages of longhand over Laptop note taking*. From: Psychological Science June 2014 no.25.In Notizen und Mitschriften: Handschrift schlägt Laptop. Medizinstudium 2.3.2016
25. Naville, S.(2010).*Wege zur Psychomotorik*.Vortragsvideo vom 9.11.2010 an der HfH Zürich.
www.youtube.com/watch?v=RmejD73
26. Naville, S.&Marbacher, P (2018). *Vom Strich zur Schrift* (8. Auflage). Dortmund: verlag modernes lernen
27. Oussoren- Voors, R. (2015). *Schreibtanzen I.* (7.Auflage) Dortmund : Verlag modernes Lernen
28. Oussoren- Voors, R. (2005). *Kindergarten-Schreibtanzen*. DVD. Dortmund: Verlag modernes Lernen
29. Oussoren-Voors, R. (2009): *Noch mehr Schreibtanzen*. Dortmund: Verlag modernes Lernen
30. Passigatti, C. & Guntern, K. (1998). *Hand- und Graphomotorik*. Hölstein:Verlag KgCH
31. Pauli, S.& Kisch A. (2016).*Geschickte Hände*.Dortmund: verlag modernes lernen
32. *Praxisbuch Psychomotorik* (2018).E-Book. www.PsychomotorikUndSpiele.de
33. *Reiss, U. (2018). Bildungsdebatte:Hirnforscher: Ohne Schreibschrift verkümmert das Gehirn*. MDR KULTUR vom 11.Januar 2018
34. Schubert, E. (2016). *Das Formenzeichnen als tätige Geometrie in den Klassen 1 bis 4*. Stuttgart: Verlag freies Geistesleben
35. Schäfer, I. (2001). *Graphomotorik für Grundschüler*. Dortmund: Verlag modernes Lernen
36. Soesman, A. (1995). *Die zwölf Sinne*. Stuttgart: Verlag freies Geistesleben
37. Spitzer, M. (2018). *Die Handschrift, der Weg in unser Gedächtnis*. Video. Interview WDR.www.youtube.com/watch?v=3038xu7-SZE
38. Steiner, R. (1990). *Erziehungskunst Methodisch- Didaktisches*, (6. Auflage). Vierter Vortrag S.52-66, Dornach: Rudolf Steiner Verlag
39. Von Kleist, H.(1986).*Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden*. In: Heinrich von Kleist. Erzählungen und Schriften. SS.383-400. München: Edition Deutsche Bibliothek
40. Züricher Lehrplan21: Überfachliche Kompetenzen – Grundlagen. <http://zh.lehrplan.ch>
41. www.grundschrift-schreibschrift.de
42. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Kurrentschrift
43. www.wikipedia.org/Ausgangsschrift
44. www.cio.de/a/ist-schreiben-mit-der-Hand-noch-zeitgemaess.3607981
45. www.schreibmotorik-institut.de

Tabelle/Anlage 1:

Profil der voraussetzenden Körperfunktionen für den Schreibakt von K.

Häufig	ICF Nr.	Beschrieb	++	+	o	-	Bem.
	1143	Orientierung zu Objekten			o		
1	1300	Durchhaltevermögen				-	
	1301	Motivation			o		
	144	Gedächtnis			o		
4	1470	Psychomotorische Kontrolle				-	
1	1521	Affektkontrolle				-	
4	1561	Visuelle Wahrnehmung				-	
1	1565	Räumlich -Visuelle Wahrnehmung				-	unklar
4	1640	Abstraktionsvermögen				-	
3	1641	Organisieren/ Planen				-	
2	1643	Kognitive Flexibilität				-	
	1644	Einsichtsvermögen			o		
	2152	Funktion externe Augenmuskulatur		+			
	7101	Gelenkbeweglichkeit		+			
	7151	Gelenkstabilität		+			
	7300	Kraft bestimmter Muskeln		+			
	7304	Kraft in Extremitäten		+			
	7305	Kraft im Rumpf		+			
	7351	Tonus in Extremitäten			o		Hohe Spannung
2	7600	Kontrolle von Willkürbewegungen			o		
2	7602	Koordination von Willkürbewegungen			o		

Erklärungen: ++ Stärke bei K., + in Ordnung bei K., - leichte Schwäche bei K., -- auffällige Schwäche bei K.(rot)

Tabelle/ Anlage 2

Grundelement der Schweizer Basisschrift

Das sind die Elemente der Schweizer Basisschrift:

A - Gerade	k – Gerade
B - Gerade und Arkade (Halbkreis)	l – Gerade, $\frac{1}{4}$ Kreis
C - Halbkreis	m – Gerade, Arkade
D - Gerade und Halbkreis	n – Gerade, Arkade
E - Gerade	o – Kreis
F - Gerade	p – Gerade, Kreis
G - Halbkreis	q – Kreis, Gerade
H - Gerade	r – Gerade; $\frac{1}{4}$ Kreis
I - Gerade	s – Welle
J – Gerade, $\frac{1}{4}$ Kreis	t – Gerade
K - Gerade	u – Arkade, Gerade
L - Gerade	v – Gerade
M - Gerade	w – Gerade
N - Gerade	x – Gerade
O - Kreis	y – Girlande, Gerade, $\frac{1}{4}$ Kreis
P – Gerade, Halbkreis	z - Gerade
Q – Kreis und Gerade	
R – Gerade, Halbkreis	
S - Welle	
T - Gerade	
U – Girlande, Gerade	
V - Gerade	
W - Gerade	
X - Gerade	
Y – Girlande, Gerade, $\frac{1}{4}$ Kreis	
Z - Gerade	
a – Halbkreis, Gerade	
b – Gerade, Kreis	
c – Halbkreis	
d - Kreis, Gerade	
e – Girlande	
f – $\frac{1}{4}$ Kreis, Gerade	
g – Kreis, Gerade, $\frac{1}{4}$ Kreis	
h – Gerade, Arkade	
i – Gerade, Punkt	
j – Gerade, $\frac{1}{4}$ Kreis und Punkt	

Element	Gerade	Kreis	Halbkreis	¼ Kreis	Girlande	Arkade	Welle
Häufung	44	7	7	8	2	5	2

Tabelle/Anlage 3:

Grafomotorischer Auswertungsbogen für den Schreibeübungstest des „Schreibtanzen“

Name des Schülers _____

Auswertung:

Kriterien s.o.	Sehr gut: 4	Gut : 3	Leichte Mängel: 2	Mängel: 1
	Linie:			
Gerade?				
In einer Linie?				
Länge wie Lineatur?				
Mittig?				
	Kreise:			
Kreise gleich gross?				
Gleichmässig verteilt?				
Gleichmässig rund?				
	Spiralkreise:			
Deckung der Kr.				
	Überschleifen:			
Gleich gross?				
Formgetreu? (Ei-förmig)				
Auf einer Höhe?				
Gleichmässig?				
	Unterschleifen:			
Gleich gross?				
Formgetreu? (Ei- förmig)				
Auf einer Höhe?				
Gleichmässig?				
	Zick-Zack-Berge:			
Abstand der Spitzen?				
Gerade Strichführung?				
Genau in Lineatur?				
	8ten:			
Ansatz oben?				
Mittig gekreuzt?				
Gleich gross?				
Gleichmässig verteilt?				
	Freies Muster			
Muster?				
Durchgehalten?				
Kompliziert?				
Kreativität?				
Gleichmässig?				

Ergebnis der Empirischen Auswertung des Schreibbewegungstest mithilfe des Auswertungsbogens

Name	Test 7.2.19	Retest 20.6.19	Veränderung	Bemerkung
Emma	91	76	-15	4/8 besser, 3=, Fantasie blockiert durch
Liam	89	75	-14	3/8 besser, Fantasie blockiert durch FE
Alina L	73	73	0	4/8 besser, Rest gleich
Chiara B	68	78	10	
Ramona	68	72	4	
Gregorio	66	59	7	
Chiara M	62	74	12	
Mara	59	79	20	
Levin	55	77	22	
Lukas	52	56	4	
Raphael	52			
Hanna Stell	50	50	0	Kreise besser, Aufteilg.+ , eig Muster +
Loresa	47	57	10	
Enis	45	53	8	
Chiara H	45	69	24	
Kristian	42	61	19	
Rayssa	40	64	24	
Milena	35	61	36	
Elektra	35	72	37	
Jaydee		67		
Janka		60		
Len		72		
Alina S		65		
Alberta				
Silvan				

Legende: Verbesserung nicht markiert: verbessert, grün hinterlegt: deutlich verbessert, gelb hinterlegt: sehr stark verbessert, rote Schrift: gemessener Misserfolg (qualitativ anschauen!)

Selbstständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel

Grafomotorik

Schriftförderung nach der Methode des «Schreibtanzen» von Oussoren- Voors in einer 1. Klasse mit einem Integrationskind

sowie

eine Broschüre:

« Der Tanz auf dem Papier»

Eine Grafomotorische Lerneinheit für Schreibanfänger
nach der Methode des «Schreibtanzen» mit DVD und einem «Lineatur- Heft»

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe, sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u.Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten), als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbstständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe entsprechend anonymisiert wurde.

Datum

Unterschrift

Carolin Iversen

Der Tanz auf dem Papier

Eine grafomotorische Lerneinheit für den Schreibanfang
In Anlehnung an den «Schreibtanzen I» von Oussoren-Voors

Inhaltsverzeichnis

Handschrift fördern im Jahr 2020 – Sinn oder Unsinn?	4
Ursachen der schlechten Handschrift	5
Der Heilpädagogische Bezug	6
Grafomotorik	7
Eine nachhaltige Strategie für den Schreibakt	9
Der besondere Effekt auf Integrationsklassen	10
Der «Tanz auf dem Papier»	11
Methoden zur Evaluation der Unterrichtseinheit «Tanz auf dem Papier»	14
Durchführung des grafomotorischen Tests «Tanz auf dem Papier»	14
Auswertung des Tests	15
Die Schriftprobe	17
Das «Lineatur-Heft» zum «Tanz auf dem Papier» mit Übungen aus jeder Stunde	18
Die 18 Stundenvorbereitungen für den «Tanz auf dem Papier»	19
<u>Die Themen der einzelnen Stunden in den neun Wochen:</u>	
<u>Woche 1</u>	
Lektion 1: Der Strich in verschiedenen Längen und Richtungen	20
Lektion 1a: Räumliche Wahrnehmung mit dem Vulkan	31
<u>Woche 2</u>	
Lektion 2: Die Gebogene als unendliche Linie	36
Lektion 2a: Kringelidong- Tiere	41
<u>Woche 3</u>	
Lektion 3: Kreise und Achten	48
Lektion 3a: Kleeblatt-Achten	55

Woche 4

Lektion 4: Ecken und Winkel, Zacken und Zinnen	62
Lektion 4a: Ecken und Winkel im Spiegel	69

Woche 5

Lektion 5: Arkaden und Girlanden I.	75
Lektion 5a: Arkaden und Girlanden II.	82

Woche 6

Lektion 6: Eine erste Zusammenfassung: Gerade, Gebogene, Arkaden und Kreise	91
Lektion 6a: Flexibler Umgang mit Arkaden, Geraden, Gebogene, Achten und Kreise	100

Woche 7

Lektion 7: Wellen und Fische	112
Lektion 7a: Von Wellen zu Achten	118

Woche 8

Lektion 8: Halbkreise	125
Lektion 8a: Halbkreise, Wellen und Achten	132

Woche 9

Lektion 9: Mandala – alle Formen im Kreis verbinden	143
Lektion 9a: Mandala – alle Formen um mich herum	150

Anhang	155
--------	-----

Handschrift fördern im Jahr 2020 – Sinn oder Unsinn?

Seit ungefähr 20 Jahren nimmt das Schreiben per PC, Handy oder anderer elektronischer Medien immer mehr zu und verdrängt viel Handschriftliches. Wo früher Zettel in die Küche gelegt wurden, wird heute eine elektronische Mitteilung getippt oder sogar nur diktiert. Grüsse aus dem Urlaub bekommt man tagesaktuell mit einem persönlichen Foto vom Strand – die Postkarte scheint ausgedient zu haben. Es herrscht eine grosse Diskussion, ob sich der grosse Aufwand des Hand-Schreiblehrgangs noch lohne oder ob man Kindern gleich das Tippen mittels Tastatur beibringen soll.

So hat Finnland, seit PISA das Vorzeigeland in Sachen Pädagogik, die weitreichendste Änderung in Europa im Lehrplan 2016 festgelegt. Als Lernziel steht dort das flüssige Tippen auf der Tastatur. Die Lehrkraft kann nun selbst entscheiden, ob sie weiterhin eine Schreibschrift einführt, verpflichtend ist lediglich das Tastaturschreiben.

Dieser Weg ist konsequent, wenn man sich das Verhalten der Gesellschaft anschaut. Aber weiss man, welche Konsequenzen das langfristig auf unsere Gesellschaft und auf ihre Individuen hat? Das scheint nicht klar. Hier gibt es massive

Es ist unstrittig, dass die Schülerinnen und Schüler (weiterhin nur mit «Schüler» bezeichnet) in den letzten Jahren zusehends mehr Probleme beim Hand-Schrifterwerb haben. Laut einer Studie, die das «Schreibmotorikinstitut» und der deutsche Lehrerverband durchgeführt haben, haben 30% der Jungen und 15% der Mädchen Schwierigkeiten beim Erlernen der Handschrift und es scheint auch einen signifikanten Zusammenhang zwischen guten Schulnoten und guter Schrift bzw. umgekehrt zu geben.

Vielfältig hat die Pädagogik darauf reagiert, seit fast 100 Jahren wird versucht, mittels Schriftreformen die Handschrift einfacher und flüssiger zu machen. Das führte dazu, dass in Deutschland schon vor 50 Jahren die Kinder eine Postkarte der Grossmutter nicht mehr lesen konnten und heute kann die Mutter den Kindern beim Erlernen ihrer Handschrift nicht mehr helfen, weil zu oft gefühlt alle paar Jahre eine neue Schrift eingeführt wurde, die angeblich einfacher zu schreiben war und flüssiger von der Hand ging. Die Schweiz und Österreich waren hier konservativer und so kann auch heute noch ein Schulkind die Postkarte der Grossmutter lesen.

Wenn wir uns vor Augen halten, dass die Schüler jedoch trotz dieser vielen Schriftreformen immer mehr Probleme mit dem Schreibakt haben, also dabei, mit dem Stift eine bestimmte Form auf das Papier zu bringen, scheint die Änderung der Buchstabenformen keine Hilfe gewesen zu sein. Höchstwahrscheinlich hätten die Schüler die gleichen Probleme, wenn sie heute immer noch die deutsche Kurrentschrift schrieben.

Der Grund für die Schreibprobleme der Schüler liegt woanders und lässt sich anders beheben.

Der Hirnforscher Manfred Spitzer warnt seit Jahren vor dem Abschaffen der Handschrift. Er macht auf den Zusammenhang aufmerksam, dass das Gehirn sich verändert, wenn man es beansprucht. Das Schreiben mit der Hand ist ein komplizierter motorisch-koordinativer Vorgang. Wenn wir Kindern die Handschrift nicht mehr beibringen, werden sich bestimmte

Prozesse im Gehirn nicht mehr abbilden. Wir würden hierdurch ein Stück «verdummen» und zusätzlich motorische sowie koordinative Fähigkeiten verlieren. Er macht auch darauf aufmerksam, dass die Handschrift eine sehr gute Methode zum Gedächtnistraining bietet. Hier deckt sich seine Erkenntnis mit einer Studie aus den USA von der Princeton University und der UCLA (Mueller&Oppenheimer (2014), die ergab, dass handschriftliche Notizen zu einem besseren Verständnis beim Lernen führt und zu einem nachhaltigeren Erinnern von Lerninhalten.

Die Handschrift hat also grosse Auswirkungen auf die Entwicklung des Individuums – und gibt ihm auch die Möglichkeit sich selbst mit einer persönlichen Note ein Stück «selbst zu verwirklichen». Dies belegt ein altes Sprichwort: Das entspricht nicht seiner Handschrift.

Ursachen der schlechten Handschrift

Bis vor 60 Jahren hielt man mangelnde Übung für die Ursache einer schlechten Handschrift. Dies galt bis weit nach dem zweiten Weltkrieg. Den Schülern wurde als Therapie das saubere Abschreiben von Texten verordnet. Wenn dies den Schülern nicht gelang, wurden sie als «dumm oder faul» abgestempelt, was natürlich ihre Schulkarriere und ihr Selbstbild oftmals sehr negativ beeinflusste.

Seit den 1960er Jahren suchte man vermehrt nach Ursachen für diese «Schreibstörung». Der Durchbruch gelang mit der Entwicklung der Psychomotorik, die in der Schweiz von S. Naville in Zusammenarbeit mit J. Ajuriaguerra in Genf entwickelt wurde. Hier flossen Erfahrungen aus dem expressionistischen Tanz nach Mary Wigman sowie der Rhythmik nach Mimi Scheiblauber ein, die schon Bewegung gezielt heilpädagogisch eingesetzt hatte.

Schaut man sich die für den Schreibakt benötigten Funktionen nach ICF- CY (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen) an, so erkennt man, dass ein Mensch 21 gut funktionierende Funktionen für den Schreibakt benötigt, davon sind zwölf mentale Funktionen und acht neuromuskuläre und bewegungsbezogene Funktionen. Hierbei wird die Funktion des Seh- Sinnes vorausgesetzt, da es sich um eine Forschung mit sehenden Kindern handelt. Erwähnenswert ist hier noch die Steuerung der Sehmuskeln als Koordinationsleistung. (vergl. Masterthesis S. 18f)

Mit grosser Häufung fallen bei der Analyse des Schreibaktes vier Einzelfunktionen auf, die als basal für jede Schreibhandlung angesehen werden können:

1. Die Psychomotorik (b1470)
2. Das abstrakte Denken (b1640)
3. Die visuelle Wahrnehmung (b1561)
4. Funktionen des Gedächtnisses (b144)

Störungen im Schreibakt haben ihre Ursache also aller Wahrscheinlichkeit nach in den Bereichen Psychomotorik, Wahrnehmung, abstraktes Denken und Gedächtnis. Eine «schlechte Schrift» beruht dann mit grosser Wahrscheinlichkeit auf einer Störung im Bereich Psychomotorik und Wahrnehmung, da die «Denkleistung» bereits erbracht ist, wenn der Buchstabe auf dem Papier ist, egal ob leserlich oder unleserlich.

Funktionsstörungen in den bewegungsbezogenen Funktionen sollten vorher ausgeschlossen sein und gehören zuerst beobachtet. Vor allem die Tonus-Spannung in den Fingern sollte allen Pädagogen auffallen, wenn sie zu hoch oder zu niedrig ist.

Die grosse Forscherin der sensorischen Integration, Jean Ayres erklärt, welche Sinne diesen Funktionen zugrunde liegen. Sie erklärt, dass der räumlich-visuellen Wahrnehmung die Entwicklung der vestibulären Funktionen und zum Teil der propriozeptiven Wahrnehmung zugrunde liegen. Ferner erklärt sie, dass eine Einschränkung der propriozeptiven Wahrnehmung zu einer Entwicklungsdyspraxie führt, welche ein «sauberes» Schreiben ebenso unmöglich macht. «Ein schlecht organisiertes Körperschema wirkt sich auf das Schreiben, Ausmalen und Zeichnen aus» (Ayres, 2005, S. 140f).

Damit wird deutlich, dass eine «schlechte Schrift» ihre Ursachen in Wahrnehmungs- und Integrationsstörungen hat und somit nicht durch häufige Übung behoben werden kann.

Der heilpädagogische Bezug

Damit liegt es auf der Hand, will man Kindern heute den Weg zu einer Hand-Schrift ermöglichen, muss man im Bereich Psychomotorik die Grundlagen legen. Schaut man sich die Therapiestunden der «Grand Dame der Schweizer Psychomotorik» Suzanne Naville an, dann erkennt man, dass sie immer wieder mit Musik und Bewegung arbeitet. Gute Psychomotoriktherapie arbeitet laut Naville ständig mit dem Element des Tanzes.

Mit Psychomotorik fördert man den ganzen Bereich der sensorischen Integration, man gibt vielfältige Sinnesreize und fördert so letztlich auch den Aufbau von Gehirn und Denken.

Wenn ein Kind daraus seine Handschrift immer sicherer in den «Griff» bekommt, setzt sich ein Perpetuum Mobile in Gang: Das Hand-Schreiben fördert wiederum durch seine feinmotorischen Bewegungen und durch die benötigten Wahrnehmungs- und Denkprozesse die Entwicklung des Gehirns. Man muss sich darüber bewusst sein, dass im Umkehrschluss weniger Schreiben mit der Hand auch eine Verkümmern dieser Wahrnehmungs- und Denkprozesse mit sich bringt. Aber die Handschrift kann noch mehr. Sie wirkt auch in die Gefühlswelt des Menschen hinein. Die Schriftpsychologin Ragnhild Oussoren-Voors, die mit ihrer «Schreibtanze» -Methode berühmt wurde, schreibt, dass «der ungehinderte Schreibfluss aus eigener Hand... beglückend (ist)» (2005, S.7). Sie gibt an, dass in den 1940er Jahren Berlion entdeckte, dass Patienten mit psychischen Problemen durch «grapho-therapeutische Übungen» Besserung erfuhren. Ebenso konnte die Grafologin Magdalene Heermann bei psychisch gestörten Kindern mit ihrer «Schreibbewegungstherapie» grosse Erfolge verbuchen. Das Spuren von Bewegungen auf einer Unterlage wirkt ganz deutlich in unsere Gefühlswelt. Das lässt sich heute auch neurowissenschaftlich belegen. Schreiben oder Malen gibt dem ganzen Gehirn wertvolle Reize - so auch dem limbischen System, in dem unsere Gefühle entstehen, wo schnell entschieden wird, ob wir bei einer Tätigkeit Sympathie oder Antipathie empfinden.

Schreiben und malen ist also sehr wertvoll für die Entwicklung von Wahrnehmung, Denken und Fühlen und kann auch mit Antipathie belegt werden, wenn es bei Nicht-Gelingen Frustration hervorruft. Jungen sind überrepräsentiert, wenn es um diese Frustrations-Gefühle beim Schreiben geht. Daraus entwickelt sich oft eine Dyslexie, die dann nur mühsam

behooben werden kann. Ähnlich verhält es sich bei Kindern mit besonderem Bildungsbedarf. Auch sie haben beim Schreibakt fast immer grosse Schwierigkeiten (vergl. Oussoren-Voors 2015, S.7). Womit die besondere Bedeutung für die Heilpädagogik ersichtlich ist, hier eine Förderung durchzuführen.

Der Grund, warum Kinder mit besonderem Bildungsbedarf hier meist Schwierigkeiten aufweisen, wird einem schnell deutlich, wenn man sich die vier voraussetzenden Funktionen für den Schreibakt noch einmal anschaut:

1. Die Psychomotorik (ICF-CY Nr. b1470)
2. Das abstrakte Denken (ICF-CY Nr. b1640)
3. Die visuelle Wahrnehmung (ICF-CY Nr. b1561)
4. Funktionen des Gedächtnisses (ICF-CY- b144)

Diese Funktionen sind meist geschädigt bzw. eingeschränkt funktionsfähig bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Für diese Schüler ist es besonders wichtig, eine Förderung durchzuführen, bei der das limbische System «das Gefühl hat», dass es die Handlung führt (sogenannte «bottom-up Handlung»). Die Kinder werden dadurch motiviert, können partizipieren und bekommen sinnvolle Reize für den Aufbau ihrer sensorischen Integration.

Grafomotorik

Die Grafomotorik ist ein Fachbereich der Handmotorik, welche ihrerseits zur Feinmotorik gehört. Die Psychomotorik ist dieser übergeordnet und hat zwei Bereiche, die Grob- und die Feinmotorik. Die Psychomotorik ist wiederum ein Teil der Ergotherapie. Wenn man in der Grafomotorik arbeitet, arbeitet man somit immer auch in der Handmotorik, in der Feinmotorik und in der Psychomotorik und mit einem Teil der Ergotherapie.

Bildlich kann man das folgendermassen darstellen:

Die Überlappung der Fachbereiche

Um zu verstehen, warum der «Tanz auf dem Papier» nachhaltiger wirkt, muss man sich vor Augen führen, was die Grafomotorik und Psychomotorik schulen, wie sie verwandt sind und, dass die Psychomotorik letztlich der Grafomotorik übergeordnet ist.

Die Psychomotorik schult laut «Praxisbuch Psychomotorik»

1. Grob- und Feinmotorik
2. Wahrnehmung in all ihren Bereichen
3. Koordination
4. Gleichgewicht
5. Konzentration
6. Ausdauer- und Reaktionsfähigkeit
7. Sozialverhalten
8. Kreativität und Fantasie
9. Regelverständnis
10. Entspannung

Über die Feinmotorik gelangt man nun zur Grafomotorik. Denn als eine Unterdisziplin der Feinmotorik gilt die Handmotorik, die als ein Spezialgebiet die Grafomotorik hat. In der Grafomotorik werden nach Passigatti & Guntern (1998) folgende Bereiche gefördert:

1. Fingerbeweglichkeit
2. Unterarmführung
3. Koordination von Finger und Unterarmführung
4. Unabhängigkeit der Hände
5. Kraftanpassung
6. Zielgenauigkeit
7. Temposteuerung

Analysiert man die verschiedenen bekannten Förderkonzepte zur Grafomotorik im Hinblick auf die in ihnen enthaltenen Förderbereiche, so wird ersichtlich, dass hier erhebliche Unterschiede sind. Viele Konzepte fördern z.B. die Unabhängigkeit der Hände gar nicht und nur zwei Konzepte schliessen eine Temposteuerung mit ein. Ein einziges Konzept sticht hier heraus, denn es fördert sowohl grafomotorisch alle Bereiche wie auch psychomotorisch. Es ist defacto ein «psychomotorisches Konzept zur Förderung der Grafomotorik». Da die Psychomotorik «ganzheitlich» fördert (d.h. den ganzen Verbund aus Denken, Fühlen und Handeln), erreicht man mit diesem Konzept wesentlich mehr und hat nachhaltigere Effekte. Es ist das Konzept «Schreibtanz», das die Grafologin Ragnhild Oussoren- Voors in den 1980er Jahren in Schweden und den Niederlanden entwickelt hat. Dieses Konzept hat eine «zauberhafte Zutat», die Musik. Sie ermöglicht mittels eines Tanzes von der Grobmotorik auszugehen, bevor man in die Feinmotorik übergeht. Durch die Musik werden die Schüler motiviert, sie werden rhythmisiert und die Musik lenkt auch die Temposteuerung. Zusätzlich führt sie den Geist während der Übungen und nimmt dadurch den Leistungsdruck von den Schülern. Besonders die «leistungsstarken» Schüler stehen oft unter enormen Druck, immer ihr Bestes geben zu müssen und wirken oft sehr angespannt. Bei ihnen konnte während

einer Fördereinheit nach der Schreibtanz- Methode beobachtet werden, dass ihnen der musiktherapeutische Aspekt dieser Methode guttat und sie sich zusehends entspannten. Die grafomotorisch schwächeren Schüler hingegen hatten messbar den grössten Gewinn in der Grafomotorik. Hierzu gehörte auch ein Förderschüler.

Eine nachhaltige Strategie für den Schreibakt

Fördert man in diesem Sinne die Schüler einer 1. Klasse, so schafft man nicht nur die Voraussetzungen für einen leichteren Hand-Schrift-Erwerb, sondern man fördert den ganzen Menschen. Durch sinnvoll gesetzte Reize in diesem Sinne fördert man alle vier Integrationsstadien, wie bei Ayres (2005, S.75f) beschrieben. Nach Durchlaufen der vier Stadien entstehen Konzentrationsfähigkeit, Organisationsfähigkeit, Selbsteinschätzung, Selbstkontrolle, Selbstvertrauen, akademisches Lernvermögen, die Fähigkeit zum abstrakten Denken und ein funktionsfähigeres Gehirn.

Es konnte belegt werden, dass die Methode des «Schreibtanzen» nach Oussoren-Voors alle grafomotorischen und alle psychomotorischen Fähigkeiten nachhaltig fördert. Mit der Methode «Schreibtanz» fördert man in jeder Stunde nicht nur Grafomotorik und Psychomotorik, sondern zusätzlich jede Stunde ein bestimmtes vorschriftliches Element. Vorschriftliche Elemente sind die Elemente, aus denen unsere Buchstaben bestehen. Das sind:

- Gerade
- Winkel
- Gebogene
- Welle
- Arkade
- Girlande
- Kreis (Halbkreis und in der Schweizer Basisschrift oft der Viertelkreis)
- Acht (bei älteren Schreibschriften – ist mit der Druckschrift verschwunden)

(eine Analyse der Schweizer Basisschrift befindet sich am Ende der Broschüre)

Eine Fördereinheit nach dieser Methode ist also gleichzeitig eine Einheit Psychomotorik, Grafomotorik und eine Einheit «Schwungübungen», wie die vorschriftlichen Elemente oft fälschlich genannt wurden, denn bei Geraden und Winkeln kommt selten Schwung auf. Zusätzlich ist sie noch eine Einheit Musik-Therapie und wirkt auf die Psyche. Man kann also wagen zu behaupten, dass sie vierfach auf die Schüler wirkt.

Die 4 Ebenen der Förderung anhand von 9 Wochen «Tanz auf dem Papier»:

Da die Methode keine intellektuellen Vorkenntnisse erfordert, kann man jeden Schüler dort abholen, wo er in seiner Entwicklung steht und ihn, dort anknüpfend, auf seinem Niveau fördern. Normalerweise erfordert dies eine aufwändige Binnendifferenzierung im Unterricht. Hier jedoch nicht. Man kann nach der heute viel geschmähten «Giesskannen-Didaktik» die gleichen Inhalte auf alle Schüler ausgiessen.

Es wurde ein «Lineatur-Heft» entwickelt, das die vorschriftlichen Elemente aus den neun Wochenthemen aufgreift und mit dem Liniensystem der ersten Klasse verbindet. Somit hat der «Tanz auf dem Papier» noch ein Bindeglied entwickelt zu einer teilverbundenen bzw. verbundenen Handschrift, wie sie vom Lehrplan21 gefordert wird. Das Lineatur-Heft ist als Vertiefung bzw. Weiterführung gedacht.

Gerade in der heutigen Zeit ist eine Fördereinheit, die so «zauberhaft» vielseitig den Erstschrifterwerb vorbereitet, fast ein Muss. Um dies jeder Lehrperson mit wenig Aufwand zu ermöglichen, ist die Fördereinheit «Tanz auf dem Papier» entstanden, die auf dem «Schreibtanzen-Programm» von Oussoren- Voors beruht.

Der besondere Effekt auf Integrationsklassen

Die Fördereinheit kann von einer Klassenlehrperson oder einer/m Heilpädagogin/en durchgeführt werden. Mit dem «Tanz auf dem Papier» kann man grundsätzlich jede erste Klasse sehr gut in der Schriftentwicklung fördern. Sie ist jedoch methodisch auch für Kinder mit niedrigen Aneignungsmöglichkeiten geeignet. Man arbeitet die ganze Zeit mit Handlungsrepräsentationen oder sogar basal perzeptiv.

Es konnte bei einem Sonderschüler festgestellt werden, dass er mit dem «Tanz auf dem Papier» seine gesamten grafomotorischen Fähigkeiten und seine Schrift sehr verbessern konnte. Das Sonderschulkind konnte im Test nachweislich seine grafomotorischen Fähigkeiten um 45% sowie seine Zielgenauigkeit und seine visuelle Wahrnehmung enorm verbessern. Bei der Analyse seiner Schriftprobe zeigte sich, dass es die Buchstaben sehr viel genauer in die Lineatur setzen konnte und deutlich öfter die Wortabstände einhielt.

Es macht viel Sinn, diese Fördereinheit als schulische Heilpädagogin in der Integration für die ganze Regelklasse anzubieten und im Sinne eines Teamteachings mit der Klassenlehrperson für diese Lektionen einen Rollentausch zu planen.

Für ein solches Setting konnten folgende Effekte für den Sonderschüler nachgewiesen werden:

1. Der Schüler erlebte sich als erfolgreich.
2. Der Schüler erlebte sich als selbstwirksam.
3. Der Schüler wurde ein integrierter (unauffälliger) Teil der Gruppe.
4. Der Schüler konnte sich gleichzeitig mit den Regelschülern weiter entwickeln.
5. Der Schüler erlebte sich als gleichwertig.
6. Der Schüler konnte seine schulische Heilpädagogin als «normale Lehrerin» erleben
7. Die Heilpädagogin stieg im Ansehen der Regelschüler, ihrer Eltern und der Kollegen, was wiederum dem Integrationskind ein wenig «Stolz» vermittelt.
8. Der Stigmatisierung des Sonderschulkindes konnte entgegengewirkt werden.
9. Das Sonderschulkind wirkte glücklich und motiviert.

Ausser dem Sonderschüler gab es in dieser Klasse noch Kinder mit Förderbedarf. Hierbei waren zwei Kinder mit ADHS, ein Junge mit ADS und ein Kind mit einem Asperger-Syndrom. Diese Kinder gehörten nach Auswertung der Tests zu den Kindern, die ihre grafomotorischen Fähigkeiten am stärksten verbessern konnten. Die Methode fördert die «Schwächsten» und die «Besten» und alle Kinder waren stets hoch motiviert. Dies ist eine aussergewöhnlich erfolgreiche Methode für die Heilpädagogik.

Der «Tanz auf dem Papier»

Der «Tanz auf dem Papier» ist eine fertige Fördereinheit zur Grafomotorik, die zu Beginn des Handschrifterwerbs diesen fördert und unterstützt. Das Schreiben der Buchstaben fällt den Schülern danach wesentlich einfacher, da alle Elemente der Schrift darin grob- und feinmotorisch geübt werden. Mit dem Lineatur-Heft kann von Anfang an, die Buchstabenstruktur vorbereitet werden. Die Schüler werden sowohl die Buchstabenstruktur (Gerade, Kreis, Arkade usw.) als auch die Verortung von Über- und Unterlängen deutlich besser erkennen. Das Lineatur-Heft bietet zu jedem Wochenthema eine passende Seite mit Übungen an. Zu Beginn muss das Heft den Kindern vorgestellt werden. Hierfür befindet sich am Anfang eine Ausmal- und Bastelseite, bei der die Schüler mittels des «Häuschens» das Drei-Linien-System kennen lernen. Danach kann nach jeder Stunde «Tanz auf dem Papier» die passende Seite im Lineatur-Heft ausgefüllt werden. Das Heft muss vor der Einheit für jeden Schüler kopiert werden (bzw. ausgedruckt - PDF kann über die Autorin bezogen werden).

Der Umfang der Einheit von zwei Lektionen über neun Wochen kann anfangs abschrecken. Wenn man sich aber vor Augen führt, was mit dieser Fördereinheit alles erreicht wird, Fähigkeiten im grafomotorischen und psychomotorischen Bereich, bei den vorschriftlichen

Übungen (Schreiben von Buchstabenstrukturen, Schreiben in Lineatur), wenn man sich vorstellt, dass alle überfachlichen Kompetenzen (personale, methodische und soziale) vielfältig gefördert werden und wir die ganze Zeit an den fachlichen Kompetenzen im Bereich Schreiben, Grundfertigkeiten (D.4.A.) arbeiten, dann sollte der Aufwand gering erscheinen.

Der Erfolg der eigenen Fördereinheit kann anhand von zwei Testverfahren standardisiert evaluiert werden. Dafür steht ein grafomotorischer Test mit Auswertungsbogen zur Verfügung, den man sowohl vor als auch nach der Einheit mit der Klasse durchführt. Er dauert ca. 10-15 Minuten. Falls man die Fördereinheit nach Einführung der Schrift durchführen möchte, kann man anhand von Schriftproben den Erfolg der Einheit untersuchen. Hierfür gibt es einen Vorschlag für eine Schriftprobe samt Auswertungstabelle. Damit ist es möglich, den Erfolg auf die Schrift direkt zu messen.

Jede Woche hat als Wochenthema ein vorschriftliches Element. Dieses kann- wenn das Schreiben in die Lineatur eingeführt wurde – auch parallel zur Einheit im Lineatur-Heft vertiefend geübt werden. Die Wochenthemen bauen sinnvoll aufeinander auf, daher ist es sinnvoll, die Reihenfolge der Lektionen beizubehalten.

Im «Tanz auf dem Papier» gibt es 18 fertig ausgearbeitete Unterrichtslektionen, die es einer Lehrperson ermöglichen, mit wenig Aufwand eine ganze Einheit durchzuführen. Als Vorbereitung reichen das Lesen der Beschreibung der Unterrichtsstunde, das Tanzen des Tanzes anhand der DVD und das Kopieren des Materials und der Verlaufsskizze.

Die Stundenvorbereitung beinhaltet eine methodische Beschreibung der Lektion, auf der die Inhalte und Lerngelegenheiten stichpunktartig zuvorderst aufgeführt sind. An dieser Stelle sind die Lerngelegenheiten bewusst praktisch und als Aktivitäten dargestellt. An die methodische Beschreibung schliesst sich für jede Lektion eine Stundenverlaufsskizze an, die versucht, detailliert und übersichtlich die Interaktionen, die Materialien und die eingeplante Zeit darzustellen. Damit die Bandbreite der Förderung der einzelnen Stunde deutlich wird, ist zu Beginn der Verlaufsplanung schematisch dargestellt, welche psychomotorischen und welche grafomotorischen Fähigkeiten mit dieser Lektion gefördert werden. Hier ist auch der Bezug zu den in der Lektion verfolgten fachlichen und überfachlichen Kompetenzen gemäss Lehrplan21 dargestellt. Unter dem Punkt «Vorbereitung» befindet sich eine kurze Auflistung, was die Lehrperson vor der Stunde bereitstellen muss.

Die benötigten Materialien sind kopierbereit eingefügt und die Tafelbilder als Beispiel in der methodischen Beschreibung enthalten.

Benötigtes Material für diese Lerneinheit:

Für jede Stunde:

1. Für jeden Schüler eine Schülermappe A3, worin die «Tanz-Bilder» abgelegt und am Ende ausgewertet bzw. mit nach Hause gegeben werden können.
2. Einige Rollen schmales Malerkrepp-Klebeband zum Fixieren der Papierbögen an den Tischen. Das Klebeband sollte, um Zeit zu sparen, schon vor den Stunden in kleinen

Streifen griffbereit an die Tischkanten der Schüler geklebt werden. Jeder Bogen wird mit zwei Klebestreifen an den diagonalen Ecken fixiert.

3. Wachsstifte z.B. Neocolor
4. A3 /z.T. auch A4 Papier
5. Tafelkreide, auch farbig
6. CD, CD- Player (zukünftig auch via Stick/ Internetseite)

Für bestimmte Stunden:

1. Grosse Schülertafeln (können über die Autorin geliehen werden)
2. Zum Putzen der Tafeln: kleine Küchenschwämme und Lappen zum Trocknen
3. Schlafmasken für alle Schüler (können über die Autorin geliehen werden)
4. Strassenmalkreide
5. Wasserfarben und breite Borstenpinsel (Malschürzen)
6. Wasservermalbare Pastellkreide (z.B. von Neocolor) und schmale Haarpinsel
7. Farbstifte (Buntstifte)
8. Putzschwämmchen, Trockentücher und flüssige Scheuermilch

Die Methode besteht grundsätzlich aus einem Tanz, der die vorschriftlichen Elemente der Lektion grobmotorisch vorbereitet und anschliessend aus einem «Tanz auf dem Papier», der dieses Element feinmotorisch umsetzt. Das «Zaubermedium» ist die Musik. Sie ist aus dem Bereich Jazz und Klassik und bringt die Schüler mit diesen für sie oft ungewohnten Klängen in Berührung. Die Schüler tanzen sehr gerne zu dieser Musik. Sie ist sehr stimmig zu den Bewegungen und konnte ganz aus dem «Schreibtanzen» übernommen werden.

Damit die Tänze leicht verständlich sind, beinhaltet der «Tanz auf dem Papier» eine DVD mit dem vollständigen Tanz für die Woche. Manchmal auch mit zwei Tänzen – wenn eine Variante in die Lektion «a» eingebaut wird. Dies erschliesst sich beim Lesen der methodischen Beschreibung. Die Tänze sind als Vorschlag zu verstehen. Sie setzen das feinmotorische, schriftliche Element in die Grobmotorik um. Dabei wird das vorschriftliche Element in verschiedene Richtungen, unterschiedliche Grössen, auch beidhändig, mit dem ganzen Körper geübt. Ferner ist darauf geachtet worden, dass die Bewegungen mal parallel und mal gegensätzlich mit den Armen getanzt werden. So bekommt das Gehirn vielseitige Reize und die einzelnen Schriftelemente können in jeder Form erlebt werden. Die Tänze sind in dieser Form erprobt und evaluiert.

In den Verlaufsplanungen ist die Methode des Modellierens oftmals genutzt. Modellieren darf nicht mit dem Vormachen bzw. Vorzeigen verwechselt werden. Das Vormachen oder Vorzeigen, ist eine «belehrende» Handlung, die von den Schülern genau nachgeahmt werden soll. Das Modellieren ist ein kleines «Theaterstück», in dem die Gedanken und Gefühle des Handelnden offenbart werden. Dabei spielt die Lehrperson die Rolle des Schülers und kann aus der Sicht des Schülers Probleme oder Gefühle aussprechen. Diese Methode ist für die Schüler mit mehr Identifikation verbunden und somit motivierender.

Methoden zur Evaluation der Unterrichtseinheit «Tanz auf dem Papier»

Um den Erfolg der Förderereinheit auf die Schüler zu messen und um zu analysieren, wo der einzelne Schüler Stärken und Schwächen in Bezug auf seine grafomotorischen Fähigkeiten hat, gibt diese Broschüre den Lehrpersonen zwei Möglichkeiten der Evaluation an die Hand. Zum einen ist ein grafomotorischer Test angefügt, der mit einem Auswertungsbogen standardisiert ausgewertet werden kann. Er ermöglicht sowohl einen Binnenvergleich innerhalb der Klasse, als auch die Veränderung des Einzelnen durch die Förderereinheit. Der grafomotorische Test wird vor Beginn und direkt nach Abschluss der Einheit «Tanz auf dem Papier» durchgeführt. Es sollten dafür 10 bis 15 Minuten Zeit eingeplant werden. Die Auswertung anhand des Auswertungsbogens dauert 3-5 Minuten pro Schüler. Falls die Förderereinheit nicht zu Beginn der ersten Klasse, sondern zum Ende oder gar zu Beginn der zweiten Klasse durchgeführt wird, besteht die Möglichkeit, über eine Schriftprobe der Schüler die Erfolge messbar zu machen. Hierfür sind eine Anleitung und eine Auswertungstabelle mit entsprechenden Kriterien für den «Tanz auf dem Papier» entwickelt worden.

Durchführung des grafomotorischen Tests «Tanz auf dem Papier»

Verteilen Sie die linierten Testbögen zum «Tanz auf dem Papier» (Kopiervorlage in der Anlage) an die Schüler. Die Aufgaben 1 bis 4 und die Aufgabe 7 werden in der Luft demonstriert. Die anderen Aufgaben an der Tafel oder unter dem Visualizer. (Der Test folgt weitgehend dem Schreibeübungstest nach Oussoren-Voors, 2015, S.27f)

1. Aufgabe
Verteile fünf Kreise in Zeile hinter der 1. (*in die Luft demonstrieren*)
2. Aufgabe
Zeichne in die Zeile hinter die 2 fünf Bewegungsringe. (*in die Luft demonstrieren mit einem Bleistift*)
3. Aufgabe
Schreibe fünf 8ten in das Feld.
4. Aufgabe
Ziehe einen langen graden Strich von der Biene zum Bienenkorb (Eingang). (*in die Luft demonstrieren*)
5. Aufgabe
Mache «Oben-Schleifen» (Girlanden) von der Eule bis zum Ende des Felds. (*an der Tafel demonstrieren*)
6. Aufgabe
Mache «Unter-Schleifen» (Arkaden) von der Eule bis zum Ende des Felds. (*an der Tafel demonstrieren*)
7. Aufgabe
Zeichne «Bergspitzen» durch das ganze Feld. (*an der Tafel demonstrieren*)

Beispiel: Grafomotorischer Test (mit der Schreibhand)

Tanz auf dem Papier Name: Must Mustermann Datum: _____

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Beobachtungen: _____

Auswertung des Tests

Für jeden Schüler wird ein Auswertungsbogen kopiert. Die Lehrperson beurteilt nun die Qualität mit Hilfe des Auswertungsbogens. Es gibt maximal 4 Punkte für jede Übung. Am Ende des Bogens werden alle Punkte addiert. Der Test wird vor der Fördereinheit und direkt danach einmal durchgeführt. Es empfiehlt sich, relativ spontan zu bewerten und den Test der gesamten Klasse am Ende nach der Punktzahl zu sortieren, um die Tests mit ähnlicher Punktzahl noch einmal in Bezug auf die Bewertung zu überprüfen.

Der Auswertungsbogen befindet sich in der Anlage als Kopiervorlage. Dieser Bogen wurde entwickelt, um die grafomotorischen Fähigkeiten der einzelnen Schüler bewertbar zu machen.

Folgende grafomotorische Fähigkeiten liegen den einzelnen Testaufgaben zugrunde:

Zu 1. „Fünf Kreise“

- Fingerbewegung
- visuelle Formenvorstellung
- visuelle Wahrnehmung

- räumliche Aufteilung

Zu 2. „Fünf Bewegungsringe“

- Fingerbewegung
- visuelle Formenwahrnehmung und Formenvorstellung (Abweichungen hiervon)
-

Zu 3. „Fünf Achten“

- Fingerbeweglichkeit
- räumliche Wahrnehmung auf dem Papier
- visuelle Wahrnehmung
- Zielgenauigkeit
(kognitive Fähigkeit: Impulskreuzung der Gehirnhälften)

Zu 4: „Der gerade Strich“

- die räumliche Aufteilung/Wahrnehmung
- die Unterarmführung
- die Zielgenauigkeit

Zu 5.und 6. „Überschleifen und Unterschleifen“

Die Schleifen gegen den Uhrzeigersinn (Überschleifen bzw. Arkaden, Nr.5) und die Schleifen mit dem Uhrzeigersinn (Unterschleifen Nr.6, Girlanden) sind durch den Unterarm bewegte Kreise.

- Fingerbewegung
- visuelle Formenvorstellung
- Unterarmführung
- Drehbewegung: Koordination von Unterarm und Fingerbewegung

Zu 7. „Bergspitzen“

- Zielgenauigkeit (Bergspitze an der Linie)
- Finger-, Hand- und Unterarmkoordination
- visuelle Wahrnehmung

Da in der Fördereinheit «Tanz auf dem Papier» oft beidhändig geübt wird, ist die Verbesserung in Bezug auf die Hilfshand ein sehr interessantes Kriterium, um die Effektivität der Einheit zu messen. Daher ist eine 2. Version des Tests angefügt, der beidhändig getestet und wo die Bewegung bei den Aufgaben 4. bis 7. in der Mitte startet und mit beiden Händen nach aussen gezogen wird. Dieser Bogen wurde erst nach der Evaluation der Einheit entwickelt. Bei der Auswertung sollte für jede Hand eine Farbe auf dem Bewertungsbogen genommen werden. So kann man am Ende der Einheit messen, wie sich die jeweilige Hand in ihren Fertigkeiten verbessert hat.

Beide Testbögen können sowohl auf A4 wie auch auf A3 Bögen kopiert werden. Die grössere Bewegung erfordert etwas weniger Koordination, Fingerbewegung und etwas mehr Unterarmführung und die räumliche Aufteilung ist nicht einfacher. Für Kinder mit feinmotorischen Schwierigkeiten kann es eine Hilfe sein, einen grossen Bogen zu wählen. Wichtig ist bei der Durchführung, dass Pretest und Retest mit demselben Format durchgeführt werden.

Beispiel: Grafomotorischer Test(beidhändig)

Die Schriftprobe

Wird die Fördereinheit «Tanz auf dem Papier» im 2. Halbjahr oder Anfang der 2. Klasse durchgeführt, bietet es sich an, die Effekte direkt an der Schrift der Schüler zu messen. Hierfür wird den Schülern ein kleiner Text zum Abschreiben gegeben. Den Schülern wird hierfür ein Blatt in der Lineatur der 1. Klasse (Dreifach Lineatur, am besten «Häuschen-Lineatur») gegeben.

Der Text braucht nicht lang zu sein. Ein Vorschlag ist der Anfang des bekannten Gedichts von Mörike:

Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte

Dieser Auswahl lagen folgende didaktische Überlegungen zugrunde. Es ist ein sinnvoller Text mit «Wiedererkennungswert» im späteren Leben, der dennoch für alle Schüler unbekannt und vom Sinn her schwer zu erfassen ist. So kann man annähernd gleiche Bedingungen für die Schüler herstellen. Da es hier um die Schriftproduktion geht, ist es wichtig, dass auch die lesegeübten Schüler wenig Vorteil haben, insofern schafft ein schwer verständlicher Text hier ähnliche Bedingungen. Die Auswertungskriterien werden den Schülern nicht transparent gemacht, da es sie beim Schreiben hemmt, und der Test somit kein wahres Bild ihres Schreibvermögens abgibt.

Im Gegensatz dazu macht es am Schluss der Einheit Sinn, diese Kriterien in einer Unterrichtsstunde zu behandeln und fortan auf ihre Einhaltung konsequent zu achten. Hierfür muss seitens der Lehrperson darauf geachtet werden, dass die Schüler immer ein übersichtlich liniertes Blatt zum Schreiben haben. Schüler mit visuellen Wahrnehmungsschwierigkeiten und grafomotorischen Schwächen bekommen durch eine übersichtliche Lineatur eine gute Hilfe, die ihnen Sicherheit verleiht. Ein kopierfertiger

Testbogen ist im Anhang. Ein Bogen für die Auswertung der Schriftprobe ist ebenfalls im Anhang des «Tanzes auf dem Papier» angefügt. Es wird empfohlen, diesen zu zerschneiden und je eine Tabelle auf die Schriftproben der Schüler zu kleben.

Für die Auswertung wird folgendes gezählt:

Wie viele...

1	Wortabstände nicht eingehalten?	
2	Buchstaben sind zu kurz/ schwimmen über der Linie?	
3	Buchstaben sind zu gross/ sprengen die Linie?	
4	Buchstaben sind unleserlich/ falsch dargestellt?	
5	Zeit wurde benötigt / Buchstaben in 5 Minuten?	
	Sonstige Auffälligkeiten:	

Es wird der gleiche Text nach Abschluss erneut geschrieben, dann wird wieder gezählt. So erhält man eine Verbesserungszahl und eine Verbesserungsrate (in Prozent) für jedes Kriterium und kann gut erkennen, was sich alles verbessert hat.

Das «Lineatur-Heft» zum «Tanz auf dem Papier» mit Übungen aus jeder Stunde

Dieses «Lineatur- Heft» ist als vertiefende Übung gedacht, es ist rein grafomotorisch ausgerichtet. Es zielt auf das Schreiben von Buchstabenformen hin und auf das oft sehr schwierige Schreiben in Lineatur. Mit dem Einführen von beschreibbaren Schülerarbeitsheften sind die Schreiblinien zusehends verschwunden. Insbesondere für Schüler mit Schwächen in der visuellen Wahrnehmung ist eine übersichtliche Lineatur sehr sinnvoll, da sie optischen Halt gibt und die Struktur der Buchstaben in Über- und Unterlängen ständig sichtbar macht. Sehr gute Erfolge konnten bei Schülern mit der Häuschenlineatur mit farbigem Hintergrund erzielt werden, während «unendliche» Lineaturen verunsichernd wirken, da Schüler mit visuellen Schwierigkeiten bei den vielen Linien die Orientierung verlieren, wo ihre Schreiblinie gerade ist und wo die Flächen der Über- und Unterlinien sind.

Für Schüler mit grossen grafomotorischen Schwierigkeiten kann das Heft auch zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt werden, wenn seine Entwicklung dies zulässt, oder es kann auf A3 kopiert werden, womit die feinmotorischen Fähigkeiten etwas leichter ausführbar werden.

Dieses Heft soll möglichst im Anschluss der Fördereinheit bearbeitet werden oder auch parallel zum «Tanz auf dem Papier». Es sollte dann zu Anfang die Häuschenlineatur mit einer Übung eingeführt werden. Hier bietet sich an, das Häuschen auf A4 Papier zu zeichnen und mit Papierfiguren zu spielen, die in den Etagen wohnen. Dann hat es sich bewährt, die Häuschen mit Lineatur zu versehen und kleine Papierfiguren auf die passende Linie zu setzen

und zu kleben. Danach kann die Figur in die Linie gezeichnet werden. Nun kann mit dem Heft begonnen werden...

18 Stundenvorbereitungen zum Durchführen der Fördereinheit «Tanz auf dem Papier»

Woche 1

Lektion 1: Der Strich in verschiedenen Längen und Richtungen

Lektion 1a: Räumliche Wahrnehmung mit dem Vulkan

Woche 2

Lektion 2: Die Gebogene als unendliche Linie

Lektion 2a: Kringelidong- Tiere

Woche 3

Lektion 3: Kreise und Achten

Lektion 3a: Kleeblatt-Achten

Woche 4

Lektion 4: Ecken und Winkel, Zacken und Zinnen

Lektion 4a: Ecken und Winkel im Spiegel

Woche 5

Lektion 5: Arkaden und Girlanden I.

Lektion 5a: Arkaden und Girlanden II.

Woche 6

Lektion 6: Eine erste Zusammenfassung: Gerade, Gebogene, Arkaden und Kreise

Lektion 6a: Flexibler Umgang mit Arkaden, Geraden, Gebogene, Achten und Kreise

Woche 7

Lektion 7: Wellen und Fische

Lektion 7a: Von Wellen zu Achten

Woche 8

Lektion 8: Halbkreise

Lektion 8a: Halbkreise, Wellen und Achten

Woche 9

Lektion 9: Mandala – alle Formen im Kreis verbinden

Lektion 9a: Mandala – alle Formen um mich herum

Beschreibung der Lektion 1

«Die Gerade in verschiedenen Längen und Richtungen – Ein Vulkan»

Inhalte der Lektion

1. Thematische Hinführung
2. Der Tanz zum «Vulkanausbruch»
3. Die Teile des «Vulkan-Tanzes»
4. Der «Tanz auf dem Papier», Einführung der Methode/ Aufbau
 - a. Der Vulkan
 - b. Der Lavaausbruch
 - c. Die Lavasteine
 - d. Lavaflüsse und Regengüsse
 - e. Regentropfen

Lerngelegenheiten der Lektion

1. Die Methode «Tanz auf dem Papier» kennenlernen
 - a. Auf die Musik hören; die unterschiedlichen Teile heraushören und mit unterschiedlichen Bewegungen reagieren
 - b. Körperliche Bewegung sichtbar machen
 - c. Sich auf ungewohnte Musik einlassen
 - d. Erleben, dass die Musik das Bewegungstempo vorgibt
 - e. Die Führung an die Musik abgeben, der Kopf ist entspannt – der Körper bekommt von der Musik die notwendige Spannung
 - f. Erfahren, dass ich etwas erschaffe, ohne dass ich dabei verspannt bin oder Anstrengung erlebe
2. Die Gerade aus energischen Bewegungen erleben
3. Die Teile des Tanzes visuell erfassen und differenzieren
4. Motivation für Lerneinheit herstellen
5. Das beidhändige Malen erleben

Methodische Ausführungen

Mit dieser Lektion eröffnen wir den «Tanz auf dem Papier». Daher schlage ich einen fünfminütigen thematischen Einstieg mit einem grossen Bild von einem Vulkan und einem weiteren von einem Vulkanausbruch vor. Die Bilder müssen für alle SuS sichtbar sein, am besten werden sie unter den Visualizer gelegt, oder direkt aus dem Internet an die Wand gebeamt. Zwei grosse Tafelbilder, die vorher gemalt wurden, können selbstverständlich auch genutzt werden, brauchen nur mehr Vorbereitungszeit.

Durch diese Bilder ist der Schritt zu den Bildern mit den Teilen des «Tanzes» nah. Die Bilder werden an die Tafel gehängt und zuerst nur betrachtet und beschrieben. Dann werden sie mit der passenden Überschrift versehen. Hierfür werden die Überschriften: Der Vulkan, der

Lava- Ausbruch, Lava-Steine, Lavaflüsse und Regengüsse und Regentropfen, von den Bildern abgetrennt und auch an die Tafel gehängt. Nun kann man die SuS die Überschriften den Bildern zuordnen lassen – bisher ohne eine Reihenfolge festzulegen. Durch dieses methodische Vorgehen wird den SuS der Ablauf des Tanzes und die Bewegungen deutlich und er gibt nebenbei ein Beispiel für die Tanzbewegungen später auf dem Papier.

Dann wird der grobmotorische Tanz gemacht. Die Tanzmethodik ist immer gleich in den Stunden: Die Tänze werden immer mit einer Raumaufstellung frontal zum Tanzleiter (L.) getanzt, der als «Vortänzer» fungiert.

Wenn die Lehrperson anfangs unsicher ist bei einem Tanz, ist es auch möglich, dass alle mit dem Film der DVD tanzen. Die SuS stehen immer mit möglichst einer Armeslänge Abstand, damit sie sich beim Tanzen nicht berühren. Tanzleiter und SuS tanzen dann sofort gemeinsam. Das ist beim «Tanz auf dem Papier» eine gute Methode, da die Bewegungen immer eine kleine Weile getanzt werden, ehe sie wechseln, und so den SuS immer genug Zeit bleibt, sich die Bewegung abzuschauen und mitzumachen.

Es ist motivierend die SuS nach dem «ungewohnten» Tanz zu loben bzw. ein wohlwollendes Feedback zu geben.

Nachdem die SuS den Tanz einmal im Körper gefühlt haben, wird die Reihenfolge der Karten an der Tafel erarbeitet. Also muss vorher unbedingt eine «falsche» Reihenfolge aufgehängt werden! Diese Erarbeitung kann mit der Frage eingeleitet werden: was haben die Bilder mit dem Tanz zu tun? Die SuS werden auf die Bewegungen schliessen können. Sie erhalten nun den Arbeits-Auftrag sich beim Wiederholen des Tanzes zu überlegen, in welche Reihenfolge die Bilder gehören.

Dann wird der Tanz erneut getanzt und die Tanz-Teile werden nach dem Tanzen richtig sortiert.

Danach wird das erste Mal der «Tanz auf dem Papier» gemacht.

Um diese Methode einzuführen, wird zunächst «trocken» auf dem Tisch getanzt; die Hände und Finger malen «unsichtbar» auf dem Papier. Durch diese Übung wird klar, dass es nicht um das Malen eines Bildes geht, sondern um den Tanz zur Musik, wobei mit den Händen eine Spur hinterlassen wird.

Danach wird zum ersten richtigen «Tanz auf dem Papier» übergeleitet. Bei diesem Tanz sollte, wenn möglich, im Stehen getanzt werden, sonst kann die dynamische Vulkanbewegung aus den Schultern nicht richtig ausgeführt werden.

Um der Methode gegenüber Hemmungen abzubauen, wird der «Tanz auf dem Papier» wiederholt mit dem Arbeitsauftrag, nun für jeden Tanz-Teil eine neue Farbe zu wählen – für beide Hände, denn es wird ja beidhändig gemalt.

Am Ende werden die Bilder auf der Rückseite mit Namen versehen und in die Schülermappen gelegt.

Die A3 Schülermappen wurden vor Beginn gebastelt (bei genügend Etat kann man sie auch kaufen.

Material: Karten der fünf Teile des Vulkantanzes

Stundenverlaufsplanung Nr.1 «Tanz auf dem Papier»

Thema der Lektion: Die Gerade in verschiedenen Längen und Richtungen

Bezug zum LP21:

1. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)
 - a. Neue Methode: zur Musik Bewegungen tanzen und danach auf eine Unterlage spuren
 - b. Personale Kompetenz: die eigene Bewegung durch die Musik führen lassen ; das eigenen Wollen unterordnen, sich auf eine neue Methode einlassen können
2. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen
3. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
	x		x	x		x

4. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/ Fein- Motorik	Wahrnehmung visuell/aud. /taktil/kinästh vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/ Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
x	x	x	x	x	x	x		

Für die ganze Fördereinheit: Für jede/n S eine Mappe für die «Tanzspuren auf dem Papier» (einfach 2 A3 Blätter mit breitem Klebeband zur Mappe kleben)

Vorbereitung: auf jedem Tisch wird mit Kreppklebeband ein A3 Bogen im Querformat geklebt und jeder Schüler erhält mehrere Neocolor-Stifte. Die CD wird eingelegt, die 2 Fotos zum Einstieg und die Karten der Tanz-Teile liegen (mit Klebeband) umgekehrt im Kreis am Platz des L.

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivitäten	Methodisch-Didaktisches	Medien
00:00	Motivation/ Hinführung	Thematischer Einstieg: Stilles Ratespiel: L: Was erkennst du auf Bild a danach Bild b? Kurzes Unterrichtsgespräch: L. sammelt kurz die Antworten und ergänzt.	Geführtes Klassengespräch im Kreis	2 Bilder/ Fotos: a. Vulkan b. Vulkanausbruch
00:05	Überleitung	Fünf Karten mit den Teilen des Tanzes: Vulkan, Ausbruch; Lava strömt heraus, Regenbäche stürzen herab, Gewitter; werden nun betrachtet und beschrieben.		5 Karten mit den Teilen des Tanzes
	Tanz: Vorbereitung	L: Wir spielen heute VULKAN-AUSBRUCH und ich habe dazu eine passende Musik mitgebracht. L: auf mein Zeichen sucht sich jeder ganz ruhig einen Platz im Raum, wo er die Arme rundherum ausbreiten kann, ohne einen Mitschüler zu berühren. L: läutet – SuS: suchen sich einen solchen Platz – L: legt CD Tr.1 ein Ihr habt jetzt die Aufgabe, genau auf mich zu schauen und die Bewegungen zur Musik mitzumachen: Achtung die Bewegung ändert sich, wenn etwas Neues passiert... Wir probieren es mal (Musik anmachen): Tanzen	SuS stehen im Zimmer verteilt L frontal davor: angeleiteter Tanz	CD; Track 1 CD Player
		<u>Gedankenstütze für L: (die Teile des Tanzes)</u>		

	<p>Durchführung:</p> <p>1. Mal</p> <p>2. Mal</p> <p>Vertiefung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form des Vulkans 2. Ausbruch: 3. Lava: Hände kreuzen auch mal 4. Regenbäche stürzen in Wellen herab 5. Gewitter <hr/> <p>L. Lobt und gibt Feedback.</p> <p>L. holt die Karten der Teile: ich hänge die Karten jetzt an die Tafel (oben an den Rand, so dass darunter Platz ist für das Sortieren später) , damit ihr sie besser sehen könnt und ihr überlegt mal, ob ihr diese Teile im Tanz wiedererkennt... dafür tanzen wir jetzt noch einmal...</p> <p>2. gemeinsamer Tanz</p> <p>Die SuS setzen sich an ihren Platz:</p> <p>Erarbeitung der Reihenfolge der Teile des Tanzes:</p> <p>L. Wer hat eine Idee, womit der Tanz anfängt? (ein S. geht an die Tafel und hängt die Karte ganz links) -so werden alle Karten sortiert.</p> <p>L: Jetzt macht der Stift auf dem Papier denselben Tanz! -Wir tanzen mit beiden Händen zur gleichen Zeit! Wir malen kein Bild - Ihr müsst gar nicht nachdenken beim Malen, wir tanzen einfach miteinander und dann entsteht etwas Schönes!</p> <p>Wir schieben die Stühle weit hinter /neben uns und stehen hinter unserem Tisch. (L. auch) und malen jetzt einmal «unsichtbar» nur mit den beiden</p>	<p>Stehend hinter den Tischen</p> <p>L macht mit an der Tafel</p>	<p>CD und Player</p> <p>25 A3 Bögen</p> <p>Klebeband</p> <p>Wachsstifte</p> <p>Tafel, Klebeband, Karten der Teile (unordentlich aufhängen)</p>
--	--	--	---	--

	<p>Überleitung zum Tanz auf dem Papier</p>	<p>Händen und beim 2. Mal mit den Neocolor/ Wachsstiften, die neben euch parat liegen.</p> <p>Beim 2. Mal: überlegt, mit welchen Farben ihr bei welchem Teil tanzen wollt. Legt euch den Stift parat. (ihr habt schwarz, rot und gelb)</p> <p>Namen darauf schreiben, einsammeln, in Mappe versorgen Tische putzen (mit Schwämmchen und Scheuermilch)</p> <p>Die Mappen in der Schule lagern</p>	<p>Jedes Kind <u>steht</u> hinter seinem Pult</p>	<p>Je S. 2 Neocolor in schwarz, rot und gelb. (für jede Hand einen!)</p> <p>Festgeklebter A3 Bogen auf Tisch</p> <p>A3 Mappen der SuS</p> <p>Putzschwämme, Reiniger</p>
--	--	--	---	---

1. Der Vulkan

2. Der Lava-Ausbruch

3. Lava-Steine

4. Lavaflüsse und Regengüsse

5. Regentropfen

Beschreibung der Lektion 1a

«Räumliche Wahrnehmung mit dem Vulkan»

Inhalte der Lektion

1. Wiederholung: Vulkan-Tanz
2. Der Vulkan-Tanz auf der Tafel
3. Der Vulkan-Tanz mit verbundenen Augen
4. Der Vulkan-Tanz in Partnerarbeit mit verbundenen Augen

Lerngelegenheiten der Lektion

1. Beidhändig auf der Tafel spüren
2. Den Vulkan auf einem anderen Medium wahrnehmen
3. Die Ausmasse der Tafel ertasten, versuchen sich zu merken und sich vorzustellen
4. Sich trauen, die Augen zu verbinden
5. Die Herausforderung annehmen blind zu malen
6. Die Teile des Vulkans sich in ihrer Gestalt einprägen
7. Die Teile des Vulkans aus der Vorstellung malen
8. Sich auch hierbei von der Musik führen lassen in Tempo und Struktur
9. Auf einen Partner angewiesen zu sein
10. Kommunizieren bei der zielgerichteten Zusammenarbeit
11. Verantwortung für ein gemeinsames Projekt tragen
12. Alle Bereiche der Wahrnehmung schulen

Methodische Ausführungen

Als Einstieg dient der Tanz vom «Vulkan» in der Wiederholung.

Beim «Tanz auf dem Papier» wird heute das Schreib-Medium gewechselt vom Papier zur Tafel. Es wird der bekannte «Tanz auf dem Papier» gemacht – lediglich auf der Tafel. Auch die LP hat eine Schülertafel vor sich (oder im Notfall die Wandtafel), so kann sie die SuS durch Mitmachen anleiten. Mit der Tafel geben wir dem Gehirn ganz neue Wahrnehmungsreize. Die Tafel bietet den SuS einen höheren Widerstand beim Schreiben als das Papier. Damit das Gehirn vielfältige Reize bekommt, ist es sehr sinnvoll die SuS auf möglichst verschiedenen Medien malen zu lassen. Das hinterlässt vielfältige Spuren im Gehirn und die Bewegungen, die gleichzeitig gemacht werden, können so besser abgespeichert werden, weil gleichzeitig neue Reize in der Wahrnehmung (hier propriozeptiv und taktil) gesetzt werden.

Der zweite Teil der Lektion schult sehr die räumliche Wahrnehmung und das vorstellende Denken, dann es soll aus der Vorstellung gemalt werden. Die Tafel bietet hier den Vorteil, dass ihre Ausmasse besser zu ertasten sind als beim Papier. Aus diesen Gründen ist die Tafel für diese Übung das Medium der Wahl.

Nun wird von der Lehrperson modelliert: Die «Schüler» tasten zuerst mit den (frisch gewaschenen) Schlafmasken einmal die Ausmasse und die Beschaffenheit der Tafel ab. Dann wird der «Tanz auf der Tafel» zur Musik gemacht.

Zum Sichern des Aufgabenverständnisses, lässt sich die Lehrperson beschreiben, was sie gemacht hat. Dies ist auch die Überleitung zur Aktivität der Schüler.

Nach dieser Modellation wird von den Schülern der «Tanz auf den Tafeln» mit den Schlafmasken gemacht.

Die Blind-Tanz-Übung auf der Tafel ist eine spannende Herausforderung für die meisten SuS, und wirkt sehr motivierend. Es ist darauf zu achten, dass die Schlafbrillen regelmässig gewaschen werden nach den Stunden.

Die Herausforderung wird noch gesteigert mit der Blind-Tanz-Übung in Partnerarbeit; nur gemeinsam kommt man zum Ziel!

Die Lehrperson teilt die Klasse in Paare und setzt sie nebeneinander vor eine Tafel. Jeder hat eine Schlafmaske.

Damit der Ablauf den SuS klar wird, ist es sinnvoll eine visuelle Hilfe an der Tafel zu geben. Dafür werden die Karten mit den Teilen des Tanzes an die Tafel gehängt und deutlich mit **Schüler 1** bzw. **Schüler 2** beschriftet. Die Paare einigen sich nun, wer 1 bzw. 2 ist. Das erfolgreiche Aufteilen kann durch kurzes Handheben kontrolliert werden von der Lehrperson. Sie tasten beide einmal ab, wo die Tafel vor ihnen liegt. Alle SuS **halten eine Kreide in jeder Hand**. Schüler 1 beginnt mit dem Kegel des Vulkans usw. Die Partner müssen sich nach jedem gemalten Teil erklären, was sie dort gemalt haben und so dem Partner sagen, dass man an dieser Stelle weiter malen soll. Die Schüler sind in der Regel sehr gespannt, wenn sie die Schlafbrillen absetzen, wie ihr Vulkan-Bild geworden ist.

Bei diesen Wahrnehmungsspielen bietet sich eine Reflexionsrunde an, man fördert damit die überfachlichen Kompetenzen, vor allem die Personalen. Ferner haben die SuS oft ein natürliches Mitteilungsbedürfnis nach diesem Experiment, dem man gerecht werden muss.

Das Putzen der Tafeln braucht immer etwas Zeit. Am besten legt man schon Schüsseln mit etwas Wasser, Putzschwämme und Trockentücher bereit an verschiedene Stellen im Klassenraum, sonst bildet sich womöglich ein Stau vor dem einzigen Waschbecken. Die Tafeln müssen danach stehend getrocknet werden, sonst fangen sie an zu schimmeln und verziehen sich durch die Restfeuchtigkeit. Trotz dieses Aufwandes sollten die SuS immer selbst die Tafeln putzen. Hierin liegt das Üben von Selbstständigkeit und Kulturtechniken, wie Putzen und Trocknen; wichtigen überfachlichen Kompetenzen.

Stundenverlaufsplan Nr. 1a

Thema der Stunde: Räumliche Wahrnehmung mit dem Vulkan

Bezug zum LP21:

1. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)
 - a. Personale Kompetenz: Selbstkompetenz: ich traue mich - ich probiere etwas aus - ich erlebe etwas.
 - b. Methodische Kompetenz: Malen = Spuren von Bewegung; aus der Vorstellung malen,
 - c. Soziale Kompetenz (*im Anhang: aufeinander angewiesen sein*)
2. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen
3. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
	x	x	x	x		x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme, Formendifferenzierung

4. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/ Fein- Motorik	Wahrnehmung visuell/aud. /taktil/kinästh vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/ Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
Grob.	x	x	x	x	(x)		(x)	

Räumliche Wahrnehmung: Ausmass der Tafel, Vorstellung von Grösse und Form; Vorstellungsvermögen: Das «Bild» und seine Segmente

Vorbereitung: Klassensatz Tafeln (im Notfall: A3 Blätter) und dazu 2-4 Farben Kreide auf jedem Tisch (Bei Papier: Wachsstifte), Klassensatz Schlafbrillen; zum Putzen der Tafeln: Schüsseln, Schwämmchen und Trockentücher (Tafeln stehend trocknen- sonst Schimmelbildung)

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivitäten	Methodisch-Didaktisches	Medien
00.00	Wiederholung	<p><u>Tanz:</u> L: leitet an – SuS machen mit Alle stehen und verteilen sich im Raum mit Armeslänge Abstand, der L. steht gut sichtbar vor den SuS.</p> <p><u>Tanz auf der Tafel:</u> L: Wir machen die gleichen Bewegungen wie gestern – hinterlassen unsere Spuren aber heute auf einer Tafel! L und SuS malen beidhändig zur Musik (In jeder Hand eine Kreide)</p> <p>Die SuS waschen die Tafeln mit feuchtem Schwamm und trockenem Tuch und legen sie wieder auf den Platz.</p>	<p>Tanz: gemeinsam – stehend im Raum verteilt</p> <p>Gemeinsam: <u>jeder steht</u> hinter seinem Tisch</p>	<p>Musik (CD +CD Player o.ä.)</p> <p>Klassensatz: Tafeln und bunte Kreide und Musik</p> <p>Schüsseln mit Putzschwämmen und Trockentücher</p>
00:15	Erarbeitung	<p><u>Wahrnehmung der Tafel</u> L. modelliert - SuS stehen um sie herum und beobachten (Ohne Musik wenn niemand die Musik bedienen kann, sonst mit) L: setzt Schlafbrille auf und befühlt kommentierend die Grösse und Beschaffenheit der Tafel. – dann setzt die «Musik» ein und wir fangen an den Vulkan mit den Bewegungen auf die Tafel zu spuren. Ende der Modellation. <u>Aufgabe sichern durch Gespräch:</u> Was habe ich gezeigt? (Die Aufgabe lautet: ertaste die Tafelgrösse und versuche den «Vulkan» möglichst ganz auf die Tafel zu spuren – mit verbundenen Augen)</p>	<p>Modellation</p>	<p>1 Schlafbrille, eine Tafel, Kreide</p>
	1. Anleitung			
	2. Durchführung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die SuS setzen die Schlafbrille auf 2. Die SuS betasten die Ausmasse der Tafel und die Beschaffenheit 3. Die SuS nehmen in jede Hand eine Kreide 4. L. startet die Musik 5. Die SuS spuren den «Vulkan» auf die Tafel 6. Nach dem Ende der Musik: Schlafbrille ab und entdecken, wie das «Bild» aussieht! 		<p>Klassensatz: Schlafbrillen (Tafeln u. Kreiden)</p>

00:35	<p>3. Reflexion</p> <p>Nachbereitung</p> <p><i>Aufgabe</i></p> <p><i>Durchführung</i></p> <p><i>Reflexion</i></p> <p><i>Nachbereitung</i></p>	<p>7. Kurzes Unterrichtsgespräch: Wie hast du dich gefühlt? Was hast du gedacht beim Malen? Was hat dich überrascht, als du die Brille abgenommen hast? ...</p> <p>Die SuS putzen die Tafeln mit feuchten Schwämmen und trockenen Tüchern. Sie putzen ihre Tische</p> <p><u>Anhang: falls noch 10 Min Zeit:</u> <u>Der Vulkan in Partnerarbeit</u></p> <p><i>Aufgabe, wir malen abwechselnd mit verbundenen Augen den «Vulkan»</i> <i>L. hängt die Teile-Karten an die Tafel – versieht sie mit 1 und 2 für die SS</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>S.1. Vulkan</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>S.2. Lava-Ausbruch</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>S 1. Lavasteine</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>S 2. Lavaflüsse und Regengüsse</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>S 1. Regentropfen</i></p> <p>Lesen und verteilen der Rollen (S1 und S2) – Kontrolle: Alle S1 stehen einmal auf. <i>Beide SS mit Schlafbrille, ertasten die Tafel, 1 fängt an mit dem Vulkan, er führt denn S2 an die Stelle, wo er meint, dass sich der Krater befindet. Dort malt S2 jetzt den Vulkanausbruch. Dann führt S2 den S1 dorthin, wo er den Krater vermutet usw. bis das «Bild» fertig ist.</i> <i>L. gibt per akustischem Signal an, wann am Ende die Schlafbrille abgenommen werden kann.</i></p> <p><i>Reflexionsgespräch</i></p> <p><i>Putzen und Aufräumen</i></p>		<p>Putzschwämme und Tücher</p> <p>Die 5 Karten des Vulkantanzes</p> <p><i>1 Tafel zu zweit, Kreide für jeden</i></p> <p><i>Schüsseln, Schwämme, Tücher</i></p>
-------	---	--	--	--

Beschreibung der Lektion 2. «Die Gebogene als unendliche Linie»

Inhalte der Lektion

1. In der Fantasie einen langen Weg zur Musik gehen (gelenktes Träumen)
2. Eine endlose Kringellinie in die Luft zeichnen zur Musik (Tanz)
3. Blind- Malen: einen endlosen Kringelweg auf der ganzen Tafel
4. Blind- Malen mit der «Nicht-Schreib-Hand»
5. Das Putzen der Tafeln lernen (nass putzen, abtrocknen, stehend lagern)

Lerngelegenheiten der Lektion

1. In einer Fantasiereise einen Weg nehmen, eine Jahreszeit und eine Umwelt fantasieren
2. Die Fantasiereise verbal kurz reflektieren
3. Den Stift nicht absetzen während des ganzen Musikstücks und in alle Richtungen bewegen
4. Ein Blatt füllen mit einer fließenden langen «Linie», die sich kringelt und kreuzt
5. Das Verbinden von Buchstaben vorbereiten
6. Sich dem langsamen Tempo der Musik beim Malen anpassen
7. Ertasten der Tafelmasse
8. Sich etwas über das Tasten einprägen
9. Dem Malen über die propriozeptive und vestibuläre Wahrnehmung folgen können
10. Mit Kreide auf einer Tafel malen
11. Entspannung zulassen und erfahren

Methodische Ausführung

Ausgehend von dem Bild eines Weges, wird die Fantasiereise gemacht. Die SuS bekommen danach die Gelegenheit über ihre Erlebnisse auf der Reise zu berichten. Sie üben darin dem Umgang mit Vielfalt.

Nun wird erst der grobmotorische Tanz durchgeführt. Die SuS erleben das endlose Kreisen und Kringeln im ganzen Raum um sich herum. Man tanzt mit beiden Händen. Die Finger und Handgelenke sollten mit einbezogen werden in die Kringelbewegung.

Beim «Tanz auf dem Papier» wird die Methode des Blindmalens mit der Schlafbrille auf einer Tafel wieder aufgenommen. Die Tafel ermöglicht auf grösserem Raum zu kringeln und fahren. Die Kreide ist weich und kann leicht in alle Richtungen geführt werden, selbst wenn der Dreipunktgriff noch nicht sicher gekonnt wird. Es wird einmal mit der Schreibhand und einmal mit der Hilfshand ein Durchgang «Tanz auf der Tafel» gemacht, um die Beidhändigkeit zu fördern – und somit auch die beiden Hirnhälften gleichmässig anzuregen. Die Farbe wird gewechselt, damit der S am Ende erkennen kann, wo er mit welcher Hand entlang gefahren ist auf der Tafel. Immer führt die Musik diesen Tanz im langsamen Tempo.

Hier ist genügend Zeit eingeplant zum Putzen der Tafel, auch das muss geübt werden, es fördert die Selbstständigkeit der SuS und gibt ihnen erneut Reize für die Integration. Das Putzen ist sinnvolle Förderzeit. Es wird in der Einheit noch mehrmals gefordert. Die SuS können es dann schon selbstständig.

Wenn noch Zeit am Ende ist: kann ein Tanz wiederholt werden. Hier kann der heutige, ruhigere oder der dynamischere des Vulkans getanzt werden. Dieser kann nach der ruhigen Stunde aufweckend und aktivierend wirken.

Beispiel «eines endlosen Gekringels»:

Material

Methode der Fantasiereise: langsames ruhiges Sprechen in die Musik hinein, kurze Anregungen geben und danach jeweils den SuS viel Zeit geben, um das innere Bild entstehen zu lassen. Hier ist ein Beispiel gegeben, das man nutzen kann. Wir sprechen immer in der 2. Person Singular in den beim Leiten einer Fantasiereise.

Die Fantasiereise

Schliesse die Augen unter der Brille. Du hörst die Musik und siehst eine schöne Landschaft vor dir. Schau einmal, welche Jahreszeit es ist...liegt dort Schnee, oder ist es sommerlich warm, blühen die Blumen oder gehst du durch raschelndes Laub im Herbst?... welche Jahreszeit ist es bei dir?... nun siehe dich um!.... was siehst du links und rechts von dir?...bewege dich durch deine Landschaft...vielleicht fährst du mit etwas?...Bist du alleine?...bewege dich durch deine schöne Landschaft und genieße es! ...vielleicht kannst du etwas riechen.... Oder vielleicht etwas riechen.... Du verabschiedest dich für heute von deiner schönen Landschaft... du gehst an den Ausgangspunkt zurück und denkst: das war schön - heute Abend in meinem Bett kann ich hierhin wieder zurückkehren – jetzt muss ich «ciao» sagen! ...du machst die Augen auf und streckst die Arme gross nach oben und zur Seite und atmest einmal aus.

Stundenverlaufsplan Nr. 2

Thema der Stunde: die Gebogene als unendliche Linie

Bezug zum LP21:

5. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)
 - a. Personale Kompetenz: Erweiterung der Perspektive von Unterricht (als Wahrnehmungsförderung), eigene Gefühle zur Musik wahrnehmen, innere Bilder aufbauen und darüber reden
 - b. Methodische Kompetenz: Sie können träumen und sich zur Musik entspannen, Fantasiereise als Entspannungstechnik wahrnehmen, mit Kreide auf Tafel malen, Tafeln putzen
6. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen;

D.4.A.1.c...f...teilverbundene Schrift... mit verschiedenen Schreibgeräten; D.4.A.1.h:...geläufige und persönliche Handschrift
7. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
x	x	x	x	x		x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung

8. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/ Fein- Motorik	Wahrnehmung visuell/aud. /taktil/kinästh vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/ Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
x	x	x	x	x	x	x		x

Räumliche Wahrnehmung: die Grösse der Tafel vorstellen können, erfassen mittels Tasten und Grösse abspeichern.

Vorbereitung: Eine Tafel pro SuS und je 2 verschiedenfarbige Kreiden, eine Schlafbrille je SuS.

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivitäten	Methodisch-Didaktisches	Medien
00:00	Hinführung (Meditation)	Wir gehen heute einen endlosen Weg... Zuerst einmal in der Fantasie und später noch auf den Tafeln und auf dem Papier... 1. Fantasiereise mit Musik Die Fantasiereise (s. Material in der Beschreibung) 2. erzählen lassen, was die SuS auf Reise alles gesehen haben	Einzel-Meditation (Kopf auf Tisch, Augen zu, Raum verdunkeln)	Fantasiereise, CD, CD-Player
	Reflexion	Tanz (im Stehen): Wir malen Endlosschleifen und Kringel an eine grosse imaginäre Tafel vor uns – zur Musik (Tanz. DVD)		
00:10	Überleitung	Tanz auf der Tafel: Jeder bekommt eine Tafel auf den Tisch gelegt und dazu Kreide (Farbe egal)		
00:15	Erarbeitung	1. Durchgang: Schlafbrille aufsetzen 2. Taste mal vor dir die Tafel ab: Wo liegt sie, wo ist sie zu Ende. Fahre einmal mit den Fingern den ganzen Rand der Tafel entlang. – so jetzt weisst du, wo die Tafel zu Ende ist. 3. Kreide in die Schreibhand nehmen		

00:20	Vorbereitung	L. jetzt hörst du der Musik genau zu, vielleicht hörst du , wo sie eine Kurve macht oder eine Schleife – aber sie hört nie auf, und deine Kreide darf auch nie absetzen: Die Kreide läuft einen endlosen Weg zur Musik auf der Tafel und macht dabei Kurven und Schleifen und Kringel. Versuche dabei auf der Tafel zu bleiben!		Schlafbrillen
00:23	Anleitung & Durchführung1.	Wir nehmen eine neue Farbe Kreide und wechseln in die Nicht-Schreib-Hand 2. Durchgang: mit Musik und Schlafbrille. Mit einer 2. Farbe wieder einen kringeliger Endlosweg gefahren auf der Tafel. (Tafel vorher nicht putzen, sondern über die Kringel der ersten Farbe darüberkringeln mit der zweiten Farbe)		Grosse Schülertafeln
00:30	Vorbereitung	Tafeln mit Wasser und Schwämmchen sauberputzen und mit Tüchern trockenwischen und zum Trocknen stehend lagern (evtl. ein paar Fotos machen als Dokumentation)		2 verschiedenfarbige Kreiden pro Kind
00:35 Bis 00:45	Anleitung & Durchführung2. Aufräumen	Wenn noch Zeit: kann der Tanz wiederholt werden (auch der Vulkantanz)		Putzschwämme, Wasser, Trockentücher

Beschreibung der Lektion 2a : Die Kringelidong- Tiere

Inhalte der Lektion

1. Ein Kringelidong entsteht an der Tafel
2. Ein Kringelidong entsteht auf dem eigenen Papier
3. Ein Kringelidong entsteht durch das Weiterarbeiten auf einem fremden Blatt

Lerngelegenheiten der Lektion

1. Vorschriftliche Übungen: Kringel und Schleifen (Kreuzen der eigenen Linie) die unendliche Linie (ständiger Stiftkontakt mit dem Blatt).
2. Anbahnung einer flüssigen und später verbunden Handschrift, das Gefühl für ein fließendes Schreiben vermitteln, indem die SuS den Stift nicht absetzen (Bezug zum LP21)
3. Fantasie anregen
4. Visuelle Wahrnehmung schulen: Formenaufnahme und Formendifferenzierung – die SuS erkennen in den Schleifen und Kringeln, die zufällig entstanden sind, Köpfe und Körper und malen passende Körperteile und Gesichter in und an die «Tiere»
5. Die Selbstkompetenz wird geschult: wir lassen zu, dass jemand anderes auf unserem Bild weiter malt.
6. Die Sozialkompetenz wird geschult: wir gehen sorgfältig mit dem Bild des Mitschülers um
7. Die SuS erfahren, dass etwas Schönes entstehen kann, wenn man zusammenarbeitet

Methodische Ausführung

Als Einstieg, sitzen wir vor der Wandtafel und ein Schüler malt zur Musik – wie in der letzten Lektion – eine unendliche Kringellinie. Auf diese Weise kann man gut anknüpfen an die letzte Lektion und sie thematisch weiterführen. Es wird einerseits wiederholt und andererseits bekommen die SuS einen Perspektivwechsel; sie dürfen beobachten und seine Bewegungen nachahmen mit der Hand im Sitzen (in Klein, ohne den Nachbarn zu berühren) Jetzt kommt der Motivationsschub für diese Lektion: Der L. versetzt die SuS in Staunen, wenn er aus diesen Kringeln plötzlich lauter «Tiere» «zaubert». Die Lehrperson gibt hier möglichst vielfältige «Zaubermittel» als Beispiele: Gesichter, Haare, Bärte, Schwänze, Hörner, Beine, Flossen...

Die Schüler tanzen jetzt jeder zur Musik ein Kringelidong- Bild: zuerst wird die unendliche Kringellinie zur Musik auf dem Blatt gut verteilt (auch in die Ecken fahren). Nach diesem «Tanz auf dem Papier», wird 5-7 Minuten Zeit gegeben für das Finden von Köpfen und Körpern und das passende Einfügen der Körperteile und Gesichter. Wenn die Lehrperson einigen SuS helfen muss, kann sie die Aufgabe hilfreich Schritte unterteilen: Suche einen Kopf und male ein Gesicht hinein, suche danach den Körper dazu und male Beine daran...

Im nächsten Teil trainiert man die Sozial- und Selbstkompetenz in besonderem Masse und man bringt eine lustige Variation, die zum Weiterüben motiviert. Die SuS «tanzen» noch einmal auf der Rückseite (oder einem neuen A3 Blatt) eine unendliche Linie zur Musik über das ganze Blatt und schreiben ihren Namen auf das Blatt.

Die Lehrperson fordert einen S auf, die Anleitung an der Tafel laut vorzulesen. Dann wird die Methode erklärt: wir zaubern an 3 Bildern von Mitschülern!

Damit mehr Ruhe in der Klasse bleibt, werden die Bilder nun verschoben, die SuS bleiben an ihren Plätzen sitzen. Man könnte dies auch andersherum machen: die SuS wechseln die Plätze. Die Lehrperson denkt sich je nach der Sitzordnung in ihrer Klasse aus, wie die Bilder verschoben werden (zum übernächsten Nachbarn), nach rechts, nach hinten o.ä.) Auf ein Signal hin wird das Bild erneut verschoben und die Aufgabe Nr.2 ausgeführt, dann weiter mit Aufgabe 3. Die fertigen Bilder werden zum Urheber zurückgegeben.

Jetzt ist eine Reflexion sinnvoll, denn die SuS haben vielfältige Gefühle gehabt beim Malen in die fremden Bilder oder, wenn jemand in ihr Bild gemalt hat. Hier kann man sehr gut an den Personalen Kompetenzen arbeiten.

Der Schüler darf zum Ende hin in seinem Bild weiter machen. Male das Kringelidong auf deinem Bild fertig.

Je nach verfügbarer Zeit, kann noch die Aufgabe erteilt werden: male es an, schneide es aus und klebe es auf einen farbigen Bogen. Das farbige Papier liegt griffbereit für die SuS. Beim Ausmalen wird die Formendifferenzierung geschult, beim Ausschneiden, die Formenaufnahme und die Feinmotorik und durch das Aufkleben noch einmal die visuelle Wahrnehmung.

Ein Beispiel für ein Kringelidong

Stundenverlaufsplan Nr. 2a

Thema der Stunde: Kringelidong- Tiere

Bezug zum LP21:

1. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)
 - a. Personale Kompetenz: sie lassen zu, dass Mitschüler, auf ihrem Papier malen und es verändern
 - b. Methodische Kompetenz: können träumend Tiere in der Kringellinie entdecken, erkennen, dass viele Dinge einfach entstehen, ohne, dass man sie bewusst tut.
 - c. Soziale Kompetenz: können produktiv in das Bild eines Mitschülers malen, gehen wertschätzend mit den Bildern der anderen SuS um
2. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen
D.4.A.1.c...f...teilverbundene Schrift... mit verschiedenen Schreibgeräten; D.4.A.1.h:...geläufige und persönliche Handschrift

3. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
x	x	x	x	x	x	x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme und Formendifferenzierung

Räumliche Wahrnehmung: die Grenzen des Papierbogens einhalten beim Kringeln

4. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/ Fein- Motorik	Wahrnehmung visuell/aud. /taktil/kinästh vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/ Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
Fein	Vis/aud/takt	x	x	Ausdauer	x	x	(x)	x

Vorbereitung: A3 Bögen auf die Tische geklebt, Neocolor/ Wachsstifte für jeden Tisch (evtl. Farbstifte, Scheren, Leim und bunte Papierbögen)

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivitäten	Methodisch-Didaktisches	Medien
00:00	Hinführung	<p><u>Tanz auf dem Papier – der Tafel</u></p> <p>SuS sitzen vor der Tafel.</p> <p>«Wiederholung»: 1 S malt zur Musik einen grossen unendlichen Kringelweg auf die Tafel. Die anderen SuS beobachten und spüren mit dem Finger die Bewegung des Vormachenden S in die Luft mit.</p> <p>L. «verzaubert» nun die Kringel in ein «Kringelidong»: durch hinzumalen von Gesichtern, Füßen, Schnurrbärten, Hörnern, Flossen etc. L: Diese «Tiere» nennen wir «Kringelidong»</p>	Frontal: Im Halbkreis vor der Tafel sitzend	Wandtafel und Kreide CD und CD- Player
00:10	<p><u>Erarbeitung:</u> Kringelidong I.</p> <p>Vorbereitung</p>	<p><u>Tanz auf dem Papier</u></p> <p>A3 Bögen auf dem Tisch mit zwei Klebestreifen fixieren (an der Tafel vormachen, damit die SuS die Klebestreifen über die diagonalen Ecken kleben)</p>		

00:20	Anleitung	<p>Zur Musik malen wir wieder eine unendliche Linie mit vielen Kringeln und Schleifen auf das Papier – möglichst über den ganzen Bogen (auch in die Ecken) kringeln!</p> <p>Durchführung</p> <p>L. stellt die Musik an, die SuS kringeln gross auf ihren Bögen herum, ohne den Stift abzusetzen. Der L. kann zum besseren Verständnis, die Bewegung in die Luft mitkringeln.</p> <p>Verzaubern:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SuS suchen kleine Kringel und malen lustige Gesichter hinein 2. SuS suchen daneben einen grösseren Kringel, der als Körper fungiert und malen dort Beine, Flossen, oder Schwänze an <p><u>Wir «verzaubern» fremde Bilder</u></p> <p>Wir drehen das Papier (bekommen ein Neues) und fixieren es am Tisch.</p>	Einzelarbeit am Tisch: Tanz auf dem Papier	A3 Bögen und Neocolor/ Wachsmalstifte, Klebeband, 2 Streifen je SuS
00:30	Kringelidong II.	Ziel: Wir malen Kringelidong-Tiere auf in die Kringelbilder von Mitschülern!		

00:45	<p>Vorbereitung</p> <p>Anleitung</p> <p>Durchführung</p> <p>Anleitung</p>	<p><u>Tanz auf dem Papier</u>: Die L. macht die Musik an, die SuS malen dazu noch einen grossen unendlichen Kringel über das ganze Blatt.</p> <p>SuS schreiben ihren Namen auf die Rückseite!</p> <p>L: Jetzt zaubern wir Kringelidongs!</p> <p>L. fordert die SuS auf, die Anleitung an der Tafel zu lesen (Tafelbild:)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>----Wir tauschen die Bilder ---</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Male ein Gesicht in eine kleine Schleife vom Bild <p>----- Wir tauschen die Bilder---</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Überlege welcher Kringel der Körper zum Gesicht wird und male dort Beine oder Flossen oder einen Schwanz an <p>---- Wir tauschen die Bilder---</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Schaue dir das Kringelidong an und überlege, was es noch gebrauchen könnte: Haare? Schnurrbart? Brille? Hörner? Etwas Anderes...? dann darfst du eine Sache an das Kringelidong anmalen. <p>----- Wir bringen das Bild zu seinem Urheber (siehe Rückseite)</p> </div> <p><u>Zur Methode des Tauschens</u>: Die Bilder der SuS werden verschoben. Z.B. nach rechts, oder nach hinten. (Sitzordnung der Klasse beachten).</p> <p>L. gibt mit einem akustischen Signal an, wann die Aufgabe gewechselt wird.</p>	Tanz auf dem Papier	<p>Klebeband</p> <p>Tafel</p> <p>akustisches Signal (was in der Klasse üblich ist)</p> <p>«Tafelbild: Anleitung»</p>
-------	---	--	---------------------	--

Beschreibung der Lektion Nr.3: Kreise und Achten

Inhalte der Lektion

1. Beidhändiges Tanzen und Malen von Kreisen und Achten
2. Die stehende und liegende Acht
3. Die Kleeblatt- Acht

Lerngelegenheiten der Lektion

1. Grafomotorisch: Kreise synchron mit beiden Händen spuren und dabei die Spur halten
2. Auf zwei Hälften des Blattes einen Mittelpunkt finden.
3. Fachsprache: Mittelpunkt, Halbieren, Mittelfalz (Falz), diagonal (Klebestreifen)
4. Eine liegende Acht spuren, dabei auf der Spur bleiben und durch einen festgelegten Mittelpunkt immer wieder möglichst exakt kreuzen
5. Psychomotorisch: Vernetzung der beiden Hemisphären mithilfe der Acht, v.a. der liegenden fördern, Koordination im Körper und von Körper und Geist
6. Selbständigkeit: die Tanz-Papiere vorbereiten
7. Erkennen wie aus zwei Achten ein Kleeblatt wird

Methodische Ausführung

Zum Thema wird mit einem grobmotorischen Tanz hingeführt. Durch die Musik wird der Schwung in den beiden Bewegungen sehr gut spürbar. Die SuS werden aufgefordert mit der Lehrperson mitzutanzten.

Dann fragt die Lehrperson, ob die SuS erkannt haben, um welche Bewegungen es heute geht. Damit können die Schüler aus der «Tanz auf dem Papier»-Methode ableiten, um welche Bewegungen es heute geht. Sie erhalten Methodenkenntnis und Ihre Formenwahrnehmung ist gefragt.

Der Tanz wird nun wiederholt. Falls die SuS die Formen Kreis und Acht nicht erkannt haben, wird der Auftrag für den Wiederholungstanz erteilt, nun darauf zu achten. Wenn die Formen erkannt wurden, wird mit der Angabe noch einmal getanzt, um die Formen bewusst wahrzunehmen.

In dieser Lektion wird das erste Mal ein Papierbogen gefaltet und auf beiden Seiten ein Mittelpunkt markiert. Die «Papiervorbereitung» kommt in den nächsten Stunden noch mehrmals vor. Daher wurde der Vorgang heute vollständig modelliert, also mit gedanklichen Kommentaren der Lehrperson vorgespielt. Es muss darauf geachtet werden, dass die SuS alle Vorgänge genau sehen. Manchmal ist es sinnvoll, die SuS nach vorne zu bitten oder auf den Tischen sitzen zu lassen. Wenn die SuS beim Modellieren nicht alles verfolgen können, ist nicht nur die Methode erfolglos, sondern es schleicht sich Langeweile ein, was oft zu Störungen führt.

Modelling: Den A3 Bogen quer einmal falten und wieder öffnen. Es entstehen 2 «A4» Seiten mit einer Mittelfalz. Der Begriff kann hier eingeführt werden. Der Papierbogen wird nun an 2 diagonalen Ecken an der Tafel/ auf dem Tisch mit Klebestreifen befestigt. Nun zeigt die Lehrperson, wie sie die Mittelpunkte auf jeder Seite schätzt und dort einen Punkt setzt. Und als letztes wird ein X in die Mitte der Mittelfalz gesetzt – wie eine Kreuzung.

Dann folgt der «Tanz auf dem Papier», der auch vorher einmal vollständig modelliert wird. Falls die Klasse nach vorne kommen muss für das Modellieren – kann es sinnvoll sein, den Modelliervorgang in einem zu machen (Vorbereitung und Tanz auf dem Papier), damit nicht zu oft Unruhe entsteht im Klassenraum. Dies hat allerdings den Nachteil, dass SuS mit Konzentrationsschwierigkeiten leicht überfordert werden mit der Länge des «Theaters» und sich oft die Arbeitsschritte nicht mehr merken können. Daher ist in dieser Verlaufsplanung immer kleinschrittiger geplant worden: einen Schritt erklären, einen Schritt nachahmen...

Modelling: Am Anfang der Musik wird gegensätzlich mit den Händen um die Punkte gekreist- dann einmal die Richtung wechseln. Danach wird parallel gekreist: rechts herum – dann parallel links herum. Wenn die Musik wechselt, wird zur Achtenbewegung über gegangen (wie im Tanz) Aus dem Kreis wird über das «Kreuzungs-X» die liegende Acht gespurt und es wird dabei versucht immer wieder genau über die Kreuzung zu fahren mit jeder neuen Achtenbewegung.

Die Kreise: entgegengesetzt und parallel

Die liegende Acht: einhändig abwechselnd wird um die Kreise durch das X gefahren und eine Acht entsteht

Bei der Durchführung des «Tanzes auf dem Papier» ist es immer sinnvoll, wenn die Lehrperson die Bewegungen gleichzeitig mit dem Tanz der SuS in die Luft «malt», damit SuS abschauen können, wenn sie unsicher sind. Die Lehrperson gibt während des Tanzes auch die Kommandos: Jetzt einen neuen Stift nehmen, jetzt zur Acht wechseln...

Wenn die Kleeblatt-Acht erarbeitet wird, wird erneut modelliert, das ist hier sehr wichtig, weil die SuS die Anleitung sonst nur schwer verstehen: Es muss 2x gefaltet werden, um das Blatt zu vierteln, dann müssen auf den 4 Falzen mittig die kleinen Hilfskreise gezeichnet werden. Das ist kompliziert, wenn man es nur auditiv oder visuell aufnimmt. Es wird erneut nur ein Schritt gezeigt und ein Schritt nachgeahmt, damit der Vorgang nicht zu lang ist. Nun haben die SuS das Blatt vorbereitet und an den diagonalen Ecken mit Klebestreifen fixiert vor sich liegen.

Nun wird der «Tanz auf dem Papier» zur Kleeblatt-Acht an der Tafel von der Lehrperson vorgemacht. Den SuS erschliesst sich hierbei der Sinn der 4 Hilfskreise auf den Falzen.

Es werden besonders zu Beginn der Methode Fähigkeiten angelegt zum Einrichten des Arbeitsplatzes und zum «Tanz auf dem Papier» selbst; die SuS lernen von Stunde zu Stunde besser, wie die Methode funktioniert. Daher ist es wichtig, gerade am Anfang noch jeden Schritt zu zeigen und zu erklären. Ein paar Wochen später reicht meist die verbale Anweisung zum Vorbereiten des Papiers.

Die Kleeblatt- Acht sollte, wenn die Zeit reicht, auch noch mit der «Hilfshand»/ «Nicht-Schreib-Hand» gemacht werden. Dafür werden die Schritte wiederholt: Vorbereitung des Papiers, dann den «Tanz auf dem Papier».

Stundenverlaufsplan Nr. 3

Thema der Stunde: Kreise und Achten

Bezug zum LP21:

9. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)
 - a. Personale Kompetenz: sich auf Unbekanntes Einlassen, das Unbekannte als schöne Anregung erfahren
 - b. Methodische Kompetenz: die Halbierende Falten, einen Mittelpunkt finden, Symmetrien
 - c. Soziale Kompetenz: den Nachbarn genug Abstand zum Tanzen gewähren
10. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen
11. Grafomotorische Fähigkeiten:

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
x	x	x	x	x	x	x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme, Formendifferenzierung

12. Psychomotorische Fähigkeiten:

Grob/ Fein- Motorik	Wahrnehmung visuell/aud. /taktil/kinästh vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/ Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
x	x	x	x	x		anregend		x

Räumliche Wahrnehmung: die Mitte finden auf jeder Blattseite, jeder Falz; das Kreuzen der beiden Hemisphären in verschiedene Richtungen

Vorbereitung: Jedem S. 4 Klebestreifen griffbereit an die Tischkante kleben und einen Bogen A3 hinlegen, Neocolor/
Wachsstifte pro Tisch austeilen, ebenso an der Tafel zum Modellieren

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivitäten	Methodisch-Didaktisches	Medien
00:00	Hinführung: grobmotorische Vorbereitung der Bewegungen	<u>Tanz</u> Methode: Mitmachen L: macht gut sichtbar vor, SuS: machen mit L. führt zum Thema: Um welche Figuren geht es wohl heute? Wiederholen mit Auftrag: Bekommst du es jetzt heraus? Oder: Wann wird welche Figur getanzt? Ein 2. Mal wiederholen den Tanz!	Verteilt im Raum, eine Armlänge Abstand+ L: frontal	CD- Spieler CD: Track 3
00:08	Erarbeitung I.			
	1. Vorbereitung	<u>Tanz auf dem Papier: Kreise und Achten</u> 1. Die Bögen werden vorbereitet. <u>Modelling:</u> L. zeigt wie der den Bogen faltet, wieder aufmacht, wie er auf jeder Seite die Mitte schätzt und einen Punkt dort macht. Dann klebt der L. den vorbereiteten A3 Bogen an die Tafel. Und malt ein grosses X in die Mitte der Falz. (Bild in der Beschreibung) Die vorbereiteten Bögen werden dann auf dem Tisch mit 2 Klebestreifen fixiert (an 2 diagonale Ecken) SuS: Jetzt machen es die SuS nach, L: überprüft/hilft	Frontalunterricht Modellieren: SuS als Zuschauer	Jeder S hat 4 Klebestreifen an der Tischkante griffbereit 1 Bogen und Klebestreifen, ein Stift
00:15	2. Anleitung	2. L: modelliert den Tanz auf dem Papier an der Tafel <u>Modelling:</u> zur leise laufenden Musik (damit die SuS die Kommentare der Lehrperson verstehen) tanzt die Lehrperson an der Tafel , am besten auf einem grossen Rechteck, das ein A3 Blatt andeutet. Die Mittelfalz ist gestrichelt.	SuS ahmen nach	A3 Bögen für alle, Wachsstifte, Klebestreifen
00:20	3. Durchführung	a. In Gegenbewegung um die Punkte kreisen b. Richtung umdrehen c. Parallel nach rechts; parallel nach links	Modellieren: SuS als Zuschauer	Mit Musik

00:30	Erarbeitung II. 1. Vorbereitung	d. Beim Musikwechsel: zur Achtenbewegung übergehen 3. SuS: Tanz auf dem Papier: Sie tanzen auf ihrem Papier die Kreise. L: zeigt in der Luft die Bewegungen mit, 4. Bögen in die Mappen versorgen, neue A3 Bögen austeilen <hr/> <u>Die Kleeblatt- Acht</u> 1. Die Bögen werden vorbereitet Modelling: L. zeigt wie gefaltet wird (jetzt horizontal und vertikal), dann die kleinen Kreise auf die Viertel- Falzen mittig setzen und ein grosses X in die Mitte, wo sich die Falzkanten treffen. L. klebt mit Klebestreifen das Blatt an die Tafel. (Bild in der Beschreibung) SuS. falten nach, machen die kleinen Kreise und kleben Bogen fest. L: schaut bei den SuS, ob es verstanden wurde und hilft wo nötig	SuS ahmen den Tanz auf dem Papier nach Modellieren: SuS als Zuschauer	Schülermappen Neue A3 Bögen für alle 1 A3 Bogen, Stift, 2 Klebestreifen
00:37	2. Anleitung	2. Anleitung geben: L. Modelliert auf dem Blatt an der Tafel (gut sichtbar für SuS). Modelling: Tanz auf dem Papier (an der Tafel !) a. Beidhändig mit einem Stift die liegende Acht b. Beidhändig mit einem Stift die stehende Acht - In jede Hand einen Stift nehmen: c. Mit der Schreibhand liegende Acht d. Mit der Hilfshand liegende Acht e. Mit der Schreibhand stehende Acht f. Mit der Hilfshand stehende Acht SuS machen die Bewegungen in der Luft mit	SuS ahmen die Vorbereitung nach Modelling: SuS als «Mitmach-Zuschauer»	Stifte; je 2 Klebestreifen
00:45		3. Die SuS tanzen die Kleeblatt-Acht auf ihrem Papier. Die L. malt die Bewegungen dazu in die Luft Bögen in die Mappen versorgen	SuS ahmen den Tanz der Achten nach.	Schülermappen

Beschreibung der Lektion Nr. 3a: Kleeblatt- Achten-Spiele

Inhalte der Lektion

1. Wiederaufgriff des Themas: Achten, mittels Wiederholung von Tanz und «Tanz auf dem Papier»
2. Die Arkaden- Girlanden-Acht; ohne Absetzen eine Kleeblatt-Acht malen (Wiederaufgriff des Themas der vorigen Woche: unendliche Linie)
3. Eine Kleeblatt-Acht in Partnerarbeit, ein rhythmisches Partner-Spiel zur Musik

Lerngelegenheiten der Lektion

1. Festigen der genauen Achtbewegung: Kreuzung in der Mitte, auf Symmetrie achten
2. Den Arbeitsplatz einrichten üben
3. Die Arkaden- Girlanden- Kleeblatt-Acht: mit einer fließenden, symmetrischen Schleifenbewegung wird ein Kleeblatt geübt.
4. Vorläuferfertigkeit üben für das flüssige Schreiben
5. Die «geschleifte Acht» fördert das Denken, durch die sich ständig kreuzende Bewegung
6. Zielgenauigkeit: das Umfahren der Hilfskreise und das genaue Überfahren des Mittelkreuzes
7. Mit einem Partner sich rhythmisch abwechseln können beim Malen zur Musik

Methodische Ausführung

Der Einstieg erfolgt wieder mit dem grobmotorischen Tanz, der eine Wiederholung der letzten Stunde ist. Ebenso folgt die Wiederholung der Kleeblatt-Acht. Nach der Vorbereitung des Papiers mit den vier Kreisen auf den Falzen, wird methodisch eine kleine Variation eingebaut, in dem als «Warm-up» mit den Zeigefingern der beiden Hände auf dem Papier «trocken» getanzt wird. Die Lehrperson tanzt dazu sichtbar die Kleeblatt-Acht mit einem nassen Schwamm auf der vorbereiteten Tafel (auch mit 4 Kreisen).

So wird getanzt:

- a. Beidhändig die liegende Acht
 - b. Beidhändig die stehende Acht
- Abwechselnd mit der rechten und linken Hand:
- c. Mit der Schreibhand liegende Acht
 - d. Mit der Hilfshand liegende Acht
 - e. Mit der Schreibhand stehende Acht
 - f. Mit der Hilfshand stehende Acht

Danach kann der «Tanz auf dem Papier» mit Stiften ausgeführt werden. Die Bewegungen sind dann wieder aktiviert im Gehirn und können auf das Papier gespurt werden. Bei dieser Wiederholung der Aufgabe gibt man die Anweisung, immer genau über das Kreuz in der Mitte zu fahren, damit die beiden Achten-Hälften gleich gross werden und der Kreuzung der Mittellinie nicht ausgewichen wird, was ein gängiger «Fehler» bei vielen SuS ist, beim Schreiben von Achten. Die SuS tanzen nun auf ihren vorbereiteten Papieren und die Lehrperson an der Tafel.

Neu wird heute die Einbahn-Arkaden- Girlanden-Acht eingeführt. Hierbei wird das Motiv der Endlos-Schleife aus der letzten Woche wieder aufgenommen.

Das A3 Blatt wird gewendet und wird wieder genauso vorbereitet: zweimal gefaltet und vier kleine Hilfskreise auf die Mittelfalzen gesetzt. Die Lehrperson demonstriert dies und die SuS machen es dann wieder nach, damit sich diese Vorgänge einprägen.

Für diese «Kleeblatt- Acht in einem Strich» wird die Fähigkeit der letzten beiden Lektionen benötigt: ohne Absetzen des Stiftes wird dieses Kleeblatt gemalt bzw. gekringelt.

Die Lehrperson demonstriert diese Acht an der Tafel – so gross es möglich ist. Die Tafel wird vorher auch mit den vier Kreise vorbereitet (am besten mit bunter Kreide), dann wird die Arkaden-Girlanden-Kleeblatt-Acht langsam vorgezeigt.

Die SuS bekommen hier eine Vorstellung von dem Zeichenvorgang. Nun wird die Bewegung gross in die Luft getanzt. Die Bewegung erfordert viel Vorstellungsvermögen und sollte daher gross und langsam getanzt werden. Die SuS und die Lehrperson malen zuerst beidhändig, dann mit der Schreibhand und zuletzt mit der Hilfshand diese Bewegung.

Danach wird der Vorgang auf dem Papier wiederholt: «Tanz auf dem Papier» zur Musik. Die Lehrperson leitet wieder aktiv an, in dem sie die Bewegungen in die Luft malt. Die SuS malen dazu auf dem Papier: beidhändig, Schreibhand, Hilfshand. Wann gewechselt wird, sagt die Lehrperson laut und klar an.

Als nächstes folgt ein lustiges Spiel zu zweit. Man versucht beim Tanz auf dem Papier sich beim Achten-Malen rhythmisch so abzuwechseln, dass man sich nicht ins Gehege kommt.

Als Vorbereitung werden erneut A3 Bögen 2x gefaltet und anschliessend auf die Falzen mittig 4 Kreise gesetzt. Zum Schluss darf das X in der Mitte nicht vergessen werden, denn das ist die Kreuzung, an der die beiden Partner zusammenstossen könnten, denn beide Achten führen darüber.

Da auch dieses Spiel nicht einfach zu erklären ist, wird die Lehrkraft mit einer/m Kollegin/en oder mit einem Schüler modellieren, also vorspielen. Alle SuS müssen den Tisch gut sehen können. Dann wird rhythmisch zur Musik abwechselnd eine Acht gemalt, möglichst ohne sich ins Gehege zu kommen. Wer schafft das?!

Nach der Modellation teilt die Lehrperson die Klasse in Paare und lässt die SuS die Tische mit den zwei Stühlen vorbereiten, so, dass die SuS «übers- Eck (90°)- sitzen». Die SuS kleben nun eines der vorbereiteten A3 Blätter an allen Ecken am Tisch fest. Nun folgt der Tanz mit der Musik in Partnerarbeit. Wenn noch Zeit ist, können die SuS mit dem anderen A3 Blatt den Tanz wiederholen und neue Farben wählen. Übung macht den Meister!

Stundenverlaufsplan Nr. 3a

Thema der Stunde: Kleeblatt- Achten- Spiele

Bezug zum LP21:

13. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)

- a. Personale Kompetenz: man kommt sich nicht in die Quere, wenn man sich abwechselt – am besten im Rhythmus! Fluss des «Schreibens» bei der Arkaden- Girlanden- Acht.
- b. Methodische Kompetenz: Symmetrische Aufteilung beim Falten eines Blattes, eine Acht hat eine «Kreuzung», Kleeblatt kann man ohne Absetzen des Stiftes zeichnen.
- c. Soziale Kompetenz: in der Partnerarbeit: auf den Anderen achten, Rücksicht nehmen, sich abwechseln

14. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen

15. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
x	x	x	x	x	x	x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme, Formendifferenzierung (vollständig enthalten)

16. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/ Fein- Motorik	Wahrnehmung visuell/aud. /taktil/kinästh vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/ Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
x	x	x	x	x	x			

Räumliche Wahrnehmung: Einteilung auf dem Papier, Mitte finden, falten des Blattes

Vorbereitung: 2x Klassensatz A3 Blätter, Neocolor/ Wachsstifte, 4 Klebestreifen je SuS, Musik; Tafel vorbereitet für die Kleeblatt-Acht (grosses Rechteck, gestrichelte Falzen und die 4 Kreise auf die Mittelpunkte dieser Falzen)

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivitäten	Methodisch-Didaktisches	Medien
00:00	Wiederholung zum Anknüpfen	<u>Tanz:</u> Kreise und Achten-Tanz wiederholen SuS und L gemeinsam	Tanz: gemeinsam	CD- Spieler, CD: Track 3
00:05		<u>Vorbereitung:</u> L. macht den Vorgang vor: Faltet horizontal und vertikal, sucht die Mitte der Falz-Viertel, malt kleine Kreise dorthin, fixiert das Blatt an der Tafel (wie am Ende der letzten Stunde) SuS ahmen den Vorgang nach. L. geht durch die Reihen, kontrolliert und korrigiert	Demonstration	1 A3 Blatt, Stift A3 Blätter und 2 Klebestreifen für jeden S, Wachsmalstifte für jeden Tisch
00:10		<u>Wiederholung Kleeblatt- Acht:</u> Vorbereitete Tafel öffnen «Trockentanz» mit den Fingern wird auf dem Papier getanzt zur Musik: SuS auf ihrem Papier, L. auf der Tafel mit einem nassen Schwamm (Tafel ist vorbereitet (s.o.) Es wird getanzt wie in der vorigen Stunde: <ul style="list-style-type: none"> g. Beidhändig die liegende Acht h. Beidhändig die stehende Acht - Hände einzeln abwechseln: <ul style="list-style-type: none"> i. Mit der Schreibhand liegende Acht j. Mit der Hilfshand liegende Acht k. Mit der Schreibhand stehende Acht l. Mit der Hilfshand stehende Acht 	Tanz gemeinsam zur Musik: Ohne Stifte	Tafel (vorbereitet) Musik

00:20	Erarbeitung I.	<p><u>Tanz auf dem Papier mit Wachsstiften</u> SuS auf ihrem Papier; L. an der Tafel</p> <p><u>Vorbereitung:</u> L. zeigt: A3 Blatt wird gewendet und erneut fixiert. Erneut die Mittelpunkte suchen und <u>kleine</u> Kreise darum malen SuS ahmen nach</p> <p><u>Anleitung:</u> L: zeigt an der Tafel gross– ohne Musik: <u>die Einbahn- Arkaden- Girlanden- Acht</u> – (Tafel vorher wieder mit 4 Kreise vorbereiten) Die SuS schauen aufmerksam zu.</p> <p>SuS machen im Stehen die Bewegung der Einbahn-Arkaden-Girlanden-Acht unter der Anleitung der Lehrperson: beidhändig, Schreibhand, Hilfshand</p> <p><u>Tanz auf dem Papier:</u> SuS: malen zur Musik die Einbahn- Arkaden- Girlanden- Acht: beidhändig, Schreibhand, Hilfshand L: malt dazu in die Luft und sagt an, wenn die Hände gewechselt werden</p>	<p>Tanz mit Stiften</p> <p>Demonstration</p> <p>SuS ahmen nach</p> <p>Demonstration</p> <p>Gemeinsamer «Tanz ohne Musik»</p> <p>Tanz auf dem Papier</p>	<p>Stifte</p> <p>2 Klebestreifen, Stifte</p> <p>Tafel /Kreide</p> <p>Musik</p>
00:30	Erarbeitung III.	<p><u>Die Partner- Acht</u> Vorbereitung: L. demonstriert erneut das Falten und das Setzen der 4 Kreise auf die Falzen in der Mitte. SuS: bereiten die Bögen vor</p> <p><u>Modellieren</u> im Teamteaching/ oder mit einem/r S: Ein A3 Bogen wird auf den Tisch geklebt an allen vier Ecken. Die Partner sitzen über Eck (90 Grad). Die Stifte in der Starthaltung jeder vor seinem Bauch. Nun wird versucht im Rhythmus der Musik abwechselnd eine Acht</p>	<p>Modellieren:</p>	<p>Ein Modelliertisch mit Platz darum, A3 Bogen, 2 Stifte</p>

		<p>zu malen. Beide müssen über die Kreuzung in der Mitte, dürfen sich aber nicht berühren</p> <p><u>Vorbereitung:</u> Aufbau: Partner bestimmen (z.B. Nachbarn), einen A3 Bogen fixieren – je 2 SuS über Eck an einem Tisch, jeder hat einen Wachsstift in der Hand.</p> <p><u>SuS: Tanz auf dem Papier in PA</u></p> <p>L: beobachtet und begleitet bei Unklarheiten (die Aufgabe kann bei genügend Zeit mit den Hilfhänden auf dem 2. Vorbereiteten Bogen wiederholt werden)</p> <p>Alle Bögen in die Mappen der SuS ordnen</p>	<p>Zu zweit über Eck am Tisch sitzend</p> <p>Partnerarbeit</p>	<p>A3 Bögen, je 4 Klebestreifen, Wachsstifte, Musik</p> <p>Musik</p> <p>Evtl. der 2. Vorbereitete Bogen</p> <p>Schülermappen</p>
--	--	---	--	--

Beschreibung der Lektion Nr. 4: Die Gerade mit Winkeln und Ecken

Inhalte der Lektion

1. Roboter Tanz: Ecken und Winkel
2. Beidhändiges eckiges Spuren auf dem Papier (Quadrat, Zick- Zack, Diagonale (Dreiecke)
3. Grafomotorik: Zacken (Dreiecke) und Burgzinnen (Rechtecke)

Lerngelegenheiten der Lektion

1. Spüren der Energiemenge beim Ausführen von Ecken
2. Eine Roboterbewegung nachempfinden und tanzen
3. Das Einrichten vom Arbeitsplatz
4. Beidhändig Quadrate zur Musik spuren (in Luft und auf Papier)
5. Beidhändig die Quadrate mit Diagonalen halbieren und Dreiecke wahrnehmen
6. Beidhändig die Quadrate und die Diagonalen mit Zacken übermalen
7. Vorschriftliche Übung: «Zackenberge» tanzen und auf einen Arbeitsbogen in Linien spuren
8. Vorschriftliche Übung: «Dachzinnen» tanzen und auf einem Arbeitsbogen in Linien spuren

Methodische Ausführung

Mit dem Thema des Roboters werden die SuS in die eckigen Bewegungen und Winkel thematisch eingeführt. Je steifer man sich macht und je eckiger man sich bewegt, desto mehr spürt man die hierfür notwendige grosse Energie. Das setzt sich im «Tanz auf dem Papier» fort. Man spürt etwas körperliche Ermüdung nach dieser Lektion.

Die Lehrperson modelliert an der Tafel. Das A3 Blatt ist dort schon halb angehängt und kann so noch gefaltet werden. Erneut muss die Mitte jeder Seite mit einem Punkt markiert werden. Die SuS erhalten hier wieder eine Übungsmöglichkeit für das Schätzen der Mitte. Die SuS ahmen die «Vorbereitung» zum Tanz auf dem Papier selbstständig nach.

Dann wird der «Tanz auf dem Papier» gezeigt: die Lehrperson macht die Bewegung auf dem Papier an der Tafel und die SuS verfolgen diese Bewegungen mit den Augen und versuchen sie zeitgleich in die Luft mit zu machen. Danach führen sie den «Tanz auf dem Papier» durch. Dabei macht die Lehrperson die Bewegung in die Luft und gibt mündlich an, wann die Bewegung gewechselt wird. Falls dieser «Lufttanz» der Lehrperson nicht für genug Klarheit sorgt, kann die Lehrperson auch an der Tafel mit den Sus mitspuren und dabei «die Kommandos» zum Richtungswechsel etc. geben. Das hat allerdings den Nachteil, dass die Lehrperson die SuS dabei nicht beobachten kann, sondern ihnen den Rücken zuwendet.

Die drei Figuren des «Tanzes auf dem Papier»

1. Rechteckig um den Punkt fahren

1. Diagonal durch den Mittelpunkt und gerade an der Kante entlang

2. Gittermuster aus grossen Zacken

Im dritten Teil der Stunde spezialisiert man sich auf die Zackenbewegung (Berge/offene Dreiecke) und auf die Zinnenbewegung (offene Rechtecke), die aus rechtwinkligen Geraden besteht.

Dazu wird die Musik passend neu choreografiert.

Tanz: «Über Berge und Mauern und Zinnen»

Der Tanz besteht aus diesen Armbewegungen:

0. Ausgangs-Position: Arme gebeugt auf Schulterhöhe
1. Arme nach oben strecken und klatschen (V- Bewegung)
2. Arme nach vorne strecken und klatschen (V-Bewegung)
3. Arme parallel nach vorne
4. Arme parallel nach oben
5. Arme zur Seite strecken

Choreografie des Tanzes: «über Berge und Mauern und Zinnen»:

(0-5 bezieht sich auf die Bewegungen wie oben beschrieben)

0,1,0,2 viermal (Berge);

Man zählt dabei laut: «**und eins und zwei**»

0,3,0,4,0,5,0,5 viermal beide Arme (Mauern und Zinnen);

Man gezählt dabei laut: »**und eins, und zwei, und drei, und vier**

0,3,0,4,0,5,0,5 nur mit dem rechten Arm viermal (ebenso gezählt)

0,3,0,4,0,5,0,5 nur mit dem linken Arm viermal (ebenso gezählt)

Die Methode folgt dem bekannten Muster, von der Grobmotorik zur Feinmotorik, also zuerst der Tanz mit der neuen Choreografie und dann wird der «Tanz auf dem Papier» gemacht. Hier gibt es eine besondere Herausforderung in dieser Lektion: Es soll so genau wie möglich in den Linien getanzt werden (immer ganz bis zur Linie und dann zurück, bzw. folgen die Zinnen oben und unten den Linien). Das modelliert die Lehrkraft mit dem Arbeitsbogen an der Tafel (oder via Visualizer) und die SuS malen die Bewegung dazu in die Luft. Dann werden die Arbeitsbögen ausgegeben und diesmal nicht fixiert. Die Lehrperson thematisiert die Aufgabe der Hilfshand, alle SuS halten den Bogen mit der richtigen Handhaltung (auf die Linkshänder achten: den Bogen leicht schräg nach links und die rechte Hand hält fest). Dann wird die Musik noch einmal angestellt. Die Lehrperson malt in die Luft und die SuS tanzen die Bewegung auf dem Arbeitsbogen. Es macht Sinn den Arbeitsbogen beidseitig mit den Linien zu kopieren, dann kann nach ca. 1 Minute die Bewegung zur den «Zinnen» wechseln und der Bogen gewendet werden. Es ist eine klare Vorübung zum Schreiben in den Linien, man übt die Bewegung, mit zielgenauem Abstoppen und umkehren der Bewegung, man übt die richtige Lage des Blattes und das Halten mit der Hilfshand. Hier arbeitet man rein grafomotorisch – jedoch zur Musik, die die Temposteuerung übernimmt. Diese Herausforderung macht viel Spass.

Arbeitsbogen: Vorderseite

Rückseite

Stundenverlaufsplan Nr. 4

Thema der Stunde: Ecken und Winkel, Zacken und Zinnen

Bezug zum LP21:

17. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)

a. Personale Kompetenz: hoher Energieaufwand für die Ecken, viel Spannung im Körper

b. Methodische Kompetenz: Aufteilen des Papiers durch Falten, Mitte schätzen durch Annäherung, übereinander malen lässt Muster entstehen

18. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen

19. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
	x		x	x	x	x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme, Formendifferenzierung

20. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/ Fein- Motorik	Wahrnehmung visuell/aud. /taktil/kinästh vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/ Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
x	x	x	x	x				

Räumliche Wahrnehmung: Aufteilung des Blattes, beidhändiges und beidseitiges ausfüllen des Blattes mit Mustern

Vorbereitung: A3 Blätter, Wachsstifte, Klebestreifen, Arbeitsbogen (grosse Linien) als Klassensatz, Musik Track 4

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivitäten	Methodisch-Didaktisches	Medien
00:00	Hinführung	<p><u>Tanz</u> L: Wir spielen Roboter heute! Wer kann zeigen, wie sich Roboter bewegen? – einige SuS vormachen lassen – Unterrichtsgespräch mit dem Ergebnis: Sie bewegen sich eckig und kantig, sie sind steif, haben nur wenige Gelenke....</p> <p>Tanz: L und SuS gleichzeitig mit der Musik</p>	<p><u>Tanz mit Vortänzer:</u> Verteilt im Raum stehend mit Armeslänge Abstand, zum L ausgerichtet</p>	Musik Track 4
00:10	Erarbeitung Vorbereitung	<p><u>Tanz auf dem Papier</u></p> <p>L. modelliert an der Tafel: ein A3 Blatt falten und wieder öffnen; an der Tafel fixieren. Die Mitte jeder Seite abschätzen und dort einen Punkt setzen.</p> <p>Die SuS ahmen die Handlung nach.</p>	Modellation	1 A3 Blatt, Wachsstifte, Klebestreifen
00:17	Anleitung	<p>L. modelliert den Tanz auf dem Papier – die SuS machen ihn sitzend in der Luft mit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rechteckig um das Blatt 2. diagonal durch die Mitte und gerade 3. Gitternetz (aus Zick-Zack) 		
00:25	Ausführung	<p>SuS «tanzen» auf dem Papier. L. macht die Bewegungen in der Luft mit, damit die SuS «abschauen» können</p> <p>Blätter in die Schülermappen ablegen</p>	«Tanz auf dem Papier»	
00:30	Vertiefung Vorbereitung	<p><u>Vorschriftliche Übungen</u> <u>Tanz: «über Berge und Mauern und Zinnen»</u> L: Jetzt haben wir einen neuen Roboter, der nur 4 Bewegungen kennt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Ausgangs -Position: Arme gebeugt auf Schulterhöhe 		

00:35	Anleitung: zum Tanz Tanz	<p>7. Arme nach oben strecken und klatschen (V- Bewegung) 8. Arme nach vorne strecken und klatschen (V-Bewegung) 9. Arme parallel nach vorne 10. Arme parallel nach oben 11. Arme zur Seite strecken</p> <p><u>Gemeinsamer Tanz: «über Berge und Mauern und Zinnen»</u> 0,1,0,2 viermal (Berge); gezählt: «und eins und zwei» 0,3,0,4,0,5,0,5 viermal beide Arme (Mauern und Zinnen); gezählt: »und eins, und zwei, und drei, und vier) Nur mit dem rechten Arm viermal Nur mit dem linken Arm viermal - L: tanzt mit und zählt dazu laut</p>	Tanzaufstellung im Raum	
00:40	Anleitung zum «Tanz auf dem Papier» Ausführung vom «Tanz auf dem Papier»	<p>L. modelliert an der Tafel (dort ist der Arbeitsbogen schon befestigt in A3 Format) oder unter dem Visualizer den «Tanz auf dem Papier» mit lautem Zählen (wie eben beim Tanz) 1,2 bzw. 1,2,3,4</p> <p>Die SuS malen dazu in die Luft mit</p> <p><u>«Tanz auf dem Papier»</u> Heute den Bogen nicht festkleben. Wir üben die richtige Schreibhaltung und das Festhalten mit der Hilfshand: L. zeigt Haltung und Bewegung an der Tafel mit dem Arbeitsbogen vor: leicht schräg (Linkshänder anders) und mit der ausgebreiteten Hilfshand festhalten. Die Bewegung geht immer genau von einer Linie zur anderen Linie! Auf der Rückseite wird fortgefahren, wenn die Vorderseite voll ist.</p> <p>Arbeitsbögen austeilen,</p>	<p>L: modelliert</p> <p>Sus. Malen dazu in die Luft</p> <p>Demonstration</p> <p>Tanz auf dem Papier</p>	Arbeitsbögen: doppelseitige kopiert

00:45	Verabschiedung	<p>Die Musik läuft, die L. malt die Bewegung in die Luft (im halben Tempo zur Musik) und zählt dazu: 1,2,1,2... – L. ändert in der Mitte (ca. 1 Min.) zur Zinnenbewegung: 1,2,3,4...</p> <p>Die SuS malen zur Musik auf dem Arbeitsbogen «Berge» und «Zinnen»</p> <p>Die Arbeitsbögen in die Schülermappen ablegen</p>		
-------	----------------	--	--	--

Beschreibung der Lektion Nr. 4a: Ecken und Winkel im Spiegel

Inhalte der Lektion

1. Spiegelbild-Tanz
2. «Spiegelbilder» in Partnerarbeit
3. Stadtbild aus vielen eckigen Giebeln und Hausteilen

Lerngelegenheiten der Lektion

1. Die eckigen und kantigen Bewegungen noch einmal üben und vertiefen
2. Auf das Gegenüber achten, um gleichzeitig zu tanzen
3. Auf den Partner achten, um in Spiegelbewegung auf dem Papier zu tanzen
4. Das «Spiegeln» spielerisch erfassen und mitmachen können
5. Die Spiegelachse als «Grenze» verstehen, wo sich beide Partner treffen auf dem Papier
6. Ein Stadtbild gestalten (oder nach-gestalten) aus eckigen Giebeln und Häuserteilen

Methodische Ausführung

Zu Anfang wird wieder getanzt. Diesmal ist der Tanz keine Wiederholung der Vorlektion. Man tanzt in der Gassenaufstellung (Armeslänge zur Seite und nach vorne frei) und steht sich paarweise gegenüber. Auch die Lehrperson hat einen Partner, mit dem sie die beiden Bewegungen, die gespiegelt werden einmal vorführt. Der Tanz variiert durch die «Bergbewegung» und die «Zinnenbewegung».

Berg- Bewegung:

1. Arme gebeugt, Finger nach oben zum Klatschen), Hände neben der Brust
2. Arme lang nach vorne strecken und in die Hände des Gegenübers klatschen.

(in der Übung ohne Musik zählt man dazu 1,2,1,2...)

Zinnen-Bewegung (Zwei Grundbewegungen):

2 = Arme hoch strecken

4 = Arme zur Seite strecken

1 und 3 = Ausgangsposition (ähnlich wie bei 1. Bergbewegung) jedoch die Hände auf Schulterhöhe halten

Beidarmig: 1,2,3,4,1,2,3,4...

Einarmig: 1, li 2, 3, li4, 1, re 4, 3, re2, 1

Wenn einem die Tanzeinleitung schwerer fällt, kann man einfach 4x jede Bewegung im Wechsel machen. Bei der «Zinnenbewegung» ist es aber reizvoll nicht nur beidarmig, sondern auch einarmig zu arbeiten, dadurch wieder das Spiegeln noch interessanter.

Die SuS üben tänzerisch auf das Gegenüber zu achten und eine Spiegelbewegung auszuführen.

Auch in der zeichnerischen Übung geht es an diesem Tag um diese beiden Bewegungen, die als Spiegelbewegung getanzt werden mit einem Partner

Hierfür werden A4 Bögen «zum Schrank» gefaltet, einmal längs in der Mitte, wieder öffnen und jetzt die beiden Seiten bis zur Mittelfalz falten. So entsteht ein Blatt mit einer Mittellinie, als «Spiegellinie» und 2 Begrenzungslinien für die Bewegung. Jeder SuS faltet ein Blatt, so dass jedes Paar 2 Blätter hat, die hintereinander auf dem Tisch fixiert werden mit Klebestreifen. Die Spiegellinie wird dann von den SuS blau nachgezogen, als Grenze, an der sich die Bewegungen spiegeln. Die zweite «Grenzlinie» wird als Falz gelassen. Es wird versucht genau in diesen Linien zu «tanzen»; also von Linie zu Linie und die Zinnen stehen rechtwinklig auf der Linie. Hier wird auf das saubere Schreiben in einer Lineatur vorbereitet.

Die SuS sitzen sich gegenüber an den Tischen und versuchen beim lauten Zählen der Lehrperson: 1,2 und 1,2,3,4, sich gleichzeitig zu spiegeln beim Malen der Berge und der Zinnen. Die Lehrperson achtet darauf, aufzuhören, wenn die Blätter voll sind. Die SuS werden unterschiedlich schnell die Blätter voll haben. Daher gibt man die Anweisung, wenn die Blätter vollgeschrieben sind, Farbe wechseln und darüber mit der neuen Farbe weiter zu malen.

Diese Spiegel-Arbeit ist ungewohnt und wird vorher von der Lehrperson einmal mit einem Schüler/in oder Kollegen/in modelliert oder man modelliert auf dem Visualizer– der das Bild direkt auf die Leinwand wirft.

Die Blätter werden in die Schülermappen gelegt, jeder S nimmt sich eines der Blätter.

Dann folgt ein zweiter Teil dieser Vertiefungslektion. Auf ein A3 Blatt soll ein Bild von einer Stadt entstehen, dabei dürfen nur Ecken und Geraden gezeichnet werden. Es werden in mehreren Reihen

eckige Giebel und Treppengiebel, gezeichnet und mit eckigen Fenstern, Balkonen und Läden, Treppen etc. verziert, alles ist erlaubt, es muss nur eckig bzw. gerade sein.

Die Lehrkraft zeichnet Beispiel an die Tafel. Falls diese kreative Aufgabe für einige SuS zu schwierig ist, kann das Beispiel aus dem Material kopiert werden und der Schüler wird aufgefordert, alle Linien auf dem Blatt bunt zu gestalten.

Als Wertschätzung macht die Klasse mit der Lehrperson am Ende einen Museumsrundgang. Die Ruhe-Regel sollte noch einmal erklärt werden! Die Bilder werden in die Mappen der SuS gelegt und die SuS verabschiedet.

Beispiel

Stundenverlaufsplan Nr. 4a

Thema der Stunde: Winkel und Ecken im Spiegel

Bezug zum LP21:

21. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)
 - a. Personale Kompetenz: mit jedem Mitschüler arbeiten können, Teamfähigkeit; Rücksichtnahme, Sich zurücknehmen, nicht dominieren wollen.
 - b. Methodische Kompetenz: Schrank aus Papier falten, Spiegelbilder mit einem Partner, rhythmisches Zeichnen (zum Abzählen), Eine Stadt aus Giebeln zeichnen, Museumsrundgang
 - c. Soziale Kompetenz: ich tanze mit einem Partner, ich male ein Spiegelbild mit einem Partner, ich schätze die Bilder der Mitschüler wert.
22. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen
23. MA.2.A.1.d....verstehen Begriffe ...spiegeln; MA.2.A.2.c...können Figuren ...spiegeln
24. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
x	x	x		x	x	x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme, Formendifferenzierung

25. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/Fein-Motorik	Wahrnehmung visuell/aud./taktil/kinästhetisch vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
x	x	x	x	x	x	x	x	

Räumliche Wahrnehmung:

Vorbereitung: An jedem Tisch zwei Stühle gegenüber platzieren (in der Anzahl der SuS), A4 und A3 Bögen als Klassensatz, Wachsstifte (z.B. Neocolor), je 4 Klebestreifen an den Tischkanten, Tafel und Kreide, Musik.

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivitäten	Methodisch-Didaktisches	Medien
00.00	Begrüssung und Einstieg	<u>Tanz</u> : L. sammelt die Klasse auf einer freien Fläche. Teilt die Klasse in zwei Gruppe, die sich paarweise gegenüber stehen. L hat auch einen Partner und demonstriert die beiden Bewegungen.	Tanzaufstellung: im Raum verteilt- Armeslänge Abstand	Musik
00.05	Erarbeitung I Vorbereitung	<u>Vorbereitung:</u> L demonstriert unter dem Visualizer/ oder an der Tafel: Ein A4 Papier im Querformat wird einmal nach oben gefaltet und wieder geöffnet. Nun werden die beiden langen Seiten jeweils wieder bis zur Mitte gefaltet und geöffnet. So entstehen 3 Linien: 1 Mittellinie und zwei aussen. Die Mittellinie ist der «Spiegel» und wird mit Farbstift in blau deutlich. nachgezogen. SuS falten die Papierbögen und ziehen die blaue Spiegellinie nach L teilt die Klasse in Paare, die setzen sich gegenüber an die Tische. Je 2 A4 Bögen hintereinander mit der «Spiegellinie» als Mittellinie zwischen die SuS. kleben.	Frontalunterricht	2 A4 Bögen, blauer Neocolor Klassensatz A4, Neocolor für jeden Tisch
00.15	Anleitung	<u>Anleitung:</u> zum Partnerspiel Spiegelbilder L. zeigt das Spiegelspiel mit einem Partner an der Tafel/ oder dem Visualizer vor: gemeinsamer Startpunkt an der Spiegelachse. L zählt: 1,2,1,2,1,2... und danach 1,2,3,4,1,2,3,4... die L. « ich achte immer auf den Partner, wir sind gleichschnell. Keiner darf über die blaue Linie malen! Die Bewegung geht immer von der Schreiblinie zur Spiegellinie – aber nicht darüber! ...	Modellation mit einem S/L	Tafel und Kreide
	Durchführung	<u>Durchführung:</u> <u>Tanz auf dem Papier ohne Musik:</u> die L zählt 1,2 bzw. 1,2,3,4 die zwei «Spiegel Papiere werden hintereinander auf dem Tisch fixiert, der «Spiegel» trennt den Tisch in die Schüler-Hälften. Jedes Kind bekommt einen Wachsstift/ Neocolor. Startposition: an der Mittellinie. L. zählt 1,2,1,2,1,2... bis das erste Papier mit gespiegelten Zacken voll ist, danach 1,2,3,4,1,2,3...bis das Papier mit den «Mauerscharten/ Zinnen» bei	Partnerarbeit mit rhythmischer Anleitung vom L	4 Klebestreifen je Paar, 2 vorbereitete Spiegel-Blätter je Paar, Stifte

00:25	Vertiefung	<p>allen einmal gefüllt ist. Dann die Blätter wenden, fixieren und noch einmal! Jetzt kann mit Musik gearbeitet werden – die SuS können dann selbst gemeinsam auf 2 bzw.4 zählen.</p> <p>L: zeichnet die Bewegungen in die Luft zum Abschauen für die SuS.</p>	Modellation	Tafel, Kreide
00:30	Anleitung	<p><u>Stadt mit vielen Treppengiebeln</u></p> <p>Die L. demonstriert an der Tafel. Zeichnet ein fiktives Blatt und füllt dieses mit verschiedenen Giebeln, Fenster und Türen hinein etc. (Aufgabe: Die Stadt besteht nur aus Ecken und Geraden) (siehe Beispiel)</p>	Einzelarbeit	A3 Blätter, 1
00:45	Durchführung	A3 Blätter und Wachstifte/ Neocolor verteilen	Museumsrundgang	Packung Neocolor je Tisch
	Abschluss	Wertschätzung: Museumsrundgang		

Beschreibung der Lektion Nr. 5: Arkaden und Girlanden «Die Dampflok»

Inhalte der Lektion

1. Dampflok: Stangenantrieb (Der Kreis in Bewegung, sowie der aufsteigende Qualm ergeben Schleifen)
2. Dampflok- Tanz: Stehen, fahren, anfahren, qualmen
3. Beidhändiger «Tanz auf dem Papier» Zugfahrt
4. «Eine Insel mit zwei Bergen» - ein Gruppentanz auf dem Papier

Ziele der Lektion

1. Arkaden und Girlanden entwickeln aus der Kreisbewegung (entstehen, wenn wir kreisen und uns in eine Richtung bewegen)
2. Die Kreiselbewegung in alle Richtungen ausdauernd durchhalten
3. In der Kreiselbewegung anhalten können und erkennen, dass ein Kreis entsteht
4. Beidhändig gleichmässige Kreisel fahren (schwierig für die ungeübte Hand)
5. Richtungen auf dem Blatt kennen und nutzen: neu: diagonal
6. Den Qualm einer Dampflok und die Bewegung der Antriebsstange mit der Kreiselbewegung auf dem Papier assoziieren
7. Ein A3 Blatt falten und die Mittelpunkte schätzen und markieren

Methodische Ausführung

Die Lehrperson führt in das Thema Dampfzug mit einem Ratespiel ein: Was bin ich? Gibt ein Rätsel: «Ich bin gross (und aus Eisen) und vor 150 Jahren hat man mich überall schnaufen gehört...(abwarten) ... ich zeige euch mal eine typische Bewegung von mir: Antriebsstange (ohne Geräusche)...(abwarten).... In mir kocht das Wasser über einem Feuer, das der Heizer mit der Kohle anfacht... ...

Wir fahren heute mit einer Dampflokomotive! Und die macht so: nimmt eine Kreide in die Hand und stellt sich seitlich zur Tafel, bewegt die «Antriebsstange» und spurt dabei eine Kreiselbewegung an die Tafel... fragt SuS, was passiert ist, und spurt dann mit der Kreide wieder den Lok-kreisel – der sich nun langsam in Bewegung setzt: die SuS erleben, wie aus dem Kreis eine Girlanden- bzw. Arkaden-Schleife entsteht.

(hier kann man aus dem Internet eine fahrende Dampflok zeigen)

Es folgt der Tanz. Die SuS stehen auf und bereiten ihre «Antriebsstangen» (Arme) vor. Wir tanzen den grobmotorischen Tanz, mit grossen und kleinen Antriebsrädern (😊) und Qualm.

Dann wird das A3 Blatt, wie schon geübt, vorbereitet. Hier gibt die Lehrperson nur mündliche Anweisungen bzw. hilft den SuS, die Hilfe benötigen. Das Blatt wird mit 2 Klebestreifen, wie gehabt, befestigt.

An der Tafel wurde vorher ein fiktives Blatt skizziert (ca. doppelt so gross wie A3) mit einer gestrichelten Linie als Mittelfalz. (Es kann noch einmal demonstriert werden, wie man die Mittelpunkte festlegt).

Die Lehrperson demonstriert kurz die beidhändige Zugbewegung auf dem Papier, und erklärt, dass man am Rand entlangfährt, in jeder Ecke ist ein Bahnhof, dort wird angehalten, wenn die Lehrerin «Bahnhof» ruft. Man kann auch 4 Namen für die Ecken festlegen, was aber für kognitiv schwächere Schüler eine Hürde sein kann, denn es stellt eine zusätzliche Gedächtnisleistung dar.

Die SuS nehmen zwei Wachsstifte in die Hände und stellen sie auf den Startpunkt in die Mitte oben auf dem Papier. Es wird nun zur Musik auf dem Papier getanzt. Man wechselt die Richtungen und fährt mal parallel mal spiegelverkehrt mit den Händen auf den beiden Papierhälften. Die SuS werden durch Kommandos «ferngesteuert» - können aber jederzeit an die Tafel schauen – und die Bewegung auch anschauen, wo die Lehrperson die Bewegung mitmacht. Statt der Tafel ist auch ein Visualizer möglich, damit die Lehrperson die Bewegung mitzeigen kann. Er hat den Vorteil, dass die Lehrperson den SuS nicht die Sicht versperrt – aber den Nachteil, dass man als Lehrer die Bewegung nicht so gross wie die SuS macht, und so oft zu schnell in den nächsten Ecken ist.... Ich empfehle die Tafel.

Dann folgt eine Variation mit der Diagonalen. Das Wort wird erklärt und an der Tafel demonstriert, was passiert, wenn das Kommando ergeht: diagonal und wieder gerade!

Dann gehen alle wieder beidhändig an den Startpunkt, die Farbe darf neu gewählt werden (immer dunkler beim 2. Mal – aber nie schwarz (das übermalt alle vorigen Spuren). Der Tanz auf dem Papier startet erneut. Diesmal mit diagonalen Kommandos. Am Ende werden diese Bilder in die Mappen abgelegt und es startet der zweite Teil der Stunde.

Im zweiten Teil der Stunde wird ein lustiges Gruppenspiel gespielt. In Gruppen von 4-6 SuS wird auf einem grossen Packpapierbogen «Eine Insel mit zwei Bergen» gespielt. Ein Packpapierbogen wird auf zusammengestellten Tischen, oder auch auf dem Boden, ausgebreitet und fixiert. Das Arbeiten auf dem Boden hat den Nachteil, dass die Schüler krabbeln müssen und die Schleifenbewegung dadurch ungleichmässiger werden... es geht aber dennoch, wenn keine Zeit oder Möglichkeit ist, die Tische zusammen zu stellen, wichtig ist, dass die SuS sich im Kreis um den Gruppentisch rund herum bewegen können.

Die erste Aufgabe: Malt als Gruppe, 2 Berge, einen Bahnhof und jeder 2 Häuser auf eure Insel (kann ergänzt werden mit Hafen, Schloss, Fluss, Brücke...) Die Gegenstände können visuell an der Tafel dargestellt werden, es sind Beispiele für Berge, Bahnhof und Haus skizziert.

Gruppenarbeit: Die SuS einigen sich, wer was wohin malt. Die Zeit von 1 Min wird vorgegeben für die Absprache, dann erneut 2 Min. um zu malen. Jetzt stellen wir uns gut verteilt rundum den Tisch/ den Packpapierbogen und mit der Musik geht es los: Aufgabe: Fahre mit der Zugsbewegung auf der Insel umher. Dabei musst du Unfälle vermeiden: nicht über die Berge fahren und um die Häuser und Bahnhöfe herum. Du darfst die Schienen deiner Nachbarn benutzen oder neue Wege fahren. Es gibt zwei Kommandos von der Lehrperson: Volle Kraft voraus und volle Kraft zurück. Das ist ein besonderer Spass. Alle SuS müssen gleichzeitig in eine Richtung fahren, um die Gebäude und Berge herum und am Ende auch einmal rückwärts!

Die SuS fahren die ganze Zeit mit der «Dampflok» rundum ihre Insel:

Stundenverlaufsplan Nr. 5

Thema der Stunde: Arkaden und Girlanden «Die Dampflok»

Bezug zum LP21:

26. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)

- a. Personale Kompetenz: Ideen zugunsten anderer zurückstellen, auf ein «Kommando» hören und reagieren
- b. Methodische Kompetenz: Mittelpunkte finden, Arkaden und Girlanden als fahrender «Zug», auf Kommando reagieren
- c. Soziale Kompetenz: Rücksicht nehmen, auf die anderen achten, sich einigen und absprechen

27. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen

28. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
x	x	x	x	x	x	x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme, Formendifferenzierung

29. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/ Fein- Motorik	Wahrnehmung visuell/aud. /taktil/kinästh vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/ Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Räumliche Wahrnehmung: Falten, Mittelpunkte, symmetrische Befahren des Papiers. Gestalten der «Insel», Orientierung auf der «Insel»,

Vorbereitung:

Auf der Tafel einen imaginären Papierbogen mit Mittelfalz ca. 80 breit/60 hoch aufzeichnen. 5-6 grosse Packpapierbögen (evtl. schon auf grosse Tische geklebt in einem 2. Raum), Klebestreifen, Musik, A3 Blätter, Wachsstifte

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivitäten	Methodisch-Didaktisches	Medien
00:00	Einstieg ins Thema	Thematische Hinführung: L führt thematisch ein mit Quiz und Bild einer Dampflok. Die Bewegung heute: L. demonstriert an der Tafel wie die Schleifen aus der Kreisbewegung entstehen. <u>Tanz:</u> L und SuS gleichzeitig (Dampfzug-Tanz)		Musik
00:05	Erarbeitung Vorbereitung	L: Wir falten ein A3 Blatt und öffnen es wieder, kennzeichnen die beiden Mittelpunkte auf jeder Seite und fixieren es auf dem Tisch. Das machen die SuS heute zum ersten Mal selbstständig. L. beobachtet und hilft. <u>«Tanz auf dem Papier»: Eine Zugfahrt</u> <u>Die Zugbewegung:</u>	<u>Tanz:</u> Verteilt im Raum stehend, zur L. ausgerichtet	Tafel A3 Blätter, Klebestreifen
00:10	Anleitung	L: demonstriert an der Tafel den «Tanz auf dem Papier» zum Thema. Vorbereitet ist eine 80brx60h umrandete Fläche mit angedeuteter Mittelfalz durch eine gestrichelte Linie. Zur L. beidhändig auf dem Papier «Zug fahren». Startpunkt ist oben in der Mitte. Bei der «Durchsage» «Bahnhof» wird in der nächsten Ecke auf der Stelle gekreist. (Jede Ecke kann einen Städte-/ Dorfnamen bekommen, wenn man möchte)	Demonstration an der Tafel	Musik, vorbereitete Tafel, 2 Kreiden
00:15	Durchführung	Die SuS nehmen in jede Hand (beidhändiges Malen) einen Wachsstift. Die L. tanzt auf der Tafel mit Kreide dazu. Musik an.... L. ruft hin und wieder «Bahnhof» dann müssen die SuS in der nächsten Ecke auf der Stelle kreisen, bis der L. «weiter» ruft. Die Bewegung wird mit den Armen zueinander und parallel gemacht.	«Zug-Spiel» mit Kommandos	Musik, Je 2 Wachsstifte/ Neocolor

00:18	<p>Vertiefung</p> <p>Anleitung</p> <p>Durchführung</p>	<div data-bbox="766 193 1171 496" data-label="Image"> </div> <p>Variation I: <u>diagonal</u> (das grosse X entsteht)</p> <p>L. jetzt gibt es noch ein «Kommando»: diagonal , dann wird von der nächsten Ecke abgebogen und durch die Mitte diagonal zur anderen Ecke gefahren. L demonstriert «diagonal» an der Tafel.</p> <p>Der Tanz auf dem Papier hat jetzt diese Varianten «Bahnhof, weiter und diagonal»;</p> <p>Wir starten wieder mit beiden Händen oben in der Mitte. Musik an. Los! SuS auf dem Papier (das Blatt wird weiter gebraucht, die Farbe des Stiftes gewechselt), L. an der Tafel.</p> <div data-bbox="712 892 1225 1281" data-label="Image"> </div> <p>Die Blätter in die Schülmappen ablegen.</p>		<p>Schülermappen</p>
-------	--	---	--	----------------------

00:22	<p><u>Gruppenspiel: «Eine Insel mit 2 Bergen»</u> Wir schieben die Tische so zusammen, dass unsere grossen Packpapierbögen darauf passen (oder gehen in einen Raum mit grossen Tischen).</p>	<p>Gruppenarbeit 4-6 SuS je Gruppe</p>	
00:25	<p>L teilt SuS zu 4-5 in eine Gruppe. Sie verteilen sich stehend um die Tische. Die Gruppen erhalten die Anweisung auf ihre Insel die folgenden Sachen zu malen: (... das steht an der Tafel: 2 grosse Berge, einen Bahnhof, Häuser)</p>		
00:30	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>		<p>Tafel mit Anweisung der Inselbauten Wachsstifte Musik 5-6 Packpapierbögen</p>
00:35	<p>Aufgabe: L: Eure Züge fahren alle gleichzeitig rundherum auf der Insel, ihr müsst um die Berge, die Häuser und den Bahnhof herumfahren. Ihr geht dabei um den Tisch ganz langsam herum, niemand überholt, versucht ein Tempo zu finden, bei dem alle Züge fahren können – Es gibt zwei «Kommandos» : Volle Kraft voraus/zurück. Bei «Volle Kraft voraus dürft ihr starten. Wir starten mit der rechten Hand am Zug und gehen linksherum um den Tisch. Stellt euch einmal so auf!... Wenn ich «volle Kraft zurück» rufe, wechselt ihr den Stift in die andere Hand dreht euch herum und fahrt eure Schleifenlinie mit der anderen Hand zurück. (Evtl. einmal demonstrieren an der Tafel)</p>		<p>Gruppentische (idealer Weise schon in einem anderen Raum vorbereitet)</p>
00:40	<p>Musik an. Die SuS fahren in Schleifen-Bewegung alle gleichzeitig um ihre Insel. L. gibt Kommandos für «voraus/ zurück</p>		
00:45	<p>Inselbögen abnehmen - Verabschiedung</p>		

Beschreibung der Lektion Nr. 5a: Arkaden und Girlanden «Zick-Zack-Zugfahrt»

Inhalte der Lektion

1. Lokomotiv-Tanz als Polonaise
2. Arkaden und Girlanden in einer Lineatur
3. Orientierung und Zielgenauigkeit «zu den Gegenständen auf dem Blatt»
4. «Blind-Flug» Zielgenauigkeit auf dem Blatt

Lerngelegenheiten der Lektion

1. Arme (Kreise) und Beine (Schritte) koordinieren bei der Zug- Polonaise
2. Ein A3 Blatt durch Falten und 7 Linien unterteilen (Technik: 2x «zum Schrank»)
3. Eine Daumenbreite einsetzen, um Punkte vorn und hinten auf die Linien zu setzen
4. Die Arkaden- Girlanden-Bewegung «im Zick- Zack» hin und her durch die Linien führen
5. Auf den «Bahnhöfen» um die Punkte auf der Stelle kreisen
6. Auf einem Blatt 5 Gegenstände verteilen
7. Zur Spielanweisung auf die richtige Art zu den Gegenständen fahren: hüpfen, fliegen, Zug-
Fahren
8. Sich auf dem Blatt schnell orientieren können
9. Sich vorstellend (blind) auf dem Bild orientieren können
10. Die Konzentration aufbringen können

Methodische Ausführung

Die Bewegung der Lokomotive ist den SuS vertraut. Heute kann man eine rhythmische Beinarbeit und die Orientierung im Raum hinzunehmen: Die SuS bilden eine Polonaise. Hierbei ist die Aufstellung hintereinander als Schlange, man fasst sich nicht an, hält aber die Abstände. Die Lokomotiven tanzen hintereinander im Takt, die Arme machen die Drehbewegung der Antriebsstange im Takt. Wenn dies gut läuft, kann die Lehrperson in die Musik einmal das Kommando «Volle Kraft zurück» erteilen... und mit «volle Kraft voraus» auflösen.

Als nächstes sollen die Arkaden und Girlanden in eine Lineatur gemalt werden. Hierfür wird die Lineatur selbst hergestellt. Man nimmt ein A3 Blatt im Querformat und faltet es in der Mitte, öffnet es wieder und faltet nun die Seiten zur Mittelfalz (der «Schränk» entsteht) nun werden die Seitenteile erneut zur Mitte gefaltet. Wenn man das Blatt öffnet hat man 7 Linien. Das Falten kann schrittweise mit den SuS gemacht zusammen gemacht werden, was für SuS mit Wahrnehmungsproblemen einfacher ist. Sie sind mit dem Nachvollziehen der Bewegung und dem Ablauf (Handlungsplanung) oft überfordert. Man kann jeden Schritt unter dem Visualizer oder an der

Tafel vorzeigen und dann nachmachen lassen. Am Ende die «Daumenbreite» an der Tafel/Visualizer zeigen und so die Punkte für die «Bahnhöfe» am Anfang und am Ende der Linien setzen.

Setzen der Bahnhöfe

Für die Anleitung wird ein Blatt im Hochformat mit 7 Linien an der Tafel grossformatig skizziert. Dort auch die Punkte mit der «Daumenregel» setzen. Nun demonstriert die Lehrperson, wie zur Musik getanzt wird: losfahren und bei jedem Bahnhof stehen bleiben und auf der Stelle kreisen.

Für den Tanz auf dem Papier tanzt die Lehrperson an der Tafel mit. Es wird im Hochformat gearbeitet. Wenn die Musik am Ende noch nicht zu Ende ist, kann ein Stück zurück gefahren werden!

Im nächsten Teil der Stunde, wird die räumliche Wahrnehmung und die Zielgenauigkeit trainiert. Auf neuen A3 Blättern werden 5 Gegenstände verteilt (über das ganze Blatt) von den Schülern:

Ein Beispiel für ein fertig vorbereitetes Blatt ist im Material angefügt. Dies sollte für SuS mit Schwierigkeiten kopiert werden, damit sie nicht unnötige Barrieren haben, und an der Zielgenauigkeitsübung, die im Vordergrund steht, partizipieren können. Ich schlage vor, die Kopien grosszügig auszulegen und jedem Schüler zu erlauben, eine Kopie zu nehmen, wenn er die Aufgabe in der veranschlagten Zeit nicht fertig ausgeführt hat.

Den SuS wird nun an der Tafel gezeigt, wie die drei Fortbewegungsmöglichkeiten funktionieren:

Die Lehrperson leitet verbal an. Sie gibt die «Kommandos», wie wohin gelangt wird, z.B. vom *Baum* zum *Haus gehüpft* und weiter vom *Haus zur Wolke geflogen*....

Als lustige Herausforderung, wird das Spiel noch einmal im «Blind-Flug» gemacht. Hierfür werden die Blätter gewendet und neu fixiert mit zwei Klebestreifen. Dann werden erneut die 5 Gegenstände auf dem Blatt verteilt und der Wachsstift auf den Startpunkt «das Haus» gelegt. Die Lage der Gegenstände wird sich kurz eingepägt. Die Schlafbrillen werden aufgesetzt und das Spiel beginnt.

Am Ende ist die Spannung gross: Wie sieht mein Bild aus? Habe ich die Dinge getroffen?... Eine kurze Reflexionsrunde nach Abnahme der Schlafbrillen schliesst die Stunde ab. Die Lehrperson leitet die Reflexion ein mit der Frage: Konntest du die Dinge vor deinem geistigen Auge sehen? Warst du dir unsicher, wo ein Gegenstand lag? Welche Bewegung fiel dir am leichtesten/ schwersten?...

Beispiel für eine vorbereitete Landschaft:

7Stundenverlaufsplan Nr.5a

Thema der Stunde: Arkaden und Girlanden Zick-Zack-Zugfahrt

Bezug zum LP21:

30. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)

- a. Personale Kompetenz: Selbstreflexion und Selbstständigkeit
- b. Methodische Kompetenz: Aufgaben lösen, Arbeitsprozesse reflektieren und durchführen.
- c. Soziale Kompetenz: Umgang mit Vielfalt

31. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen

32. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
x	x	x		x	x	x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme, Formendifferenzierung

33. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/ Fein- Motorik	Wahrnehmung visuell/aud. /taktil/kinästh vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/ Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
x	x	x	x	x	x	x	x	

Räumliche Wahrnehmung: Orientierung auf dem Blatt, Vorstellungsvermögen

Vorbereitung: Tafelbild 1: 7 Linien , 2x Satz A3 Blätter, 6 Klebestreifen für jeden SuS, Wachsstifte, einige Kopien

Landschaften, Tafelbild 2: Verteile diese Gegenstände: Haus, Baum, Wolke, Boot, Berg ; Tafelbild3: fliegen, hüpfen, Zugfahren (statt der Tafelbilder 2. und 3. können auch Zeichnungen auf den Visualizer gelegt werden)

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivität	Methodisch-Didaktisches	Medien
00:00 00:05	Aufwärmen/ Einstieg	Tanz: Lokomotiven-Polonaise	Polonaisen- aufstellung: hintereinander	Musik
	Erarbeitung I. Vorbereitung	<u>S- Bahnfahrt mit vielen Bahnhöfen</u> <u>L zeigt</u> , wie man ein A3 Blatt mit 7 «Linien» faltet: Schrank falten und die Türen noch einmal falten zur Mittelfalz. Öffnen und die 7 Linien mit einem Bleistift nachziehen (ohne Lineal - Blatt darf gedreht werden und Linien von oben nach unten gezogen werden). Dann für die «Bahnhöfe» Punkte setzen; eine Daumenbreite vom Rand in jede Linie, am Anfang und Ende. (Am besten unter dem Visualizer zeigen)	Demonstration	Ein grosses Blatt, Bleistift, Visualizer
00:10		<u>Die SuS machen</u> dies nach und fixieren das Blatt im Hochformat vor sich am Tisch. L. beobachtet und hilft wo nötig	Nachahmen	A3 Blätter, Bleistifte
00:17	Anleitung	<u>Tanz auf dem Papier</u> L. hat an der Tafel ein solches Blatt grossformatig skizziert. Stellt die Musik an und fährt zur Musik bis zum ersten Bahnhof in Schleifen, umkreist den Bahnhof ein paar Mal und fährt im Zickzack weiter. L. stellt Musik ab, wenn das Blatt voll ist und lässt sich von den SuS beschreiben, was sie machen sollen.	Demonstration	<u>Wandtafel</u> : Blatt mit 7 Linien und Punkten als Bahnhöfe
00:20	Durchführung	SuS machen den «Tanz auf dem Papier» . L. beobachtet und hilft wo nötig	«Tanz auf dem Papier»	Kreide und Musik
	Vorbereitung II.	<u>Ab durch die Landschaft</u> Unsere		Wachsstifte und Musik

00:25	<p>Anleitung</p>	<p>Landschaft hat: 5 Dinge: Haus, Baum, Boot, Berg, Wolke. L. zeigt das Tafelbild oder unter dem Visualizer die Skizzen der Objekte (s. Beschreibung) Verteile auf einem A3 Blatt diese 5 Dinge! L. demonstriert an der Tafel auf einem imaginären Blatt die 5 Dinge. «Ihr könnt die 5 Sachen irgendwo hin malen auf dem Blatt» (Beispiel)</p>	<p>Demonstration</p>	<p>Tafelbild oder Visualizer</p> <p>A3 Blätter, Klebebandstreifen (einige fertige Kopien mit den verteilten Gegenständen)</p> <p>Skizze eines Beispiels (an Tafel oder unter Visualizer)</p>
	<p>Durchführung</p>		<p>Gemeinsamer «Tanz auf dem Papier» ohne Musik</p>	

00:35	<p>Erarbeitung III.</p> <p>Anleitung</p> <p>Durchführung</p>	<p>Wir fangen am Haus an: Alle nehmen den Stift und gehen in Startposition!</p> <p>L. gibt jetzt immer an, wie man von wo nach wo kommt: z.B. wir hüpfen vom Haus zum Baum, von da fliegen wir zur Wolke und nehmen den Zug zum Berg...usw. (es wird immer der direkte Weg genommen) Die SuS spielen unter der Anleitung der L. «Ab durch die Landschaft»</p> <p><u>Blind-flug</u> A3 Blätter drehen und wieder fixieren.</p> <p>L: Malt erneut die 5 Sachen auf das Blatt, und prägt euch ein, wo sie liegen. Nun machen wir das gleiche Spiel mit «Schlafbrillen» - mal sehen, ob es euch gelingt, blind die Dinge zu finden. Nehmt einen Stift und legt ihn auf das Haus, setzt die Schlafbrille auf und nehmt den Stift zur Hand– wobei der auf dem Haus bleibt, damit wir dort starten können.</p> <p>SuS spielen unter der Anleitung der L. «Blind durch die Landschaft» SuS . versuchen aus dem Gedächtnis, die Dinge anzusteuern mit der richtigen Bewegung. Ergebnis betrachten und wenn noch Zeit kurze Reflexionsrunde: Konntest du die Dinge vor deinem geistigen Auge sehen? Warst du dir unsicher, wo ein Gegenstand lag? Welche Bewegung fiel dir am leichtesten/ schwersten?</p> <p>Blätter in die Schülermappen und verabschieden</p>	<p>Gemeinsamer «Blindflug» auf dem Papier</p> <p>Reflexionsgespräch</p>	<p>2 Klebestreifen</p> <p>Schlafbrillen</p>
00:45				

Beschreibung der Lektion Nr. 6: Der Baum - eine Zusammenfassung

Inhalte der Lektion

1. Die Struktur des «Baum-Tanzes»
2. Mehrfarbiger Tanz auf dem Papier: der Baum
3. Blindmalen: Der Baum

Ziele der Lektion

1. Teile des Baumtanzes aus der Bewegung ableiten
2. Teile des Baums erarbeiten
3. Gestalten mit den grafomotorischen Elementen: Gerade, Gebogene, Arkade, Girlande und dem Kreis
4. Ein zusammenfassendes Bild aus den bisher gelernten vorschrittlichen Übungen erstellen
5. Das vorstellende Denken fördern durch die Strukturierung des Bildes
6. Räumliche Wahrnehmung fördern durch das Blindmalen des Baumes
7. Gegenständliches Malen fördern mithilfe einer strukturierten Darstellung

Methodische Ausführung

Als direkter Einstieg ins Thema, wird der grobmotorische Tanz «der Baum» getanzt.

Er besteht aus den 4 Elementen: (Zur Walzer-Musik)

Stamm: zwei parallele Linien mit den Händen vom Boden bis vor die Brust ziehen

Äste: mit den Armen aus der «Magengegend» schwungvolle leicht gebogenen Striche nach oben ziehen

Baumkrone: mit der Schleifenbewegung einen grossen Kreis um die Äste ziehen

Früchte: «6» Bewegung – mit vielen kleinen Kreisen – auch in Spiegelbewegung

Hierauf baut die Erarbeitung der Teile des Baums auf. Dieses Vorgehen erleichtert später die Vorstellung des Baums beim Malen. Die Teile des Baumes werden durcheinander an der Tafel gut sichtbar aufgehängt. Die SuS werden gefragt, was diese Bilder mit dem Tanz zu tun haben könnten. Sie erkennen hierdurch die verschiedenen Bewegungen des Tanzes.

Die SuS erhalten nun die Aufgabe, bei der folgenden Wiederholung auf die Reihenfolge zu achten, damit sie danach die Bilder ordnen können. Der Tanz wird wiederholt. Danach wird die richtige Reihenfolge erarbeitet und an die Tafel gehängt.

Die SuS werden gefragt, ob sie eine Idee haben, was diese Bilder darstellen. Ein kurzes Unterrichtsgespräch leitet sie zum Baum.

Jetzt wird ein drittes Mal getanzt, wobei ein Schüler an der Tafel mitzeigt, welches Bild gerade getanzt wird. Das ist eine Wiederholung, die die Teile des Tanzes immer deutlich werden lässt.

Dann geht es zum «Tanz auf dem Papier». Die A3 Bögen werden hochkant vor die SuS auf den Tisch geklebt mit Klebestreifen. Es wird beidhändig getanzt auf dem Papier. Dafür brauchen die SuS in jeder Hand einen Wachsstift. Musik wird angestellt und die Lehrperson macht die Bewegungen in der Luft mit, während die SuS auf das Papier die Bewegung spüren.

Der Baum ist nun in seiner Struktur visuell, auditiv und vestibulär-propriozeptiv wahrgenommen worden. Eine Vorstellung ist bestmöglich angebahnt worden. Nun wird versucht, aus der Vorstellung zu malen: Blind-Malen. Die Schlafbrillen werden verteilt, die A3 Bögen gewendet / oder neue ausgegeben und mit 2 Klebestreifen fixiert. Wenn man das Putzen der Tische nachher verhindern will, muss man die ganzen Tische vorher mit Wachstuch belegen und auch das Tuch fixieren (z.B. mit Tischtuchklammern für den Gartentisch) Die Lage und Grösse des Papiers wird abgetastet (vorsichtig: aussen entlang ist Papier scharf). Mit der Schlafbrille wird nun zu der Musik gemalt. Die Lehrperson, darf helfen, und beobachten.

Am Ende wird wieder eine Reflexionsrunde gemacht. Wie habe ich mich heute beim Blindmalen gefühlt? Fühlte ich mich sicherer als anfangs? Warum?...

Wenn man keine Wachsdecken zum Abdecken der Tische hat, müssen sie

nun geputzt werden, denn beim Blindmalen wird oft über den Rand gemalt. Das ist eine sinnvolle Tätigkeit, die Kulturtechniken wie das nasse Wischen und das Abtrocknen üben, wie auch die Hand- und Grafomotorik durch die Wischbewegung und es fördert die Selbstständigkeit der SuS.

Material

Die Vier Teile des Baums:

Stamm, Äste, Blätter, Früchte

Stundenverlaufsplan Nr. 6

Thema der Stunde: Der Baum – eine Zusammenfassung

Bezug zum LP21:

34. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)

- a. Personale Kompetenz: Selbstreflexion: eigene Stärken und Schwächen wahrnehmen; Selbstständigkeit: ungewohnte Situationen, Herausforderungen, Eigenständigkeit: neue Einsichten gewinnen
- b. Methodische Kompetenz: Können bekannte Muster erkennen, Arbeitsprozesse erkennen und durchführen und reflektieren

35. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen

36. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
x	x	x	x	x		x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme, Formendifferenzierung

37. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/ Fein- Motorik	Wahrnehmung visuell/aud. /taktil/kinästh vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/ Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
x	x	x	x	x		x		x

Räumliche Wahrnehmung: Größenverhältnisse und Lage, Teile zusammenfügen in der Vorstellung

Vorbereitung

Bilder der 4 Teile (s. Material), Schlafbrillen, A3 Blätter, Klebestreifen, Wachsstifte, Musik

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivitäten	Methodisch-Didaktisches	Medien
00:00	Einstieg	<u>Tanz «Der Baum»</u> L leitet an und SuS tanzen gleichzeitig mit	1. Gemeinsamer Tanz: alle stehend im Raum verteilt, Armeslänge Abstand	CD und CD Spieler o.ä.
00:05	Erarbeitung Vorbereitung	<u>Erarbeitung der verschiedenen «Bewegungen»/ Teile</u> Erarbeitung der 4 Teile: Stamm, Äste, Blätter, Früchte (Äpfel) 4 Karten mit den Teilen des Baumes hängen in verkehrter Reihenfolge an der Tafel. L: Was könnten die Bilder mit dem Tanz zu tun haben? S: Das sind die Bewegungen! Aufgabe: «Achtet einmal auf die Reihenfolge, wir machen den Tanz noch einmal, danach hängen wir die Bilder in die richtige Reihenfolge.» <u>Tanz wiederholen</u> Bilder in die richtige Reihenfolge hängen. « Wer kann erkennen, wann wir einen neuen Teil tanzen?» 1 S. zeigt an der Tafel auf das passende Bild, während alle den <u>Tanz wiederholen</u> .	Unterrichtsgespräch	Bildkarten der vier Teile Tafel Klebestreifen
00:15	Durchführung	<u>Tanz auf dem Papier</u> A3 Blätter hochkant vor die SuS kleben SuS nehmen in jede Hand einen Stift L. malt in die Luft, die SuS auf dem Papier – zur Musik gemeinsam. L. sagt an, wann die Farbe gewechselt wird (mit jeder neuen Bewegung = Teile)	2. Gemeinsamer Tanz Unterrichtsgespräch 3. Gemeinsamer Tanz «Tanz auf dem Papier »	Schachtel Wachsstifte für jeden Tisch A3 Blätter, Klebestreifen

00:30	Vertiefung I.	<p><u>Blinder «Tanz auf dem Papier»</u> «Mal sehen, ob ihr auch «blind» so schöne Bäume malen könnt...» Papier umdrehen, fixieren. Wdhg. mit den Schlafbrillen - vorher die Dimension und Lage des Blattes abtasten lassen. Am Ende folgt ein kurzes Feedbackgespräch: z.B. wie hast du dich gefühlt, wo warst du dir ganz sicher, wo etwas unsicher, was hat dich überrascht?...</p>	<p>«selbstwahrnehmendes Malen»</p> <p>Unterrichtsgespräch</p>	<p>Musik</p> <p>Klebestreifen, Schlafbrillen, Musik</p>
00:40	Aufräumen	<p>Die SuS müssen mit Putzschwämmchen und Scheuermilch die Tische putzen und trockenwischen, da sie vermutlich übergemalt haben.</p>	<p>Individualarbeit</p>	<p>Putzschwämmchen und Scheuermilch</p>

Beschreibung der Lektion Nr. 6a: Der Baum - Vertiefungslektion

Inhalte der Lektion

1. Die Struktur des «Baumes» wird erweitert mit Wurzeln (liegende Achtenbewegung)
2. Die erweiterte Struktur des «Baumes» wird grobmotorisch getanzt.
3. Die erweiterte Struktur des «Baumes» wird auf dem «Papier getanzt»
4. Der Baum wird in Partnerarbeit blind gemalt
5. Ein Waldbild mit vielen Bäumen wird in Partnerarbeit entwickelt
6. Wertschätzung mittels eines Museumsrundgangs

Ziele der Lektion

1. Die bekannten vorschrittlichen Elemente werden spielerisch geübt
2. Die bekannten vorschrittlichen Elemente ergeben ein gegenständliches Bild
3. Die räumliche Vorstellung wird geschult
4. Malen aus der Vorstellung – ohne visuelle Kontrolle
5. Die SuS erfahren, dass man auf den Partner angewiesen ist
6. Gemeinsame Verantwortung für das Gelingen eines Bildes
7. «Eine sportliche Herausforderung» - üben, entstandene «Fehler» mit Humor zu nehmen
8. Grafomotorisches Üben: der Arkade, Girlande, Geraden, Gebogenen, des Kreises, der Achten
9. Beidhändiges Malen

Methodische Ausführung

Vor dem Tanz wird in dieser Lektion die Struktur «des Baumes» wiederholt und mit einem Teil ergänzt (den Wurzeln – liegende Achten). Dadurch werden auch die Achten in diese Stunde mit eingebunden und spielerisch geübt.

Die bekannten 4 Teile «des Baumes» werden ungeordnet an die Tafel gehängt und die SuS dürfen Sie ordnen. Dann hängt die Lehrperson das Bild der Wurzeln dazu und erarbeitet mit den SuS was dies darstellen könnte. Hier wird die Fantasie angeregt zusammen mit der Schulung der visuellen Wahrnehmung. Wenn die Bezeichnung: Wurzeln gefallen ist, wird die Aufgabe für den Tanz gestellt: Achtet darauf, wo die Bewegung im Tanz vorkommt.

Dann erst wird der grobmotorische Tanz gemacht. Nach dem Tanz wird das Bild der Wurzeln an die richtige (erste) Stelle gehängt. Es hängen dann alle 5 Teile des Baumes in der richtigen Reihenfolge an der Tafel.

Jetzt folgt der «Tanz auf dem Papier» mit den Wurzeln. Wir tanzen heute mal wieder im Stehen, damit die gerade Bewegung aus der Schulter kommen kann. Es wird erneut beidhändig getanzt. Die Lehrperson begleitet die Bewegungen parallel dazu in die Luft, damit die SuS immer eine Stütze zum Abschaun haben, wenn sie unsicher werden, welche Bewegung zurzeit getanzt wird.

Die «Baumbilder» werden in die Schülermappen abgelegt.

Es folgen zwei Partnerarbeiten als Training der bisher eingeführten vorschrittlichen Übungen, der räumlichen Wahrnehmung, sowie der Vorstellungskraft.

Es ist meist sinnvoll, dass die SuS nicht selbst den Partner aussuchen, besonders in Integrationsklassen führt dies oft zu einer Ausgrenzung und Verletzung der SuS, die etwas mehr

Schwierigkeiten haben. Daher empfiehlt es sich, die Paare anders zu bilden und immer wieder in neuen Konstellationen zu arbeiten. Bei dieser Übung kommt es zur Berührung der Hände, daher sollten grosse Antipathien vermieden werden, bei der Paarbildung.

Nun sitzen 2 Schüler nebeneinander am Tisch und haben ein A3 Blatt hochkant vor sich auf dem Tisch mittig fixiert mit Klebestreifen. Die Bilder an der Tafel können benutzt werden, um kurz vor dem verbinden der Augen, die Aufgabe zu verdeutlichen: die Lehrperson schreibt vor die Teile abwechselnd Schüler A/B, die Lehrperson lässt sich kurz durch ein Aufzeigen mit den Armen bestätigen, wie die Paare sich geeinigt haben. Es wird jetzt einhändig mit der Schreibhand gemalt.

Mögliches Tafelbild

Nun werden die Schlafbrillen aufgesetzt und Schüler A. beginnt mit den Wurzeln. Ist er fertig, hält er mit seinem Finger der Hilfs- hand die Stelle fest, an der er meint, die Wurzeln gemalt zu haben. Er führt mit der Schreibhand den Partner zu seiner Hilfs- hand und dieser malt dort den Stamm...usw. Es wird ohne Musik gemalt, bis alle Paare fertig sind. Dann werden gemeinsam die Schlafbrillen abgenommen und das Ergebnis angeschaut. Hier sollte eine kurze Reflexion stattfinden. Wo sind die Übergänge gut gelungen, wo war man unsicher, was kann man besser machen. Das erfolgt in einem kurzen Partnergespräch. Die Fragen können per Tafel oder Visualizer visuell dargestellt und hörbar vorgelesen werden. Die Schlafbrillen werden jetzt wieder eingesammelt.

Mögliche Fragen

Jeder stellt seinem Partner diese Fragen:

1. Habe ich dich gut an die richtige Stelle geführt?
2. Wie hast du dich bei der Arbeit mit mir gefühlt?
3. Kann ich etwas besser machen beim nächsten Mal, damit du dich sicherer fühlst?

Es wird in Partnerarbeit ein Waldbild gewürfelt. Es können neue Paare zusammengestellt werden. Jedes Paar erhält einen Würfel und ein A3 Blatt. Die Bilder mit den Teilen des «Baumes» an der Tafel werden jetzt mit grossen Zahlen versehen, für die 6 wird ein neues Bild, mit Waldblümchen (Achten- Thema) aufgehängt.

Tafelbild Vorschlag:

(auch Würfelbilder möglich)

Die Lehrperson wird dieses Würfelspiel mit einer Kollegin oder einem Schüler kurz an-modellieren. Hierfür müssen die SuS alle die Modellation gut einsehen können. Ein grosser Schaumstoffwürfel ist hier gut einsetzbar.

Die Spielanleitung wird visualisiert mittels eines Visualizers oder der Wandtafel und laut vorgelesen:

Spielregeln: Waldbild – Malen nach Zahlen

1. Würfelt abwechselnd
 2. Das Würfelbild bestimmt, was ihr beide nun irgendwo auf das Papier malt (z.B. bei einer Eins malt ihr beide irgendwo Wurzeln auf das Papier)
 3. Malt nicht so gross es wird ein Wald mit vielen Bäumen!
 4. Malt möglichst viele vollständige Bäume (Wurzeln, Stamm, Äste, Krone, Früchte)
- Ihr dürft verschiedene Farben wählen

Die SuS würfeln abwechselnd und malen das entsprechende Teil auf ihr «Waldbild». Hierbei werden alle Teile grafomotorisch und in von der Formenwahrnehmung und Differenzierung her geübt. Beendet wird das Spiel durch ein Signal der Lehrperson. Dann wird ein Museumsrundgang gemacht, um alle so entstanden Bilder zu betrachten. Im Museum ist man leise – es darf nur geflüstert werden. Auf ein Signal der Lehrperson, wird der Museumsrundgang beendet. Die Partnerbilder können verschenkt oder entsorgt werden.

Material

Bilder: Alle Teile des Baumes mit Namen

Stundenverlaufsplan Nr. 6a

Thema der Stunde: Der Baum - Vertiefungslektion

Bezug zum LP21:

38. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)

- a. Personale Kompetenz: Selbstständigkeit: ungewohnte Situationen, Herausforderung annehmen
- b. Methodische Kompetenz: Sprache, Informationen strukturieren, Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, bekannte Muster erkennen
- c. Soziale Kompetenz: Kooperationsfähigkeit, zusammenarbeiten, Spielregeln einhalten, eigene Interessen zurückstellen, Konfliktfähigkeit: sich einigen, abwechseln, Umgang mit Vielfalt: alle «Waldbilder würdigen»

39. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen

40. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
x	x	x	x	x		x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme, Formendifferenzierung

41. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/ Fein- Motorik	Wahrnehmung visuell/aud. /taktil/kinästh vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/ Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
x	x	x	x	x	x	x	x	

Räumliche Wahrnehmung:

Vorbereitung : 6 Teile des Baumes auf Bildern (Stamm, Äste, Blätter, Früchte, Wurzeln und kleine Blümchen), Tische mit A3 Blättern (fixiert), Wachsstifte und Farbstifte (Buntstifte), Schlafbrillen, grosser Schaumstoffwürfel

00:35	Auswertung	<p>Mal sehen – wie die Bäume am Ende aussehen... Die SuS setzen die Schlafbrillen beide auf. Ein S beginnt mit den «Wurzeln», hält die Stelle mit der freien Hand und führt den Partner mit dem Stift dorthin. Der malt weiter usw. Jedes Paar betrachtet sein Bild und gibt dem Partner ein Feedback, ob er sich mit ihm wohl gefühlt hat, oder ob er einen Verbesserungsvorschlag hat.</p> <p>Schlafbrillen einsammeln</p> <p><u>Waldbild – Malen nach Zahlen – gewürfelt!</u> An der Tafel hängen die 5 Teile. L. hängt ein 6. Bild dazu: mit 3 kleinen Blumen aus Kleeblattachten mit Stil. L schreibt die Würfelbilder zu den 6 Bildern (Tafelbild: s. Material) L. modelliert mit einer Kollegin oder einem S: Einer würfelt und beide malen «es» irgendwo in den «Wald». Lasst möglichst viele fertige Bäume entstehen!</p> <p>Die SuS fixieren neue A3 Bögen. (1 Bogen je Paar)</p> <p>Die SuS erhalten 5 Minuten Zeit. Es wird abwechselnd gewürfelt und von beiden SuS das gewürfelte Element entsprechend in den Wald gemalt.</p> <p>Nach Ablauf der Zeit, ertönt ein Signal. Die SuS legen die Stifte beiseite, Museumsrundgang zur Wertschätzung der verschiedenen Waldbilder.</p> <p>Aufräumen und verabschieden.</p>	<p>Partnergespräch</p> <p>Partnerarbeit</p> <p>Modellation</p> <p>Partnerarbeit</p>	<p>6.Bild: kleine Blumen aus Kleeblattachten, Grosser Schaumstoffwürfel, Modellationstisch A3 Bögen, Klebestreifen Würfel für jedes Paar, Farbstifte</p>
00:45				

Der Stamm

Die Äste

Die Baumkrone

Die Früchte

Die Waldblumen

Wurzeln

Beschreibung der Lektion Nr. 7: Wellen und Fische

Inhalte der Lektion

1. Fantasiereise: Unter dem Meer
2. Wellen-Tanz
3. Wellen -Tanz auf dem Papier
4. Der Fisch: «Eine Acht mit 2 Ecken»

Ziele der Lektion

1. Vorschriftliche Übung: Wellen, Schleifen mit Ecken (= Fisch)
2. Erkenntnis, dass die Welle aus versetzten Halbkreisen besteht
3. Entspannen bei einer Fantasiereise
4. Innere Bilder entstehen lassen, eine Vorstellung entwickeln
5. Handhabung des breiten Borstenpinsels
6. Verschiedene Blautöne durch Farbmischung entstehen lassen
7. Effekt vom Malen mit einem Schwamm erleben
8. Ein Fisch entsteht: Eine Acht mit 2 Ecken
9. Den Fisch selbst zeichnen

Methodische Ausführung

Diese Lektion beginnt mit einer Fantasiereise «Unten im Meer». Die SuS legen hierzu einfach die Köpfe auf die verschränkten Arme auf die Tische – so dass sie «bei sich sind». Die Lehrperson spricht mit ruhiger Stimme nun in die Musik hinein Satz für Satz die Fantasiereise (s. Material)

Dadurch werden die SuS in eine träumende Stimmung versetzt, die sich in der Nass-In-Nass-Technik und im Thema «Wellen» fortsetzt und ihre Entsprechung in der ruhigen Musik findet. Meist gelingt es diese Stimmung die ganze Stunde hindurch aufrecht zu halten.

Als Überbindung von der Fantasiereise zum Thema Wellen, wird der Tanz mit der Wellenbewegung gemacht. Hierbei werden Chiffon-Schals oder Seidentücher eingesetzt, mit denen die Wellenbewegung in der Luft sichtbar gemacht werden kann. Mit etwas Abstand im Raum kann auch dieser Tanz im Klassenraum durchgeführt werden.

Dann schliesst sich ein Einführungsteil zum Thema Wellen an, die bisher das Thema noch nicht kennen. Er soll den SuS die Struktur der Wellenbewegung verdeutlichen, aus versetzten Halbkreisen. Dabei werden die Bezeichnungen von Ober- und Unterlänge ein erstes Mal genannt (bzw. aufgegriffen). Es soll erkannt werden, dass die «Halbkreise» einer Welle gleich gross sind. Die Lehrperson zeichnet eine Welle an die Tafel. Man achtet darauf, dass die Unter- und Oberlängen gleich gross sind. Die SuS werden aufgefordert das Thema zu benennen: Die Welle. Zur Erfassung der Form wird nun eine Gerade mittig durch die Welle gezogen, die genau die unteren und oberen Halbkreise sichtbar macht. Um diese Halbkreise hervor zu heben, wird ein Schüler gebeten, die Halbkreise farbig auszumalen. Wenn alle Halbkreise farbig gemalt wurden, wird die Erkenntnis formuliert, dass eine Welle aus Halbkreisen besteht, die abwechselnd nach oben und unten ragen.

Nun kann der «Tanz auf dem Papier» folgen. Heute wird mit Wasserfarben (Tuschkasten oder Stockmar Aquarell-Farben) und breitem Borstenpinsel gearbeitet. Das Nassmachen des Papiers (am besten dickeres Aquarellpapier) erfolgt durch das Malen von Wellen mit dem nassen Pinsel. Hierbei

muss der Pinsel vor jeder Welle ins Wasser getaucht werden und dann werden die nassen Wellen auf dem ganzen Papier verteilt. Es wird meist passieren, dass die Ränder am Ende noch trocken sind. Das soll nicht stören: Nicht das Produkt ist das Ziel, sondern das grafomotorische Spuren der Welle.

Beispiel eines fertigen Bildes mit den Fischen am Ende

Ist die Musik einmal durchgelaufen, wird mit Farbe «gewellt» zuerst etwas Gelb nehmen (ca.5mal), dann mit Blautönen darüber wellen. Man muss hier darauf achten, dass sich die Welle immer von der einen Blattseite ganz hinüber auf die andere Blattseite zieht; der Pinsel wird nicht mitten auf dem Papier an- oder abgesetzt. Am Ende darf noch 2-3mal mit einem kleinen feuchten Schwämmchen über die Wellen gezogen werden, das hat einen schönen Effekt – und man kann die Wellenbewegung damit abschliessen. Dafür wird ein Schwämmchen mit seiner Ecke im Dreipunktgriff gehalten und leicht über 3 Stellen des Blattes gezogen. Das Blatt wird am Ende auf dem Tisch zum Trocknen liegen gelassen.

Die SuS setzen sich nun in den Kreis (oder vor die Tafel) und es wird die Figur des Fisches eingeführt und dann geübt. Die Struktur des Fisches kann aus einer liegenden Acht entwickelt werden: «hokus-pokus» wird das letzte Viertel der Acht mit dem Schwamm weggewischt und ein Strich zum Verbinden der offenen Form gesetzt. Der Fisch wird sichtbar.

«Strich - und - Schlei - fe»

Nun übt man das Zeichnen des Fisches. Man spricht «Strich – und Schleife» und malt dazu zuerst den Strich und dann die Schleife. Das ist die Methode des Rhythmischen Zeichnens, die man hier nutzt. Dieser Vorgang wird gemeinsam in die Luft geübt und dann werden zur taktilen Wahrnehmung und Vorstellungsbildung fünf Fische auf dem Rücken des Nachbarn gemalt mit dem Finger. Zuletzt werden sie 5-10 mal auf einem A4 Blatt (an der Bank hockend, oder auf dem Boden) geübt.

Dann wird erst das Bild fertig gestellt. Es sollte etwas getrocknet sein, so dass man nun mit roter Farbe (dicke Farbe - ohne viel Wasser!) 5 Fische in verschiedenen Grössen auf die Wellen malen kann.

Das Bild ist fertig und kann zum Trocknen gelegt werden. Die Tische können aufgeräumt werden.

Die Lektion ist beendet.

Die Fantasiereise

Die SuS schliessen die Augen und legen den Kopf in die verschränkten Arme auf den Tisch. Das Licht kann gelöscht werden oder die Rollläden herabgelassen werden, damit jeder Schüler leichter bei sich bleiben und weniger visuelle Ablenkung entstehen kann.

Die Musik wird angestellt und die Lehrperson fängt an zu sprechen...

Stelle dir vor, du bist ein Taucher in einem herrlich blauen Meer.... Du tauchst langsam unter das leuchtend blaue Wasser.... Das Wasser ist herrlich warm.Da entdeckst du schon die ersten Fische... sie haben wunderschöne Farben... die sich im Sonnenlicht, das von oben einfällt, spiegeln.... Das ist ein wunderbares Glitzern um dich herum.... Stück für Stück tauchst du noch tiefer.... Du schwimmst langsam gleitend auf ein Riff zu.... Hier wiegen sich bunte Wasserpflanzen in den Wellen.... Schau sie dir einmal genau an.... Welche Farben siehst du?.... Welche Formen?.... Du staunst... Und hier schwimmen kleine gestreifte Fische flink um die Pflanzen herum, als würden sie «Fangis» spielen.... Du musst lächeln und tauchst noch etwas tiefer.... Das Wasser wird dunkelblau.... du siehst jetzt langsam den sandigen Boden.... Schaue dich einmal um...was da alles liegt, krabbelt und wächst... du schwimmst langsam über den Sandboden... du schaust nach links.... und nach rechts ... glitzert da nicht etwas?... du schwimmst näher, um es genauer zu sehen... du freust dich, über das was du siehst....glücklich verabschiedest du dich von dieser wundervollen Welt... du drehst dich um und tauchst langsam zurück... da kommt schon das Riff wieder... du gleitest daran vorbei und tauchst immer höher hinauf... das Wasser wird immer wärmer... das Blau wird immer heller und strahlender... du spürst den Sandstrand unter dir und streckst den Kopf wieder aus dem Wasser.... Du machst die Augen wieder auf und bist wieder hier in der Klasse.

Stundenverlaufsplan Nr. 7

Thema der Stunde: Wellen und Fische

Bezug zum LP21:

42. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)

- a. Personale Kompetenz: Selbstständigkeit, körperliche Berührung aushalten und wahrnehmen, in die Vorstellung reisen
- b. Methodische Kompetenz: in die Vorstellung reisen, Nass in Nass-Technik, Arbeitsprozesse durchführen, neue Herausforderungen annehmen
- c. Soziale Kompetenz: Umgang mit Vielfalt, Körperkontakt herstellen, Teil einer Gruppe sein

43. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen

44. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
x	x	x		x	x	x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme, Formendifferenzierung

45. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/ Fein- Motorik	Wahrnehmung visuell/aud. /taktil/kinästh vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/ Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
x	x	x		x	x	x		x

Räumliche Wahrnehmung: die Wellen über die ganze Breite des Blattes fließen lassen, den Fisch auf dem Rücken wahrnehmen und erkennen.

Vorbereitung: Chiffon-Tücher (oder Seidentücher), Wassermalfarben, breite Borsten-Pinsel, Schürzen, Wasserbecher, Unterlagen... (falls vorhanden: Mal-Bretter als Unterlagen) und Aquarellpapier, kleine Malschwämme, A4 Blätter, Wachsstifte

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivitäten	Methodisch-Didaktisches	Medien
00:00	Einstimmung	Fantasiereise: Unter dem Meer SuS. Köpfe auf dem Tisch in den verschränkten Armen L. regt die Fantasiereise an (s. Material)	Gruppenmeditation	Musik, Fantasiereise
00:05	Erarbeitung	<u>Tanz:</u> zur Musik im Stehen grosse Wellen um uns herum mit einem Chiffon-Tuch tanzen	Tanzaufstellung: im Raum verteilt	Musik, Chiffon-Tücher
00:10		L. malt eine grosse Welle an die Tafel. L: «Was hat das mit dem Thema zu tun? SuS: Welle auf dem Wasser! L. zeichnet eine Gerade durch die Mitte der Welle, so dass die Über- und Unterlängen gleich gross sind. L: Wer kann mir hier mal einen Halbkreis mit blau anmalen? S. malt (Erarbeitung, dass die Welle aus abwechselnden Halbkreisen nach oben und unten besteht. Die Halbkreise sind immer gleich gross oben und unten)	Gelenktes Unterrichtsgespräch	Tafel, Kreide
00:15	Durchführung	<u>Wassermallektion – die Musik spielt immer zu 1.-5.</u> <u>Vorbereitung:</u> Alle SuS sind mit A3 Papier/Aquarellpapier, Farben, Pinsel und Wasser ausgestattet. <u>Tanz auf dem Papier:</u> L. malt in die Luft – die Wellen wabern immer von einer Papierkante zur anderen hinüber (also ganz über das Blatt) SuS malen auf dem Papier: 1. Wir malen Wellen mit dem nassen Pinsel auf das Papier, bis das Papier fast überall nass ist. Der Pinsel wird mit jeder Welle über die ganze Breite des Papiers gezogen. 2. Wir malen 3 Wellen mit einem Gelb auf den Bogen 3. Wir malen Wellen mit einem Blau	Gemeinsamer «Wasser-Tanz auf dem Papier»	A3 Papier / Aquarellpapier, Wasserfarben(gelb/ blau) dicker Borstenpinsel, Wassergläser, Malschwämmchen

00:25	Erarbeitung: Fisch	<p>4. Wir malen Wellen mit einem anderen Blau 5. Wir malen mit einem feuchten Schwämmchen 3 Wellen Trocknen lassen</p> <p>SuS sitzen im Halbkreis vor der Tafel. L: Etwas fehlt noch in unserem Wasser... seht mal...(zaubert einen Fisch aus einer Acht) . SuS: Fische! Den malt man so: «<u>Strich – und Schleife</u>» dazu wird gemalt (<u>Rhythmisches Zeichnen</u>) L. zeigt, dass die Hilfshand am Startpunkt liegen bleibt.</p>	Frontalunterricht im Kreis	Tafel und Kreide
00:30	Festigung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gemeinsam in der Luft: «Strich – und Schleife» 10mal 2. Im Kreis sitzend auf dem Rücken des Nachbarn: «Strich – und Schleife» (verschiedene Richtungen sind erlaubt – erkennt der Nachbar wohin der Fisch schaut?) 3. Auf einem A4 Papier mit Wachsstiften im Kreis (vor der Bank hockend oder am Boden) «Strich- und Schleife» 10mal <p>Aufgabe: mit Rot 5 solcher Fische in euer Wasser malen. Das Rot mit wenig Wasser lange anmischen -bis sich Blasen bilden (ein dickes Rot)</p>	Üben im Kreis mit dem Nachbarn	A4 Papier, Wachsstifte
00:40	Durchführung Aufräumen	<p>Aufräumen und verabschieden</p>	Einzelarbeit	Rote Wasserfarbe

Beschreibung der Lektion Nr. 7a: Von Wellen und Achten

Inhalte der Lektion

1. Wellentanz
2. Die Endloswelle über fünf Kreise
3. Mit dieser Technik einen «Bilderrahmen» machen

Lerngelegenheiten der Lektion

1. Erfahrung: Beim Umfahren von Kreisen entstehen «Achten»
2. Erfahrung: Auf dieser «Achterbahn» kann man endlos Wellen machen
3. Grafomotorik: Zielgenauigkeit in der Wellenbewegung
4. Räumliche Wahrnehmung: Verteilen von 5 Kreise, beim Falten, Umfahren von Kreisen
5. Die Bewegung der Welle in die Feinmotorik umsetzen,
6. Koordinationsschulung
7. Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme, Formendifferenzierung
8. Mit dem Muster der Endloswelle einen bunten Bilderrahmen gestalten
9. Beim Ausschneiden werden Arkaden und Girlanden sichtbar

Methodische Ausführung

Zum Anknüpfen an die letzte Stunde und zur Einführung in die Bewegung und das Thema wird wieder mit dem Tanz eröffnet: Getanzt werden grosse Wellen um den Körper herum, oben und unten mit dem Chiffon-Tuch.

Als nächstes wird die Methode modelliert, wie man auf einem Blatt Papier 5 Kreise gleichmässig mit Augenmass verteilt. Hierfür wird eine Mittelfalz im Querformat des Bogens gefaltet. Zuerst werden zwei Kreise eine Daumenbreite weg von den Rändern auf die Falz gesetzt, danach ein Kreis in die Mitte dazwischen und zuletzt die zwei Kreise in die Mitten zwischen den Mittel- und die Randkreise.

1. Ein Blatt im Querformat falten und wieder öffnen, um eine Mittelfalz sichtbar zu machen
2. Auf die Mittelfalz werden nun fünf Kreise gemalt: zuerst die äusseren Kreise setzen
3. Nun die Mitte schätzen und dort einen Kreis malen
4. In die Mitten zwischen Mittelkreis und Randkreis erneut einen Kreis setzen

Das vorbereitete Blatt wird auf dem Tisch /an der Tafel fixiert.

Der «Tanz auf dem Papier» wird durch die Lehrperson modelliert. Hierfür liegen bunte Pastellkreiden, die wasservermalbar sind, ein dünner Haarpinsel sowie ein Wasserbecher parat. Zur Musik modelliert die Lehrperson, spielt also ein kleines Theater, das ihre Gefühle und Gedanken widerspiegelt beim Vorgang.

Ablauf:

1. Schreibhand fährt die Endlosacht
2. Hilfshand fährt die Endlosacht (das ist für jeden schwer)
3. Schreibhand malt mit nassem Haar- Pinsel die Endlosacht nach
4. Hilfshand malt mit dem Pinsel die Endlosacht nach

Bemerkung: Linkshänder sollten auf der rechten Seite des Blattes anfangen.

Bevor die SuS anfangen, bekommt jeder Schüler einen Haarpinsel und darf das «Streichen» damit üben, der Pinsel muss immer nachgezogen werden. Das ermöglicht der Dreipunktgriff, nur mit der Koordination von Handgelenk und Fingermotorik kann diese Wellenbewegung mit dem Pinsel ausgeführt werden. Sind die Finger steif, muss die Drehbewegung allein aus dem Handgelenk erfolgen. Zur Übung wird in jede Richtung auf der eigenen Handfläche und dem Unterarm gestrichen mit den Pinselhaaren. Achtung: Nur mit den Haaren, die Fassung darf nicht die Hand berühren, sonst brechen die Haare.

Dann beginnt der «Tanz auf dem Papier» für die SuS. Die Lehrperson geht beobachtend umher und hilft wenn nötig. Wenn die Musik nicht ausreicht, kann sie erneut gespielt werden.

Beispiel: Endlos-Acht

Anmerkung: SuS denen diese Bewegung sehr schwerfällt, können bei der nächsten Übung den Arbeitsbogen mit den grossen Kreisen machen. Die Übung ist sehr anspruchsvoll, denn sie erfordert Wahrnehmung, Koordination und Feinmotorik.

Jetzt wird der «Bilderrahmen» gestaltet. Die Lehrperson zeigt, den Vorgang an der Tafel oder unter dem Visualizer. Es wird jede Seite des Rahmens einzeln umfahren: 1. Links, 2. Oben, 3. Rechts, 4. Unten (damit man die Farben nicht mit der Hand verschmiert). Der Farben dürfen dabei gewechselt werden. Ist die Musik zu Ende, darf mit dem nassen Pinsel die Farbe ineinander gemalt werden. Auch hier mit der Wellenbewegung. Am Ende kann aussen der noch weisse Rand (Arkaden und Girlanden) sauber um die Endlos-Achten ausgeschnitten werden und der Rahmen auf ein buntes A4 Papier geklebt werden. Es hat einen hübschen Effekt, wenn sich die Arkaden und Girlanden gegen den farbigen Untergrund abzeichnen.

Beispiel eines Bilderrahmens in der Entstehung (links mit Wasser vermalt)

Der Vorgang wird von den SuS nachgemacht.

Es kann ein Bild, eine Bastelarbeit oder ein schöner Spruch in den Rahmen gesetzt werden.

Stundenverlaufsplan Nr. 7a

Thema der Stunde: Von Wellen und Achten

Bezug zum LP21:

46. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)

- a. Personale Kompetenz: Selbstständigkeit, Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen, Eigenständigkeit: Gestaltung
- b. Methodische Kompetenz: Fachausdrücke, Fachstrategien/ Methode, Muster erkennen, Lern- und Arbeitsprozesse durchführen

47. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen

48. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
x	x	x		x	x	x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme, Formendifferenzierung

49. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/ Fein- Motorik	Wahrnehmung visuell/aud. /taktil/kinästh vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/ Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
x	x	x	x	x		x		x

Räumliche Wahrnehmung: in alle vier Richtungen die Wellenbewegung machen und malen, einen Rahmen einhalten auf dem Blatt

Vorbereitung Klebestreifen an den Schülertischen, A4 Blätter, Kopien von Arbeitsbogen «Wellenrahmen», wasservermalbare Pastellkreide (Neocolor II Watersoluble), feine Haar-Pinsel, Wasserbecher. (evtl. Scheren, Kleber, farbiger Karton), Chiffon-Tücher

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivitäten	Methodisch-Didaktisches	Medien
00:00	Einstieg	Tanz: Wellen-Tanz mit den Chiffon-Tüchern Themenangabe: Wir «tanzen» heute einen Wellenrahmen (für ein Foto, Bild, Bastelarbeit)	Tanzaufstellung: im Raum verteilt	Musik
00:05	Hinführung	<u>Wellen-Übung</u> Ein A4 Blatt falten und öffnen, auf dieser Mittelfalz 5 Kreise machen (s. Beispiel im Material)	L. Modellation	
00:12	Vorbereitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. auf der Mittelfalz zuerst ein zwei Kreise an den Rändern setzen 2. danach wird in er Mitte ein Kreis gesetzt 3. nun in die Mitten der beiden Seiten Kreise setzen L. modelliert an der Tafel mit einem A3 Blatt und hängt es dort auf. SuS ahmen auf einem A4 Blatt den Ablauf nach – und fixieren das Blatt am Tisch mit 2 Klebestreifen Parat stellen: Neocolor und feinen Pinsel mit Wasser (evtl. Pinsel einführen: Dreipunktgriff und leichte Streichbewegungen über die eigene Hand/ Arm, Kreise, Achten...)	SuS. nachahmen	A4 Blätter, 1 A3 Blatt, Bleistifte, Klebestreifen
00:20	Üben der Technik	<u>Üben der Endloswelle</u> L: modelliert ohne Musik an der Tafel die Arbeitsschritte. SuS. Malen die Bewegungen in die Luft mit im Dreipunktgriff Arbeitsschritte: Zur Musik malen wir um die 5 Kreise eine Endloswelle mit Neocolor in verschiedenen Farben – nach ca. 1,5 Minuten wechseln wir zum Pinsel und fahren unsere Endloswelle mit dem feuchten Pinsel leicht nach. (die Farben verlaufen)	L. Modellation Tanz auf dem Papier	Neocolor/Pastellen zum Wassermalen, feine Pinsel, Wassergläser

00:30	Durchführung	<p><u>Tanz auf dem Papier: «Wellenrahmen»</u> L. mit dieser Technik malen wir einen schönen Bilderrahmen! Arbeitsbogen: «Wellenrahmen» mittig von hinten mit einem gerollten Klebestreifen befestigen. L. modelliert: fixieren an der Tafel, das Aussuchen von 2-4 Lieblingsfarben, das Malen der Endloswelle – immer jede Rahmenseite einzeln – und am Ende das einmalige Übermalen mit dem nassen feinen Pinsel.</p>	Modellation	Arbeitsbogen: «Wellenrahmen» als Klassensatz, 1 Klebestreifen engerollt für jeden SuS
00:40		<p>SuS malen zur Musik mit Neocolor die Endloswelle. Jede der Vier Seiten mit 1-3 Farben nach Wahl. Am Ende noch mit dem feinen Pinsel die Wellen 1x nachfahren, damit es einen schönen Effekt gibt.</p> <p>AUFRÄUMEN</p> <p>Falls noch Zeit übrig ist: die Wellen aussen herum ausschneiden und auf einen andersfarbigen Karton kleben. (mit nach Hause geben – oder in einer weiteren Stunde ein Bild, Foto, Bastelarbeit hinein kleben)</p>	Tanz auf dem Papier	(Scheren, Kleber, farbiger Karton)

Beschreibung der Lektion Nr. 8: Halbkreise

Inhalte der Lektion

1. Tanz: Halbkreise
2. Tanz auf dem Papier: aus Halbkreisen entsteht ein Muster
3. Tanz auf dem Papier: Tunnelübung – stehend und hängend
4. Gegenständliches Zeichnen aus Halbkreisen: Affe, Quallen, Katzen

Lerngelegenheiten der Lektion

1. Konkav und konvex werden beim Malen erlebt
2. Motorik: Einen Schwung beschleunigen, stoppen und zurückfedern
3. Im Tanz den Schwung und sein Abstoppen als harmonisch erleben (ähnlich wie beim Keulenschwingen)
4. Den Spass im Wechsel von Beschleunigung und Stopp-Punkt erleben
5. Visuelle Wahrnehmung: Formenerfassung, Formendifferenzierung und Formenvorstellung im «Tanz auf dem Papier» schulen (Formen aus Halbkreisen)
6. Vorschriftliche Übung zur Schrift: C und Wellenbewegung
7. Motivation schöpfen aus dem gegenständlichen Zeichnen mit Halbkreisen

Methodische Ausführung

Zum Einstieg wird der Tanz gemacht, der aus lauter schwungvollen Halbkreisen besteht. Hier ist die Herausforderung einen Schwung zu beschleunigen und ihn in seinem «Spiegelpunkt» wieder abzufedern und die Bewegung in die Gegenrichtung umzulenken. Hierbei dienen die Arme als Pendel. Falls man in der Klasse einen doppelten Satz Chiffon- Tücher hat, sie zum Tanz in die Hände nehmen, so wird der Halbkreis gut sichtbar beim Tanz.

Das Thema des Halbkreises zieht sich durch die ganze Stunde.

Im ersten Teil der Stunde wird beim «Tanz auf dem Papier» ein schwungvolles Muster getanzt. Die Lehrperson modelliert unter dem Visualizer/ oder an der Tafel zur Musik, die leise dazu spielt. Die SuS fahren die Bewegungen in der Luft mit.

Man nimmt in jede Hand eine Wachskreide und wechselt die Farbe nach jeder Bewegung in die andere Hand, bzw. nimmt eine neue Farbe. Das hat eine grossartige Wirkung auf das Muster. Es gibt zwei Bewegungen: halbrund um den Mittelpunkt jeder Seite und halbrund von Ecke zu Ecke.

Das sind die Schritte, die zur Musik ausgeführt werden (in jeder Hand eine Farbe):

1. Halbkreise horizontal oben um die Mittelpunkte
(Farbstifte tauschen)
2. Halbkreise horizontal unten um die Mittelpunkte
(Ab jetzt immer von Ecke zu Ecke)
3. Halbkreise an der Mittellinie vertikal (ergibt ein Oval auf der Mitte des Blatts)
4. Halbkreise von den oberen äusseren Ecken zu den unteren äusseren Ecken
(Farbstifte tauschen)
5. Halbkreise von den unteren Ecken zur unteren Mittelfalz-Ecke

6. Halbkreise von den oberen Ecken zur oberen Mittelfalz- Ecke
(eine neue Farbe wählen)

7. Rundherum in Halbkreisen (von einer Ecke zur nächsten in Halbkreisen)

Hier ist ein Beispiel für ein solches Bild:

Eine «Sanduhr» mit Taille

Die Lehrperson führt den Tanz auf dem Papier einmal komplett unter dem Visualizer/auf der Tafel vor, wobei die SuS dazu die Bewegungen in die Luft mitmachen. Danach tanzen die SuS auf dem Papier und die Lehrperson malt zum Abschauen parallel dazu das Muster erneut unter dem Visualizer/ an der Tafel. Es wird die ganze Lektion immer beidhändig gemalt, auch beim gegenständlichen Zeichnen am Ende.

Nach der gleichen Methode wird das Tunnel- Muster gemalt. Begonnen wird mit einem grossen Tunnelbogen unten von der Mittelfalz bis zu den unteren äusseren Ecken. Jetzt geht es mit «Zick-Zack-Halbkreisen» weiter, die immer etwas kleiner werden. Das hat den Effekt eines langen Tunnels.

Ein hängender Tunnel schliesst sich an. Es wird wieder an der Mittelfalz , jetzt oben, begonnen mit einem grossen hängendem Bogen (sieht aus wie eine Hängematte). Dann wird wieder mit Zick-Zack-Halbkreisen die fortwährend kleiner werden das Muster fortgesetzt. Das ist eine ausgezeichnete Übung für die visuelle Formenwahrnehmung und Differenzierung.

Das Tunnelmuster

Zum Ende zeigt man den SuS noch ein paar «Kunststücke». Das motiviert sehr. An der Tafel (oder per Visualizer) zeigt die Lehrperson, wie man mit Hilfe der Halbkreise den Affen, die Quallen und die Katzen malt. Für jedes Bild wird den SuS ein A4 Blatt ausgeteilt. Das Blatt wird mittig gefaltet, damit jede Hand eine Hälfte zum Malen hat, denn es wird als besonderes Kunststück beidhändig gezeichnet.

Jedes Bild wird einmal vorgezeichnet und dann von den SuS nachgezeichnet.

Der Bär

Die Qualle

Die Qualle

Die Katzen

Die Katzen

Stundenverlaufsplan Nr. 8

Thema der Stunde: Halbkreise

Bezug zum LP21:

50. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)

- a. Personale Kompetenz: Selbstständigkeit: Arbeitsplatz einrichten, ungewohnte Situationen, Herausforderung; Eigenständigkeit: erlangen neue Einsichten – neue Standpunkte.
- b. Methodische Kompetenz: sprachlichen Ausdruck: konkretisieren und erweitern, Informationen nutzen aus Experimenten, Arbeitsprozesse durchführen und reflektieren (erkennen von Mustern, Formen) Zusammenhänge erkennen.
- c. Soziale Kompetenz: Umgang mit Vielfalt im Tanz/ Tanz auf dem Papier

51. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen

52. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
x	x	x	x	x	x	x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme, Formendifferenzierung

53. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/Fein-Motorik	Wahrnehmung visuell/aud./taktil/kinästhetisch vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
x	x	x	x	x		x		

Räumliche Wahrnehmung:

Vorbereitung 4x Klassensatz A3 Blätter, 8 Klebestreifen je S am Tisch, Wachsstifte, Visualizer, Tafel, Musik, Wachsstifte

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivitäten	Medien
00:00	Einstieg	Tanz: mit der Bewegung der Halbkreise (zu Track 8)	Musik
00:05	Erarbeitung I. Vorbereitung	A3 Blatt mittig falten – öffnen, auf jeder Seite die Mitte mit einem Punkt markieren, Blatt fixieren mit Klebestreifen L. zeigt es vor SuS ahmen es nach	A3 Blätter im Klassensatz, Klebestreifen, Wachsstifte Ein A4 Blatt für die L.
00:10	Anleitung	<u>Tanz auf dem Papier</u> L. modelliert auf dem vorbereiteten A4 Blatt unter dem Visualizer. Die SuS machen gleichzeitig die Bewegungen in die Luft mit. Helle Farbe nehmen, beidhändig: <ol style="list-style-type: none"> 1. Halbkreise horizontal oben um den Mittelpunkt 2. Halbkreise horizontal unten um den Mittelpunkt 3. Halbkreise an der Mittellinie vertikal (ergibt ein Oval) 4. Halbkreise von den oberen äusseren Ecken zu den unteren äusseren Ecken 5. Halbkreise von den unteren Ecken zur unteren Mittelfalz 6. Halbkreise von den oberen Ecken zur oberen Mittelfalz Farbe noch etwas dunkler: <ol style="list-style-type: none"> 7. rundherum in Halbkreisen (von Ecke zu Ecke) (Jede Bewegung zur Musik ca. 16 Mal)	Visualizer, A4 Blatt vorbereitet, Farbstifte (hell, mittel, dunkel
00:15	Durchführung	<u>Tanz auf dem Papier</u> : Die SuS tanzen auf ihrem Papier und der L erneut unter dem Visualizer, neue Bewegungen mit Kommandos ankündigen.	Je SuS mind. 3 Wachsstifte parat legen
00:20	Erarbeitung II. Vorbereitung	A3 Blätter wenden und erneut fixieren.	2 Klebestreifen je S

00:23	Anleitung	<p>L. demonstriert auf dem Visualizer zur Musik: «Tunnel – Übung»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Von gross nach klein 2. Von klein nach gross <p>Neue Farbe nehmen</p> <p>«hängender Tunnel»</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Von gross nach klein 4. Von klein nach gross 	<p>Visualizer</p> <p>Musik</p>
00:26	Durchführung	<p>SuS malen die Formen gleichzeitig in die Luft dazu</p> <p><u>Tanz auf dem Papier</u>: Die SuS malen die Tunnelübungen auf dem Papier, die L. malt im Takt in die Luft mit und gibt die Kommandos bei den Wechseln.</p>	
00:30	Erarbeitung	<p><u>Aus Halbkreisen ins gegenständliche Zeichnen</u></p> <p>SuS bekommen neue Papierbögen. Sie falten wieder die Mittelfalz und fixieren sie mit Klebestreifen. Es wird beidhändig gezeichnet. Jede Hand zeichnet auf eine Seite und hält einen Wachsstift in der Hand. Die Halbkreise werden immer mehrfach hin und her gefahren mit den Stiften in beiden Händen. Die kleinen «Verzierungen» wie Bärte, Beine, usw. werden dann mit der Schreibhand hinein gezeichnet.</p> <p>L. malt sich ein fiktives Blatt an die Tafel/unter den Visualizer und strichelt die Mittelfalz. Wir malen aus den Halbkreisen jetzt etwas Lustiges:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Affe <p>L. malt immer eine Bewegung ca. 10 sec und lässt dann die SuS nachmalen</p> <p>Neue Blätter für die SuS ausgeben, falten, fixieren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Quallen <p>(falls noch 5 min Zeit) Neue Blätter für die SuS ausgeben, falten, fixieren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Katzen <p>Bilder in die Schülermappen - Verabschiedung</p>	<p>3x Klassensatz A4 Bögen</p> <p>6 Klebestreifen je S</p>
00:45	<p>Vorbereitung</p> <p>Anleitung</p> <p>Durchführung</p>		

Beschreibung der Lektion Nr. 8a: Halbkreise, Wellen und Achten

Inhalte der Lektion

1. Tanz aus Halbkreisen, Wellen und Achten
2. Gruppentanz in Vierergruppen auf dem Papier
3. Der Achten-Teddy
4. Arbeitsbogen zur vorschriftlichen Übung: Überbindung (z.B. für a, o, g, d, c)

Lerngelegenheiten der Lektion

1. Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten des Halbkreises erleben
2. Formendifferenzierung von Halbkreis, Welle und Acht
3. Spielregeln einhalten beim gemeinsamen Tanz auf dem Papier
4. Gemeinsam ein grosses Muster aus Halbkreisen entstehen lassen in der Gruppe
5. Die Struktur der Acht erweitern: gespiegelt, in sich gekehrt, verdoppelt (Fantasie anregen, neue Formen wahrnehmen, das Denken anregen)
6. Eine Teddyfigur Schritt für Schritt nachzeichnen
7. Eine Teddyfigur mit Achten nachspuren
8. Das «C» wird geübt
9. Die Überbindung der kleinen Buchstaben (a,o,g,d,c,) wird vorbereitet

Methodische Ausführung

Zur Musik des Halbkreis-Tanzes werden die Bewegungen nun erweitert durch Wellen und Achten. So erreicht man eine Formendifferenzierung über die Propriozeption und das vestibuläre System.

Danach wird in Vierergruppen um einen Tisch herum der «Tanz auf dem Papier» gemacht. Die Lehrperson zeigt via Visualizer oder mit einer vergrösserten Farbkopie das Beispiel, um den SuS eine Idee zu geben, wie ihr Tisch an Ende des Tanzes aussehen wird und um sie zu motivieren. Dann werden die SuS zu viert um die Tische verteilt. Die Spielregeln für den «Tanz auf dem Papier» werden erklärt:

1. Jeder Schüler malt von einer Seite eine Figur in ein Dreieck hinein – dann wird der Platz gewechselt – wobei jeder seine Farbe behält.

- Die Bewegungen sind immer Halbkreis-Schwünge, hin und her

- Auf ein Signal der Lehrperson (z.B. Klangschale o.ä.) wechseln alle SuS einen Platz nach rechts
- Begonnen wird die Schreib-Bewegung in den vier Ecken

Es werden die Tische vorbereitet oder die Lehrperson hat die Tische schon vor der Stunde zurecht geschoben und darauf je einen grossen Packpapierbogen befestigt, der durch ein riesiges X in vier Dreiecke geteilt wird. Nun folgt eine «Trockenübung». Alle malen mit den Fingern auf dem Papier und wechseln beim Signal. Ca. alle 30 Sekunden lautet das Kommando: einen Platz nach rechts und jetzt malen wir... (s. auch im Material: »Die einzelnen Bewegungen«)

- Halbkreise von Ecke zu Ecke
- Halbkreise, die langsam kleiner werden (wie bei der Tunnelübung)
- Halbkreisbögen, die immer höher werden – aber im eigenen Dreieck bleiben (bis zu einer runden Bergform)
- «Schiffe»: die Halbkreise beginnen in der Mitte der Falzen, bzw. der X- Linien und die «Schiffsrümpfe» berühren in der Mitten die Vorderkante des Papiers (Jede Bewegung ca. 30 Sek. Im Takt der Musik)

»Tanz auf dem Tisch«

Dann wird aufgeräumt und die Tische zurückgeschoben, damit jeder wieder einen Platz hat.

Im nächsten Teil der Stunde wird ein Teddy entworfen und dann spielerisch mit lauter Achtenbewegungen nachgespurt.

Das Grundmodell des Teddys wird den SuS gezeigt (s. Material: Teddy Grundmodell). Dann wird gemeinsam der Teddy auf ein Blatt Papier gemalt. Man nimmt dafür einen Bleistift zur Hand. Dafür macht die Lehrperson jeden Schritt an der Tafel (oder unter dem Visualizer) vor – wartet, bis die SuS den Schritt nachgemalt haben und zeigt dann den nächsten Schritt. Auch wenn dies einigen SuS schwerfallen sollte, muss man sie ermutigen, es einmal zu versuchen. Die Kreise sind mehrfach geübt worden. Es geht nur um den Versuch. Die Lehrperson erklärt, dass wenn man am Ende mit seinem Teddy unzufrieden ist, darf man sich ein kopiertes Teddy- Modell nehmen für die nächste Übung.

Danach entdecken alle gemeinsam die vielen Achten im Bild des Teddys und spüren sie bunt nach. Auch hier wird gemeinsam gearbeitet. Und wieder wird vom Lehrer Schritt für Schritt die Übung vorgezeigt. An der Tafel (unter dem Visualizer) wird eine Acht so lange nachgefahren, bis alle SuS diese Acht mehrfach nachgezogen haben. Erst dann wird die nächste Acht gemacht. Hier gibt es auch untypische Achten, die sich nach innen wenden, oder auch doppel-Achten (ähnlich der Endloswellen-Acht)

Im dritten Teil der Lektion wird eine vorschrittliche Übung gemacht. Aus dem Halbkreis entsteht ein «Mond» – und eine «Welle»: Tal und Berg.

Die Übung kann verbal begleitet werden: «Über den Mond ins Tal und hinauf ://» Hierbei wird an der Spitze des «C»s angesetzt und dann hinab und wieder hinaufgefahren bis zur nächsten «C»-Spitze.

Man übt gemeinsam in der Luft. Danach werden die Arbeitsbögen ausgeteilt und die Aufgabe kurz erläutert: wo berührt die Bewegung die Linien? ... die SuS versuchen es allein. Es gibt zwei verschiedene Grössen. Zuerst wird der Arbeitsbogen mit den grossen Linien ausgegeben. Wer fertig ist, darf den Bogen mit den kleinen Linien ausprobieren. Das Arbeiten in die Linien gibt Halt und Orientierung.

Hier kann grundsätzlich erklärt werden, dass es den SuS beim Handschrifterwerb sehr hilft, wenn sie vom ersten Buchstaben an, konsequent in die Dreier-Lineatur schreiben. Das gibt bei der ungewohnten neuen Arbeit immer Halt und Orientierung.

Über den Mond, ins Tal
und wieder hinauf

o o o

Stundenverlaufsplan Nr. 8a

Thema der Stunde: Halbkreise, Wellen und Achten

Bezug zum LP21:

54. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)

- a. Personale Kompetenz: Selbstreflexion: eigene Einschätzungen, Selbstständigkeit: auf Arbeit einlassen, ungewohnte Situationen, Herausforderungen annehmen.
- b. Methodische Kompetenz: sprachliche Fachausdrücke vertiefen, Informationen nutzen, Lernstrategien: einschätzen wie schwer ihnen etwas fällt, können bekannte Muster erkennen und anwenden und daraus einen Lösungsweg ableiten (Achten-Teddy)
- c. Soziale Kompetenz: Kooperationsfähigkeit: Regeln einhalten in der Gruppe, Umgang mit Vielfalt: respektvoller Umgang mit den Leistungen der Mitschüler.

55. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen

56. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
x	x	x	x	x	x	x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme, Formendifferenzierung

57. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/Fein-Motorik	Wahrnehmung visuell/aud./taktil/kinästhetisch/ vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/ Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
x	x	x		x	x	x	x	

Räumliche Wahrnehmung: Aufteilung der Arbeitsflächen, Abstände schätzen, Halbkreise und Wellen verbinden um einen Kreis

Vorbereitung: Packpapierbögen geviertelt und auf Gruppentischen fixiert, einige Kopien von Teddygrundformen, A3 Blätter, Bleistifte, Wachsstifte, Arbeitsbögen: Wellen und Halbkreise.

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivitäten	Methodisch-Didaktisches	Medien
00:00	Einstieg	<u>Tanz</u> : Halbkreise, Wellen, Achten (zu Track 8) Sus verteilt im Raum zum L ausgerichtet. Gemeinsam wird getanzt.	Tanzaufstellung verteilt im Raum	Musik
00:05	Erarbeitung I. Vorbereitung	L. teilt Klasse in 4er Gruppen. Die Gruppe steht im Quadrat um einen Tisch, in der Mitte ein grosser Packpapierbogen. Der Papierbogen ist in Viertel - Dreiecke aufgeteilt: entweder vorher gemeinsam quer über Eck falten oder mit einem grossen Kreuz aufteilen. Jeder S. hat eine Farbe in der Schreibhand beim «Tanz auf dem Papier»	Gruppentanz auf dem Papier: 4er Gruppen an einem Tisch, je ein S an der Seite.	5-6 Packpapierbögen auf Gruppentischen fixiert, Wachsstifte.
00:10	Anleitung	«Trockenübung» Beispiel: Der L. zeigt den SuS ein Beispiel, wie das gemeinsame Muster aussehen kann am Ende. Richtungsübung: Als erstes muss die Richtung klar sein: alle SuS zeigen mit dem Arm nach re und gehen auf Kommando eine Querseite weiter nach rechts am Tisch. Trockenübung mit Musik: Die SuS malen mit den Fingern auf dem Papier, der L. malt unter dem Visualizer/an der Tafel – jeder S. bleibt an einem Platz stehen <ul style="list-style-type: none"> 1. Bögen von Ecke zu Ecke, 2. Tunnel: Bögen werden kleiner 3. Tunnelbögen werden höher zu Bergen 4. Schiffe Zweite «Trockenübung» mit Musik» - ohne Stifte genau wie eben, aber nun wechseln mit Platzwechsel nach rechts, wenn LP sagt «nach rechts!»		Visualizer/ grosses Beispiel (Kopie)
00:15	Durchführung			Musik

		<u>Tanz auf dem Papier</u> : Die SuS nehmen sich eine Farbe: sie malen gleichzeitig die Halbkreisübungen. Jeder malt immer in einem Dreieck!		Mit Stiften und Musik
00:20	Erarbeitung II Vorbereitung	<u>Der Achten-Teddy</u> Der L. zeigt ein Teddy Grundmodell aus 13 Achten (Beispiel) Je SuS ein A3 Blatt (nicht fixiert, es wird mit der Hilfshand gehalten) und einen Bleistift. L. zeigt an der Tafel Kreis für Kreis vor, wie der Teddy entsteht. Die SuS machen jeden Kreis nach, bis der Teddy entstanden ist. (für Kinder mit Schwierigkeiten: Einige Teddy-Grundmodell- Kopien auf A3 parat legen) SuS malen den Teddy mit.	Einzelarbeit, frontal Schritt für Schritt: vormachen- nachmachen	A3 Blätter Bleistift Kopien von Teddygrundmodellen
00:25	Anleitung und Durchführung	Wir wollen jetzt den Teddy mit einer Farbe in einer Endloslinie nachmalen. Der Stift soll erst abgesetzt werden, wenn der Teddy fertig ist. Wer das allein machen kann, darf jetzt für sich beginnen. Alle anderen können mit dem L. arbeiten. L. nimmt seine Teddygrundform von der Tafel und eine bunte Kreide. 1. Die Acht von Kopf und Bauch - auf die SuS warten – Kreide nicht absetzen! 2. Die «Acht» von Bauch und Schwanz - auf die SuS warten 3. Die Acht der Beine - auf die SuS warten 4. Die Acht der Arme - auf die SuS warten 5. Eine Arkaden- Girlanden-Acht über die beiden Ohren und den Kopf - auf die SuS warten		Visualizer oder Tafel mit Teddygrundmodell
00:35	Erarbeitung III. Anleitung	<u>Welle und Halbkreis</u> L. zeichnet die beiden Elemente an die Tafel: Welle und Halbkreis. L. legt den Arbeitsbögen auf den Visualizer und zeigt die Übungen vor. Luftübung: L und SuS malen die Figuren in die Luft	Einzelarbeit	Arbeitsbogen: Wellen und Halbkreise Projektor/ Beamer

00:45	Durchführung	Verteilen der Arbeitsbögen SuS bearbeiten. L. beobachtet und hilft Bögen in die Schülermappen und Verabschiedung		SuS. Farbstifte
-------	--------------	--	--	-----------------

1A 3:

1. Verbinde mit der Welle

2. Male hinein

Versuche es allein

Achten Teddy

Beschreibung der Lektion Nr. 9: Mandala – Formen im Kreis verbinden

Inhalte der Lektion

1. Ein Finale: Der Tanz mit allen Elementen der letzten Wochen
2. Merkmale eines Mandalas
3. Ein Mandala aus den Elementen der letzten Wochen entsteht auf dem Papier

Ziele der Lektion

1. Sinnvoller Abschluss der Fördereinheit, alle Elemente werden aufgegriffen
2. Alle Formen werden wiederholt
3. Flexibilität beim raschen Umschalten auf die nächste Form
4. Räumliche Wahrnehmung: räumliche Vorstellung und räumlichen Aufteilung auf dem Papier
5. Eine Figur aus einem Zentrum wachsend entwickeln
6. Die Formen im Kreis verbinden
7. Entdecken, dass die Form im Kreis nach aussen hin gedehnt und zum Zentrum hin gestaucht ist
8. Sich erfolgreich erleben beim Schaffen eines Mandalas mit allen Mustern
9. Kreativität entfalten

Methodische Ausführung

Man beginnt die Lektion mit dem Tanz, der schon durch die Musik alle Elemente vereint, die in den letzten Wochen erarbeitet wurden. Den SuS wird dies auffallen und sie werden sofort erklären können, was an diesem Tanz heute so besonders war.

Die SuS zählen die einzelnen Bewegungen auf und die Lehrperson skizziert sie an der Tafel (s. Material)

Nun zeigt man den SuS ein Mandala als Beispiel. Wichtig ist, dass man erkennen kann, dass es einen Mittelpunkt hat, von dem die Symmetrie ausgeht. Das wird auch kurz als Merkmal des Mandalas verbalisiert. Damit erfolgt die Angabe des Zieles für den heutigen Tag. Man erklärt nun, dass die Muster, die eben an der Tafel gesammelt wurden, die Elemente des Mandalas werden.

Die Lehrperson zeigt dies nun modellierend an der Tafel vor. Es wird beim Modellieren deutlich, wie man vorgeht und welche Schwierigkeiten man wie am besten löst. Die Methode der Modellation ist ein kleines Theater, das zur Musik gespielt wird, die hierfür etwas leiser abgespielt wird, als üblich. Das Theater fesselt die SuS in der Regel sehr und sie passen gut auf. Es wird abgeraten, einfach das fertige Mandala per Visualizer zu zeigen, die SuS müssen verfolgen können, wie diese Figur aus ihrer Mitte heraus entsteht und wie die Lehrperson die Figuren zum Kreis schliesst.

Nun können die SuS ihr Mandala malen. Das Blatt braucht nicht befestigt zu werden. Es wird mit der Schreibhand gearbeitet und mit der Hilfshand das Blatt gehalten, ein Drehen kann erlaubt werden. Auf jedem Tisch liegen Wachsstifte in verschiedenen Farben, damit die SuS farblich gestalten können. Linkshänder dürfen linksherum malen! Zum einfachen Finden des Mittelpunktes darf das Blatt zweimal gefaltet werden: einmal längs und einmal quer, wie bei einer Serviette. So entstehen ein sichtbarer Mittelpunkt und vier Viertel, die bei der räumlichen Aufteilung rund um den Mittelpunkt hilfreich sein können

Begonnen wird mit der «Explosion» des Vulkans. Es gibt eine technische Schwierigkeit in dieser Stunde: die Musik von Track 9 reicht oft nicht aus, die einzelnen Abschnitte sind zu kurz für viele SuS, um ihr Muster dazu rund herum zu malen. Um das Problem zu lösen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat die technischen Möglichkeiten innerhalb des Tracks zu stoppen und auf alle SuS zu warten, oder man verwendet die Tracks 1-9 und lässt die Musik so lange laufen, bis alle SuS mit der Form rundherum fertig sind. Wenn einige SuS nicht fertig werden mit ihrem Muster, können sie den Platz für das nächste Muster nicht mehr abschätzen, werden unsicher wo sie nun weiter malen sollen und geraten so immer weiter ins Hintertreffen.

Es fällt einigen SuS sehr schwer ein Muster im Kreis zu malen und den Kreis dabei zu schliessen, also wieder am Ausgangspunkt anzukommen. Es ist aber nicht sinnvoll diesen SuS sogleich zu helfen. Der Tanz ist nie vollkommen – der Weg ist das Ziel.

Danach ist ein wertschätzender Abschluss sinnvoll. Man macht einen (ruhigen) Museumsrundgang und sucht Unterschiede in den Werken der einzelnen Künstler – ohne zu bewerten, was schöner ist.

Zum Abschluss wird eine Feedbackrunde im Kreis sitzend gemacht: Welche Unterschiede sind dir aufgefallen? Was war für dich am schwersten? Was würdest du beim nächsten Mandala anders machen?...

Die Mandalas werden in die Schülermappen abgelegt und die Stunde beendet.

Für eine «Coda» besteht die Möglichkeit das Mandala um ein Bild herum machen zu lassen. Dafür braucht man viele schöne Bilder, aus Zeitschriften, alten Büchern oder Postkarten, klebt sie auf einen quadratischen oder rechteckigen A3 Bogen und umrandet ihn vom Bild ausgehend immer weiter mit einem neuen schönen Muster. So entstehen sehr schöne «Mandala-Bilderrahmen»

Material

Die Bewegungen für den «Mandala-Tanz auf dem Papier»

Beispiel für ein Tafelbild

Stundenverlaufsplan Nr. 9

Thema der Stunde: Mandala – Formen im Kreis verbinden

Bezug zum LP21:

58. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)

- a. Personale Kompetenz: Selbstreflexion: Gefühle wahrnehmen; Selbstständigkeit: ungewohnte Arbeit, Herausforderung, evtl. Strategien
- b. Methodische Kompetenz: Fachausdrücke, Beobachtungen machen, Zusammenhänge herstellen, Aufgaben verstehen, Lösungen finden
- c. Soziale Kompetenz: Umgang mit Vielfalt, respektvoller Umgang mit den Werken der Mitschüler, wertschätzende Rückmeldungen geben

59. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen

60. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
x	x	x		x	x	x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme, Formendifferenzierung

61. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/ Fein- Motorik	Wahrnehmung visuell/aud. /taktil/kinästh vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/ Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Räumliche Wahrnehmung:

Vorbereitung A3 Blätter zu Quadraten geschnitten, Klebestreifen zum Fixieren, CD, eine Packung Wachsstifte für 2 SuS, bunte Kreide + Tafel (für die «Coda»: viele schöne Bilder, quadratische A3 Blätter, Leim)

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivitäten	Methodisch-Didaktisches	Medien
00:00	Einstieg	Tanz: Alle Bewegungen L. Was ist euch aufgefallen? SuS: Alle Bewegungen! (Aufzählen lassen) L. zeigt ein Mandalabild (Visualizer oder gross an Tafel) L: Wer kennt das? SuS: Mandala Was fällt euch auf? Sus: im Kreis, aus der Mitte entwickelt, Symmetrie... Zielangabe: Das wollen wir zum Abschluss unseres «Tanzes auf dem Papier» diese Woche machen.	Tanz Geleitetes Unterrichtsgespräch	CD + Player Visualizer/ Tafel
00:10		A3 Bögen – am besten schon auf ein Quadrat geschnitten, werden an den Tischen fixiert mit Klebestreifen.		
00:15	Erarbeitung Anleitung	L. modelliert an der Tafel das ganze Mandala zur Musik SuS. Beobachten und hören zu (L. gibt auch ihre Gedanke preis bei einer Modellation)	Modellation	Tafel und 8 verschiedene Farben an Kreide, CD Track 9
00:20	Durchführung	<u>Tanz auf dem Papier</u> L. benutzt jetzt die CD Tracks 1-8! (die Musikteile auf Track 9 sind oft zu kurz für die SuS, um das Muster rundum zu malen). SuS suchen die Mitte auf dem Papier und machen dort einen Punkt. Zum Überprüfen wird das Papier 2x (wie eine Serviette) gefaltet. Treffen sich die Falzen im Mittel-Punkt? Die SuS legen sich einige Farben Wachsstifte griffbereit. L. startet die Musik von Track 1 – bedient die Musikanlage: wartet stets bis alle SuS mit dem jeweiligen Muster fertig sind.	Tanz auf dem Papier	Quadratisch geschnittene A3 Bögen, 1 Schachtel Wachsstifte pro Tisch CD Track 1-8

00:35	Reflexion	<p>Muster für Muster entsteht das Mandala aus dem Mittelpunkt heraus</p> <p>Unterrichtsgespräch: Wie hast du dich gefühlt beim Malen? Gab es etwas , das dir besondere Freude gemacht hat? Warum? – Gab es etwas, dass du nicht gerne gezeichnet hat? Warum.... Einleitende Worte zum: «Museumsrundgang» (alle Werke sind Meisterwerke im Museum – Aufgabe: in Ruhe betrachten – Unterschiede suchen...)</p>	<p>Reflexionsgespräch</p> <p>Museumsrundgang</p>	
Wenn noch 10min Zeit	«Coda»	<p><u>Mandala- Rahmen um ein Bild/ Postkarte</u></p> <p>L. legt alle Bilder, die sie mitgebracht hat, auf einen Tisch/ Bank und fordert die SuS auf, sich eines auszusuchen.</p> <p>Die SuS kleben das Bild in die Mitte eines quadratischen A3 Blattes und malen als Rahmen ein «Mandala» rundherum aus den Formen der letzten Wochen.</p>		<p>Klassensatz A3 Blätter (zum Quadrat geschnitten), Leimstifte</p> <p>Wachsstifte</p> <p>Postkarten oder Bilder aus Zeitschriften, alten Büchern etc. (grössere Anzahl als SuS)</p>

Die Bewegungen

Tafelbild „Mandala“

Beschreibung der Lektion Nr. 9a: ICH bin der Mittelpunkt in meinem Mandala

Inhalte der Lektion: im Freien

1. Der Tanz der alle Bewegungen vereint
2. Der Raum um mich: Mein Mittelpunkt: Einen Standpunkt malen (Strassenkreide)
3. Der Raum um mich: Meine Grenze: in Partnerarbeit einen Kreis um jeden Schüler ziehen
4. Wiederholung des Mandalas: Mit Strassenkreide auf dem Boden
5. «Rundgang durch das Freiluftmuseum» - fotografieren
6. Abschluss mit dem «Tanz des Vulkans»

Lerngelegenheiten der Lektion

1. Das Mandala als Kreis um sich wahrnehmen
2. Den Raum um sich wahrnehmen und ausfüllen
3. Die Formen der letzten Wochen grossflächig wiederholen und üben
4. Ein grosses Kunstwerk erschaffen
5. Die Formen voneinander zu unterscheiden
6. Die Kraft für die Kreide auf dem Boden dosieren, ohne dass diese bricht
7. Die Kunstwerke alle wertschätzen- ohne zu bewerten.

Methodische Ausführung

Diese Stunde wird im Freien erteilt. Man braucht einen Boden, auf dem man mit Strassenkreide malen kann. Das ist im besten Falle ein Schulhof. Die Lehrperson braucht einen tragbaren CD Spieler und alle tanzen zum Einstieg erneut den «Mandala-Tanz», alle Bewegungen vereint in einem Tanz.

Für die Erarbeitung des Raumes, in dem das Mandala entsteht, wird ein Springseil benötigt (aus dem Sportunterricht) Es wird als Radius genutzt, um den der Grenz-Kreis entsteht.

Aufstellung: die Lehrperson ist der Mittelpunkt, die SuS werden aufgefordert einen Kreis um die Lehrperson zu bilden. Am schönsten wird der Kreis, wenn man sich anfangs die Hände reicht und alle so weit wie möglich nach hinten gehen. Dann werden die Hände losgelassen und der Kreis ist gleichmässig rund.

Die Lehrperson malt um ihre Füsse einen «Standpunkt». Das wird der Mittelpunkt ihres Mandalas. Heute wird eine kreisrunde Begrenzungslinie um jeden gezogen. Das macht man in Partnerarbeit. Die Lehrperson sucht hierfür einen Schüler aus, der das Ende des Seils mit seiner Nicht-Schreib-Hand festhält und in der Schreib-Hand eine Strassenkreide. Die Lehrperson hält das andere Ende fest und dreht sich langsam mit dem Schüler, der nun mit der Schreibhand bei gespanntem Seil einen Kreis um die Lehrperson zieht (Wie mit einem Zirkel).

Die SuS werden in Paare eingeteilt und erhalten die Aufgabe, für jeden Schüler einen solchen Kreis zu malen: zuerst den «Standpunkt» dann die Grenzlinie mithilfe des Springseils gegenseitig um den Mitschüler ziehen. Die SuS sollen hierbei immer Abstand zwischen den grossen Grenzkreisen lassen, in dem man herumlaufen kann, ohne auf die Kunstwerke zu treten.

Wer fertig ist, stellt sich in seinen Kreis auf seinen «Standpunkt». Nun werden alle Schüler mit bunten Strassenkreiden versorgt.

Es wird gemeinsam zur Musik (Track 1-8) gemalt. Es wird immer solange gewartet, bis alle SuS mit der Bewegung im Kreis fertig sind, dann folgt die nächste Bewegung und der nächste Track wird gespielt. Oft kann die ganze CD einfach abgespielt werden, da das Malen auf dem Boden länger braucht als auf dem Papier.

Am Ende wird ein Museumsrundgang im «Freilichtmuseum» gemacht. Hierbei darf man besonders interessante Bilder fotografieren. Die Kamera ist eine imaginäre Kamera, die dazu dient, die Kunstwerke besonders intensiv zu betrachten. Am Ende können die Fotos vorgestellt werden: Ich habe ein Kunstwerk fotografiert, bei dem es nur rote Figuren gab!

Ein schöner Abschluss ist der Tanz aus der ersten Woche: «Der Vulkan».

Stundenverlaufsplan Nr. 9a

Thema der Stunde: ICH bin der Mittelpunkt in meinem Mandala

Bezug zum LP21:

62. Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale, methodische)

- a. Personale Kompetenz: Selbstreflexion: Gefühle wahrnehmen; Selbstständigkeit: ungewohnte Arbeit, Herausforderung, evtl. Strategien
- b. Methodische Kompetenz: Fachausdrücke, Beobachtungen machen, Zusammenhänge herstellen, Aufgaben verstehen, Lösungen finden
- c. Soziale Kompetenz: Umgang mit Vielfalt, respektvoller Umgang mit den Werken der Mitschüler

63. Fachliche Kompetenz: D.4.A.1. a: können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, c: können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen- und folgen) ausführen

64. Grafomotorische Fähigkeiten

Fingerbewegung	Unterarmführung	Koordination von Finger/Unterarm	Unab. d. Hände	Kraftanpassung	Zielgenauigkeit	Temposteuerung
x	x	x		x	x	x

Visuelle Wahrnehmung: Formenvorstellung, Formenaufnahme, Formendifferenzierung

65. Psychomotorische Fähigkeiten

Grob/Fein-Motorik	Wahrnehmung visuell/aud./taktil/kinästhetisch vestibulär	Koordination	Konzentration	Ausdauer u. Reaktionsfähigkeit	Sozialverhalten	Kreativität/Fantasie	Regelverständnis	Entspannung
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Räumliche Wahrnehmung: den Raum um mich kreisförmig erweitern. Abstände schätzen, Muster dem Kreis anpassen

Vorbereitung Strassenmalkreide für die ganze Klasse. Springseile für ½ Klasse, grosse Aussenfläche, die mit Kreide bemalt werden kann (Schulhof o.ä.), einen tragbaren CD Player o.ä. und die CD o.ä.

Zeit	Phase	Unterrichtsaktivitäten	Methodisch-Didaktisches	Medien
00:00 00:10	Einstieg	<p>Tanz: Alle Bewegungen (Mandala)</p> <p>L. zeichnet einen kleinen Kreis auf den Boden und stellt sich darauf. L. bittet SuS einen grossen Kreis um ihn zu bilden. L. bittet einen S zu sich, er reicht ihm ein Ende eines Springseils, das andere hält er fest. Aufgabe für den S: stell dich an das gespannte Ende des Seils und gehe damit um mich herum! L. Welche Form läuft der S? SuS: einen Kreis! L. An was erinnert euch dies? SuS: Mandala! L: Wir versuchen ein grosses Mandala um uns herum im Kreis zu malen heute, so wie wir es neulich auf dem Papier gemacht haben!</p>	<p>Im Freien bei trockenem Wetter: z.B. auf dem Schulhof</p> <p>Grossen Schülerkreis um L. - stehend</p>	<p>Tragbarer CD Player und CD</p> <p>Strassenmalkreide</p> <p>Springseil</p>
00:10	Erarbeitung Vorbereitung	<p><u>Einen Hilfskreis</u> zeichnen, als Begrenzung für mein Mandala. An dem Kreis könnt ihr euch orientieren beim Malen, da kann man den Abstand leichter schätzen...</p> <p>L. bittet den S am Ende seines Seils: ziehe mit der weissen Kreide einen Strich auf dem Boden, während du um mich herum gehst! (Das Seil bleibt immer gespannt!)</p> <p>Partnerarbeit: die SuS nehmen ihren Kreisnachbarn als Partner, es entstehen Paare. Jedes Paar erhält ein Seil und Strassen-Kreide. Aufgabe: Malt zwei solcher Kreise auf den Boden. Malt zuerst den Mittelpunkt, dann geht der Partner mit der Kreide am gespannten Seil um den Mittelpunktshüler! Seid ihr fertig, so stellt sich jeder in seinen Kreis. L. verteilt die bunten Kreiden und sammelt die Seile ein.</p>	<p>Demonstration mit einem S.</p> <p>Partnerarbeit</p>	<p>Springseile und Strassenmalkreide</p>

00:20	Anleitung Durchführung	Wir malen jetzt zur Musik noch mal ein solchen Mandala! Wenn die Musik noch läuft und du fertig bist, stelle dich wieder auf den «Standpunkt». Wir malen jedes Muster zusammen und warten bis alle fertig sind. Dann geht es weiter. L. spielt wieder jeden Track, bis alle Schüler fertig sind. Track für Track entsteht das Mandala. Die SuS malen mit Kreide die Figuren aus dem Kopf	«Tanz auf dem Papier»	Musik, bunte Kreiden für jeden S.
00:35	Betrachtung	Museumsrundgang mit Fotografieren: Wir halten eine imaginäre Kamera in den Händen und wenn uns ein Mandala auffällt durch etwas Besonderes, dann machen wir ein Foto – ansonsten wird nicht geredet. Wir treten nicht auf die Kunstwerke – nur aussen herum!	Museumsrundgang	
00:42	Feedbackrunde Abschluss	Welches Mandala war für dich einfacher? Papier/ Boden? Warum? ...Welche schönen Besonderheiten hast du «fotografiert»? Wir sind am Ende unseres Kurses: Tanz auf dem Papier und werden aufhören, wie wir begonnen haben: Tanz: der Vulkan	Abschlussstanz	Musik: Track 1 !

Anhang Evaluationsmittel

Grafomotorischer Test

1. Testblätter für die Schüler
 - a. Für beide Hände
 - b. Für die Schreibhand
2. Auswertungsbogen

Schriftprobe

1. Schülerbogen
2. Schriftproben- Auswertungs- Tabelle

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	V

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Tanz auf dem Papier

Name: _____ Datum: _____

Name des Schülers _____

Auswertung vom Test am: _____

Kriterien s.o.	Sehr gut: 4 P	Gut : 3P	Leichte Mängel: 2P	Mängel: 1
	Linie:			
Gerade?				
In einer Linie?				
Abstände li und re ähnlich?				
Mittig				
	Kreise:			
Kreise gleich gross?				
Gleichmässig verteilt?				
Gleichmässig rund?				
	Spiralkreise:			
Deckung der Kr.				
	Überschleifen:			
Gleich gross?				
Ei-förmig?				
Auf einer Höhe?				
Gleichmässig?				
	Unterschleifen:			
Gleich gross?				
Ei- Förmig?				
Auf einer Höhe?				
Gleichmässig?				
	Zick-Zack- Berge:			
Abstand der Spitzen				
Gerade Strichführung?				
Winkel gleich gross?				
	8ten:			
Ansatz oben?				
Mittig gekreuzt?				
Gleich gross?				
Gleichmässig verteilt?				
Erreichte Punkte:				
Summe:				

Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte

Schriftproben- Auswertung

Wie viele...

1	Wortabstände nicht eingehalten	
2	Buchstaben sind zu kurz/ schwimmen über der Linie	
3	Buchstaben sind zu gross/ sprengen die Linie	
4	Buchstaben sind unleserlich/ falsch dargestellt	
5	Zeit wurde benötigt / Buchstaben in 5 Minuten	
	Sonstige Auffälligkeiten:	

Wie viele...

1	Wortabstände nicht eingehalten	
2	Buchstaben sind zu kurz/ schwimmen über der Linie	
3	Buchstaben sind zu gross/ sprengen die Linie	
4	Buchstaben sind unleserlich/ falsch dargestellt	
5	Zeit wurde benötigt / Buchstaben in 5 Minuten	
	Sonstige Auffälligkeiten:	

Wie viele...

1	Wortabstände nicht eingehalten	
2	Buchstaben sind zu kurz/ schwimmen über der Linie	
3	Buchstaben sind zu gross/ sprengen die Linie	
4	Buchstaben sind unleserlich/ falsch dargestellt	
5	Zeit wurde benötigt / Buchstaben in 5 Minuten	
	Sonstige Auffälligkeiten:	

Wie viele...

1	Wortabstände nicht eingehalten	
2	Buchstaben sind zu kurz/ schwimmen über der Linie	
3	Buchstaben sind zu gross/ sprengen die Linie	
4	Buchstaben sind unleserlich/ falsch dargestellt	
5	Zeit wurde benötigt / Buchstaben in 5 Minuten	
	Sonstige Auffälligkeiten:	

Carolin Iversen

Tanz auf dem Papier

Lineatur-Heft

Linien erobern

Formen erobern

Buchstaben erobern

Von: _____

Inhaltsverzeichnis

1. Zum Gebrauch	3
2. Das Liniensystem erobern	
2.1. Das Haus von Bodo Bär – von aussen	4
2.1 Das Haus von Bodo Bähr – von innen	5
2.2 Ausschneidebogen zur Geschichte «Hier wohnt Bodo Bär»	6
2.3 Geschichte « Hier wohnt Bodo Bär»	7
2.4 Reihenhäuser: Das Liniensystem	8
3 Die Schrift-Elemente erobern Übungen für jede Woche «Tanz auf dem Papier»	
3.1 Der Strich in verschiedenen Längen	9
3.2 Räumliche Wahrnehmung mit dem Vulkan	10
3.3 Die Gebogene als unendliche Linie	11
3.4 Kreise und Achten	12
3.5 Ecken und Winkel	13
3.6 Zacken und Zinnen	14
3.7 Arkaden und Girlanden I.	15
3.8 Arkaden und Girlanden II.	16
3.9 Im Baum vereinigt: Gerade, Arkade und Kreis	17
3.10 Wellen und Fische	18
3.11 Halbkreise	19
3.12 Halbkreise, Wellen und Achten	20
3.13 Mandala – alle Formen	21
3.14 Mandala – alle Formen um mich herum	22
4 Die Buchstaben erobern	
4.1 A-e	23
4.2 F-j	24
4.3 K-o	25
4.4 P-t	26
4.5 U-y	27
4.6 Z	28

1. Zum Gebrauch

Wann:

Das Lineatur-Heft wird nach der Durchführung des «Tanzes auf dem Papier» den Schülern zum Üben gegeben. Es wird im Unterricht oder als Hausaufgabe eingesetzt.

Was:

Es greift die Elemente der 9 Wochenthemen auf und spinnt sie logisch weiter bis zur Deutschschweizer-Basisschrift (Grundschrift).

Wie:

1. Es gibt immer einen Ausgangspunkt . bei den Figuren und Buchstaben. Hier wird der Stift angesetzt.
2. Zuerst werden die bereits gezeichneten Figuren nachgefahren
3. dann wird das Muster fortgesetzt bis zum Ende der Linie.

Warum:

Es geht darum, die Struktur von Buchstaben visuell differenzieren zu lernen und sie grafomotorisch umsetzen zu können.

Das Heft kann auch im Format A3 kopiert werden, womit die Arbeit von der Feinmotorik einfacher wird für Kinder, die in ihrer Zeichenentwicklung noch nicht so weit sind.

Viel Spass und Erfolg!

So sieht Bodos Haus von aussen aus

Male jedes Stockwerk in einer anderen Farbe aus: Dach,
Wohnung und Keller

Hier wohnt Bodo Bär

Schneide alles aus!

Hier wohnt Bodo Bär

Das ist das Haus von Familie Bär. Hier wohnt Bodo, der kleine Bär mit seiner Schwester Boda und seinen Eltern, Bodalinde und Bodobert. Die ganze Familie lebt in einem grossen Zimmer mit Kamin. Abends kuschelt man sich gemütlich vor den Kamin. Wenn es dunkel wird, müssen die Bärenkinder ins Bett gehen. Hierfür hat Papa Bär einen weichen Strohsack in das Dachgeschoss gelegt. Dort legen sich die beiden Bärenkinder vor das runde Fenster und beobachten die Sterne bis sie einschlafen— und von den vielen Sternen träumen. Manchmal sieht Bodo den Mann im Mond, dann träumt er, dass der starke Mann im Mond sein bester Freund ist und er auf ihm schaukeln kann.

Das Bärenhaus hat auch einen Keller. Dort steht das Bärenfahrrad, und ein Schrank mit Winterfell-Mänteln. Unter der Kellertreppe lagern die Wintervorräte. Der Keller befindet sich unter der Erde, da geht Bodo nicht gerne allein hin. Wenn er für Mama Bodalinde dort Kartoffeln holen muss, singt er ganz laut «Das Lied vom Mann im Mond...» dann fürchtet er sich nicht mehr und kann wie ein grosser Bär für seiner Mama die Kartoffeln holen.

Aufgaben:

1. Schau dir das Bild vom Haus einmal an
2. Lasse dir die Geschichte vorlesen
3. Schneide Familie Bär und ihre Sachen aus.
4. Gib ihnen schöne Plätze im Haus — lege sie dort einmal hin.
5. Gefällt es dir so? Dann klebe alles auf.

Reihenhäuser

Zeichne die Stockwerke ein: Dachstock, Wohnung und Keller

Baustelle - Hier sollen viele Häuser gebaut werden.

Hilf der Baufirma und zeichne zuerst die Stockwerklinien hinein!

Vom Dreieck zum Kreis

Der Strich in verschiedenen Längen und Richtungen

Räumliche Wahrnehmung mit dem Vulkan

Die Gebogene als unendliche Linie

1.

Kreise und Achten

Ecken und Winkel

Zacken und Zinnen

Arkaden und Girlanden I.

5a. Arkaden und Girlanden II.

Im Baum vereinigt: Gerade, Arkade, Kreise

Wellen und Fische

8. Halbkreise

Halbkreise, Wellen und Achten

Mandala – alle Formen

Mandala – alle Formen um mich herum

Die Buchstaben erobern

F F F F

f f f

g g g c

g g g

H H

h h h

I I I

i i i

J J J J

j j j j

ppp |

ppp r

Qu Qu Qu

qu qu

RRR R

rrrrrrrr

S S S S S

sss

T T T T

t t t t

Ein Mandala für dich

